

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței

**Metodologie de reabilitare a locuirii în zone
afectate de degradare fizică și excluziune socială**

**Asociația pentru Tranziția Urbană
2007**

BENEFICIAR
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței

**Metodologie de reabilitare a locuirii în zone
afectate de degradare fizică și excluziune socială**

Autori: Cătălin Berescu (coord.)
Mariana Celac
Florin Botonogu
Vera Marin
Adrian Bălțeanu

Elaborator
Asociația pentru Tranziția Urbană
Decembrie 2007

CUPRINS

1. Introducere

Capitolul I

Cadrul problemei

2. Glosar
3. Cadrul legislativ internațional
4. Situația locuirii în comunitățile aflate în sărăcie extremă în România
5. Cadrul instituțional și legislativ intern

Capitolul II

Metodologii de evaluare și principii de intervenție

6. Metodologie de evaluare a stării de discriminare
 - Segregare rezidențială
 - Condiții improprii de locuit
 - Rasism de mediu
 - Evacuare forțată
7. Metodologie de evaluare a calității locuirii
 - Evaluarea stării de deprivare
8. Principii de intervenție și de proiectare
 - Principii generale
 - Urbanism
 - Arhitectură

Capitolul III

Metodologie de intervenție

9. Plan strategic de combatere a excluziunii sociale prin îmbunătățirea locuirii
10. Metodologie de elaborare a programelor de îmbunătățire a locuirii în zone afectate de degradare fizică și excluziune socială
11. Propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional

Capitolul IV

Elemente de ghid de intervenție

12. Amenajarea complexă în ZLD. Aspecte urbanistice
13. Scenarii de intervenție
14. Rolul actorilor instituționali și implicațiile pentru cadru legislativ și instituțional al locuirii în sărăcie extremă
15. Bibliografie

Sumar executiv

Această lucrare propune o metodologie care urmărește îmbunătățirea locuirii în condiții nedemne în România. Dată fiind complexitatea problemei, metodologia nu poate fi o schemă tehnică care poate fi aplicată pentru a obține un produs, respectiv îmbunătățirea locuirii cu un procent previzibil într-un timp dat, ci o sumă de principii de intervenție și de sub-metodologii care se adresează fiecărui capitol al locuirii în criză în parte. Prin analogie, putem spune că ea nu este un instrument sau un utilaj polivalent cu care „producem” o locuire bună, ci o cutie cu scule care se pot folosi pentru a repara câteva dintre complexele mecanisme ale locuirii, atunci când acestea nu mai funcționează.

O parte dintre aceste instrumente încă lipsesc pentru domenii ca: legalizarea așezărilor informale, participarea publică, controlul evicțiunilor. Acestea pot și trebuie să facă obiectul unor legi, normative și metodologii specifice, intersectoriale și interdisciplinare. Spre exemplu, legalizarea așezărilor informale nu este doar o operațiune juridică sau polițienească ci o etapă a unei acțiuni de amenajarea teritoriului și urbanism și nu poate avea succes fără o susținută cooperare interministerială. Dincolo însă de dorința de a îmbunătății legislația și de a crea instituții dedicate acestei probleme putem aprecia că există deja un cadru legislativ și instituțional care oferă suficiente elemente pentru declanșarea imediată de acțiuni. Metodologia noastră încearcă să valorifice cadrul legislativ existent și să pună accentul pe legătura care trebuie realizată de către cei care realizează un proiect de intervenție între diverse legi și normative.

Lucrarea are patru părți: prima conține o analiză a situației existente și a cadrului legislativ și administrativ. Am urmărit să ilustrăm situația locuirii în condiții nedemne în România, după părerea noastră o problemă mult subevaluată, prin trecerea în revistă a principalelor studii și date statistice. Am circumscris această problemă legislației internaționale și am analizat situația la nivel național. Pentru a unifica terminologia am creat și un glosar de lucru.

A doua parte introduce metode de analiză și principii intervenție în zone cu locuire defavorizată. Am introdus aici o metodologie de evaluare a stării de discriminare, esențială după noi în combaterea locuirii în condiții nedemne, a insalubrității și locuirii ilegale din România. Pentru cele patru forme principale de discriminare în materie de locuire: segregarea rezidențială, condițiile improprie de locuit, expunerea la condiții de risc de mediu și evacuare forțată am elaborat fișe de evaluare și am semnalat legătura cu cadrul legal existent. Evaluarea stării de sărăcie, în directă corelație cu locuirea, este un capitol esențial, atât ca bază pentru crearea de strategii la nivel central cât și pentru elaborarea planurilor individuale. Starea de deprivare analizată cu ajutorul acestui instrument trebuie să conducă la clasificarea ariilor de intervenție ca Zone de locuire defavorizată ZLD,

concept central în lucrarea noastră. Principiile de proiectare pentru arhitectură și urbanism au rol de ghid pentru profesioniștii care vor fi implicați în această activitate.

Partea a treia conține instrumentarul de elaborare a politicilor și programelor, accentul punându-se pe interdependența actorilor implicați și pe înlănțuirea logică a etapelor. Am considerat necesar să începem cu proiectul unui plan strategic național și să continuăm cu metodologia propriu-zisă de realizare a unui program de intervenție în zone defavorizate care cuprinde o descriere a etapelor și a variantelor de lucru. Schema logică pe care se dezvoltă această parte a lucrării este expresia sintetică a metodologiei dar singurul mod în care ea poate căpăta o consistență reală este prin folosirea principiilor enunțate în capitolul anterior. Ceea ce ne lipsește în momentul de față pentru a avansa în este consemnat într-o listă sintetică de propuneri

Ultima parte a lucrării conține abordări de tip ghid de intervenție și ilustrează felul în care un proiectant poate aborda o lucrare de acest gen, desfășurări logice și scenarii de intervenție sau analiza cadrului instituțional și legislativ existent care poate lămurii dificultățile pe care un elaborator le are de luat în calcul pentru a realiza un program.
(C.B.)

Introducere

Mariana Celac

Redactarea acestui text a fost precedată de o serie de întâlniri ale unui grup de lucru din care autorul a făcut parte. A ieșit la iveală că misiunea noastră ar fi design-ul unui schelet logic pentru construcția unor politici integrate de ameliorare a viețuirii în comunitățile marcate de sărăcie extremă în mediul urban.

Textul care urmează are prin urmare în vedere situațiile de sărăcie extremă

- din mediul urban
- de formație recentă, legate de procesele de tranziție
- în creștere
- dezvoltate ca *ghetto-uri* preponderent rome și asociate unei economii etnice *sui generis*.

Sărăcia extremă urbană, prin dimensiune și prezență în teritoriu, este fără dubiu o problemă crucială pentru dezvoltarea României în decada care urmează. Ameliorarea mediului de viață, incluziunea teritorială ca premisă pentru incluziunea socială și accesul la infrastructura de servicii primare, sunt componente esențiale în reducerea excluziunii și sărăciei extreme.

Scenariul care urmează a avut în vedere un interval temporal mediu, de cca. 7 ani. E vorba deci de o etapă imediat următoare, 2007-2014, ce se suprapune programelor în curs legate de accesul în Uniunea Europeană.

Categoria de "Politică de intervenție în comunitățile în sărăcie extremă" așa cum este folosită în continuare, este văzută ca un moment ce precede deciziile și activitățile în spațiul fizic al așezărilor. Textul a fost conceput într-o succesiune de deducții simple care să parcurgă cât mai multe din „traseele” deciziei (legislativ, guvern, sectorul privat, guvernanță și administrație locală, grupuri de persuasiune culturală, etnică, organizații civice, filantropie, autoconducere comunitară) cu impact asupra viețuirii și relevante pentru suportul urbanistic al viețuirii comunitare.

Spre memorie, câteva banalități. O politică este un intermediar între o stare reală și misiunea pe care își propune să o atingă. Politicile se formulează în variante. Prin urmare, rostul "proiectantului" de politici și al proiectului său este

- să identifice problemele comunității
- să explicitizeze priorități
- să identifice soluții raționale și realiste în variante
- să evalueze costuri/efortul necesar
- să producă o raportare lucidă la resursele (de toate felurile) disponibile
- să previzioneze și să cunatifice un efect care poate fi anticipat.

Domeniul de care se ocupă acest raport ține de politici sociale. În consecință, evaluarea levierelor accesibile, a efortului angajat și a beneficiilor trebuie dezvoltată în perspectivă umană și socială. În același timp politicile sociale apelează în mare măsură la

cheltuieli publice. de aceea proiectantul e chemat sa pună la îndemâna decidenților variante coerente, cu priorități explicite, transparente și convingătoare pentru oameni și cu mecanisme de evaluare clare și ușor de mînut.

Decizia cu privire la traducerea în viață a unei politici nu aparține proiectantului. Ea se construiește în funcție de filozofia politică adoptată de decident. De aceea a construi un număr suficient de alternative și a evalua eforturile și efectele pe care le pot produce este partea cea mai sensibilă prin care proiectantul contribuie, și în domeniul social al sărăciei extreme, la translarea în real a unor soluții tangibile și raționale.

Construcția propunerilor extinde analiza, evaluările și concluziile STUDIULUI PRIVIND LOCUIREA ÎN COMUNITĂȚILE DE ROMI. TIPOLOGII. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ȘI DEZVOLTARE, contract ct 37/2004, elaborate de CCPEC al Universității de arhitectură UAUIM pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuieii (MTCT la data elaborării) 2004-2005.

Concluziile formulate în acest capitol sunt dezvoltate în cadrul acestui set de asumptii și cu fost construite pentru a diminua acea parte a stării de sărăcie extremă care își are sursa în componentele spațial-teritoriale ale viețuirii. În consecință, în virtutea legăturilor „tari” care conectează toate aspectele sărăciei, teritoriale sau nu, „semnale” și „sarcini” generate de teritoriu, infrastructură și construcții – vor viza alte capitole și sectoare ale politicilor anti-excludere și anti-saracie – mai ales educație, locuri de muncă, organizarea transportului public și asistență sanitară.

Dezbateri și documentele cele mai recente din programele UE confirmă o reaşezare a criteriilor și direcțiilor de acțiune în Europa comunitară în categoriile generate de conceptul de dezvoltarea durabilă și de caracterul concret, legat direct de situri, fie ele de mici dimensiuni, de cartiere, aşezări, orașe sau teritorii bine definite, deci care au o delimitare, o geografie, un context economic și cultural particular etc. E cât se poate de limpede că programele generale, „sectoriale” (educație, egalitatea de gen, sănătate etc.) lasă locul unor scenarii de dezvoltare integrate, concrete, univoc legate de localizări bine precizate. Această tendință nu poate fi decât salutată. Avem a face cu o orientare ce va produce, ca răspuns la probleme naționale sau globale, un evantai mult mai larg de răspunsuri mai bine adaptate unor situații locale și ar putea preveni - e convingerea noastră – risipa de resurse și birocratizarea acțiunilor anti-saracie și anti-excludere. Într-o ordine naturală de priorități, sărăcia extremă comunitară ar trebui să focalizeze atenția guvernăntilor și a politicienilor tocmai pentru că este, de cele mai multe ori, drastic teritorializată. Ameliorarea condiției de viețuire trebuie să răspundă acestei diversități, în care comune sunt doar mecanismele persistente, cercurile vicioase, care mențin exclusiunea, marginalitatea extremă a unei importante categorii de cetățeni.

Fiecare comunitate în sărăcie extremă prezintă o „sărăcie extremă” proprie. Parcursul istoric, economic și cultural al fiecărei comunități în sărăcie extremă este diferit, particular. Nu întâmplător politicile centralizate, sectoriale de aleviere a sărăciei nu produc masa critică de care trebuie să răspundă acestei diversități.

Capitolul I

Cadrul problemei

Glosar

Acțiune pozitivă

Noțiunea se referă la programul autorităților guvernamentale prin care sînt luate o serie de măsuri cu scopul de a combate prejudecățile sau discriminarea față de grupurile minoritare și de a îmbunătăți relațiile comunitare și calitatea vieții comunitare în general.

Gabriela Colțescu (coordonator), Vocabular pentru societăți plurale, Polirom Iași, 2005, p. 15

Așezare ilegală (informal settlement)

O comunitate sau un grup de locuinte aflate în interiorul unor granițe definite care nu posedă documente legale asupra caselor în care traiesc sau asupra pământului.

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/3674_40241_UNHRP-WP-01.pdf

Autosegregare

Proces de individualizare a unei comunități care presupune existența unui program politic, a unui set de valori comune, a unei identități manifeste și a unor mijloace materiale semnificative. Simpla dorință de a trăi separat de majoritate nu poate fi interpretată ca autosegregare, mai ales în cazul comunităților de săraci și în special a celor aflate în sărăcie extremă. De cele mai multe ori aceasta este doar o declarație de inadaptare.

Comunitate

Termen operativ care descrie un grup de locuitori aflați pe un teritoriu cu limite fizice clare și care pot fi identificați ca fiind distincți de restul locuitorilor unei așezări în sensul uneia sau mai multor caracteristici: origine, etnie, stare economică. Folosim acest termen aici în sensul cel mai larg, pentru a desemna pe cei care trăiesc într-o zonă în aceleași condiții, de la grupuri care împărtășesc aceleași valori și pot acționa în comun (comunitate clasică) până la grupuri eterogene și lipsite de ierarhie dar care împărtășesc același habitat și care au trăsături care îi separă de majoritate.

Discriminare

În termeni generali discriminarea se definește ca fiind o serie de acțiuni sau politici îndreptate asupra unei persoane sau unui grup. În ceea ce privește discriminarea în materie de locuire aceasta include și rezultatele colaterale ale deciziilor, materializate în descreșterea calității vieții. Discriminarea de la locuire poate lua mai multe forme: segregare, rasism de mediu, refuzul accesului egal la locuințe,

refuzul închirierii, menținerea sau promovarea de condiții de locuire sub-standard, refuzul legalizării situațiilor informale, tulburarea posesiei, îngrădirea accesului, evacuările forțate, demolările. Discriminarea devine vizibilă în toate condițiile de tratament inegal al cetățenilor dar are și o componentă istorică care trebuie evidențiată pentru fiecare caz în parte.

Evacuare fortata

Conform comentariului general nr. 7 al Convenției internaționale cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, „evacuare forțată” înseamnă:
„O mutare temporară sau permanentă împotriva voinței indivizilor, familiilor și/sau comunităților din casele și/sau pământul pe care îl ocupă făcută fără a beneficia de prevederile legii și fără a avea acces la protecție legală sau de altă natură.”

[http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/959f71e476284596802564c3005d8d50?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/959f71e476284596802564c3005d8d50?Opendocument)

ghetou (slum, favela, barrio, barriada, mahala)

cartier al unui oraș unde este obligat să trăiască un grup al populației de o anumită rasă, naționalitate sau religie, ca urmare a discriminării. (< it., fr. *ghetto*) MDN UN-Habitat (2007) definește cuvântul „slum” ca fiind un grup de indivizi care traiesc sub același acoperiș într-o zonă urbană, cărora le lipsesc una sau mai multe dintre condițiile următoare:

1. O casă durabilă, de o natură permanentă, care protejează împotriva condițiilor climatice extreme
2. Spațiu de locuit suficient, care înseamnă nu mai mult de 3 persoane într-o cameră
3. Acces facil la apă potabilă în cantități suficiente și al un pret accesibil
4. Acces la condiții sanitare adecvate sub forma unor toalete publice sau private folosite de un număr rezonabil de persoane.
5. Securitatea proprietății/ocupării care împiedică evacuarea forțată.

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/4625_1459_GC%2021%20Slums%20some%20definitions.pdf

Locuință de necesitate,

Conform legii locuinței 114/96 aceasta este o:

Locuință destinată cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Legea nu detaliază condițiile în care se poate atribui și utiliza o astfel de locuință și

care ar fi, în opinia noastră, următoarele:

- Locuința trebuie să permită desfășurarea integrală a activităților cotidiene: muncă, educație, loisir
- Locuința trebuie să se apropie ca standard de locuința pierdută în urma declanșării situației de necesitate în limitele a $\pm 15\%$.
- Poate fi administrată de orice fel de entitate administrativă.
- Chiria este suportată de stat dar plata cheltuielilor legate de locuire revine locatarului. În cazul în care acesta și-a pierdut și locul de muncă sau sursele de venit se va acorda o subvenție și pentru plata utilităților.
- Durata de folosire este limitată la cea a refacerii locuinței inițiale.

Locuință de urgență

Locuința de urgență este un adăpost care poate lua forma oricărei alcătuirii constructive care protejează persoana împotriva condițiilor de mediu și asigură un loc de dormit, un loc pentru igiena personală, un spațiu pentru masă, unul de informare și unul pentru depozitarea bunurilor. Locuința de acest fel asigură cazarea temporară pe termen scurt a persoanelor aflate în dificultate: victime ale calamităților, persoane fără adăpost, victime ale violenței familiale, refugiați în prima fază a refugiului. Această formă de locuire nu asigură decât supraviețuirea persoanelor în dificultate și nu suplinește o locuință propriu-zisă. Locuirea de acest fel nu presupune obligația administratorului de a asigura spații pentru educație, dezvoltare individuală sau a familiei. Standardele de locuire trebuie definite în funcție de durata cazării și de specificul situației sociale căreia i se adresează. De exemplu, femeile expuse violenței conjugale care părăsesc căminul împreună cu copiii vor avea acces la alt fel de locuire decât persoanele fără adăpost sau familiile victime ale inundațiilor. Standardele de locuire și regulamentele de funcționare trebuie stabilite prin norme guvernamentale în funcție de fiecare tip de adăpost: de la corturi și barăci la monumente istorice folosite temporar pe post de adăpost de urgență.

Locuința de urgență se află în administrarea unei persoane juridice, de orice formă (administrație națională sau locală, ong) care are responsabilitatea totală asupra funcționării, respectării legilor și normativelor, a unor standarde minime și a costurilor asociate. Întreținerea și administrarea se realizează de către un personal specializat. Persoana care beneficiază de o locuință de urgență nu plătește nici utilitățile nici chirie pentru utilizarea locuinței acestea fiind în sarcina administratorului, dar are responsabilitatea de a respecta regulamentul de funcționare stabilit de administrator. În opinia noastră, autoritățile locale trebuie să

aibă responsabilități, aflate sub imperiul sancțiunilor legale, cu privire la securitatea persoanei aflată în acest fel de adăposturi.

Exemplu: O primărie a procedat la demolarea unor bordeie pentru a realiza niște locuințe sociale. Deși locuiau de 60 de ani în acel loc, cetățenilor respectivi nu li s-a recunoscut nici un drept de suprafață sau de uzucapiune. Ca soluție temporară de cazare li s-a oferit o cazare la corturi militare și promisiunea de a primi locuință în blocul care se afla în construcție. Odată cu venirea anotimpului rece au fost obligați să folosească cortul și pentru adăpostirea calului, ceea ce a atras protestele unității militare care a furnizat corturile. Frigul i-a fost însă fatal soției celui evacuat, care a murit în urma unor complicații pulmonare. În cele din urmă și-au construit un nou bordei în apropiere.

Situația ilustrează perfect lipsa de responsabilitate a autorităților în fața situațiilor de urgență

Locuință socială

Locuire adecvata (adequate shelter)

Conform comentariului general nr. 4 al Convenției internaționale cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, „locuirea adecvată” trebuie să conțină următoarele aspecte:

- Securitatea proprietății/ocupării (legal security of tenure)
- Accesul la servicii/existența utilitatilor publice
- Adecvată standardului economic al locatarului (affordability)
- Să fie locuibilă (habitability)
- Accesibilitate (accessibility)
- Poziționare/locatie convenabilă
- Adecvare culturală

Mixitate socială

Rasism de mediu

Este situația în care o comunitate este obligată să locuiască în proximitate sau pe terenuri sau în locuințe care sunt afectate de surse de poluare sau de risc.

Plasarea unei comunități pe un astfel de teritoriu sau plasarea unei surse de poluare într-un teritoriu sunt acțiuni ilegale. În egală măsură, a nu lua măsuri pentru eliminarea problemelor de mediu este de asemenea o atitudine

discriminatorie care poate fi imputată autorităților.

Sărăcie extremă SE

Stare economico-socială care pune în pericol existența unei persoane și îi afectează în mod considerabil speranța de viață. Integrarea socială a persoanelor aflate în SE nu se poate face prin eforturi proprii. Locuirea este caracterizată de informalitate și de condiții improprii de locuit (instabilitate structurală, lipsa sau insuficiența apei, inexistența toaletelor, insalubritate generală, etc.)

Sărăcie relativă SR

Este sărăcia celor care nu ating standardul mediu al unei societăți date la un timp dat. Ea este însoțită de un stigmat reversibil, de vulnerabilitate și de diminuarea șanselor. Locuirea săracă se află în zone defavorizate multiplu, este substandard și nu se constituie în capital pentru dezvoltare.

Sărăcie severă SS

Stare economico-socială care produce efecte permanente asupra indivizilor în termenii generali ai integrării sociale. Sărăcia severă este asociată cu educația precară, probleme cronice de sănătate, șomaj pe perioade îndelungate etc. Din punct de vedere al locuirii avem de-a face cu situații incerte legislativ, vulnerabilitate, stigmat, supraaglomerare, sistem de încălzire precar etc. Ea este de multe ori mixată cu locuirea în SE. Un foarte interesant indicator poate fi curățenia obsesivă, un semn distinctiv față de mizeria înconjurătoare.

Securitatea proprietății/ocupării

La întâlnirea Grupului de Experti pentru Indicatori Urbani din octombrie 2002, s-a agreeat următoarea definiție:

„Securitatea proprietății/ocupării reprezintă dreptul tuturor indivizilor și grupurilor la o protecție efectivă din partea statului împotriva evacuarilor ilegale”

<http://www.citiesalliance.com/doc/resources/upgrading/expert-group-meeting-urban-indicators.pdf>

Segregare rezidențială

Este un proces prin care o majoritate separă o minoritate distinctă prin legi, bariere fizice, politici, sau cutume. Segregarea rezidențială este o situație *de facto* dar există exemple de politici locale sau de hotărâri care, prin interpretarea unor reglementări sau prin dezvoltarea de programe de locuire produc și segregări *de jure*. Practica realizării de “cartiere de romi” este una dintre ele. Segregarea rezidențială este rezistentă, greu reversibilă și produce efecte permanente și grave în ceea ce privește relația între grupul exclus și cel care a determinat excluziunea.

Cadrul legislativ internațional

Cadrul european al problemei. Evolutii. Documente recente

Mariana Celac

Coagularea EU este acompaniată de un corpus stufos de documente și reglementări care privesc spațiul de viață. Strategia de dezvoltare durabilă a UE (Goethenburg, 2001) este rezultatul unui proces în etape, care include documente „în amonte” Angajamentele de la Arlborg (1977), Strategia de la Lisabona (2000) și care a produs efecte „în aval” (Programul de la Lille (2004) , Acquis-ului Urban de la Rotterdam (2004) și Acordului de la Bristol (2005). În aceeași ordine de idei se înscriu concluziile Forumului European al Politicilor Arhitecturale referitoare la Cultura Construirii din 27 aprilie 2007 și Carta Europeană „Rețeaua de Orașe Vitale” pentru a cita doar unele texte recente. Platforma comună a acestei direcții în politica Europei comunitare este preocuparea sincronă pentru grupurile de oameni și locurile unde viețuiesc. Nu întâmplător cuvintele cheie sunt: comunități durabile, spațiu urban, oraș - cu un accent ce cade, mai ales în ultima perioadă, pe zonele defavorizate.

Ultimul din această serie, Carta de la Leipzig pentru Orașe Europene Durabile (29 mai 2007) reprezintă un document al Statelor Membre care pune bazele unor principii și strategii comune pentru politica de dezvoltare urbană. Carta de la Leipzig a fost precedată de un raport extensiv, intitulat „Dezvoltarea urbană integrată, condiție pentru succesul dezvoltării durabile a orașelor” și de studiile despre „Strategii pentru îmbunătățirea mediului fizic în zone urbane defavorizate”, despre „Dezvoltarea economiei locale și a politicii legate de piața muncii în zone urbane defavorizate”, despre „Educație pro-activă și politica de educație a copiilor și tinerilor din zone urbane defavorizate” și „Transportul urban durabil în zonele urbane defavorizate”

Problema enclavelor defavorizate din formațiunile urbane apare deci ca o țintă principală când la mijloc sunt politicile de dezvoltare urbană în localități. Principalele repere ale acestui program vor fi prezentate succint în cele ce urmează pentru că raționamentele ce vor fi prezentate în această secțiune sunt direct legate de proviziile recentei Carte de la Leipzig.

Din aceasta succintă rememorare lipsesc, după cum se vede, numeroase documente relevante pentru problemă. Ele sunt bine cunoscute și au fost citate cu consecvență în studii precedente. Semnalarea pe care o facem se refera la actualitatea și consecvența cu care evoluțiile recente pe scena integrării europene

formulează problema sărăciei urbane ca una din chestiunile cheie în dezvoltarea durabilă a spațiului comunitar.

1.1. CARTA DE LA LEIPZIG ȘI CHESTIUNEA SARACIEI URBANE ENCLAVIZATE

Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile / *Leipziger Charter for Sustainable European Cities*, ale cărui principii au fost adoptate de țările membre UE la 29 mai 2007, este organizată în jurul a șapte teme, anume

1.1.1. Folosirea abordărilor integrate în dezvoltarea urbană

În formularea Cartei, reconcilierea între diversele interese – enunță Carta + ale actorilor urbani facilitați de o politică de dezvoltare urbană integrată formează o bază viabilă pentru un consens între state, regiuni, orașe, cetățeni și actori economici. Punând laolaltă cunoștințe și resurse financiare, fondurile publice care sunt întotdeauna insuficiente, pot fi folosite cu mai multă eficiență. Investițiile publice și private vor fi mai bine coordonate. Politica de dezvoltare urbană integrată implică actori din afara administrației și permite cetățenilor să joace un rol activ în modelarea mediului lor de viață. În același timp, aceste măsuri pot aduce mai multe certitudini în ceea ce privește planificarea și investițiile.

Carta recomandă dezvoltarea unor instrumente de planificare orientate către

- analiza critică lucidă, a situației existente;
- obiective realiste de dezvoltare pentru zona urbană și pentru orașul în chestiune;
- planuri și politici tehnice și sectoriale legate de diversele zone ale orașului care să asigure ca investițiile planificate să ajute la promovarea unei dezvoltări echilibrate a orașului și a ariei din jurul acestuia;
- implicarea cetățenilor în modelarea a viitorului economic, social, cultural și de mediu a fiecărei zone.

1.1.2. Crearea și asigurarea unor spații publice de bună calitate

Documentul introduce conceptul de „cultură a construirii” - „Baukultur”, înțeles ca sumă a aspectelor culturale, economice, tehnologice, sociale și ecologice care influențează calitatea și procesul de planificare și construcție.

1.1.3. Modernizarea rețelelor de infrastructuri și creșterea eficienței energetice

Carta semnalează înrâurirea importantă pe care o planificare urbană care să urmărească

- crearea unor așezări compacte,

- evitarea dispersiei urbane,
- controlul dezvoltărilor speculative,
- asigurarea diversității sociale și culturale intraurbane
- mixajul funcțional și social
- transport public accesibil și administrarea circulației
- infrastructura adaptată nevoilor

o poate avea pentru ameliorarea calității vieții și a mediului și pentru folosirea corectă a resurselor și prevenirea unor evoluții negative ireversibile ale mediului și climei.

1.1.4. Inovație pro-activă și politici educaționale

Strategiile de dezvoltare urbană integrată, managementul urban participativ și o buna guvernare pot contribui la o utilizare eficientă a potențialului orașelor europene, în special în ceea ce privește competitivitatea și creșterea, și la o reducere a disparităților între zone. Acestea aduc cetățenilor oportunitatea unei participări sociale și democratice.

1.1.5. Acordarea unei atenții speciale pentru zonele defavorizate în contextul orașului ca un tot unitar

În formularea Cartei de la Leipzig, „orașele se confruntă cu provocări majore, în special în legătură cu schimbările în structurile economice și sociale și cu globalizarea. Problemele specifice, printre altele, sunt o rată mare a șomajului și fenomene de excluziune socială în cadrul unui oraș pot exista diferențe considerabile în termeni de oportunități economice și sociale, dar și în termeni de calitate a mediului între diversele zone ale orașului. În plus, diferențele sociale și diferențele între nivelurile de dezvoltare economică ale zonelor continua să crească, ceea ce contribuie la situații de dezechilibru. O politică de integrare socială care contribuie la reducerea inegalităților și prevenirea excluziunii sociale va fi cea mai bună garanție pentru menținerea siguranței în orașele noastre.

Pentru a atinge obiectivele de coeziune socială și de integrare în cadrul orașelor și zonelor urbane, se pot folosi politici de locuire bine concepute. O locuire sănătoasă, și accesibilă ca preț, poate face ca aceste cartiere să devină mai atractive atât pentru tineri cât și pentru oameni în vârstă. Aceasta este o contribuție la stabilitate în cartiere.

Este mai bine să se observe semnalele de alarmă și să se ia măsuri imediate și eficiente pentru a remedia situația, deoarece această abordare economisește resurse. Dacă o zonă a început să decadă, costul și dificultatea de a readuce acea zonă la linia de plutire, pot fi, de multe ori, mai mari.

Guvernul trebuie să ofere cadrul general și stimulente de reabilitare pentru locuitorii respectivelor zone afectate. Implicarea activă din partea rezidenților și un dialog mai bun între politicieni, rezidenți și actorii economici sunt esențiale pentru a găsi cea mai bună soluție pentru fiecare zonă urbană defavorizată.

Următoarele strategii de acțiune, incluse într-o politică de dezvoltare urbană integrată, sunt cruciale pentru zonele urbane defavorizate:

- Urmărirea unor strategii de dezvoltare a mediului fizic
- Existența activităților economice și a investițiilor pe de o parte este strâns legată de existența unor structuri urbane de înaltă calitate, un mediu construit corect și o infrastructură modernă și eficientă. Din acest motiv, este necesar să se amelioreze posibilitățile de locuire existente în zonele defavorizate, din punctul de vedere al design-ului, condițiilor fizice și al eficienței utilizării energiei.
- Adaptarea standardelor de locuire pentru noile clădiri ca și pentru cele existente poartă cu sine cel mai mare potențial de creștere a eficienței energetice în cadrul UE și astfel de combatere a fenomenului de schimbare a climei.

Pentru a mări caracterul durabil al investițiilor în îmbunătățirea mediului fizic, acestea trebuie să fie incluse într-o strategie de dezvoltare pe termen lung care să conțină, printre altele, un program durabil de investiții publice și private”

1.1.6. Consolidarea economiei locale și a politicii locale legată de piața forței de muncă

Carta de la Leipzig include referințe la categoria de economie etnică chiar dacă evaluarea beneficiilor ei a dus la rezultate ambigui. Cu toate acestea, măsurile de asigurare a stabilității economice a zonelor defavorizate sunt chemate să pună în mișcare pârgurile existente în aceste zone pentru a extinde posibilitățile de acces la piața locală de muncă, odată cu stimularea unei pregătiri vocaționale care să fie adaptată la cererile pieței de muncă.

1.1.7. Politici de educație pro-activă și pregătire pentru copii și tineri

Un punct de pornire crucial pentru îmbunătățirea situației zonelor defavorizate din orașe este îmbunătățirea situației educației și pregătirii în cadrul comunităților locale în concordanță cu politici pro-active concentrate asupra copiilor și tinerilor.

1.1.8. Mediul ambiant; promovarea unui transport urban eficient și ieftin

Carta de la Leipzig pune în evidență legăturile în cerc vicios care se instalează între un mediu degradat și poziția/legăturile de trafic și transport pe de o parte și incapacitatea comunităților dezavantajate de a depăși starea de deteriorare a

viețuirii pe de altă parte. Mobilitatea este un factor important care echilibrează șansele locuitorilor acestor comunități. „Cu cât reușim mai bine – conchide textul - să stabilizăm din punct de vedere economic zonele dezavantajate, să le integrăm social și să îmbunătățim mediul fizic și infrastructura de transport, cu atât sunt mai mari șansele ca orașele noastre să rămână puncte de progres social, creștere și inovație pe termen lung.”

Cadrul normativ și instituțional internațional referitor la locuire

Florin Botonogu

Ca membru al diferitelor structuri regionale economice și de securitate, România a ratificat mai multe documente care conțin prevederi specifice referitoare la condițiile de locuire. În contextul studiului nostru valoarea acestor documente este dublă: pe de o parte ne ajută în definirea conceptelor și a situațiilor (chiar dacă nu ne sunt oferite definiții “perfecte”, ne oferă totuși elementele constitutive obligatorii ale unui concept), iar pe de altă parte ne oferă și recomandări pe care le adaptăm contextului național și pentru care vom elabora instrumente de aplicare.

Dreptul la locuire este stipulat în principalele documente internaționale care tratează drepturile omului. Acest capitol își propune doar o succintă trecere în revistă a principalelor prevederi și inițiative internaționale referitoare la condițiile de locuire. Scopul este de a oferi un cadru mai larg în interiorul căruia să putem opera cu diferite concepte și metode pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire în România.

I. DREPTUL LA LOCUIRE ADECVATĂ

ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE

Dreptul la o locuire decentă este recunoscut ca un drept fundamental începând cu Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948). Art. 25 (1) stipulează: „*Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și a familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare;....*”. Obligația de a respecta dreptul la locuire revine prin urmare fiecărui stat care a semnat această declarație.

Organizația Națiunilor Unite are un sistem elaborat de monitorizare a drepturilor omului. Există o serie de mecanisme care se derivă direct din Carta ONU – dintre care amintim *Consiliul pentru Drepturile Omului și Procedurile Speciale* – iar o altă serie de mecanisme își are originea în diversele tratate internaționale de drepturile omului care nu au fost ratificate de toate țările membre ONU.

“Proceduri speciale” este un nume generic dat unei serii de mecanisme de monitorizare a drepturilor omului, asumate de către Consiliul pentru Drepturile Omului, mecanisme care se referă fie la situația drepturilor omului într-o anumită țară, fie la o temă specifică. În prezent există 10 țări monitorizate și 28 de teme, din 2000 existând și un raportor special pentru dreptul la o locuire adecvată, ca o componentă a dreptului la un standard de viață adecvat.

Cea de a doua serie de mecanisme cuprinde 7 comitete formate din specialiști internaționali independenți, comitete ce corespund celor 7 convenții internaționale care au intrat în vigoare sub egida ONU. Multe din aceste convenții cuprind referiri directe la dreptul la o locuire adecvată și la obligația statelor de a respecta acest drept.

Convenția internațională cu privire la drepturile economice sociale și culturale prevede:

Articolul 11

1. Statele părți la prezenta Convenție recunosc dreptul oricărei persoane la un nivel de trai suficient pentru ea însăși și familia sa, inclusiv hrană, îmbrăcăminte și locuință suficiente, precum și la îmbuătățire continuă a condițiilor sale de existență. Statele părți vor lua măsuri potrivite pentru a asigura realizarea acestui drept și recunosc în acest scop importanța esențială a unei cooperări internaționale liber consimțite.

Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor stipulează la art. 14.2:

Statele părți vor lua toate măsurile adecvate pentru a elimina discriminarea față de femei în zonele rurale, cu scopul de a asigura, pe baza egalității între bărbat și femeie, participarea lor la dezvoltarea rurală și la avantajele acestei dezvoltări și, în special, le vor asigura dreptul:.....h) de a beneficia de condiții de viață convenabile, în special în ceea ce privește locuințele, condițiile sanitare, aprovizionarea cu electricitate și apă, transporturi și comunicații.

Convenția cu privire la drepturile copilului specifică obligația statelor de a ajuta părinții în satisfacerea nevoilor fundamentale ale copilului, în special a nevoilor legate de hrană, îmbrăcăminte și locuință (art. 27.3).

Convenția internațională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială obligă statul "să interzică și să elimine discriminarea rasială sub toate formele și să garanteze dreptul fiecăruia la egalitate în fața legii fără deosebire de rasă, culoare, origine națională sau etnică, în folosința drepturilor următoare....dreptul la locuință (art. 5. (e).3).

Convenția privind statutul refugiaților stipulează la art. 21:

În privința locuințelor, în măsura în care această problemă intră sub incidența legilor și regulamentelor sau este supusă controlului autorităților publice, statele contractante vor acorda refugiaților care își au reședința legală pe teritoriul lor un tratament cât mai favorabil posibil; în orice caz, acest tratament nu va fi mai puțin favorabil decât cel acordat, în aceleași împrejurări, străinilor în general.

Definirea dreptului la o locuire adecvată

O locuință adecvată presupune în general un anumit echilibru între nevoile locatarilor și calitatea locuinței respective. Comentariul general nr. 4 la Convenția internațională privind drepturile economice, sociale și culturale identifică câteva elemente obligatorii ale unei locuiri adecvate

- Securitatea proprietății/ocupării, indiferent de forma de ocupare și de tipul de locuință
- Existența serviciilor, facilităților și a infrastructurii
- Permisibilitate (affordability) – costurile legate de locuire să nu pună în pericol satisfacerea altor nevoi fundamentale ale locatarilor
- Locuința trebuie să fie locuibilă (habitability) – spațiul să fie suficient și locuința să asigure protecția împotriva frigului, ploii, vântului și a altor pericole pentru sănătate.

- Accesibilitate – locuința trebuie să fie accesibilă și grupurilor defavorizate
- Localizare – locuința trebuie să asigure acces la oportunități de angajare, servicii de sănătate, școală și alte facilități.
- Adecvare culturală – locuința trebuie să exprime identitatea culturală a ocupantului

Pentru a răspunde mai exact nevoilor acestui studiu de a defini locuirea adecvată, am insistat mai mult asupra aspectelor legate de cadrul fizic al locuirii și am identificat 4 elemente constitutive ale acestuia:

- Locuința propriu-zisă
- Infrastructura
- Serviciile
- Mediul

Din această perspectivă putem considera cele 7 elemente obligatorii menționate în Comentariul General nr. 4 ca fiind de fapt caracteristici ce pot fi aplicate cadrului fizic al locuirii. Iată câteva exemple care susțin abordarea noastră asupra acestui concept:

- siguranța locuirii (security of tenure) nu dorim să o asociem doar cu existența actelor de proprietate asupra pamântului/casei, ci și de alte aspecte precum insecuritatea resimțită de locatarii anumitor zone față de anumite infracțiuni (jaf sau violență), insecuritate ce poate fi adresată (printre altele) prin asigurarea unui iluminat minim al străzilor. Siguranța locuirii poate fi asociată și cu unele elemente de infrastructură care pot genera tragedii dacă sunt prea vechi sau dacă sunt amplasate necorespunzător.
- Permisibilitatea și accesibilitatea sunt iarăși două elemente care ar trebui aplicate atât locuinței cât și infrastructurii și serviciilor (se ține întodeauna cont de păturile sărace în subvenționarea chiriei locuinței, dar costurile utilităților sunt deseori neglijate, fapt care poate duce la înrăutățirea situației și anularea intenției bune de a subvenționa chiria).
- Considerăm că mediul în care se află locuința este de o mare importanță și trebuie menționat ca un element distinct al locuirii adecvate.
- Accesibilitatea nu trebuie să privească numai grupurile defavorizate, ci și clasa medie a populației, pentru că:
 - e greu de crezut că guvernele se vor adresa întâi grupurilor defavorizate și apoi grupului majoritar.
 - populația cu venituri medii va tinde să acceseze oportunitățile oferite păturilor sărace (în cazul în care există și complicitatea tacită sau explicită a autorităților centrale sau locale).

Definiția¹ oferită de „Agenda Habitat” (principalul document politic adoptat de 171 de țări în urma conferinței de la Istanbul în 1996) ne oferă de o imagine destul de largă asupra a ceea ce înseamnă dreptul la o locuire adecvată:

„Locuirea adecvată înseamnă mai mult decât un acoperiș deasupra capului. Înseamnă asigurarea unui cadru intim adecvat; un spațiu adecvat; accesibilitatea fizică; securitate adecvată; securitatea locuirii/ocupării; stabilitate și durabilitate structurală; iluminare, încălzire și ventilație adecvată; infrastructura de bază precum surse de apă, facilități care să asigure igiena și managementul deșeurilor; o calitate adecvată a mediului și a factorilor care influențează sănătatea; și o locație adecvată, care să permită accesul la locul de muncă și la alte facilități de bază: toate acestea trebuie să fie accesibile la un cost accesibil.”

Unul din principalele impedimente în a oferi o definiție general valabilă a dreptului la o locuire adecvată constă tocmai în faptul că ceea ce este adecvat într-o zonă nu este neapărat adecvat în alta. Elementele oferite de cele două definiții de mai sus oferă însă un cadru generos de referință actorilor care tratează problema locuirii din diferite perspective (apărători ai drepturilor omului, arhitecți, urbanisti, sociologi). O altă dificultate a cercetătorilor din acest domeniu este aceea că realitățile desemnate de același termen pot fi diferite de la țară la țară

Art. 11 al Comentariului General nr. 4 prevede obligația statelor de a formula politici și de a adopta măsuri legislative care să se adreseze îmbunătățirii condițiilor de locuire ale segmentelor de populație dezavantajate.

De altfel textul acestei convenții și traducerea lui în diferite limbi a generat dezbateri aprinse legate de obligațiile statului privind acest drept. Comentariul General nr. 3² face câteva precizări importante referitoare la natura acestor obligații:

- Statul “se angajează să acționeze” (art. 2.1) - traducerea este apropiată de cea franceză - deși realizarea completă a acestui drept se face progresiv, statul trebuie să realizeze pași concreți pentru atingerea acestui scop în cel mai scurt timp de la intrarea în vigoare.
- Realizarea acestui drept trebuie făcută “prin toate mijloacele adecvate, inclusiv prin luarea de măsuri legislative” (art. 2.1) - aici este subliniată necesitatea adoptării unei legislații specifice în domeniu, pentru probleme care altfel nu pot fi abordate

I.

¹ <http://ww2.unhabitat.org/declarations/ch-4b-1.htm>

² [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/94bdbaf59b43a424c12563ed0052b664?OpenDocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/94bdbaf59b43a424c12563ed0052b664?OpenDocument)

(de ex. discriminarea în domeniul locuirii). Însă această frază nu limitează obligațiile statelor la adoptarea de măsuri legislative. Fiecare stat trebuie să ia măsurile care sunt considerate „adecvate” în circumstanțele date (de genul celor administrative, financiare, educaționale sau sociale).

- Sintagma “realizare progresivă” definește pe de o parte convenția ca un instrument flexibil, recunoscând dificultatea fiecărui stat în realizarea acestui drept, dar pe de altă parte nu trebuie pierdută din vedere rațiunea de a fi a acestei convenții, anume aceea de a stabili obligații concrete pentru state.
- Chiar dacă resursele statului sunt insuficiente, statul rămâne dator să facă toate eforturile pentru asigurarea unor condiții adecvate de locuire.

Mecanisme

Mecanismele ONU acționează sub forma unor rapoarte de progres periodice pe care țările ar trebui să le trimită organismelor ONU abilitate, sub forma unor vizite ale diverșilor raportori speciali pe anumite domenii, sub forma unor corespondențe cu guvernele pentru lămurirea anumitor probleme și, nu în ultimul rând, care permit organizațiilor non-guvernamentale să raporteze situațiile de încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. România a primit vizita lui Miloon Khotari, raportorul special pentru dreptul la locuire adecvată în 2003.

Initiative

Cu ocazia Summitului Mileniului (2000), 147 șefi de stat și de guvern au adoptat Declarația Mileniului. Plecând de la această Declarație au fost adoptate 8 obiective de dezvoltare care reprezintă principalele provocări până în 2015. Aceste obiective sunt: reducerea sărăciei severe, creșterea ratei de absolvire a învățământului obligatoriu, promovarea egalității între sexe și afirmarea femeilor, reducerea mortalității infantile, îmbunătățirea sănătății materne, combaterea HIV/SIDA și a tuberculozei, asigurarea unui mediu durabil și dezvoltarea comunicațiilor și a societății informaționale. Aceste obiective sunt completate de o listă de ținte și indicatori. Obiectivul nr. 7 – asigurarea unui mediu durabil – are 3 ținte:

- Integrarea principiilor dezvoltării sustenabile în politicile și programele naționale
- Reducerea la jumătate a numărului persoanelor fără acces la apă potabilă
- Realizarea unei îmbunătățiri semnificative în viața a cel puțin 100 milioane de locuitori ai cartierelor defavorizate (slums) până în 2020.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Uniunea Europeană nu a acordat o atenție deosebită condițiilor de locuire. Inițiative concrete legate de regenerare urbană au existat încă din 1980, dar nu au existat fonduri însemnate sau instituții destinate special acestui domeniu. Reglementările au fost lăsate în seama guvernelor naționale. Însă în ultimii 7 ani s-au făcut eforturi considerabile în abordarea acestui subiect:

- Consiliul European de la Lisabona (2000) – șefii de stat și de guvern își propun realizarea unei economii competitive
- Consiliul European de la Goteborg (2001) – se afirmă faptul că dezvoltarea economică trebuie să respecte principiile dezvoltării durabile și să se înscrie într-o perspectivă de protecție a mediului. Începând de acum UE adoptă o strategie de dezvoltare durabilă bazată pe 3 componente: dezvoltarea economică, socială și teritorială.
- Februarie 2005 - Comisia Europeană prezintă o versiune revizuită a strategiei de la Lisabona, bazată pe stimularea creșterii și crearea de locuri de muncă. Împreună cu Principiile de la Goteborg, stă la baza planurilor de dezvoltare naționale.
- 2007 – Carta de la Leipzig promovează abordarea integrată și participativă a dezvoltării urbane.

Directiva 43/2000³ a UE privind principiul egalității de tratament indiferent de rasă sau etnie menționează în art. 3 (h) condițiile de locuire ca fiind unul din domeniile în care această directivă trebuie aplicată.

Mecanisme

Abordarea problemei locuirii de către UE nu este făcută atât din perspectiva drepturilor omului ci mai degrabă din cea socială. UE nu are competențe directe în ceea ce privește locuirea pentru că problemele sociale sunt supuse principiului subsidiarității. Toate încercările de a dezvolta politici sociale europene au fost oprite pe de o parte de limitările legale ale competențelor UE și pe de altă parte de opoziția puternică a unor state. S-a constatat însă în timp că pentru o construcție europeană eficientă, problemele sociale nu puteau fi ignorate și astfel ele au intrat în mod progresiv în dezbaterile de politici europene. Aceasta a dus la cristalizarea a două concepte: excluziune socială și coeziune socială. Chapman și Murrie⁴ (1996) consideră că discuțiile despre condițiile de locuire au fost generate în cadrul UE de îngrijorările privind excluziunea socială și identifică 3 modalități în care UE și-a asumat responsabilități în acest domeniu fără însă să intervină formal la nivelul politicilor.

În primul rând organizarea unor întâlniri anuale între miniștrii de resort a dus la un schimb eficient de experiență între țările UE. Mai mult, în întâlnirile din 2000 și 2001 s-a discutat despre rolul locuirii în realizarea coeziunii sociale. În al doilea rând locuirea a fost afectată de stabilirea unor direcții în alte domenii precum sănătate și siguranță, achizițiile publice și protecția consumatorului. În ultimul rând au fost stabilite și susținute financiar o serie de rețele pan-europene care se ocupau de acest domeniu (CECODHAS⁵, FEANTSA⁶, OEIL, EUROPIL).

I. _____

³ http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legisln/2000_43_en.pdf

⁴ B. Edgar, J. Doherty, H. Meert (2002) Access to Housing – Homelessness and Vulnerability in Europe, The Policy Press, University of Bristol, UK

⁵ <http://www.cecodhas.org/>

⁶ <http://www.feantsa.org/code/en/hp.asp>

Principalul document care are în vedere excluziunea socială rămâne Strategia de la Lisabona (2000) și versiunea ei revizuită⁷. La sfârșitul aceluiași an a fost adoptată Carta UE a Drepturilor Fundamentale și programul care prevede crearea de planuri naționale de luptă împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. Excluziunea socială este privită de către UE ca fiind o amenințare la adresa dezvoltării economice și a coeziunii sociale. De aceea integrarea pe piața de muncă și reforma sistemului de protecție socială sunt privite drept principalele măsuri pentru combaterea excluziunii. Locuirea inadecvată sau lipsa unei locuințe este privită ca o formă extremă a excluziunii sociale.

În concluzie, combaterea excluziunii sociale se poate realiza prin integrarea pe piața muncii, iar această integrare nu poate fi realizată pe deplin fără oferirea unor condiții decente de locuire. În plus, începând cu anul 2007, CE a permis folosirea fondurilor structurale și pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire. De asemenea, urmărind finanțările UE, putem spune că, dacă la început s-a investit în regenerarea zonelor defavorizate, în prezent tendința este de a încuraja investițiile în zonele care au potențial real de dezvoltare pe termen lung.

Documente importante

Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale⁸ recunoaște prin art. 34 dreptul la asistență în domeniul social și al locuirii pentru a fi asigurat un trai decent pentru cei fără resurse. La 24 mai 2007 a fost semnată de către miniștrii europeni **Carta Leipzig pentru Orașe Durabile Europene**, prin care au fost puse bazele unei noi politici urbane, iar unul din scopurile explicite ale acestei politici este eliminarea excluziunii sociale, prin abordarea integrată a dezvoltării urbane. La 10 Mai 2007 Parlamentul European a adoptat o **Rezoluție cu Privire la Locuire și Politică Regională**⁹, unde se subliniază printre altele importanța aplicării conceptelor de dezvoltare durabilă a orașelor și de mixitate socială.

Instrumente

1. Proiecte pilot urbane finanțate din FEDER în perioada 1993-1999, proiecte ce vizau dezvoltarea economică în zonele cu probleme sociale și renovarea centrelor istorice.
2. Programele URBAN I și URBAN II (1994-2007) urmăreau ameliorarea calității vieții în cartierele aflate în dificultate (inclusiv regenerare economică), având drept sursă de finanțare tot FEDER.
3. URBACT este un program prin care s-a realizat schimbul de experiență între țările participante la programele URBAN.
4. JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) este o inițiativă a Comisiei Europene, în cooperare cu Banca Europeană pentru

I. _____

⁷ http://www.fonduri-structurale.ro/article_files/Strategia%20Lisabona%20revizuita_eng.pdf

⁸ <http://etuc.org/IMG/pdf/BrochCharteRO.pdf>

⁹ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0090+0+DOC+XML+V0//RO>

Investiții (BEI) și Consiliul Băncii Europene pentru Dezvoltare (CBE), care permite folosirea unei părți din fondurile structurale pentru investiții în fonduri de dezvoltare urbană.

5. Fondurile de pre-aderare (PHARE, ISPA) au contribuit și ele la îmbunătățirea condițiilor de locuire, în special prin refacerea infrastructurii.

II. SIGURANȚA LOCUIRII

Securitatea proprietății/ocupării este unul din cele mai importante elemente care alcătuiesc definiția unei locuințe adecvate. În ultimii ani evacuările au afectat un număr foarte mare de persoane iar acest fenomen afectează în mod vizibil dezvoltarea durabilă a orașelor. De cele mai multe ori evacuările nu sunt o rezolvare a problemei, ci doar o mutare a ei. Încălcarea acestui drept aduce după sine și încălcarea altor drepturi fundamentale ale omului (dreptul la viață, la securitate, etc).

ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE

La Întâlnirea Grupului de Experți pentru Indicatori Urbani din octombrie 2002, s-a agreat următoarea definiție:

„Securitatea proprietății/ocupării reprezintă dreptul tuturor indivizilor și grupurilor la o protecție efectivă din partea statului împotriva evacuărilor ilegale”¹⁰

Comentariul general nr. 7¹¹ la Convenția internațională privind drepturile economice, sociale și culturale tratează problema evacuărilor forțate. Este stipulată clar în art. 8 obligația statului de a nu efectua evacuări forțate și de a aplica măsurile legale împotriva celor care practică evacuarea forțată. Sunt menționate de asemenea și grupurile care sunt vulnerabile în mod special la acest fenomen: femeii, copiii, tinerii, persoane în vârstă, minorități etnice și alte minorități. Acolo unde totuși evacuarea este justificată, ea trebuie făcută respectând toate prevederile legale. Pentru a evita sau a minimaliza folosirea forței, este recomandată ca înainte de evacuare să aibă loc consultări, mai ales când este vorba despre un grup mare care este evacuat.

Evacuările nu trebuie să aibă ca rezultat persoane ramase fără locuință.

Documentul menționează și câteva proceduri care trebuiesc aplicate pentru a respecta această convenție:

- Să fie asigurată o oportunitate de consultare cu cei afectați
- Să fie notificați din timp locatarii în legătură cu evacuarea
- Alte informații referitoare la evacuare precum și propuneri alternative de cazare să fie puse la dispoziția locatarilor din timp
- Acolo unde este evacuat un grup mai mare, reprezentanții autorităților să fie prezenți la acțiunea de evacuare

I. _____

¹⁰<http://www.citiesalliance.com/doc/resources/upgrading/expert-group-meeting-urban-indicators.pdf>

¹¹[http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/959f71e476284596802564c3005d8d50?Opendocument](http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/959f71e476284596802564c3005d8d50?Opendocument)

- Toate persoanele care sunt evacuate să fie mai întâi identificate cu precizie.
- Evacuările să nu fie efectuate pe vreme urâtă sau în timpul nopții decât cu acordul persoanei evacuate.
- Să fie acordat ajutor legal persoanelor evacuate care vor să conteste această decizie.

De multe ori organizațiile non-guvernamentale raportează evacuări care au drept rezultat oameni rămași fara locuință, care se efectuează la ore neadecvate sau în perioade climatice total nefavorabile, evacuări făcute fără o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă și în care este folosită forța. Această situație este favorizată și de pasivitatea statului față de o problemă cu care se confruntă de mult timp: existența persoanelor (câteodată și a unor comunități întregi) care nu posedă nici un act legal asupra locuinței sau pământului.

În „Principii de bază și ghid pentru evacuările și dislocările bazate pe dezvoltare”¹² Miloon Khotari, raportor special pentru dreptul la locuire adecvată enumeră obligațiile statului și condițiile în care se pot realiza evacuări forțate:

- Evacuările forțate reprezintă violări ale mai multor drepturi fundamentale ale omului.
- Statul este principalul responsabil pentru aplicarea drepturilor omului.
- Potrivit prevederilor legii internaționale, statul trebuie să asigure protecție împotriva evacuărilor forțate indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, păreri politice, origine națională, etnică sau socială, statut legal, vârstă, dizabilitate sau alte aspecte.
- Statul trebuie să se asigure că evacuarea este făcută doar în condiții excepționale.
- Orice evacuare trebuie să fie autorizată prin lege, desfășurată în concordanță cu legea internațională privitoare la drepturile omului, efectuată numai pentru promovarea bunăstării generale, să fie rezonabilă și proporțională, să fie oferite compensații și reabilitare și să fie desfășurată în conformitate cu prezentul ghid.
- Statul trebuie să caute și să elaboreze strategii care minimalizează dislocarea.
- Înaintea evacuării autoritățile au următoarele obligații:
 - a) să înștiințeze persoana respectivă că se ia în calcul evacuarea;
 - b) să disemineze din timp informația privind posibilele soluții de relocare care sunt luate în calcul;
 - c) să acorde un timp rezonabil publicului pentru a comenta aceste planuri/soluții;
 - d) să faciliteze oferirea de sfaturi juridice sau tehnice persoanelor în cauză;
 - e) să țină audieri publice în care să le dea șanse persoanelor afectate să conteste decizia sau să propună soluții alternative.
- În timpul evacuării nu trebuie lezată demnitatea persoanei și este necesară prezența unei persoane oficiale în timpul desfășurării evacuării.

I. _____

¹² http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_en.pdf

- Condițiile minime care trebuie oferite după evacuare sunt:
 - a) posibilitatea procurării hranei, a apei potabile și condiții igienice;
 - b) locuința minimă/de bază;
 - c) îmbrăcăminte adecvată;
 - d) acces la servicii medicale elementare;
 - e) educație pentru copii;
 - f) acces la alte servicii de bază.

Ghid este foarte dezvoltat și cuprinde prevederi ce obligă statul la respectarea dreptului fundamental la o locuire adecvată, împiedicând evacuările forțate. Toate prevederile din ghid trebuie respectate de către autoritățile naționale și în plus trebuie create mecanisme de pedepsire a abuzurilor ca o măsură preventivă. Tot ca o măsură preventivă se impune și derularea unei campanii de legalizare a așezărilor informale.

UN-HABITAT

În urma recomandărilor făcute de primul Forum Urban Mondial, UN-HABITAT a format în anul 2004 un **Grup Consultativ pentru Evacuările Forțate**, având mandatul de a promova soluții alternative la evacuările forțate. Grupul este format din experți în dezvoltare urbană, procese participative, drepturile omului și evacuări.

Într-un raport¹³ al acestui grup din aprilie 2007 este exprimată îngrijorarea față de creșterea frecvenței, a numărului și a gradului de violență cu care sunt făcute evacuările. Acest fenomen este întâlnit atât în țările sărace cât și în cele bogate, afectând în special comunitățile sărace. În ritmul actual se estimează că numărul celor evacuați în perioada 2000 - 2020 se va situa între 38 și 70 milioane de oameni. Cifra este îngrijorătoare dacă luăm în calcul posibilitățile guvernelor naționale și obiectivele fixate în acest domeniu de către instituțiile internaționale.

În al doilea raport¹⁴ al acestui grup către Directorul Executiv al UN-HABITAT sunt enumerate principalele cauze ale evacuărilor forțate:

- Insecuritatea locuirii/lipsa documentelor legale asupra locuinței
- Proiectele de dezvoltare și infrastructură
- Evenimente internaționale majore precum Jocurile Olimpice
- Inițiative de re-dezvoltare și de „înfrumusețare” a orașului
- Gentrificarea și dinamica pieței locuințelor
- Absența ajutorului statului pentru comunitățile sărace
- Conflictele etnice, exterminarea etnică și războiul

O concluzie importantă a acestui grup este faptul că evacuările forțate sunt o problemă multi-dimensională (legală, socială, instituțională, economică și politică) și că

I. _____

¹³ http://www.unhabitat.org/downloads/docs/5152_68295_AGFE_Executive_Summary_Report_April_2007.pdf

¹⁴ http://www.cohre.org/view_page.php?page_id=16

soluțiile pentru fiecare caz constau într-o combinație unică de remedii din toate aceste domenii. O altă condiție importantă pentru găsirea unei soluții este cooperarea dintre diverși actori implicați sau care ar trebui să fie implicați în astfel de situații. Sunt prezentate și o serie de alternative pentru prevenirea și stoparea evacuărilor forțate, dintre care amintim:

- Sprijinirea organizațiilor locale în lupta lor împotriva evacuărilor.
- Introducerea recomandărilor internaționale în politicile ce se adresează acestui sector.
- Adoptarea de măsuri care să pedepsească discriminarea.
- Stabilirea unui plan concret de luptă al statului împotriva evacuărilor forțate.
- Acordarea de asistență juridică gratuită persoanelor afectate de acest fenomen.
- Asigurarea unei relocări adecvate în cazurile unde evacuarea este absolut necesară.
- Respingerea finanțărilor naționale sau internaționale pentru proiecte care includ evacuări.

O altă inițiativă importantă a ONU, în care un rol important l-a jucat Sub-Comisia pentru Drepturile Omului, este documentul care cuprinde principiile ONU pentru restituirea caselor și proprietăților refugiaților și a persoanelor dislocate în interiorul țării (“Internally Displaced Persons”- IDPs), document ce poartă numele “**Principiile Pinheiro**”¹⁵. Aceste principii sunt un ghid practic oferit statelor, agențiilor ONU și comunității internaționale pentru rezolvarea problemelor legate de restituirea caselor și a proprietăților. Este primul document care oferă o abordare universală a acestei probleme. În prima parte sunt reafirmate drepturile omului și aplicate la problema specifică a restituirii clădirilor și a proprietăților. Apoi sunt specificate obligațiile statului în ce privește dezvoltarea de politici și de instituții și asigurarea accesului refugiaților și a persoanelor dislocate intern la acestea. Ultimul capitol descrie obligațiile comunității internaționale în acest domeniu.

CONSILIUL EUROPEI

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale¹⁶ prevede la art. 8 (1):

“Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale”

Protocolul nr. 1 prevede dreptul fiecărei persoane de a se bucura de posesiunile sale, în condițiile legilor naționale și prevederilor internaționale. Statul poate interveni totuși atunci când proprietatea nu este folosită în concordanță cu interesul general sau pentru a asigura plata taxelor sau a penalităților. Protocolul nr. 4 prevede dreptul fiecăruia de a migra liber în interiorul granițelor unui stat și de a-și alege rezidența în locul în care dorește.

I. _____

¹⁵ <http://www.sheltercentre.org/shelterlibrary/items/pdf/PinheiroPrinciples.pdf>

¹⁶ <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E7126929-2E4A-43FB-91A3-B2B4F4D66BEC/0/RomanianRoumain.pdf>

⁵ http://www.cereas.ro/legislatie/leg_bin/13/cse.html

Carta Socială Europeană¹⁷, adoptată în 1961 și revizuită în 1996 abordează de asemenea problema condițiilor de locuire la art. 31. Art. 19 și 23 menționează dreptul emigranților și al persoanelor în vârstă la o locuire decentă.

ORGANIZAȚIA PENTRU SECURITATE ȘI COOPERARE ÎN EUROPA (OSCE)

Actul final de la Helsinki¹⁸ (1975) prevede egalitatea în drepturi între muncitorii emigranți și cei din țara respectivă în ce privește condițiile de locuire.

Obligația statelor de a oferi atenție dreptului la locuință este prevăzută și în documentul final al **Conferinței OSCE - Dimensiunea Umană - de la Copenhaga**¹⁹ (1990).

Prin natura organizației, activitățile concrete referitoare la condițiile de locuire în comunitățile defavorizate sunt legate de eforturile de a legaliza și de a asigura o locuire decentă pentru comunitățile de refugiați, persoane dislocate intern și minorități etnice, în special în Balcani ca urmare a conflictului din Kosovo. Aceste eforturi constau în discuții și proiecte (precum campanii de legalizare) derulate împreună cu autoritățile statului și alți membri ai comunității internaționale dar și în elaborarea de ghiduri pentru reintegrarea refugiaților care se întorc în țară (precum cel elaborat de Misiunea OSCE în Croația²⁰ sau cel al Misiunii OSCE din Kosovo²¹ ce vizează restituirea proprietăților).

Un alt segment de populație ce beneficiază de atenția OSCE în zona balcanică sunt romii. Planul de Acțiune al OSCE pentru Romi și Sinti²² subliniază în cele cinci articole dedicate condițiilor de locuire necesitatea legalizării așezărilor de romi, necesitatea implicării romilor în politicile și proiectele dedicate lor și importanța desegregării rezidențiale.

De asemenea, într-un raport²³ al unui side-event pe locuire din cadrul Conferinței la nivel înalt pentru combaterea discriminării și promovarea respectului și înțelegerii reciproce, se găsesc recomandări cu privire la îmbunătățirea condițiilor de locuire, dintre care amintim câteva:

- Aplicarea directă a standardelor internaționale în domeniu, în special cele care prevăd că evacuarea nu trebuie să rezulte în lăsarea familiilor evacuate fără nici un adăpost
- Statele trebuie să îmbunătățească legislația referitoare la evacuările forțate
- Există nevoia de a culege date referitoare la așezările informale de romi
- Există nevoia de a capacita organizațiile romilor de la nivel local pentru a interveni în probleme legate de locuire

I. _____

¹⁸ <http://www.hri.org/docs/Helsinki75.html>

¹⁹ http://www.wunrn.com/reference/pdf/Copenhagen_Conference_Human_Dimension.PDF

²⁰ http://www.osce.org/documents/mc/2004/12/4040_en.pdf

²¹ http://www.osce.org/documents/mik/2007/07/25813_en.pdf

²² http://www.osce.org/documents/odihr/2003/11/1562_en.pdf

²³ http://www.osce.org/documents/odihr/2007/06/25338_en.pdf

- Statul nu trebuie să ia măsuri care să conducă la izolarea și segregarea romilor.

O altă contribuție importantă a OSCE în acest domeniu o reprezintă raportul²⁴ făcut de 2 arhitecți/urbiști sârbi, Valdimir Macura și Zlata Vuksanovic, raport în care este prezentată experiența pozitivă a Serbiei în ceea ce privește legalizarea așezărilor de romi și felul în care alte țări se pot folosi de această experiență.

1. _____
²⁴ http://www.osce.org/odihr/item_11_22727.html

Recomandările Urban Housing Policy Unit

Unitatea de Politici de Locuire Urbană - Banca Mondială

Ellen Hamilton, urbanist, specialist în sărăcie urbană

Raport prezentat la Decade of Roma Inclusion 2005-2015, Roma Housing Workshop, Budapesta, 27-28 Septembrie 2004

Aspecte critice și constrângeri în programele de locuire în comunitățile sărace – cercuri vicioase:

Aspecte legate de magnitudinea problemei:

1. Comunitățile sărace informale în creștere numerică și de populație.
2. Numeroase așezări în condiții de teren periculoase, izolate.
3. Izolare față de locurile de muncă și educație.

Aspecte legate de nevoi (supply):

- Terenuri disponibile limitate, de proastă calitate.
- Costurile construcțiilor:
 1. Coduri și standarde prea înalte, imposibil a fi satisfăcute de oamenii aflați în sărăcie.
 2. Urmare – restrângerea posibilității de a avea acces la o locuință legală, construită în condiții legale.
 3. Absența unei scheme generale a așezării.
- Aspecte legate de accesibilitatea la utilități comunale:
- Restricțiile legate de acordarea unor beneficii/ajutoare/facilități condiționate de rezidența legală (problemă foarte mare în comunitățile ilegale)

Ce se poate face?

Priorități și acțiuni pozitive posibile în programele legate de locuire:

- „Formalizarea” așezărilor informale adiacente localităților de câte ori este posibil și justificat din punctul de vedere al mediului.
- A face lesnicioasă și inteligibilă procedura de construcție legală.
- Soluționarea problemelor neclare de proprietate asupra terenurilor și clădirilor
- Îmbunătățirea echipării în zonele de sărăcie cu multiple dezavantaje (multi-deprived areas)
Alimentare cu electricitate, apă, gaz, drumuri în zonele unde aceste investiții se justifică economic și oferă oportunități de muncă legală
- Promovarea de politici care reunesc, nu izolează – deci de politici adresate tuturor celor săraci, indiferent de etnie (romi, familii tinere sărace, tineri din instituțiile de copii).

Ce nu trebuie făcut:

Locuințe sociale (de proprietate publică) la standarde comune:

- Sînt prea costisitoare în raport cu veniturile familiilor în sărăcie.

- Nu răspund situațiilor diverse ale familiilor mari din zona de sărăcie.
- Ținând seama de costurile ridicate, se realizează prea puține locuințe în raport cu necesarul.
- Contribuie la segregare și ghettoizare.
- Ridică probleme insolubile de întreținere.

Cadrul instituțional și legislativ intern

Locuința adecvată vs. locuire adecvată în legislația din România

Vera Marin

Putem afirma ca in Romania nu exista deocamdata o definire exhaustiva a conceptului de *locuire adecvată* nici in literatura de specialitate si nici in legislatie. In legislatie exista referiri la calitatea locuintei, exista si conditionari impuse de norme de igiena pentru zonele rezidentiale, dar nu sunt incluse aspecte socio-economice sau culturale care intra in sfera conceptului de locuire.

In documentele internationale²⁵, se opereaza nu numai cu sintagma „locuinta adecvata”, ci si cu conceptul de „locuire adecvata” si acest lucru inseamna ca sunt incluse nu numai aspectele legate de cadru fizic (la nivelul unitatii de locuit sau la nivelul asezarii urbane sau rurale), ci si cele care privesc situatia sociala si economica a ocupantilor, adecvarea culturala intre cadrul fizic si modul de viata/locuire, chestiuni juridice legate de protectia legala impotriva ecauarii fortate, principii de combatere si prevenire a excluziunii (accesibilitate la locuire a grupurilor sociale dezavantajate).

Propunem urmatoarea interpretare a definitiei locuirii adecvate acceptata si utilizata de diverse institutii internationale:

A. Factori care tin de de cadrul fizic – la nivelul localitatii, la nivelul asezarii, al vecintatii, la nivelul locuintei:

garantia sigurantei fizice a ocupantilor

- protectie fata de factori de imbolnavire
- protectie de umezeala, frig/caldura, vant,
- protectie fata de pericolul prabusirii cladirii

acces la servicii:

- apa potabila,
 - forme de energie pentru gatit, pentru incalzire, pentru lumina,
 - igiena corporala (spalat si closet)
 - depozitare alimente
 - salubritate
- caracteristici ale asezarii (LOCALIZARE)
- evitarea siturilor poluate sau a proximitatii cu surse de poluare
 - evitarea izolarii: distante mari pana la locuri de munca, spital, scoala...

B. Factori legati de cadrul socio-economic si cultural

I. _____

²⁵ ONU – Office of the High Commission for HUMAN RIGHTS - CESCR General Comments 4 - (art 11 (1) of the Covenant – 13/12/1991

raport între costurile locuirii și venituri

(necesitatea de a satisface și celelalte nevoi primare)

-controlul chiriilor

-subvenții pentru costurile locuirii (ca APL pentru chirii în Franța, ca subvențiile pentru încălzire în România = aide a la personne)

-sprijin pentru construcție – aide a la pierre sau furnizare de materiale

Adecvare culturală

-diversitatea locuirii și exprimarea identității culturale

-modernizarea nu trebuie să sacrifice identitatea culturală

C. Factori aflați pe „zona de suprapunere” care au efecte în plan fizic, dar tin de decizii politice și de contextul socio-economic

securitatea posibilității de utilizare a locuinței în viitor (security of tenure)

statut juridic al ocupării: protecție legală împotriva evacuării forțate

accesibilitatea la o locuință decentă a grupurilor dezavantajate - efecte în plan spațial: segregare

în literatura de specialitate

Locuirea este un concept pe care ar trebui să sprijine deciziile din Politicile **de locuire**. La rândul lor, politicile - programele –proiectele ar trebui să se sprijine pe rapoarte de cercetare. Cercetarea în domeniul locuirii în România nu numai că este foarte restrânsă, dar dovedește și o lipsă exercitiului interdisciplinar:

-câțiva sociologi la ICCV, preocupați de indicatori care să dea măsură echipării cu bunuri de folosință îndelungată, a densității de locuire (dimensiunile gospodăriei raportate la suprafața locuibilă,

-arhitecți care abordează problema locuinței mai degrabă decât pe cea a locuirii,

-urbanisti care privesc locuirea într-un sens limitat la aspectele tehnice și fizice ale unei zone de locuit: acces, dotări, densitatea și aspectul volumelor construite, spații verzi...

-antropologi și sociologi interesați de aspectele extreme ale unor forme de locuire

Specializarea merge deci în sensul noțiunii de locuință, iar specialiști în *locuire* sunt rari sau scriu foarte puțin.

Extrase din câteva lucrări teoretice publicate pe tema locuirii adecvate:

locuirea adecvată = locuire adaptată la nevoi

„conceptul de excludere de la locuire este intrinsec legat de conceptul de **locuire adecvată**”, iar „cei excluși de la o locuire adecvată sunt toți cei care nu au acces la locuințe legale, accesibile, dotate cu facilitățile sanitare bazale, cei care nu au siguranța neîncălțării drepturilor de proprietate și cei care nu beneficiază de un spațiu minim locuibil, pentru a veni în întâmpinarea îndeplinirii unor nevoi bazale personale în cadrul gospodăriei”

Adrian DAN, ICCV

„Nevoile sunt relative la bunurile și resursele pe care ceilalți membrii ai societății le dețin deja (Ware, Goodin, 1990). Adică nevoia este influențată de modul în care ceilalți își satisfac nevoile și de mijloacele pe care le au acești la dispoziție pentru satisfacerea nevoilor. De exemplu, nevoia de adăpost este general umană, însă ea este satisfăcută prin locuirea în igluuri, în cazul celor care trăiesc în zona arctică, sau prin locuirea într-o casă de cărămidă, în zona de climă temperată. Atât cel care locuiește în iglu, cât și cel care locuiește în casa de cărămidă pot să considere că au satisfăcută nevoia de adăpost și să fie mulțumiți de locuința pe care o au. În mediul în trăiește fiecare locuința pe care o deține constituie soluția optimă pentru rezolvarea nevoii de adăpost. Însă, ambii pot să fie nemulțumiți de casa pe care o au dacă ceilalți membrii ai comunității în care trăiesc au o casă mai mare, un iglu mai spațios sau o casă cu mai multe camere. În acest caz ambii se vor simți deprivați relativ cu locuința pe care o au și vor considera că au nevoie de o alta”

Mălina VOICU, ICCV

Pentru o clarificare a conceptului de *locuire adecvata*, este foarte util de urmarit in literatura de specialitate pe plan international o analiza a catorva definitii ale **locuirii neadecvate**, locuirea ne-acceptabila si deci ne-acceptata de cadrul legislativ din diversele tari ale Uniunii Europene. Vom sprijini acest demers pe documentatia²⁶ pe care s-a lucrat in cadrul schimburilor de experienta intre diverse state europene privind combaterea locuintei sub-standard. Programul PEER REVIEW (www.peer-review-social-inclusion.net) a fost organizat de Comisia Europeana in septembrie 2007²⁷.

DANDOLOVA, Iskra:

The notion of substandard housing - "Substandard" or "out of dignity" housing?

Definirea locuirii sub-standard, a locuirii insalubre este incarcata de semnificatii culturale si de traditii pe de o parte, si pe de alta parte de aspecte politice si juridice. Fiecare tara are o intelegere locala privind SSH, dar exista si un sens general care este fara indoiala legat de fiinta umana: sanatatea oamenilor, securitatea fizica, satisfacerea nevoilor elementare, nevoia

I. _____

²⁶ Dandolova, Iskra - Thematic Expert Report: National Action Plan against Substandard Housing, ch. The notion of substandard housing - "Substandard" or "out of dignity" housing? - Paris, 27-28 September 2007

²⁷ programul PEER REVIEW – Paris, septembrie 2007 s-a concentrat pe sectiunea parcului de locuinte care sunt aflate in stare avansata de degradare, dar care sunt inregistrate legal ca locuinte. Nu s-a discutat despre asezari informale sau despre adaposturi improvizate.

de intimitate si de libertate pentru diverse activitati curente.

„Locuirea sub-standard” se refera la caracteristicile fizice ale casei sau mai degraba la un fenomen social legat de demnitate? In franceza, termenul este de „locuire nedemna” si este un termen politic, nu unul juridic. In mod evident se refera la o evaluare morala si sociala a drepturilor si a demnitatii omului. Cum ar putea fi explicat cu mai multa precizie acest concept? Se pot face bineinteles referiri la suprafete, la numar de utilizatori ai unei locuinte, la echiparea edilitara. Dar cum poate fi evaluata calitatea unei cladiri, cand, de fapt, este o estimare pur subiectiva? Ce caracteristici fizice, obiective, sunt suficient de precise pentru a exprima aprecieri ale valorilor care nu pot fi altfel decat subiective? Sunt toate tarile din Uniunea Europeana sensibile la problemele si conditiile de locuire substandard? Cate tari sunt preocupate de aceasta politica? Ce lectii trebuie invatate din experientele programelor politice deja derulate?

Clarificarea conceptului de SSH (sub-standard housing) a fost facuta pe baza unor definitii care se inlantuie logic si care se bazeaza pe clarificarea notiunii de “standard”:

1. Locuirea decenta este locuirea permanenta, care asigura utilizatorilor protectie si securitate impotriva actiunilor naturii si ale omului (agresiuni, dezastre), in combinatie cu un set de conditii de baza legate de un mediu sanatos si confortabil, toate alcatuind un set de conditii convenabile de trai. Prin opozitie, locuirea indecenta nu ofera utilizatorilor setul de conditii convenabile de trai descrise pentru locuirea decenta.

2. Locuirea standard – este locuirea decenta care asigura utilizatorilor un set de conditii definite oficial prin standarde. Locuirea decenta poate oferi mai mult decat elementele definite oficial si deci conditii de trai mai bune decat locuirea standard.

3. Prin urmare, locuirea sub-standard (SSH) este locuirea care ofera utilizatorilor numai o parte din setul de elemente standardizate pentru un trai comod.

In mod evident, de la tara la tara, termenii pentru SSH sunt foarte diferiti. Au nuante politice, culturale, tehnice si lingvistice. Poate ca nu va fi gasit un termen universal la nivel european. Mai important este insa sa se contureze conceptul si pentru aceasta trebuie clarificate calitatile de baza, conditiile necesare, normele minime pe care o locuinta trebuie sa le asigure, si cum ar putea fi aceste norme si conditii exprimate in termeni tehnici si juridici?

O lista de termeni, desi nu exhaustiva, reuneste termeni variati, in uz in tarile europene (Dandolova, 2007):

Calitate pozitiva Conditii de locuire	Calitate negativa Conditii de locuire	Comentarii asupra calitatilor POZITIVE
Locuire standard	Locuire sub-standard Locuire non-standard	<i>Locuire medie, de nivel general, standard, model, norma, tipar, exemplu, tip, referinta, regula</i> Norme introduse oficial, care opereaza si legaturi intre calitatea conditiilor de locuire (structura generala a fondului de locuinte), si referirile la locuitori (numar, varsta, stratificare sociala etc.).
Locuire adecvata	Locuire neadecvata	<i>Locuire acceptabila, satisfacatoare, suficienta, potrivita, tolerabila</i> Exista un anumit echilibru intre calitatea conditiilor locuirii si nevoile utilizatorilor; <i>locuinta satisfacatoare</i> raspunde valorilor generale ale societatii cultura si politica legate de fondul locativ la nivel national.
Locuire potrivita (adecvata)	Locuire nepotrivita (ne-adecvata)	<i>Locuire potrivita, corecta, convenabila, completa, adaptata, care se califica</i> (Inteles asemanator cu al termenului « locuire adecvata/inadecvata »)
Locuire decenta	Locuire in-decenta	<i>Locuire rezonabila, respectabila, prezentabila, utila, curata, satisfacatoare</i> Decent este aproape de intelesul lui « normal », acceptabil si apreciat de majoritatea oamenilor ; are incarcatura culturala, este general perceput ca onorabil.
Locuire onorabila	Locuire declasanta	<i>Locuire distinsa, onorabila, onesta</i> Acest tip de locuire aduce o nota de respect la caracteristicile conditiilor de locuire, ce poate sustine demnitatea fiintei umane. Definitia pune in evidenta o legatura puternica cu utilizatorul si cu statutul sau, cu bunastarea sa culturala si sociala.
Locuire durabila	Locuire ne-durabila	<i>Locuire constanta, permanenta, continua, stabila, perena, conform cu natura, ecologica</i> Acest tip de locuire este mai relationata cu rezervele de baza, naturale ale conditiilor de

		locuire, care sunt respectarea armoniei între ființa umană și un mediu fizic sănătos
Locuire demna	Locuire ne-demna	Combinatie între <i>locuire standard</i> și <i>locuire decenta</i> Acest termen francez încearcă să combine calitățile fizice și umane ale condițiilor de locuire (a se vedea mai sus).
Calitate pozitivă Condiții de locuire	Calitate negativă Condiții de locuire	Comentarii asupra calităților NEGATIVE
Locuire salubra, sănătoasă	Locuire insalubra	Locuire neigienică, impură, murdă, nesănătoasă, necivilizată Accent pe impactul condițiilor de locuire asupra sănătății locuitorilor (termen francez).
Locuire în stare fizică bună	Locuire degradată, subredă, periculoasă	<i>Distrus, în stare proastă, ruinat, stricat, degenerat, spart, crapat, demolat, deteriorat, mutilat, dereglat, înrautatit, degradat</i> Accentul este pus predominant pe starea fizică a locuirii și pe pericolul real de a locui sub amenințarea unei posibile degradări fizice (termen francez)
Locuire legală	Locuire ilegală	<i>Conform legislației, imobilul nu este potrivit pentru locuire (ocupare ilegală a unui teren, a unei clădiri, a unei unități sau ne-respectarea normelor privind locuirea)</i> Legislația este o clasificare a standardelor, criteriile legale includ standardele necesare pentru calitatea locuirii satisfăcătoare, reglementări „igienico-sanitare”, etc. (termen italianesc)
Locuire adaptată	Locuire neadaptată	<i>Locuire non-standard, nepotrivită, imobil fără dotări minime, în stare gravă de degradare, supra-aglomerată, coabitare, nesatisfăcătoare</i> Căzare în caravane, tabere, adaposturi, corturi, cabine, depozite, garaje, mansarde, subsoluri etc. (termen italianesc)

După cum se observă din varietatea de termeni, există o inter-relaționare între sectorul locuirii și alte sectoare ale societății:

DANDOLOVA, Iskra.

O locuinta este mai mult decat o casa. Locuirea este o nevoie speciala, care este adesea gresit inteleasa sau subestimata in inter-relatiunea cu alti factori economici, fizici si sociali. Desi locuirea este prin definitie o nevoie personala, are o componenta sociala puternica. In conformitate cu constitutiile din majoritatea tarilor europene si cu Declaratia Drepturilor Omului (1948), **locuirea decenta** este unul din drepturile fundamentale ale omului²⁸. Acest acord politic este diferit interpretat in functie de tara.

Locuirea sub-standard sau locuirea ne-adevata poate fi descoperita atat in sectorul public cat si in cel privat. In unele tari, fondul public de locuinte publice este intretinut constant sau renovat in mod regulat si este astfel scos din discutie. Dar in contextul tranzitiei, tarile Europei centrale si de est au chiar in stocul de locuinte aflate in proprietate publica, locuinte aflate in stare avansata de degradare si care pot fi deci incadrate ca sub-standard. Oricum, la nivelul Uniunii Europene, majoritatea cazurilor de SSH poate fi gasita in sectorul privat – urban sau rural. Acele locuinte pot fi ocupate de proprietari, dar cel mai adesea sunt inchiriate sau nelocuite. Cele mai dificile cazuri sunt ale celor care sunt proprietarii unor locuinte sub-standard. Ei raman sa locuiasca in stare grava de degradare a conditiilor de locuire, fara a avea posibilitatea sa isi refaca sau sa isi consolideze casele. In mod paradoxal, a fi proprietarul unei locuinte nu este intodeauna cea mai buna solutie in problema locuirii. Tari ca Portugalia, Irlanda, Bulgaria, Romania, care au o mare pondere de proprietari de locuinte, inca manifesta vulnerabilitate in ceea ce priveste locuirea corespunzatoare.

Problema locuirii ne-adevate este legata de identificarea respectivilor locuitori ca si oameni fara camin (homeless). Conform ETHOS²⁹, intelegerea conceputului de "lipsa de adapost" (homelessness) include si pe locuitorii din **locuinte neadevate** (nepotrivite, non-standard). Acestia trebuie considerati ca oameni fara camin (homeless) pentru ca, de cele mai multe ori, nu sunt capabili sa isi gaseasca locuinte mai bune, sa isi permita sa achizitioneze o locuinta adevata pe piata imobiliara. Aceasta legatura intre conditiile de locuire sub-standard si lipsa de adapost adevat - homelessness este dezvoltata in multe tari, cum ar fi : Italia, Ungaria, Franta, Anglia, Olanda, Danemarca etc.

In legislatia din Romania, conceptul de locuire este insuficient clarificat. Este folosit oarecum accidental, ca parte a unor expresii, in situatii in care cuvantul „locuinta” nu este

I.

²⁸ *Declaratia universala a drepturilor omului*, articolele 13,17, 25; *Carta europeana pentru dreptul la locuire si lupta contra excluziunii*, Articol 1 : « Aparam dreptul tuturor la o locuinta. Este un drept fundamental al omului. Nu este numai dreptul la un acoperis. Este dreptul la demnitate si la cetatenie. » (*Déclaration universelle des droits de l'homme*, Articles: 13, 17, 25; *Charte Européenne pour le Droit a Habiter et la Lutte Contre l'Exclusion*, Article 1: " Nous défendons le droit de tous au logement. C'est un droit fondamental de l'homme. Ce n'est pas seulement le droit à un toit. C'est un droit à la dignité et à la citoyenneté.")

²⁹ ETHOS – Tipologie europeana a lipsei de adapost si a excluziunii de la locuire (*European typology on homelessness and housing exclusion*, elaborata de FEANTSA), 2005 elaborata de Federatia Europeana a Organizatiilor Nationale care lucreaza cu oameni lipstiti de adapost (European Federation of National Organizations working with Homeless)

suficient de cuprinzător: spunem „funcțiune de locuire” sau „politica de locuire” sau „condiții de locuire” pentru a arăta că este vorba despre ceva mai mult decât locuința ca obiect fizic.

Locuința în legislația românească

Dacă raportăm concluziile analizei de cadru legislativ ale acestui studiu precum și ale altor studii similare la condițiile de locuire în comunitățile sărace, putem spune că se impune o nuanțare a definițiilor pentru diferitele categorii de locuințe, precum și o clarificare a condițiilor de locuire în fiecare din aceste categorii. Numai în acest fel vom putea extinde aplicabilitatea și eficiența cadrului normativ de la nivelul unității locative la sfera complexă a locuirii.

Definirea categoriilor de locuințe se face în articolul 2 alineatul b al Legii locuinței (114/1996) și deși au existat, de-a lungul timpului, poziții critice ale cercetătorilor privind lipsurile sau inadvertențele pe care le prezintă aceste definiții, în cursul proceselor de modificare și completare ale acestei legi din ultimii 10 ani, nu s-au făcut schimbări ale acestor definiții.

a) Locuință

Construcție alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependențele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.

b) Locuință convenabilă

Locuința care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerința utilizatorului și caracteristicile locuinței, la un moment dat, acoperă necesitățile esențiale de odihnă, preparare a hranei, educație și igienă, asigurând *exigențele minimale prezentate în anexa nr. 1* la prezenta lege.

c) Locuință socială

Locuință care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii, a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

d) Locuință de serviciu

Locuință destinată funcționarilor publici, angajaților unor instituții sau agenți economici, acordată în condițiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.

e) Locuință de intervenție

Locuință destinată cazării personalului unităților economice sau bugetare, care, prin contractul de muncă, îndeplinește activități sau funcții ce necesită prezența permanentă sau în caz de urgență în cadrul unităților economice.

f) Locuință de necesitate

Locuință destinată cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și

lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

g) Locuință de protocol

Locuință destinată utilizării de către persoanele care sunt alese sau numite în unele funcții ori demnități publice, exclusiv pe durata exercitării acestora.

h) Casă de vacanță

Locuință ocupată temporar, ca reședință secundară, destinată odihnei și recreerii.

În prezent, sunt două mari probleme ale legislației prin care se definește calitatea locuințelor:

-exigențele minimale sunt aceleași pentru toate categoriile de locuințe: deși legea trimite la standardele din anexă doar de la definiția “locuinței adecvate”, prin faptul că toate locuințele legale se supun unui proces de avizare care se face conform normelor ce se bazează pe același set de exigențe minimale

-exigențele minimale se aplică pentru “autorizarea executării construcțiilor de locuințe noi, indiferent de natura proprietății sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigențelor minimale, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege” (Art. 3 - L 114/1996). Nu există deci nicăieri obligativitatea proprietarilor sau a autorităților locale de a se preocupa de reabilitarea și modernizarea locuințelor care fac parte din fondul construit existent pentru ca și acestea să respecte exigențele minimale.

Prin urmare, legea cadru a locuinței nu face distincție între standardele locuinței de protocol și cele care privesc locuința de necesitate sau pe cea de intervenție (care se deosebește într-un mod destul de artificial de “locuință de serviciu”, prin faptul că “locuințele de intervenție se realizează o dată cu obiectivul de investiție și se amplasează în incinta acestuia sau în imediata apropiere” și respectiv prin posibilitatea de vânzare către chiriași a locuințelor de serviciu, dar nu și a locuințelor de intervenție). Standardele descrise în anexa 1 sunt destul de apropiate de standardele pentru **locuința adecvată** care se practică și în alte țări ale Uniunii Europene. Cerințele minimale privesc accesul liber individual la spațiul locuibil fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie, existența spațiului pentru odihnă și a spațiului pentru prepararea hranei, existența grupului sanitar, accesul la energia electrică și apa potabilă, posibilitatea de evacuare controlată a apelor uzate și a reziduurilor menajere.

În majoritatea țărilor europene, locuirea sub-standard este identificată prin estimarea calitatilor mediului de locuire în termeni de securitate și sănătate fizică: dacă vreun perete se va dărâma, dacă există umezeala sau mușchii din cauza infiltrațiilor prin acoperiș, etc. Unele din particularitățile și tradițiile privitoare la locuire pot avea impact direct asupra dimensiunilor locuinței: există aspecte culturale și sociale specifice care condiționează aspecte de ordin fizic (de exemplu, în Italia, înălțimea minimă a încăperilor în orașele de munte).

Așa cum am văzut, înafara de condiționări culturale, în evaluările calităților locuirii în țările europene, se face referire și la «demnitate». Prin urmare, pentru a putea aprecia dacă locuirea este adecvată și demnă, pe lângă starea fizică a construcțiilor de locuit, pentru a estima calitatile mediului de viață în termeni legați de demnitate se ține cont de statutul social al locuitorilor, de originea lor, de opiniile acestora asupra condițiilor de locuire (măsurarea percepției). Se ține cont, de asemenea, și de profilul familiei și de istoricul locuirii. Locuințele în sine nu sunt «respectabile» sau «nerespectabile», dar pot stimula și susține demnitatea individului sau îl pot influența într-un fel umilitor și depreciativ, pot să se constituie ca și obstacol în calea evoluției personale.

Studiul experiențelor la nivel național din țările europene, în domeniul standardelor de locuire pentru condiții de viață decente arată că, încă de acum mult timp, peste tot, și fără excepție, a devenit tradiție și practică să se introducă norme în designul și construirea clădirilor de locuit. Fără respectarea acestor norme de bază, nici un proiect nu poate fi oficial acceptat: autorizația de construire nu poate fi emisă, nici nu se pot face schimbări fără o aprobare competentă la proiectul aprobat și aflat în curs de execuție. Cu alte cuvinte, acest mecanism garantează de la început securitatea fizică, utilitatea funcțională a încăperilor și serviciilor și condiții sănatoase pentru o clădire confortabilă. Având la dispoziție o practică profesională strictă, rafinată de-a lungul aplicării în timp, cu greu ne putem imagina că există case care prezintă risc pentru locatari. Dar faptele indică existența lor. În ciuda acestor măsuri stricte, controale și amenzi, încă există case în ruină în toate Țările Europei, în care oamenii riscă locuind. Această stare degradată se datorează îmbătrânirii materialelor de construcție, modului de folosire și întreținere a locuinței, transformărilor neautorizate și reconstrucțiilor care au afectat clădirea etc. Astfel, din imobile care se încadrează în norme sau în standarde, ele devin sub-standard.

Normele de construcție reflectă cultura, economia și politica unei societăți, astfel că sunt specifice fiecărei țări.

Dar diferențele nu împiedică eventuale comparații între standarde diferite. Normele servesc în toate situațiile la stabilirea și garantarea calitatilor elementare de sănătate și igienă pentru mediul locuirii, cum ar fi :

- Suprafețe și distribuție acceptabilă a încăperilor
- Volum și înălțime adecvate pentru încăperi
- Furnizare de servicii de bază : apă, canalizare, electricitate, gaz, încălzire
- Cerințe pentru însoțire și orientare adecvată a încăperilor
- Dimensiuni și securitate a ferestrelor și ușilor
- Acoperiș sigur și impermeabil
- Igiena mediului etc.

Dacă luăm ca referință sistemul francez de evaluare a locuirii sub-standard, observăm că variabilele reunite în 5 seturi urmăresc nu numai calitatea și echiparea locuinței, ci că

există o preocupare mai atentă decât în legislația românească pentru delimitarea condițiilor care țin de nivele diferite, de scarile spațiale care să permită o evaluare specifică a mediului în care se înscrie locuința.

1. calitatea locuinței - Mediul unitatii de locuit
2. nivelul cladirii de locuit
3. Riscurile specifice locuirii
4. Ocupantii locuirii
5. nivelul vecinatatii

La primul nivel al unității de locuit, regăsim condițiile impuse de normele calității în construcții din legislația românească: criteriul stabilității structurale unde se analizează calitatea structurală a elementelor portante, calitatea materialelor de construcție, metodele de construcție, criteriul legat izolații (hidroizolații, fonoizolație, termoizolație). Criteriul echipării funcționale este similar cu cerințele minimale din anexa 1 a legii locuinței: existența unei băi, a unei toalete și a unei bucătării, accesul la apă, și la energie electrică, existența unui sistem de canalizare. În exigențele minimale impuse de Legea Locuirii lipsește însă obligativitatea existenței unui sistem care să asigure încălzirea pe timp de iarnă.

În schimb, există în anexa 1 la Legea Locuinței, sau în normele sanitare impuse de Ministerul Sănătății detalii foarte precise privind suprafețele diferitelor încăperi și chiar și dotările de mobilier din spațiul de baie sau de bucătărie pe de o parte, și pe de altă parte, sunt chestiuni care prezintă o importanță foarte mare și care sunt menționate într-un sens foarte vag, care nu poate influența în fapt situația dotărilor pentru igienă și prepararea hranei: „Pentru locuințele situate în mediul rural, dotările minime privind incaperile sanitare și bucataria se vor putea realiza pe parcursul existenței construcției, în corelare cu racordarea locuinței la rețelele de utilitate publică sau la sistemul propriu de alimentare cu apă și evacuare controlată a apelor uzate”.

ORDIN nr. 536 din 23 iunie 1997 - CAPITOLUL I: Norme de igiena referitoare la zonele de locuit
Art. 18

Parametrii sanitari care trebuie sa fie respectati la proiectarea si executia locuintelor sunt:

- Suprafata minima a unei camere = 10 m²
- Suprafata minima a bucatariei = 5 m²
- Înaltimea sub plafon = 2,60 m.

SUPRAFETELE MINIMALE

pentru apartamente în cladiri cu mai multe locuinte sau locuinte individuale

Persoane/familie	Camere/locuinta	Dormitoare	Camera de zi	Loc pentru servit masa	Bucatarie	Încaperi sanitare	Spatii de depozitare	Suprafata utila	Suprafata construita
(nr.)	(nr.)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)
1	1	-	18	2,5	5	4,5	2	37	58
2	2	12	18	3	3	4,5	2	52	81
3	3	24	18	3	5,5	6,5	2,5	68	104
4	3	26	19	3,5	7	6,5	3,5	76	117
5	4	38	20	3,5	7	7,5	4	91	139
6	4	40	21	4,5	8	7,5	4,5	97	148
7	5	50	22	5	8	9	5	111	170
8	5	52	22	6	8	9	5,5	114	175

Încaperile principale de locuit si bucatariile trebuie prevazute cu deschideri directe catre aer liber - usi, ferestre - care sa permita o ventilatie naturala suficienta.

Iluminatul natural în centrul camerelor principale si al bucatariei trebuie sa fie suficient pentru a permite, în zilele senine, activitatile normale fara a se recurge la lumina artificiala.

Ventilatia naturala trebuie asigurata prin prevederea prizelor de aer exterior, prin evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural si prin pastrarea libera a unui spatiu de 1 cm sub usile interioare.

Ghenele tehnice si toboganul de deseuri solide se izoleaza acustic si se prevad cu posibilitati de acces pentru curatare si decontaminare periodica.

La nivelul clădirii de locuit, există în normele franceze și exigențe care țin modul de întreținere si folosință: de exemplu condiția de accesibilitate a clădirii pentru a face curățenie sau reparații.

Pentru evaluarea calităților locuirii, sistemul francez operează și cu criterii de risc: iradiere toxica (nucleara, chimica, plumb, vopsitorii, azbest), prezenta insectelor si animalelor care prezinta risc, risc de cadere a persoanelor sau a obiectelor, ventilarea incaperilor si respectiv posibilitatile de ventilare a asezarii, risc de poluare a aerului sau a apei, risc de infiltratii, risc de poluare olfactiva, etc. Aceste aspecte nu sunt urmarite de exigențele minime din Legea Locuinței, dar se regăsesc cu statut de constrângeri legale în

normele sanitare³⁰ sau doar cu caracter de recomandări în principiile de întocmire a regulamentelor de urbanism³¹. Se poate constata însă în realitate, și acest lucru este general valabil pentru sistemul legislativ din România, că nu există consecințe pentru nerespectarea constrângerilor: nu este practică responsabilizarea factorilor de decizie care dispun de exemplu, amplasarea de locuințe sociale (pentru o comunitate săracă deci cu slabă capacitate de reacție) în imediata apropiere a unei gropi de gunoi sau a căii ferate.

ORDIN nr. 536 din 23 iunie 1997 - CAPITOLUL I: Norme de igiena referitoare la zonele de locuit

Art. 1

Terenurile destinate amplasării și dezvoltării localităților trebuie să asigure protecția populației împotriva surparilor și alunecărilor de teren, avalanselor și inundațiilor, emansiilor sau infiltrațiilor de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, poluării mediului, să dispună de posibilități de alimentare cu apă, de îndepărtare și neutralizare a apelor meteorice, a apelor uzate și a reziduurilor, precum și de dezvoltare normală a zonei verzi, de recreere și odihnă.

Art. 2

Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore zilnic, la solstițiul de iarnă, a tuturor încăperilor de locuit. Distanța dintre clădiri trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc.

Art. 3

La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza și amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare:

- a) platforme organizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a gunoiului menajer (în cazul în care nu au fost prevăzute camere speciale de depozitare în interiorul clădirii); suprafața de depozitare a platformelor se va dimensiona pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia; nu se recomandă proiectarea și amenajarea de platforme prea mari, care implică ocuparea unor suprafețe de teren cu alte destinații (spații verzi etc.) și care pot genera ușor disconfort și insalubritate; platformele se vor amenaja la distanțe de minimum 5 m de ferestrele apartamentelor din blocurile de locuințe și pot fi cuplate cu instalații pentru batut covoare;
- b) spații amenajate pentru jocul copiilor, luându-se în calcul câte 1,3 m² teren de fiecare locuitor;

I. _____

³⁰ ORDIN nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, ANEXA - NORME DE IGIENA ȘI RECOMANDĂRI din 23 iunie 1997 privind mediul de viață al populației, CAPITOLUL I: Norme de igiena referitoare la zonele de locuit

³¹ HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, publicat în M.Of. nr. 408/24 iul. 2001

c) spații amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor populației din zona respectivă, situate la distanțe de minimum 10 m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spații sunt interzise activitățile de reparații și întreținere auto;
d) zone verzi de folosință generală, luându-se în calcul minimum 2-2,2 m² teren/locuitor (în afara parcurilor publice).

Concluziile acestui studiu pun în evidență faptul că, pentru a putea vorbi de un cadru normativ al locuirii și nu numai de legislația privind locuința, trebuie să avute în vedere nu numai aspectele care țin de cadrul fizic al acesteia, ci și de ambianța socio-culturală a unei zone de locuit, de modurile variate în care sunt utilizate diferitele categorii de locuințe. Normele de suprafață și de echipare, care s-au dovedit în timp un instrument de proiectare și de control foarte util și relativ ușor de folosit trebuie să rezulte dintr-o înțelegere nuanțată a realității și trebuie să fie completate cu instrumente complementare care să permită negocieri între actori pentru ca aceștia să găsească împreună cele mai bune soluții.

În situația actuală, cadrul legislativ al locuinței în România, dincolo de normele impuse prin procesul greoi de avizare a construcțiilor noi de locuințe, nu reușește să precizeze rolurile administrației publice centrale și locale, ale proprietarilor și ale chiriașilor, ale dezvoltatorilor imobiliari în combaterea locuinței insalubre, sau în diversificarea ofertei pentru a permite accesul grupurilor defavorizate la locuințe decente.

Situația locuirii în comunitățile aflate în sărăcie extremă în România

Adrian Bălțeanu

1. Situatia problemei

Esența **sărăciei** poate fi definită ca „lipsa de resurse și abilități în raport cu exigențele unui trai minim decent”, definiție folosită în mod oficial în România³².

De sărăcie poate fi afectat un individ sau o comunitate; la nivelul acesteia din urmă se definește **sărăcia comunitară**³³, ca „o situație de excluziune a unei comunități de la bunăstarea comună” aceasta se manifestă prin: marginalizare teritorială și accesibilitate redusă, proasta legătură la utilități și servicii publice, folosirea unor terenuri improprii locuirii, nereglementare juridică a locuirii, insecuritate. **Toate acestea duc la excluderea acelei comunități, dat fiind faptul că această situație este una numeric semnificativă, și cronică, prezenta metodologie consideră prioritară eliminarea excluziunii comunitare, în special prin lupta împotriva rasismului de mediu.**

Aspectele ce definesc sărăcia pot fi de natura economică (mărimea venitului, a consumului, dotarea cu bunuri de folosință îndelungată etc.), psihologică (ține de percepția persoanei/comunității ce se consideră afectată de sărăcie), socială (rezultat al modului în care persoana afectată de sărăcie este tratată de restul comunității), psihopatologică (neputința/abandonarea căutării unei soluții de a ieși din sărăcie venită cu permanentizarea acestei situații).

O formă agravată a sărăciei, este aceea a lipsurilor majore și persistente ce afectează pe termen lung capacitatea individului/grupului de indivizi de a funcționa în societate, aceasta este denumită **sărăcie severă**.

Amenințarea existenței de zi cu zi a individului/grupului de indivizi definește forma cea mai acută a sărăciei, **sărăcia extremă**.

I. _____

³² *Planul Național Anti Sărăcie și de Promovare a Incluziunii Sociale*; o variantă extinsă a acestei definiții poate fi întâlnită în: Zamfir, Cătălin (coord.); Postill, Kioko (coord.); Stan, Ruxandra (coord.), *Poverty in Romania. Causes. Anty-Poverty Policies. Recommendations for action*, 2001,

http://www.undp.ro/publications/pdf/poverty_in_romania1.pdf, raport inițiat de UNDP, p11, „Sărăcia umană se concentrează pe lipsa tocmai acestor posibilități: <n.red.: de bază> de a trăi o viață lungă, sănătoasă și creativă, de a avea acces la cunoaștere, de a te bucura de un standard de viață, demnitate, auto respect și respect pentru ceilalți.”

³³ definire pe baza Berescu, Cătălin; Celac, Mariana; Ciobanu, Oana; Manolache, Cosmin, *Locuirea și sărăcia extremă. Cazul Romilor*, București, Editura Universitară Ion Mincu, 2006, p.11; inițial *Studiu privind locuirea în comunitățile de romi. Tipologii. Principii de intervenție și dezvoltare*, București, cercetare pentru MTCT, 2005

Din perspectiva locuirii:

Sărăcia locuiri „este starea de privare de spațiu și utilități aferente unei locuiri minimale normale. Această lipsă provoacă efecte constante asupra locuirii [...]: privare de somn, igienă precară, absența intimității (cu efect asupra sănătății reproducerii și cu favorizarea condițiilor pentru abuzuri sexuale), perturbarea gravă sau absența proceselor de educație și informare, diminuarea capacității de a acumula resurse pentru asigurarea supraviețuirii și a dezvoltării (obiecte de uz casnic, hrană, îmbrăcăminte, unelte)” [Berescu-Celac, p.10]

Sărăcia locuirii severă: locuința deși încă poate fi considerată drept casă starea ei și diferența față de nevoile gospodăriei transformă locuirea propriu-zisă în adăpostire.

Sărăcia locuirii extremă: locuința devine un adăpost improvizat, „este starea de criză a locuinței. Locuințele aflate în această stare sunt instabile structural, inconsistente constructiv, nesigure ca regim de proprietate și lipsite de condiții igienice minimale. Cei care locuiesc în aceste condiții sunt permanent în pericol de a-și pierde adăpostul, obiectele aflate în proprietate, sănătatea și chiar viața.” [Berescu-Celac, p.10] Această stare este ușor observabilă fără utilizarea unor parametri.

Gospodăriile extrem sărace nu alcătuiesc zone independente, compacte, ci sunt

Pentru cuantificarea sărăciei se folosește de obicei raportarea la venit, aspectul economic fiind unul foarte caracteristic sărăciei. Abordarea economică nu trebuie să ducă la trecerea cu vederea a celorlalte laturi ale sărăciei: „Cum venitul nu este totalul vieților umane, lipsa venitului nu poate reprezenta suma totală a privațiunilor. Într-adevăr Raportul Dezvoltării Umane 1997, asupra sărăciei, o definea ca pe o privare de lucruri valoroase pe care o persoană le-ar putea avea sau ar putea fi.”³⁴. Astfel Banca Mondială folosind valoarea de referință a dolarului din 1985, folosește sintagma **sărăcie de consum**, pentru un prag de 4\$ US/om/zi (ținând cont de paritatea puterii de cumpărare, pragul sărăciei pentru țările în curs de dezvoltare, precum România în anii 2000 este de 4,3\$), în cadrul ei **sărăcia alimentară** apare pentru un consum sub 2\$US/om/zi, iar **sărăcia extremă** (malnutriție) pentru unul sub 1\$US/om/zi.

I. _____

³⁴ Zamfir, Cătălin (coord.); Postill, Kioko (coord.); Stan, Ruxandra (coord.), *op. cit.*, p. 11

Din perspectiva locuirii:

Deși starea de privațiune la nivelul locuirii este caracterizată de un complex de factori, nu de fiecare dată ușor de cuantificat, în analiza primară la nivelul unei zone având locuire defavorizată pentru determinarea gravității acesteia, poate fi identificat un set minim de parametri. Parametrii și raționamentul de justificare a alegerii acestora sunt prezentate pe larg în **capitolul de evaluare**

nr. crt	aspectul analizat generator de parametri	teme fundamentale ce caracterizază starea de privațiune
01	gradul de școlarizare	lipsa șanselor indivizilor
02	mortalitatea	
03	dependența de forme de ajutor social	
04	starea de sănătate a copiilor	
05	accesibilitatea la rețeaua de de străzi și transportul public	starea serviciilor comunitare
06	accesibilitatea la serviciile comunitate minime	
07	accesibilitatea surselor pentru o echpare minimală (electricitate, apa potabilă)	
08	siguranța în spațiul public a individului	
09	reglementarea situației locuinței	starea locuirii
10	densitatea parcelară	
11	natura materialelor din care este realizată locuința	
12	densitatea în cadrul unei locuințe	

2. Mărimea sărăciei în România

În continuare prezentăm diverse estimări privind extinderea sărăciei în România pentru perioada 1994-2005³⁵ [s-au aplicat mai multe sisteme de evaluare, pentru fiecare caz a fost dat și modul de determinare]:

- 1994, Banca Mondială estimează sărăcia de consum în România la 22%, F.M.I. și Centrul de Cercetare a Calității Vieții estimau sărăcia la 39,3% din populație
- 1997, 1,9% din populație consuma sub 1US\$/zi
- 1998, 6,8% din populație consuma sub 2US\$/zi [într-o comparație făcută între țările central și est-europene, România este situată mai bine doar ca Albania, Rusia și Moldova; în Polonia, în 1998, 1,2% din populație consuma sub 2US\$/zi; în Ungaria, în 1997, 1,3%; în Albania, în 1996 11,5%]

I. _____

³⁵ Zamfir, Cătălin (coord.); Postill, Kioko (coord.); Stan, Ruxandra (coord.), *op.cit*, p.5, și Teșliuc, Cornelia Mihaela; Pop, Lucian; Teșliuc, Emil Daniel, *Sărăcia și sistemul de protecție socială*, Polirom, Iași, 2001, p.24

- 1998, 44,5% din populație consuma sub 4US\$/zi [în Polonia, în 1998, 18,4%, din populație consuma sub 4US\$/zi; în Ungaria, în 1997; 15,4%, în Albania, în 1996, 58,6%]
- 1998, un raport pentru UNDP estima 28% din populație ca fiind săracă, alți cercetători³⁶, estimau însă numărul săracilor la aproximativ 72%
- 2000, Cartea albă a Guvernării, estima 44% din populație ca fiind săracă
- 2003-2005, un raport pentru UNDP estimează că 1% din populație trăiește cu mai puțin de 1US\$/zi), 12% din populație trăiește în saracie severă, 17% din populație trăiește în sărăcie.³⁷

Tabel 01: Sărăcie de consum, pe medii de rezidență, 2002³⁸

	sărăcie extremă (malnutriție)	sărăcie alimentară	sărăcie de consum
prag sărăcie BM (lei vechi)	872.005	1.060.658	1.535.370
NAȚIONAL			
Număr persoane sărace	1.210.724	2.366.110	6.265.186
Pondere persoane sărace	5,6%	10,9	28,9%
Deficit mediu de consum	0,0114	0,0239	0,0759
URBAN			
Număr persoane sărace	317.210	634.117	2.080.042
Pondere persoane sărace	2,7%	5,4%	17,6%
Deficit mediu de consum	0,0059	0,0119	0,0417
RURAL			
Număr persoane sărace	893.514	1.731.992	4.185.144
Pondere persoane sărace	9,1%	17,5%	42,4%
Deficit mediu de consum	0,0179	0,0383	0,1167

„Deși recesiunea economică [n.red. referire la cea de până în 2000] este principala cauză a sărăciei în creștere, alți factori ca: creșterea polarizării economice [...] și protecția socială inefficientă jocă un rol semnificativ”³⁹

I. _____

³⁶ Teșliuc, Cornelia Mihaela; Pop, Lucian; Teșliuc, Emil Daniel, *op. cit.*, p.31: 1,6 milioane săraci utilizând raportarea la consumul de calorii mediu pentru un „adult echivalent”, folosind o grilă proprie de determinare a echivalenței și considerînd sărăcie situarea sub limita de 40% din acest consum; iar pentru situarea sub 60% sărăcie extremă

³⁷ ***, 2003-2005 Raportul național al dezvoltării umane (NHDR) pentru România, http://hdr.undp.org/reports/detail_reports.cfm?view=993, p.27

³⁸ Berescu, Cătălin; Celac, Mariana, și colectiv, *op. cit.*, p.13

³⁹ Zamfir, Cătălin (coord.); Postill, Kioko (coord.); Stan, Ruxandra (coord.), *op. cit.*, p.5, și Teșliuc, Cornelia Mihaela; Pop, Lucian; Teșliuc, Emil Daniel, *op. cit.*, p.10

3. Morfologia sărăciei din România

3.1. Grupele sociale și de vârstă ai căror indivizi prezintă o vulnerabilă în fața sărăciei

Este necesară identificarea grupurilor sociale vulnerabile în fața sărăciei, prezenta metodologie propunându-și să se adreseze în special comunităților. Acestea regrupează însă persoane provenite din următoarele categorii de risc:

- a. familiile cu mulți copii
- b. copii abandonați și tineri care trebuie să părăsească casa de copii
- c. familii monoparentale
- d. șomeri și alte persoane dependente de diverse forme ale ajutorului social
- e. persoane care au depășit perioada de acordare a ajutorului de șomaj neafiate în evidența OFM
- f. persoane cu venituri legale inconstante (inclusiv cei cu venituri din agricultură)
- g. persoane ce lucrează fără carte de muncă
- h. pensionari cu venituri mici
- i. persoane cu o școlarizare scăzută
- j. persoane de etnie romă discriminate
- k. victime ale violenței din familie
- l. victime ale „traficului cu carne vie”
- m. persoane în incapacitate de muncă
- n. persoane sinistrate sau evacuate
- o. tinerii aflați la început pe piața de muncă

În continuare vom prezenta câteva date, acolo unde există, despre gradul de sărăcie al unora dintre aceste grupe sociale și de vârstă:

a) familiile cu mulți copii

„Nașterea primului, celui de al treilea, sau al patrulea copil crește cu aproape 50% riscul gospodăriei de a ajunge săracă. [...] Probabilitatea de a nu fi înscrși în sistemul de învățământ a copiilor din gospodării sărace este de 2,5 ori mai mare ca cea a celorlalți copii. Deoarece nivelurile scăzute ale educației sunt puternic asociate neocupării de locuri de muncă, și salarizării scăzute, cercul vicios al sărăciei poate deveni autosuficient”⁴⁰

Tabel 02: Rata sărăciei funcție de numărul copiilor dintr-o gospodărie⁴¹

I. _____

⁴⁰ Zamfir, Cătălin (coord.); Postill, Kioko (coord.); Stan, Ruxandra (coord.), *op. cit.*, p. 13

⁴¹ idem, p. 10

	5	199	8	199
fără copii		16,4		23,5
cu 1 copil		26,4		35,0
cu 2 copii		30,1		43,6
cu 3 copii		52,8		64,6
cu 4 și mai mulți copii		71,1		83,6

Tabel 03: Gospodăriile din zone sărace urbane în funcție de numărul de copii, oct. 2001 (%)⁴²

	Tip4.	Tip3.	Tip2.	Tip1.	non-sărăcie
	Sărăcie extremă	Situație de criză generalizată	Situație acută de nevoi	Normalitate critică	
fără copii	19,6	23,6	18,1	22,6	16,1
un copil	23,3	30,4	19,2	12,9	14,2
doi copii	36,7	21,7	17,5	15,7	8,4
trei copii sau mai mulți	57,5	8,8	24,8	6,2	2,7

*autorii studiului citat au considerat ca:

tip1: gospodăriile cu locuința în proprietate, care fie au bunuri de larg consum și cheltuielile totale de consum pe adult echivalent sunt sub pragul sărăciei; fie nu au bunuri de larg consum dar cheltuielile totale de consum pe adult echivalent sunt peste pragul sărăciei

tip2: gospodăriile ce nu au locuință în proprietate, ce indiferent dacă au sau nu bunuri de larg consum, au cu cheltuieli totale de consum pe adult echivalent peste pragul sărăciei; și cele care având bunuri de larg consum au cheltuieli totale de consum pe adult echivalent sub pragul sărăciei

tip3: gospodăriile cu locuința în proprietate ce nu au bunuri de larg consum, iar cheltuieli totale de consum pe adult echivalent sunt sub pragul sărăciei

tip4: gospodăriile ce nu au locuință în proprietate, nu au bunuri de larg consum și au cheltuieli totale de consum pe adult echivalent sunt sub pragul sărăciei

b) copii săraci

Numărul copiilor săraci este foarte mare. În zonele urbane sărace, 43,3% din copiii de până la 14 ani trăiesc în sărăcie de tip 4 (cel mai mare procent înregistrat la această grupă de vârstă pe tipuri de zone sărace), același tip de sărăcie fiind prezent și pentru

I. _____

⁴² date preluate din, Stănculescu, Sofia Manuela (coord.); Berevoescu, Ionica(coord.); Zamfir, Cătălin; Lazăr, Adriana; Grigoraș, Vlad; Noica, Ruxandra; Nițulescu, Dana; Surdu, Laura; Surdu, Mihai; Preotesi, Mihnea; Arpinte, Daniel; Preda, Simona, *Sărac lipit, caut altă viață*, București, Nemira, 2001, p. 69

35,0% din persoanele cu vârstă cuprinsă între 15 și 29 de ani. În mediul rural cel mai mare procent pe tip de zonă săracă pentru vârsta 0-14 ani se înregistrează la tipul 3⁴³

c) familii monoparentale,

În rândul gospodăriilor unifamilare monoparentale rata sărăciei este mai ridicată, în special dacă părintele este femeie și mai ales în mediul rural. În zonele sărace există tendința ca în astfel de cazuri să se formeze gospodării multifamilare pe relații de rudenie.

Tabel 03: Rata sărăciei în rândul familiilor monoparentale, 1994⁴⁴

familii de o singură persoană	17,9
familii monoparentale cu un copil	51,8
familii monoparentale cu doi copii	76,0

d) persoane cu venituri reduse și/sau din surse inconstante/informale

Tabel 04: Rata sărăciei în funcție de ocupația capului familiei, 1998⁴⁵

angajator	1	10,
angajat	7	29,
pensionar	6	25,
agricultor	4	57,
pe cont propriu	9	53,
neangajat	8	59,

Tabel 05: Participarea la activitatea economică a rezidenților zonelor sărace, oct. 2001⁴⁶

	Zone sărace		Național	
	rural	urban	rural	urban
Rata de dependență economică	1454‰	1762‰	787‰	1424‰
Rata globală de activitate	42,8%	43,3%	57,8%	46,5%
Rata șomajului	4,8%	16,4%	3,1%	11,2%
Populația de 15 ani și peste:				
rata de activitate	58,7%	60,8%	72,0%	56,1%
rata de ocupare	55,9%	50,9%	69,8%	49,8%

- Rata de depedență economică reprezintă numărul de persoane inactice (elevi, persoane casnice și pensionari) sau în șomaj ce revin la o mie de persoane ocupate.

I. _____

⁴³ idem, p.190 și 192

⁴⁴ Zamfir, Cătălin (coord.); Postill, Kioko (coord.); Stan, Ruxandra (coord.), *op. cit.*, p.5

⁴⁵ idem, p. 13

⁴⁶ date preluate din, Stănculescu, Sofia Manuela (coord.), Berevoescu, Ionica(coord.); *op. cit.*, p.69

- Rata globală de activitate este calculată ca proporție a populației active (include populația ocupată formal sau fără carte de muncă și persoanele în șomaj) în populația totală.
- Rata șomajului este calculată ca proporție a celor care s-au declarat șomeri în populația activă.

Tabel 06: Rata sărăciei populației economic active în zonele sărace⁴⁷

	tipuri de sărăcie*				non-sărăcie	număr persoane din eșantion
	tip 1	tip 2	tip 3	tip 4		
	Sărăcie extremă	Situație de criză generalizată	Situație acută de nevoi	Normalitate critică		
mediu urban						3447
șomeri	44,0%	26,2%	12,5%	12,5%	4,8%	248
ocupați formal	13,5%	11,3%	35,4%	20,4%	19,4%	732
ocupați informal:						
ca zilier în agricultură	37,4%	59,1%	0,0%	**	0,0%	115
în sector neagricol	50,5%	24,2%	14,3%	8,9%	2,1%	384
mediu rural						773
șomeri	29,4%	**	**	**	**	17
ocupați formal	**	24,4%	20,0%	22,2%	28,9%	90
ocupați informal:						
ca zilier în agricultură	20,2%	45,2%	20,2%	10,7%	**	84
în sector neagricol	28,6%	32,1%	**	**	**	28

* pentru definirea tipurilor a se vedea explicația de la Tabelul 03

** mai puțin de 5 cazuri

Tabel 07: Principala sursă de venit a gospodăriilor din zonele sărace urbane și rurale, pe tipuri de sărăcie, oct. 2000-sept. 2001 (%)⁴⁸

	Muncă formală	Muncă informală	Pensii	Forme de ajutor social	Agri-cultură	Total (%)	Număr persoane în

I. _____

⁴⁷ idem, p.190, p.192

⁴⁸ idem, p.250

							eșantion
Rural							
Național	6,5	6,1	42,1	7,3	8,0	100	
Total z. sărace	29,5	11,5	38,5	16,5	4,0	100	260
tip 4	**	20,7	17,2	55,2	0,0	100	30
tip 3	24,4	14,3	30,6	28,6	**	100	50
Urban							
Național	68,2	2,9	24,3	3,7	0,9	100	
Total z. sărace	49,7	14,2	23,3	12,7	0,0	100	920
tip 4	28,3	24,4	16,7	30,6	0,0	100	175
tip 3	30,3	21,1	37,1	11,4	0,0	100	187

* pentru definirea tipurilor a se vedea explicația de la Tabelul 03

Tabel 08: Durata șomajului⁴⁹

	9-12 luni	12-15 luni	15-18 luni	18-21 luni	21-24 luni
sub 25 ani	247	-	-	1	-
25-29 ani	389	-	1	2	-
30-39 ani	7936	73	42	79	58
40-49 ani	11760	149	68	152	62
50-55 ani	6778	48	10	122	79
peste 55 ani	2739	14	3	78	9
total	29849	284	124	424	208

Tabel 09: Capcana șomajului și cea a salariului mic⁵⁰

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
capcana șomajului	76,1	61,2	65,4	62,8	60,5	70,7
capcana salariului mic pentru o persoană necăsătorită, fără copii	28,4	30,1	30,1	31,5	30,3	30,3
capcana salariului mic pentru, cuplu căsătorit cu doi copii, doar un partener lucrează	13,0	28,9	17,0	17,0	17,0	19,4

„Capcana șomajului permite evaluarea consecințelor financiare în cazul transferului din șomaj în câmpul muncii ca AW [AW = unitate etalon, reprezentată de salariul cu program complet de lucru din activitățile de industrie, construcții și servicii comerciale] care realizează 67% din câștigul mediu brut al activităților de industrie, construcții și servicii comerciale. Indicatorul măsoară proporția sumelor reținute din

I. _____

⁴⁹ ***, *Anuarul statistic al României. 2007. Romanian Statistical Yearbook*, București, Institutul Național de Statistică, 2008, pp.142, 143

⁵⁰ idem, pp. 248, 249, notele explicative preluate de la p. 231

câștigul brut ca efect al impozitării și plății contribuțiilor de asigurări de șomaj și a altor beneficii sociale, în condițiile în care o persoană iese din șomaj și intră în câmpul muncii. Indicatorul reprezintă ponderea dintre câștigul brut și creșterea venitului net (când iese din șomaj și intră în câmpul muncii) în câștigul brut.”

„Capcana salariului mic permite evaluarea consecințelor financiare în cazul în care o persoană salariată își mărește efortul de muncă depus și implicit, nivelul salariului câștigat, adică, măsoară proporția sumelor reținute din câștigul brut ca efect al impozitării, plății contribuțiilor de asigurări, protecției sociale, și orice alte reduceri sau sistări ale beneficiilor sociale, în condițiile în care are loc o creștere a câștigului brut. Indicatorul reprezintă ponderea diferenței dintre creșterea câștigului brut și cea a venitului net (creșteri determinate de mărirea efortului de muncă) în creșterea câștigului brut. Indicatorul se calculează pentru două cazuri particulare:

- persoană necăsătorită, fără copii, în ipoteza în care, de la un nivel al câștigului de 33% din câștigul salarial mediu brut al unui AW ar atinge un nivel al câștigului de 67% din câștigul salarial mediu brut al unui AW,
- cuplu căsătorit, cu doi copii, din care un singur părinte lucrează, în ipoteza în care, de la un nivel al câștigului de 33% din câștigul salarial mediu brut al unui AW ar atinge un nivel al câștigului de 67% din câștigul salarial mediu brut al unui AW”

Este de avut în vedere și evoluția în timp a situației acestor persoane, după 10 ani de trăit din asistență socială, sau mila publică, individul respectiv cu greu poate să iasă din această dependență, iar acest mod de viață se poate transmite ușor urmașilor.

i) pensionari cu venituri mici

„Ca rezultat al unei politici incoerente în ceea ce privește pensionarea, generațiile mai vechi de pensionari [...] primesc în mod curent pensii substanțial mai reduse decât cei ce s-au pensionat mai devreme [...]” „Costul medicamentelor vitale poate supune persoanele în vârstă la presiuni economice cărora să nu le poată face față”⁵¹

Tabel 10: Rata sărăcie în rândul pensionarilor din zonele sărace, oct. 2001⁵²:

	tipuri de sărăcie*				non-sărăcie	total
	tip 1	tip 2	tip 3	tip 4		
	Sărăcie extremă	Situație de criză generalizată	Situație acută de nevoi	Normalitate critică		
mediul	13,7%	25,3%	17,9%	22,9%	20,2%	100%

I.

⁵¹ ambele citate din Zamfir, Cătălin (coord.); Postill, Kioko (coord.); Stan, Ruxandra (coord.), *op. cit.*, p. 14

⁵² Stănculescu, Sofia Manuela (coord.), Berevoescu, Ionica(coord.); *op.cit.*, p.190

urban**						
mediul	13,5%	15,3%	21,6%	30,6%	18,9%	100%
rural**						

* pentru definirea tipurilor a se vedea explicația de la Tabelul 03

** pe un eșantion de 336 pensionari

j) persoane cu o școlarizare scăzută

Tabel 11: Populația de 20 ani și peste din zonele sărace urbane și rurale în funcție de nivelul de școlarizare, pe tipuri de sărăcie⁵³

	Fără școală și școală primară	Gimnaziu	Profesională/ treapta I de liceu	Liceu și peste	Total (%)	Număr persoane în eșantion
Rural						
Național	31%	35%	17%	17%	100	
Total z. sărace	35%	33%	22%	10%	100	528
tip 4	30%	39%	25%	6%	100	77
tip 3	45%	31%	20%	4%	100	134
Urban						
Național	9%	19%	18%	54%	100	
Total z. sărace	20%	22%	36%	22%	100	2196
tip 4	32%	26%	30%	12%	100	600
tip 3	27%	31%	30%	13%	100	474

* pentru definirea tipurilor a se vedea explicația de la Tabelul 03

k) persoane de etnie romă discriminate

„Vulnerabilitatea crescută la sărăcie a populației rome este rezultatul unui set complex de factori: niveluri scăzute de educație și de calificare profesională, o poziție marginală pe piața forței de muncă, lipsa bunurilor materiale transmisibile de la o generație la alta (casă, teren), implicarea în economie informală [...], mărirea familiei, stereotipuri negative, și [...] discriminare.”⁵⁴

Pentru această situație a se vedea pe larg subcapitolul 5 al acestei secțiuni

Tabel 12: Persoanele din zonele sărace în funcție de etnie și tipul de sărăcie, oct. 2001(%)⁵⁵

	tipuri de sărăcie*				non-sărăcie
	tip 1	tip 2	tip 3	tip 4	
	Sărăcie extremă	Situație de criză	Situație acută de	Norma-litate critică	

l. _____

⁵³ Stănculescu, Sofia Manuela (coord.), Berevoescu, Ionica(coord.); *op. cit.*, p.190, p.290

⁵⁴ Zamfir, Cătălin (coord.); Postill, Kioko (coord.); Stan, Ruxandra (coord.), *op. cit.*, p. 15

⁵⁵ date preluate din Stănculescu, Sofia Manuela (coord.), Berevoescu, Ionica(coord.); *op. cit.*, p.66

		genera- lizată	nevoi		
zone sărace din orașe					
-români	29,8	19,3	23,0	16,2	11,6
-romi	52,5	35,8	6,3	4,4	1,0
-altă etnie	26,9	24,0	17,4	14,4	17,4
zone sărace din sate					
-români	18,4	26,4	20,7	19,1	15,3
-romi	17,4	55,5	13,5	10,3	3,2
-altă etnie	43,6	20,5	15,4	15,4	5,1

* pentru definirea tipurilor a se vedea explicația de la Tabelul 03

n) persoane în incapacitate de muncă

Tabel 13: Rata sărăcie în rândul persoanelor cu incapacitate de muncă din zonele sărace din mediul urban, oct. 2001⁵⁶:

	tipuri de sărăcie*				non- sărăcie	total
	tip 1	tip 2	tip 3	tip 4		
	Sărăcie extremă	Situație de criză genera- lizată	Situație acută de nevoi	Norma- litate critică		
persoane în incapacitate de muncă**	36,6%	42,5%	***	13,8%	***	100%

* pentru definirea tipurilor a se vedea explicația de la Tabelul 03

** pe un eșantion de 80 persoane

*** sub 5 cazuri

Grupele de persoane cel mai reprezentate între cele afectate de sărăcie sunt:

1. persoane fără un venit stabil/ ca rezultat al unei muncii prestate
2. persoane fără adăpost /care locuiesc informal
3. persoane evacuate
4. persoane de etnie romă

3.2. Factori generatori de sărăcie

Sărăciei în România postdecembristă are ca principală cauză colapsul economic. Aceștia i se adăugă alte cauze importante precum: inegalitate în creștere în distribuția resurselor și protecția socială inadecvată. Răspândirea actuală a sărăciei nu este determinată neapărat de tranziției, ci de politicile deficitare de dezvoltare. Perioada îndelungată de tranziție economică a dus la cronicizarea sărăciei; acest fapt face ca, fie și

I. _____

⁵⁶ idem, p.190

în cazul în care în perioada imediat următoare se va înregistra un progres economic, efectele pe termen lung ale acestei cronicizări să persiste⁵⁷.

După scara de referință la care sunt decelați determinanții zonelor purtătoare de locuire defavorizată ei pot fi categorisiți⁵⁸ ca:

- a) macrofactori: raportul cerere (structura demografică) - ofertă (volum și caracteristici locuințe);
- b) factori intermediari: discriminare prin segregare și expunere la risc de mediu, inadecvarea programelor de incluziune socială și reabilitare a zonelor defavorizate din punctul de vedere al locuirii, incapacitatea indivizilor de a face față insuficienței veniturilor;
- c) factori proximi: nivel scăzut al veniturilor, calitatea scăzută a locuințelor ieftine, situații sociale (lipsa integrării în comunitate, pierderea slujbei, boala cronică, comportamentul antisocial etc.), acțiuni deliberate (evacuare, deportare)

4. Sărăcia locuirii

În prezenta metodologie locuirea este privită dintr-o perspectivă integrată ea ține de: infrastructură comunitară, servicii publice, locuințe și mediu- inclusiv cel cultural. A se vedea glosarul.

Este de arătat că o componentă importantă a sărăciei locuirii este cea a așezărilor informale. Estimăm numărul acestora la 1500 de locații și considerăm realistă legalizarea lor în următorii 5 ani.

Tabel 14: densitatea la nivelul locuinței cf. recensământ 2002⁵⁹

Locuințe cu 1 cameră, locuite de gospodării/familii cu cel puțin 4 persoane			
	TOTAL	URBAN	RURAL
Număr locuințe	137.000	61.200	75.100
Suprafața camerelor m ²	2.248.000	1.098.000	1.155.000
Numarul persoanelor	667.000	291.000	371.000
Suprafața locuibilă m ² /pers	3,37	3,77	3,11
Locuințe cu 2 camere, locuite de gospodării/familii cu cel puțin 8 persoane			
	TOTAL	URBAN	RURAL
Număr locuințe	28.800	8.100	1.185
Suprafața camerelor m ²	846.000	249.000	595.000
Numarul persoanelor	265.000	74.000	188.000
Suprafața locuibilă m ² /pers	3,19	3,36	3,16

I. _____

⁵⁷ paragraf pe baza informației furnizate de: Zamfir, Cătălin (coord.); Postill, Kioko (coord.); Stan, Ruxandra (coord.), *op. cit.*, p.8

⁵⁸ pe baza Dan, Adrian (coord.); Bălașa, Ana; Băjenaru, Cristina; Constantinescu, Monica; Dan, Mariana; Nițulescu, Dana; Strâmbeanu, Marius; Voicu, Bogdan; Voicu, Mălina, *Diagnoza locuirii: lipsa unei locuințe și locuirea în condiții precare*, ICCV, INS-CNPS, 2004, pp. 9,10

⁵⁹ Berescu, Cătălin; Celac, Mariana, și colectiv, *op. cit.*, p.17

Din locuințele cu 1 camera, sunt locuite de gospodării cu 10 și peste 10 persoane			
	TOTAL	URBAN	RURAL
Număr locuințe	2200	720	1.480
Suprafața camerelor m ²	36.700	12.400	24.300
Numarul persoanelor	24.800	8.100	16.700
Suprafața locuibilă m ² /pers	1,47	1,53	1,45
Locuințe cu 2 camere locuite de gospodării cu 10 și peste 10 persoane			
	TOTAL	URBAN	RURAL
Număr locuințe	8.200	2.400	5.800
Suprafața camerelor m ²	243.100	73.100	169.000
Numarul persoanelor	93.000	27.500	65.600
Suprafața locuibilă m ² /pers	2,61	2,65	2,58
Locuirea în construcții provizorii sau în "unități de necesitate"			
	TOTAL	CLĂDIRI	CONSTRUCȚII PROVIZORII
Număr unități	4.300	2.300	1.000
Număr camere	5.600	3.100	2.500
Suprafața camerelor m ²	74.300	42.500	31.800
Numarul persoanelor	13.800	6.700	7.100
Suprafața locuibilă m ² /pers	5,38	6,34	4,36

Nota: În acest tabel, cifrele de recensământ au fost rotunjite la 100.

„Trei categorii de gospodarii sunt afectate in mod special de penuria de locuințe accesibile: tinerii, persoanele care se mută dintr-o localitate în alta și cei cu venituri mici.”⁶⁰

Tabel 15: Programe publice coordonate de MTCT. Recepții anuale de noi unități locative⁶¹

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Locuințe închiriate pentru tineri (program A.N.L.)	106	2 096	4 937	4 272	3 435	2 773
Locuințe sociale închiriate (Legea 114/1996)	441	607	1 339	926	190	242
Locuințe în proprietate privată (O.G. 19/1994)	1 096	788	430	819	182	201
Locuințe în proprietate privată cu credite imobiliare acordate de banci (program A.N.L.)	295	512	142	313	107	94
Total	1 938	4 003	6 848	5 758	3 914	3 310
Unitați						

I.

⁶⁰ Amann, Wolfgang; Bejan, Ioan A.; Böhm, Helmut; Komendantova, N.; Mereuță, Mihai; Mundt, Alexis; Österreicher, Theo; Paun, Ciprian; Schuster, Gerhard; Sommer, Andreas; Stănescu, Arin O.; Tancsits, Walter; *Implementarea standardelor Europene in legislatia sectorului locuirii din Romania*, 2008, Institute for Real Estate Construction and Housing Ltd., Austria, raport pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Locuintelor din Romania, p. 12

⁶¹ idem, p. 43, figura 15

Total	Mil. ROL	1 614	3 588	4 327	4 724	2 703	2 584
-------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tabel 16: situația echipării⁶²

	unități folosite pentru locuit, de minim 4 m ² , _____	locuitori
nu au acces la echipare edilitare (inclusiv electricitate)	225.000	431.000
cu acces limitat la apă curentă, fără instalații canalizare	80.000	320.000
cu latrină în afara casei	256.000	711.300

Mecanismele de formare a zonelor de sărăcie sînt următoarele (Stănculescu, Berevoescu, 2001):

„În general, procesele de formare a zonelor sărace se află la intersecția dintre:

- (1) mecanisme structurale care afectează colectivitățile, în principal închiderea sau restructurarea întreprinderilor, care rezultă în distrugerea masivă a locurilor de muncă, mai ales pentru cei cu nivel redus de școlarizare și calificare;
- (2) condiții locale date de poziția zonei pe piața imobiliară privată și de forma de proprietate asupra locuințelor pe care le include. De obicei există un dezinteres marcat pentru zonele sărace a actorilor cu influență de pe piața imobiliară locală;
- (3) măsurile luate de către autoritățile locale în problema persoanelor rămase fără locuință sau în căutare de locuință ieftină. De obicei, în cazul zonelor sărace se discută despre retragerea statului sau / și despre efectele perverse ale acțiunilor acestuia (de exemplu concentrarea fortuită a persoanelor fără locuință);
- (4) evenimente critice individuale [...] și diferitele răspunsuri ale populației rezidente și non-rezidente în zonă la situația de criză. Dintre acestea migrația reprezintă un răspuns al populației de maximă relevanță pentru procesele de formare a zonelor sărace.”⁶³

Este de subliniat faptul că formarea și expansiunea unei zone ce conține locuire defavorizată este un fenomen care acționează un mecanism de segregare – atrage săracii din zonele învecinate și sunt părăsite de persoanele ce reușesc să iasă din sărăcie potrivit

I. _____

⁶² Berescu, Cătălin; Celac, Mariana, și colectiv, *op. cit.*, p.16, agregare a datelor *Recensământului populației și locuințelor*, 2002

⁶³ Stănculescu, Sofia Manuela (coord.), Berevoescu Ionica(coord.); *op. cit.*, pp.98-99

principiului bulgărului de zăpadă (fenomen ce se autosușține și se amplifică). Atunci când locuirea defavorizată are ca atribut o anumită zonă, depășind 2-3 cazuri individuale, considerăm că responsabilitatea administrației este eradicarea ei. Prezenta metodologie definește un tip de PUZ dedicat acestei probleme ce va fi coordonat de administrație. Subliniem de asemenea că pentru toate cazurile de locuire defavorizată se impune ca în elaborarea de planuri și strategii la nivelul așezării să se țină cont de această problemă.

4.1. Tipologii de comunități afectate de sărăcie din punctul de vedere al locuirii

Este de remarcat o grupare a zonelor defavorizate într-un grafic număr așezări - număr locuitori: în jurul valorilor de 200, 600, 1500 locuitori, și faptul că prima grupare este cea mai numeroasă.

Tabel 18: Diferențierea tipului de sărăcie dominant în mediul rural față de cel din urban⁶⁴

	rural	urban
tip principal de sărăcie	sărăcie de consum	sărăcie multidimensională, profundă
tendență prognozată în lipsa unor intervenții concentrate	descrește cu creșterea economică	se extinde cu creșterea economică datorită măririi inegalității și slăbirii coeziunii sociale
ordinul populației afectate	milioane	sute de mii
caracteristici populație	nivel de educație scăzut, tip muncă: puțin căutată/ slab calificată/ slab remunerată	
proveniența săracilor	în principal săraci autohtoni, pe plan secundar situându-se atragerea săracilor de la oraș, fenomen întâlnit mai mult în cazul satelor mai mari din apropierea orașelor	săraci autohtoni și proveniți din rândul celor care caută oportunități la oraș
caracteristici teritoriu afectat	nediferențiat clar față de restul așezării	segregare teritorială
context favorizant	viață economică și infrastructură slab dezvoltate, condiții de locuire precare, acces la servicii și resurse alocate de administrație redus	schimbări structurale ale pieței muncii, migrarea din zonă a locuitorilor relativ mai înstăriți, piața imobiliară la nivelul întregii așezări umane, dezinteresul actorilor urbani, dezorganizare socială, deprivări multiple (și lipsa/ precaritatea locuinței), istorii private nefericite
rol administrație	în unele cazuri agravează situația prin deportarea (in)directă a populației sărace și/sau cu comportament antisocial în zone având locuire defavorizată	
	zone în care administrația intervine puțin/ nu intervine, pentru care alocă fonduri insuficiente/ nu alocă fonduri;	
conștientizarea reală a propriei stări a populației afectate	slabă, cu cât satele sunt mai mici, mai periferice, și mai nelegate de lume cu atât gradul de conștientizare scade	mai conștientizată când nivelul bunăstării din oraș este ridicat, mai vag definită pentru comunitățile din zonele defavorizate aflate în orașe sărace

I. _____

⁶⁴ tabel realizat pe baza informației din Stănculescu, Sofia Manuela (coord.), Pascariu, Gabriel, Pop, Launa Miruna, Stoica, Laura, *Sărăcia urbană și sărăcia rurală*, 2004, studiu ICCV

conștientizarea posibilităților de ieșire din sarăcie	slabă
măsuri de luat	creșterea economică este necesară dar nu și suficientă, ea trebuie însoțită de planificare strategică și operațională; deși există strategii la nivel național (insuficiente) acestea nu sunt aplicate, se resimte lipsa planificării operaționale la nivel local.

Este de subliniat faptul că, dată fiind diferențierea dintre caracteristica dominantă a sărăciei la nivel rural și dominantă la nivel urban, există o diferențiere între riscul apariției sărăciei locuirii între rural și urban, în sens mult defavorabil orașului.

„Locuirea este cea care, prin insecuritatea ei, reprezintă riscul specific de sărăcire pentru mediul urban, mediul urban în care, [...] predominantă este sărăcia multicriterială/sărăcia extremă.” „Securitatea locuinței reprezintă vulnerabilitatea specific urbană. Riscul de a pierde locuința, de a fi evacuat sau de a nu putea obține o locuință pentru tineri este mult mai mare în orașe decât în mediul rural, unde oamenii, prin forțe proprii, cu cunoștințe de tip tradițional <subl. red. a se compara cu zonele afectate de locuire în criză unde cu aceleași materiale indivizii nu reușesc să ridice locuințe adecvate> și cu materiale ieftine (de exemplu chirpici, paiantă, lemn) își construiesc o casă.”⁶⁵

a. urbane

- a.1. de zonă ce are anumită vechime istorică (de obicei centru istoric)
- a.2. de blocuri
 - a.2.1. confort III/ IV, inițial cămine muncitorești de nefamiliști denumite popular ghetou
 - a.2.2. cartiere dormitor pentru muncitori de lângă zone industriale părăsite
 - a.2.3. zone de blocuri cu mari datorii la întreținere
- a.3. semiurbane
 - a.3.1. zone de locuire semirurale de la periferia orașelor
 - a.3.2. gropi de gunoi
 - a.3.3. zone semirurale de la periferia orașelor aflate lângă gropi de gunoi

c. rurale:

- c.1. pararurale
- c.2. la marginea unei așezări rurale
- c.3. autonome

d. provizorii

I. _____

⁶⁵ ambele citate din Stănculescu, Sofia Manuela (coord.), Berevoescu Ionica(coord.); *op. cit.*, p. 29-30

Tabel 19: Persoanele din zonele sărace în funcție de tipul zonei și de tipul de sărăcie și rate de sărăcie standard, oct. 2001⁶⁶

	Tipuri de sărăcie*				Non-sărăcie	Sărăcie standard		Număr cazuri eșantion reprezentativ ***
	Tip4..	Tip3.	Tip2	Tip1.		Consum total pe adult echivalent sub pragul național**	de sărăcie alimentară	
	Sărăci e extrem ă	Situație de criză generalizată	Situație acută de nevoi	Norma -litate critică				
nivel național, 2001						4,5	22,8	
zone urbane	33,5%	22,4%	19,9%	14,1%	10,1%	48%	69%	3447
a.1.****	49,0%	10,5%	24,5%	6,5%	9,5%	59%	74%	294
a.2.1.	31,7%	16,3%	23,7%	16,7%	11,6%	36%	57%	1427
a.2.2.	49,0%	14,1%	37,0%	0,0%	0,0%	44%	76%	192
a.2.3.	7,3%	31,5%	17,0%	32,1%	12,1%	40%	59%	165
a.3.1.	20,2%	35,6%	12,7%	14,9%	16,6%	46%	73%	489
a.3.2.	64,9%	16,9%	11,1%	7,1%	0,0%	79%	92%	379
a.3.3.	21,6%	38,1%	14,6%	15,4%	10,4%	58%	76%	501
zone rurale	19,5%	31,9%	19,0%	17,2%	12,4%	53%	65%	774
sate dezvoltate	18,8%	37,6%	20,1%	9,4%	14,1%	55%	70%	447
sate sărace	20,5%	24,2%	17,4%	27,8%	10,1%	49%	59%	327

* pentru definirea tipurilor a se vedea explicația de la Tabelul 03

** pragurile considerate pentru sărăcia alimentară în mediul rural: 603.000 lei vechi, iar în mediul urban: 700.172; pentru sărăcia de consum în mediul rural 717.888 lei, iar în urban 833.655 lei vechi.

*** 206 non-răspunsuri (4,7% cazuri)

**** autorii studiului citat au considerat doar situațiile centrelor istorice pentru această categorie

Tabel 20: Indicatori ai calității locuirii, oct. 2001⁶⁷

	locuință cu			materiale*			nr. pers . /ca m.	const r. dupa 1989	formă proprietate**			
	1ca m.	2ca m.	+3ca m.	1	2	3			1	2	3	4
situația urbană națională	9,9	48,9	58,8	90,3	9,7+neînregistrate		1,14	1,5	92,6	neînregistrat	3,3	2,1
a.1.***	32,4	47,3	20,3	94,2	0,0	0,0	2,7	1,3	37,3	1,3	60,0	1,3
a.2.1.	73,4	22,5	4,1	100	0,0	0,0	2,45	1,7	50,4	1,7	28,2	17,7
a.2.2.	56,4	43,6	0,0	98,2	0,0	0,0	2,51	0,0	9,4	58,5	26,4	0,0
a.2.3.	0,0	70,0	30,0	98,	0,0	0,	1,43	0,0	90,	0,0	8,0	2,0

I.

⁶⁶ idem, p.65

⁶⁷ idem, p.129

				0		0			0			
a.3.1.	7,0	41,4	51,6	35, 7	62, 3	0, 0	1,53	6,2	86, 0	4,7	4,7	3,1
a.3.2.	38,2	30,3	31,5	14, 4	75, 0	9, 2	2,34	65,8	34, 2	57,9	0,0	6,6
a.3.3.	7,8	36,8	55,4	27, 6	70, 7	0, 0	1,62	6,0	83, 6	8,6	1,7	4,3

* 1) cărămidă, bolțar, bca, piatră; 2) paiantă, furci, nuielele, chirpici; 3) carton, mochetă, cârpe, hârtii, pungi

** 1) personală cu acte ;2) personală fără acte; 3) închiriată de la stat; 4) închiriată de la particulari
diferențele până la 100% reprezintă non-răspunurile

*** autorii studiului citat au considerat doar situațiile centrelor istorice pentru această categorie

Tabel 21: Situația conectării la utilități publice în zonele urbane sărace, oct. 2001 (%)⁶⁸

	racordate la:				eșantion gospodării
	curent electric	apă curentă	canalizare	rezeaua publică de gaze naturale	
urban național	99,0%	86,3%	83,8%	72,5%	
a.1.*	88,0%	68,4%	59,2%	25,0%	76
a.2.1.	80,0%	78,4%	81,4%	14,6%	459
a.2.2.	80,0%	10,9%	21,8%	0,0%	55
a.2.3.	98,0%	98,0%	98,0%	52,0%	50
a.3.1.	95,0%	32,6%	28,1%	22,5%	129
a.3.2.	34,0%	15,8%	1,3%	0,0%	76
a.3.3.	91,0%	11,2%	5,2%	12,1%	116

Tabel 22: Populația de 15 ani sau peste pe categorii de activi și inactivi economic, pe tipuri de zone sărace urbane, oct. 2001,⁶⁹

	inactivi economic (elevi, persoane casnice, pensionari, persoane în incapacitate de muncă, altă situație)	activi economic		număr persoane în eșantion
		șomeri	ocupați formal sau informal	
urban național	43,9%	6,3%	49,8%	
a.1.*	57,5%	12,8%	29,7%	219
a.2.1.	31,7%	9,2%	59,1%	1017
a.2.2.	32,6%	8,1%	59,3%	123
a.2.3.	46,2%	10,0%	43,8%	130
a.3.1.	54,5%	5,6%	39,9%	396
a.3.2.	25%	16,1%	58,9%	280
a.3.3.	42,6%	10,9%	46,5%	396

I. _____

⁶⁸ idem, p.134

⁶⁹ idem, p.187

În ceea ce privește tendințele, în lipsa unor date concrete, acolo unde ele apar ușor vizibil, acestea sunt:

- pentru centrele istorice ale orașelor mari: epuizarea problemei sărăciei prin gentrificare.
- pentru zonele de blocuri cu mari datorii la întreținere: diminuare a numărului de cazuri, dar adâncirea problemelor celor care au rămas, totodată, apariția unui proces de segregare pe cartiere.
- pentru zonele periurbane: creșterea însemnată a problemei prin natalitate și prin migrare (și din rural, dar și din urban, mai ales din zonele istorice de unde populația săracă a fost forțată să se mute ca urmare a gentrificării).

Relaționat cu aceste tendințe este de arătat și faptul că situațiile de privațiune la nivelul locuirii sunt prost gestionate la nivelul administrației locale/ statului, lipsa intervenției sau o intervenție slabă menținând situația generală în zona critică. Subliniem că problema sărăciei extreme este una de interes național și că este simțită nevoia prezenței active a unui organism coordonator la nivel județean, punte între administrația locală și cea centrală, care să preia și coaguleze semnalele din teritoriu, pe care să le transmită administrației centrale sub forma unor rapoarte regulate asumate oficial, spre realizarea de programe adecvate, să furnizeze administrațiilor locale material documentar și know-how necesare demarării proiectelor de reabilitare a zonelor defavorizate, să monitorizeze implementarea acestora și să distribuie „recompense” pentru soluționarea problemelor.

4.3. Locul de proveniență al celor care formează comunitățile afectate de sărăcie

Sintetizând tendințele de migrație la nivel urban în zonele defavorizate pe categorii de rezidenți de peste 18 ani pentru perioada 1990-2000, observăm că pentru toate tipurile de zone cu locuire defavorizată ponderea persoanelor venite din mediul rural (probabil în căutarea unui trai mai bun) este însemnată, de asemenea se constată faptul că majoritatea celor ce ajung să locuiască pe o groapă de gunoi provin din același oraș (probabil cei care nu au reușit să nu cadă în sărăcie).

Tabel 23: Tendințele de migrație la nivel urban în zone defavorizate pe categorii de rezidenți, 1990-2001 (%)⁷⁰

	situația urbană națională	a.1.*	a.2.1.	a.2.2.	a.2.3.	a.3.1.	a.3.2.	a.3.3.
venit din mediul rural	43	36	43	36	43	25	30	29
venit din alt oraș	13	12	14	21	6	16	8	8
veniți din altă	neanalizat	38	32	27	19	18	52	21

I.

⁷⁰idem, p.114

parte a orașului								
revenit după o perioadă	5	4	4	12	7	4	3	3
născuți și rămași în zona săracă	38	10	7	4	25	37	7	39

* autorii studiului citat au considerat doar situațiile centrelor istorice pentru această categorie

4.4. Relaționarea comunității față de așezarea umană principală⁷¹:

- izolate (legătura la nivelul vecinătății fizice sau de relație este slabă)
- de tip satelit (legătura la nivelul vecinătății psihologice este proastă)
- tangente (periferice separate printr-un obstacol fizic mai mult sau mai puțin permeabil)
- periferice cu o zonă de contact
- de tip înglobat neintegrat
- enclavă
- diseminate

I. _____

⁷¹ cf. Berescu, Cătălin; Celac, Mariana, și colectiv, *op. cit.*, pp. 30-33

5. Situația comunităților rome aflate în sărăcie a locuirii

Prezenta metodologie își propune atacarea unitară a tuturor situațiilor de sărăcie extremă, Acțiunile de eradicare a sărăciei extreme nu vor introduce în interiorul comunităților noi discriminări, față de majoritari sau față de alte sub-grupuri. Prezenta metodologie consideră că, în rândul populației de etnie romă date fiind rata și complexitatea sărăciei, aspectele și mecanismul producerii acesteia sunt de cercetat pentru luarea de măsuri eficiente. De asemenea considerăm fundamentală intervenția statului în cazurile de discriminare istorică având la bază principiul compensatorii.

Conform recensământului din 2002, în România se află 535.140 romi, (2,5% din totalul populației). Cercetătorii în domeniu consideră că există un număr mare de romi care în mod oficial susțin că aparțin altor etnii. Unii cercetători estimează că numărul real al romilor este între 730.174 și 968.275⁷², alții între 1,8 și 2,2 milioane⁷³.

„Numărul romilor din România este estimat la 1,5 mil. [...]. Dintre aceștia, aproape un milion trăiesc în condiții extrem de grele, locuințele lor fiind un factor determinant în producerea excluziunii sociale. Pentru un număr de aproximativ 25.000 de persoane locuința este practic redusă la un adăpost improvizat, instabil structural, iar pentru încă 265.000, deși construcția în care locuiesc se poate califica drept casă, starea ei și diferența între nevoi și existent transformă locuirea propriu-zisă în adăpostire. Următoarea categorie, adică aproximativ 770.000 stau în condiții care nu le asigură condiții de existență și de dezvoltare minimale.”⁷⁴

„Cea mai mare concentrație de populație de etnie Roma o regăsim în comunitățile de dimensiuni mari de peste 500 de persoane și în comunitățile de dimensiuni medii, cu o populație cuprinsă între 200 și 500 de persoane. Mai mult de 60% din populația de etnie Roma, localizată compact, poate fi regăsită în comunități de mari de peste 500 de persoane.”⁷⁵

Tabel 24: Ponderea populației sărace de etnie romă, în funcție de mărimea localității⁷⁶

tip localitate	%		
	comunități rome non-sărace	comunități rome sărace	total
comună săracă	9,8	10,6	10,2
comună mediu dezvoltată	16,1	23,8	20,2

I.

⁷² Sandu, Dumitru, *O hartă socială a comunităților de romi. Fundamentarea intervențiilor sociale printr-un sondaj asupra sărăciei comunitare PROROMI*, București, Banca Mondială, 2005

⁷³***, *Faces of Hope. Vulnerability Profiles. for Decade of Roma Inclusion countries*, raport UNDP, <http://vulnerability.undp.sk/DOCUMENTS/romania.pdf>, p.51

⁷⁴ Berescu, Cătălin; Celac, Mariana, și colectiv, *op. cit.*, p.20

⁷⁵ Sandu, Dumitru, *op. cit.*, p. 5

⁷⁶ idem, p. 15

comună dezvoltată	22,0	35,0	28,9
oraș sub 30.000 loc	16,8	15,6	16,2
oraș între 30.000-100.000 loc	17,3	9,2	13,0
oraș între 100.000-200.000 loc	5,2	2,0	3,5
oraș peste 200.000 loc.	12,8	3,7	8,0
total	100	100	100

Tabel 25: Ponderea etnicilor romi pe tipuri zonele defavorizate din punctul de vedere al locuirii⁷⁷.

tipologia zonelor de sărăcie din România	% locuitori romi	
	prin autoidentificare	prin heteroidentificare etnică
a.1.*	11,0	17,5-19,7
a.2.1.	26,4	41,9-47,2
a.2.2.	5,6	8,8-9,9
a.2.3	0,6	1,0-1,1
a.3.1.	11,9	18,9-21,3
a.3.2.	38,2	60,7-68,3
a.3.3.	30,2	47,9-53,8
c., sate mari	31,6	45,8-49,4
c., sate mici, periferice	0,3	0,4-0,5

* autorii studiului citat au considerat doar situațiile centrelor istorice pentru această categorie

Tabel 26: Rata sărăciei, determinată prin metoda diferenței veniturilor/cheltuielilor față prag financiar de 4,30\$ în rândul romilor în comparație cu cea în rândul populației nerome din vecinătate⁷⁸

	populație romă	populație neromă din vecinătate
procent din populație afectată de sărăcie, determinată raportat la venituri	69	22
procent din populație afectată de sărăcie, determinată raportat la cheltuieli	67	26

I. _____

⁷⁷ tabel preluat din Stănculescu, Sofia Manuela (coord.), Berevoescu Ionica(coord.); *op. cit.*, p.73

^{78***}, *Faces of Hope. Vulnerability Profiles. for Decade of Roma Inclusion countries*, raport UNDP, p.52

Raportată la rata sărăciei la nivel național, rata sărăciei la romi este de aproximativ trei ori mai mare „rezultată a unui complex set de factori: nivele mai scăzute de educație și de calificare profesională, poziției marginale pe piața forței de muncă, lipsa bunurilor materiale care se transmit de la o generație la alta (casă, pământ), implicarea în economie informală (lucru ce poate fi văzut ca un mod de a face față în absența oportunităților pentru un loc de muncă, dar care este de asemenea o capcană ce împiedică acest grup să iasă din marginalizare), familii numeroase, stereotipuri negative, și nu în ultimul rând discriminate.”⁷⁹

„Ierarhia problemelor sociale obiective, așa cum este ea oferită de analiza de date indică faptul ca majoritatea problemelor acute sunt sau au legatură cu sursele de venit, accesibilitatea și infrastructura de locuit: 74% din comunitățile de romi au probleme severe legate de venituri [n. red. studiul citat a luat în considerare pentru această problemă dacă principala sursă de venit este venitul minim garantat sau activitățile ocazionale], 67% din ele au probleme legate de accesibilitate [n. red. studiul citat a luat în considerare pentru această problemă aspectele: situarea față de localitatea principală, starea drumurilor, apropierea de o groapă e gunoii] și 23% dintre ele au probleme legate de infrastructură (electricitate și sursa de apă potabilă)”⁸⁰

Tabel 27: perceperea unor probleme ca fiind grave în rândul a locitorilor, a administrației locale, și a altor actori implicați (% comunități cu peste 19 gospodării din cele 848 studiate)⁸¹

	probleme	situații non-problematic	non răspuns
ocupare profesională	91	0	9
venituri	89	0	11
locuire	78	15	7
sănătate	70	18	12
educație/școală	58	30	12
apă curentă	57	29	15
drumuri	50	38	12
discriminare	14	61	25

Analizând diferitele statistici, se poate deduce că originea problemelor acestei minorități este una de natură socio-economică. Este de subliniat faptul că în unele zone este prezentă o economie etnic orientată (acolo unde romii sunt mai mulți, numărul locurilor de muncă este mai redus).

I. _____

⁷⁹ Zamfir, Cătălin (coord.); Postill, Kioko (coord.); Stan, Ruxandra (coord.), op. cit.

⁸⁰ Sandu, Dumitru, op. cit., p. 8

⁸¹ idem, p. 18

Tot potrivit statisticilor (referitoare la vârsta mamei la primul copil, natalitate, mortalitate, numărul de copii ai unei familii ajunși la maturitate) populația de romi de pe teritoriul României este o populație tânără, cu un potențial demografic ridicat.

Este de subliniat că nivelul de școlarizare în rândul comunităților rome este unul scăzut, situația agravându-se pe măsură ce comunitatea este mai săracă.

Tabel 28: Școlariitatea funcție de gradul e sărăcie al comunității⁸²

	% din populație fără educație primară
tip a	34,7
tip b	38,7
tip c	41,4
tip d	54,9
total	41,4

unde tip a= comunitate fără indicator problematic, tip b= cu probleme relativ scăzute (un indicator problematic), tip c= comunitate săracă cu probleme severe (cu doi indicatori problematici), tip d= comunitate săracă cu probleme grave (cu trei indicatori problematici), unde indicatorii apreciază: accesibilitatea, infrastructura edilitară și venitul

Toate acestea dau ca foarte probabilă creșterea în viitorul apropiat a cererii de locuri de muncă, ne/slab calificată, locuințe și mijloace de existență, necesități care vor deveni în lipsa unor planificări strategice și operaționale mai greu de satisfăcut ca în prezent.

Cercetătorii susțin că în cazul romilor din România, „modul de viață [...] se structurează pe o filosofie a sărăciei și a marginalizării”⁸³. Sărăcia nu este specifică romilor, specifică este atitudinea lor față de sărăcie. Această atitudine provine din moduri de abordare a vieții rezultate din cronicizarea sărăciei în cursul istoriei (începând cu robia și cu lipsa posibilității de a fi împroprietărit după eliberarea din ea, în condițiile unei societăți preponderent agrare). Astfel de moduri de abordare a vieții orientate spre supraviețuire sunt: dezvoltarea de profesii auxiliare, relativ modest renumerate; exploatarea de nișe în comerț unde nu exista concurență, fiind prost plătite (de exemplu cumpărători de fiare pentru reciclare) și exploatarea poziției marginale: cerșetorie; activități ilegale. Cronicizarea situației, a dus la obișnuință, iar aceasta a devenit factor de menținere a sărăciei. Sărăcia de lungă durată generează lipsă de încredere în forțele proprii, scăzând șansele de a ieși din ea. Individul trăiește într-un mod mai sărac decât ar putea, dacă s-ar mobiliza pentru ieșirea din sărăcie și ar eficientiza consumul resurselor disponibile.

I. _____

⁸² idem, cf. p.16

⁸³ Burtea, Vasile, op. cit., p.142, apud, Burtea, Vasile, *Marginalizarea istorică și cooperarea socială în cazul populației de rromi*, articol în Revista de cercetări sociale, 3/1996 a se vedea și Zamfir, Elena; Zamfir, Cătălin, coord., *Țigani, între ignorare și îngrijorare*, București, Alternative, 1993, pp. 17, 18

Cercetătorii⁸⁴ susțin că traiul în sărăcie a generat și o serie de premise pozitive în dezvoltare: inventivitate, spirit întreprinzător, adaptabilitate, ușurință în identificarea resurselor, profesionalism în meșteșuguri tradiționale, grija pentru copii, coeziune ridicată a familiei, solidaritate intracomunitară. Sărăcia nu este un apanaj însă al tuturor comunităților române.

6. Concluzii

Prezentarea acestor date despre sărăcia severă și extremă (a locuirii) în România este necesară stabilirii cadrului de acțiune a metodologiei, cadru orientat către îmbunătățirea condițiilor de viață ale tuturor indivizilor afectați, îmbunătățire ce se poate realiza doar intervenind nediscriminatoriu, ținând cont de un salt optim, încurajând autoconstrucția, etc. (a se vedea capitolul dedicat principiilor de intervenție).

Problema sărăciei extreme la nivelul locuirii este una gravă. „Gravitatea este dată de cercul vicios pe care îl formează lipsa unei locuințe adecvate, cu lipsa de igienă personală, lipsa de somn etc. care duc la limitarea accesului la muncă, la educație, la servicii sanitare și la informație.” „Toate persoanele și gospodăriile aflate în această situație au nevoie de asistență pentru a o depăși. Lipsa lor de resurse este cronică iar distanța față de restul societății crește, ca și numărul celor aflați în această situație de locuire (date confirmate statistic).”⁸⁵

Cu atât mai mult cu cât există diferențe majore de la comunitate la comunitate și o cazuistică în ceea ce privește indivizii aceleiași comunități, lucru care trebuie să determine acțiuni variate și atent întemeiate. Este de avut în vedere și faptul că problema nu este cu adevărat conștientizată de către societate. „Contactul cu sărăcia extremă este neplăcut. Asta face ca numărul celor care cunosc în profunzime problemele săracilor ajunși în acest stadiu să fie foarte mic. [...] În orice comunitate numai o mică parte din indivizi sunt capabili și dispuși să își releve starea. [...] Mulți dintre ei sunt ‚invizibili’ și pentru statistică din cauza lipsei actelor. Comunitățile în sine sunt plasate în zone ascunse, cu acces problematic iar cele vizibile sunt demolate sistematic.” „Acești oameni nu sunt vizibili nici din punct de vedere spațial și nici politic. Ei nu au capacitatea de a se autoreprezenta și, de cele mai multe ori, nu au reprezentanți cu autoritate și competență reală.”⁸⁶

Tendențele sunt spre agravarea situației. „Tendențele principale ale sărăciei extreme și aspecte spațiale legate de ea.

- Implantarea spontană de comunități de sărăcie extremă urbană și multiplicarea ghetourilor etnice (cele mai multe populate cu romi) de tip non-rural.
- Alimentarea ghetourilor cu locuitorii cartierelor de blocuri fără locuri de muncă, incapabili să țină pasul cu creșterea costurilor de întreținere
- Deteriorarea în ritm accelerat a locuințelor din cartierele de blocuri

I.

⁸⁴ Zamfir, Elena; Zamfir, Cătălin, coord., *op. cit.*

⁸⁵ Berescu, Cătălin; Celac, Mariana, și colectiv, *op. cit.*, p. 22

⁸⁶ idem, pp. 22, 23

- Locarea ghetourilor (fie dirijată de administrație, fie spontană) în condiții precare de sit și de mediu (terenuri insalubre, gropi de gunoi, terenuri improprii după depozitarea de deșeuri industriale sau miniere)
- Imprecizia statutului de proprietate care generează un fel de ‚migrație urbanistică’. Deciziile de asanare a centrelor istorice ale orașelor spre exemplu, bazate pe metoda ‚locuitorii ilegali să plece de unde au venit’ și ocuparea de terenuri sau clădiri fără documente crează evicțiuni în lanț și crearea de alte așezări spontane.
- Prezența ciclului de evicțiune-squaterizare care încurajează utilizarea materialelor non-constructive și crearea de adăposturi improvizate ce se abandonează fără regrete și se refac cu ușurință în alt loc.”⁸⁷

„Ce se poate spune în această fază este că **rezultatul acțiunilor întreprinse până acum nu este semnificativ [...] <astfel> fluxul către așezări/ghettouri și rata de reproducere a sărăciei extreme nu au fost și nu vor putea fi contracarate**”⁸⁸ Astfel dat fiind numărul locuințelor de urgență, de necesitate și sociale prezenta metodologie încurajează relansarea pe baze eficiente a acestor programe.

În final semnalăm necesitatea colectării datelor primare exacte (depășirea fazei estimărilor) din așezările sărace. De asemenea subliniem că este necesară conștientizarea factorilor decizionali a faptului că intervențiile trebuie făcute potrivit unei atitudini manageriale potrivit principiilor enunțate de prezenta metodologie, avându-se în vedere în permanență dezvoltarea durabilă. Este necesară conștientizarea faptului că intervențiile trebuie realizate în baza unui parteneriat în care toate părțile implicate în proces sunt prezente, deciziile sunt luate în comun, iar responsabilitățile sunt comune.

I. _____

⁸⁷ Berescu, Cătălin; Celac, Mariana; și colectiv, *op. cit.*, pp. 24, 25

⁸⁸ *idem*, p. 16

Capitolul II

Metodologii de evaluare și principii de intervenție

Metodologie de evaluare a stării de discriminare în materie de locuire

Secțiunea își propune să descrie mecanismele și cazurile de discriminare pentru: segregare rezidențială, condiții improprii de locuit (menținerea sau promovarea de condiții de locuire sub-standard), expunerea la riscuri de mediu (rasism de mediu) și evacuare forțată. Alte forme de discriminare, refuzul accesul egal la locuințe, refuzul închirierii, refuzul legalizării situațiilor informale, tulburarea posesiei, îngrădirea accesului, evacuările forțate și demolările nu vor fi ilustrate dat fiind interesul nostru pentru cazurile care se manifestă la nivel de zonă și de comunitate, nu de caz individual.

Evaluarea locuirii în comunitățile afectate de discriminare cu accent pe situația romilor

Cătălin Berescu

Atunci când vorbim despre discriminare avem de obicei în vedere acțiuni și politici îndreptate asupra unei persoane sau unui grup minoritar. Locuirea nu reflectă întotdeauna cu suficientă claritate acest gen de discriminare, cea în care niște actori interacționează într-un cadru dat și într-un interval de timp comprehensibil. În unele cazuri, cum ar fi evacuările, ea poate fi descrisă astfel, în altele, în care ne găsim în fața unor situații cu istorii neclare și personaje deja dispărute, suma de date care descriu starea actuală nu își găsește cu ușurință o cauză care să poată fi atribuită unui autor. Cu alte cuvinte, vedem starea de fapt dar ne este greu să identificăm cauze și agenți ai discriminării.

Întrebările: “Cine e autorul discriminării?” și “Cum s-a produs evenimentul?” – esențiale în ceea ce privește descrierea fenomenului, sunt de multe ori deschise, lăsând loc mai multor răspunsuri. Incursiunea în istoricul așezării este obligatorie pentru înțelegerea genezei problemei dar, din păcate, de cele mai multe ori este greu de făcut și puțin relevantă din punct de vedere legal. Atunci când avem însă un tablou clar al deciziilor care au provocat o formă de discriminare trebuie să luăm în calcul și adăugarea unei fișe narrative la cea descriptivă.

Ceea ce este specific pentru situația actuală a romilor cu probleme de locuire este caracterul *comunitar* al problemelor. Am ales să atacăm problemele grupurilor de romi pentru că la acest nivel se manifestă în societatea românească de azi discriminarea la adresa lor. Aceste comunități formează zone care sunt afectate de un set de factori degradanți care își produc efectele asupra întregul grup, chiar și atunci când există o variație individuală semnificativă în termeni de nivel economic sau de educație. În aproape nici o comunitate însă, distribuția problemelor nu se face în mod egal. În orice grup, oricât de mic, se manifestă o ierarhie care este vizibilă și în locuire iar atunci când aceasta este foarte puternică apar, nu de puține ori, cazuri de *discriminare intracomunitară*.

Zonele pe care le avem în vedere se află în cadrul unei așezări sau chiar în așezări de sine stătătoare. Cazurile de locuire diseminată ca și cazuri individuale au un alt statut al discriminării și probabil că trebuiesc evaluate cu o altă metodologie. Pentru a o putea descrie o comunitate segregată trebuie să colectăm date primare, să facem interviuri, să aplicăm analize legate de cadrul fizic, să folosim o serie de indicatori spațiali și să documentăm fotografic zona.

Discriminarea poate lua mai multe forme care pot avea grade diferite de gravitate. Prima dintre ele este segregarea rezidențială, în același timp o rezultată a unei politici dar și un proces a cărui desfășurare trebuie documentată. Segregarea rezidențială este

expresia spațială a unui fenomen de respingere a unui grup minoritar de către societate și duce la probleme de dezvoltare care pot fi foarte greu depășite.

De la început trebuie să facem distincția între segregare și autosegregare sau segregare voluntară. Se poate spune că segregarea e un proces prin care o majoritate scoate în afara unui corp principal (social, spațial-teritorial, informațional etc.) o minoritate distinctă. În cazul romilor din România acest proces este unul comunitar nu numai în sensul în care există comunități de romi cu o istorie îndelungată de locuire distinctă dar și în care se formează încontinuu noi comunități pe baza unui proces de segregare. Autosegregarea presupune din start existența unui program “politic”, adică a unui set de valori comune, a unei identități manifeste, a unor țeluri explicite și a unor mijloace materiale suficient de semnificative. Dorința de a trăi separat de majoritate, exprimată de obicei prin sintagme care ilustrează un *status quo* (“e mai bine aici, între noi... nu ne amestecăm noi cu românii”), nu poate fi interpretată ca tendință de autosegregare, mai ales în cazul comunităților de săraci și în special a celor aflate în sărăcie extremă care folosesc acest discurs ca un fel de oglindă a celui care a produs respingerea inițială. Segregarea spațială este însă o formă radicală de discriminare, cu efecte permanente și grave în ceea ce privește relația între grupul exclus și grupul care a determinat excluderea.

O a doua formă este cea care se manifestă prin existența unor *condiții improprii de locuit*. Colectarea de date este îngreunată aici de o serie de condiții obiective dar și de existența unor metodologii mult prea complicate pentru descrierea fenomenelor. Situațiile de ilegalitate se asociază cu lipsa actelor ce cuprind date tehnice, situațiile de insalubritate fac documentarea foarte dificilă, situațiile de subechipare evidentă duc la cofecționarea de fișe tehnice suprarealiste. În fapt, ceea ce avem de documentat este innacceptabilul iar acesta este evident din primele secunde ale vizitei. Dată fiind nevoia de a lista toate componentele locuirii în criză dar și de a evidenția aspectele cele mai grave care rezultă din politici și atitudini discriminatorii un raport narativ, însoțit de fotografii, este obligatoriu.

A treia categorie, care apare de obicei alături de primele două, este cea a *expunere la riscuri de mediu sau rasismului de mediu*. Se poate vorbi de rasism de mediu atunci când o comunitate este plasată în mod deliberat alături de o sursă de poluare, pe terenuri infestate, pe terenuri sau în imobile care se încadrează în diverse categorii de risc (inundații, alunecări de teren, stabilitate structurală etc.) deși expunerea la riscuri de mediu este reglementată prin diverse acte normative, în foarte puține cazuri acestea sînt însoțite de o descriere a sancțiunilor aferente în caz de nerespectare, a responsabilităților instituționale sau a atribuțiilor de control.

Ne ocupăm în studiul nostru și de problema *evacuărilor forțate*, o altă formă gravă de discriminare și unul din efectele informalității locuirii. Legislația actuală cu privire la locuire este de altfel ca o sabie cu două tăișuri, pe de o parte dă seama de caracterul pro-

fund inacceptabil al locuirii sărace pe de alta le califică în mod tehnic pentru desființare fără a le oferi o alternativă.

Limitarea accesului la locuințe prin refuz de închiriere, de vânzare sau de acordare de terenuri pentru construire, limitarea accesului la credite, anunțurile și inscripțiile cu caracter discriminatoriu și stigmatizant sunt alte forme pe care nu le vom trata aici dar care sunt și ele prezente în societatea românească.

Din păcate, ceea ce caracterizează situația actuală este faptul că, în multe dintre comunitățile de romi cu probleme grave de locuire, aceste aspecte ale discriminării apar împreună ceea ce face ca în practica evaluării ele să nici nu poată să fie separate cu exactitate. Pentru comunitățile aflate în situații flagrante se poate merge pe ideea de a insista pe niște indicatori cheie, definiitorii și care se află de fapt la capătul unui șir de probleme. Cu alte cuvinte, atunci când observăm un caz de supraaglomerare în rural, de tipul șapte-opt persoane într-o locuință monocelulară, documentarea utilităților sanitare sau a dotărilor comunitare devine superfluă. Fișele de evaluare sunt deci doar niște liste de inventar care ghidează atenția raportorului către toate câmpurile de probleme. Aspectul narativ este la fel de important ca și fișa iar observațiile trebuie să apară, chiar și sub formă de povestiri, în ideea că factorul uman trebuie relevat cu aceeași precizie ca și cadrul fizic. Fotografiiile sunt, în ideea acestei întreprinderi documentare, de o valoare inestimabilă.

Evaluarea discriminării locuirii

Datele se vor colecta pentru toate cazurile de discriminare a locuirii, indiferent dacă urmărim să descriem segregarea, rasismul de mediu sau altă formă de discriminare. Datele de identificare conțin localizarea zonei (județul, denumirea localității, străzile care o delimitează), dacă este posibil și un plan de situație pe care se figurează limitele, denumirea oficială a zonei și denumirea informală sau neoficială. Aceasta din urmă poate fi un indiciu puternic al existenței unei identități spațiale și sociale pregnante și a unui posibil stigmat asociat locuirii în acel loc. Denumirea trebuie însă legată de istoria locului: “Șatra” din Verești nu e o denumire puternic stigmatizantă de vreme ce acolo locuiește o populație recent sedentarizată și cu obiceiuri de nomadism temporar, la fel “Ursăria” din Colentina, București, care este o denumire pe care o folosesc numai locuitorii zonei care se identifică ca romi ursari. “Dallas”, “Columbia” sau “Nato” denumiri de o ironie amară, funcționează însă ca marcă identitară în relația cu exteriorul și de cele mai multe ori sînt folosite ca un nume propriu. Rahova sau Ferentari, chiar denumiri istorice fiind, sînt profund stigmatizante și asta se vede atunci cînd asocierea unui locuitor cu zona respectivă devine problematică pentru acesta. Alte denumiri sînt neutre și țin de istoria locului sau de o strategie a vernacularului care nu are de-a face cu stigmatul chiar dacă acolo există o gravă segregarea rezidențială (Ex: “Cătunul” – Ploiești).

După colectarea datelor de identificare se realizează prin interviu un scurt istoric al așezării și se obțin cîteva date primare.

1. Localizare:.....
2. Denumire:
3. Denumire informală:
4. Scurt istoric (data înființării, condițiile înființării, evenimente majore)
.....
.....
.....
.....
.....

Datele primare sînt un mix de date care descriu elementele relevante ale cadrului fizic, administrativ și social și care vor folosi la determinarea calității locuirii.

5. Date primare:

i	Suprafața zonei			
ii	Mărimea populației			
iii	Mixitate etnică			
iv	Mixitate socială			
v	Număr de gospodării			
vi	Număr de locuințe			
vii	Număr de camere pe locuința (nr. de locuințe sau procente estimative)	1 cameră	2 camere	3 și mai multe
viii	Regim de înălțime			
ix	Sistem constructiv al locuințelor (exprimat în nr. de locuințe sau procente)	chirpici	zidărie	cadre beton
		lemn	metal	prefabricate
x	Starea construcțiilor (nr. Sau procente)	A	B	C

Suprafața zonei se exprimă de obicei în hectare sau în metri pătrați, datele găsindu-se la primărie. Dacă aceste date nu există se schițează forma zonei și se aproximează niște dimensiuni. Mărimea populației este un indicator central pentru evaluarea situației. El este însă și cel mai predispus la manipulări, cel mai sensibil la aproximări grosolane. Este imperativă verificarea lui din mai multe surse.

Numărul de gospodării este și el supus variațiilor extreme. Colectarea directă a informațiilor privitoare la numărul exact al nucleelor familiale este un proces laborios și la care comunitatea nu răspunde bine. Se vor folosi datele existente la nivel de primărie, poliție sau ong-uri locale.

Mixitatea etnică se apreciază de către operator procentual. Informația se obține prin întrebări directe: cîți români/maghiari etc trăiesc aici? Pentru mixitatea socială se folosește observația directă cu privire la procentul de gospodării aflate în stare de normalitate, cele în sărăcie și eventual cele bogate.

Regimul de înălțime se referă la numărul de niveluri ale construcțiilor în care se notează cu S – subsolul, cu P – parterul și cu E etajele, precedate de numărul lor. Spre exemplu o clădire cu subsol, parter și patru niveluri va avea exprimat regimul de înălțime sub forma S+P+4E. Sistemul constructiv (schelet lemn umplut cu pământ, zidărie de cărămidă, beton armat cu BCA, etc) este un alt indicator care ne poate orienta către un set de probleme constructive care se asociază fiecărui

sistem în parte și care trebuie însoțit și de o apreciere a evaluatorului cu privire la starea construcțiilor. Deși este un indicator ce poate fi influențat puternic de subiectivitatea și de experiența operatorului el poate funcționa destul de exact pentru formarea unui impresii generale cu privire la starea locuințelor într-o comunitate.

Statutul proprietății

Numărul de gospodării sau procentul pe forme de proprietate

	Personală	De stat	Alți proprietari
Proprietate asupra terenului			
Proprietate asupra locuințelor			

Evaluarea segregării rezidențiale

Pentru a putea identifica segregarea rezidențială trebuie să facem o descriere exactă a elementelor cadrului fizic care se interpun între o zonă locuită de o comunitate aflată în stare de exclusiune și corpul principal al localității. Plasarea unei comunități pe un teritoriu lipsit de o bună legătură fizică cu localitatea este mijlocul cel mai evident de instaurare a unei segregări de nedepășit (Dallas - Pata Rât, Cluj; Bolovanu – Vâlcea, Campo Romana - Roma etc.).

Un prim element este distanța față de localitatea principală sau față de centrul localității, măsurată de obicei în kilometri. Măsurarea în minute, mult mai intuitivă, mai relevantă, dar mai puțin exactă, include și calitatea drumului de legătură și cea a transportului în comun. Acestea definesc accesul fizic al comunității la serviciile publice și muncă.

Urmează descrierea limitelor naturale și artificiale precum și a numărului și regimului acceselor. Acestea vor fi menționate cu o scurtă descriere, de exemplu la garduri se va menționa materialul, opacitatea, continuitatea, prezența sârmei ghimpate sau a altor elemente de siguranță pasivă, a camerelor de supraveghere etc. Pentru elementele naturale se vor indica dimensiunile și (ex.: pantă abruptă cu tufișuri, greu de escaladat, înaltă de aproximativ 100 de metri, pe ambele laturi ale drumului). Pentru categorisirea topologică propriu-zisă se vor bifa schemele de la sfârșitul tabelului. Categoriile folosite au un grad destul de înalt de definiție. Cu toate acestea este posibil ca în practică să se întâlnească și cazuri intermediare sau cu un grad înalt de particularitate. De exemplu, Valea lui Stan (Vâlcea) este izolată din punct de vedere al distanței efective față de orașul Brezoi, de care aparține, dacă luăm în considerare faptul că are o școală, este satelită ca relație administrativă dar și pentru că majoritatea activităților se leagă de Brezoi iar din punct de vedere planimetric este tangentă satului de români. Clasificare pe care o vom alege este însă cea de izolat pentru că relația administrativă este irelevantă (primăria nu a făcut și probabil nu va face ceva aici prea curând), iar cea tangentă este superficială, zona locuită de romi fiind plasată pe o vale secundară, separată de un munte de restul localității și care se leagă de sat printr-un punct situat deja la limita satului. Pentru comunitatea care locuiește în groapa de gunoi a orașului Miercurea Ciuc clasificare este de asemenea izolat.

O așezare este "izolată" dacă: e despărțită de o distanță semnificativă și are un drum de acces prost și lipsit de un serviciu îndestulător de transport în comun, are un grad ridicat de autonomie, are cel puțin o instituție publică (școală, grădiniță). Ex: Valea lui Stan, Pata Rât Dallas. O așezare este "satelită" dacă: legătura este bună și distanța moderată, absolut toate funcțiunile sînt legate de așezarea

principală, subzistența este asigurată de localitatea principală (Bolovanu). O așezare este “tangentă” dacă e așezată la periferie dar are o limită comună cu așezarea principală (cartierul Dorohoi, Valea Rece, Str. Dealului – Tg. Mureș). O zonă este o enclavă dacă are limite clare, poartă un stigmat, are accese bine definite. Dacă nu are limite clare dar are deja un stigmat asociat poate fi definită ca zonă de segregare (Ferentari, Mărgeanului, Giulești, Rahova)

1. Elemente de topologie

i	Distanța față de așezarea principală
ii	Numărul de accese al așezării și calitatea acestora
iii	Calitatea drumului principal de legătură
iv	Prezența obstacolelor naturale
v	Prezența barierelor, îngradirilor, porților, gardurilor, punctelor de control
vi	Gradul de permeabilitate a limitelor și descrierea acestora
vii	Tipul de relație cu așezarea principală

Elementele de topologie ne interesează ca definiere a situației spațial-teritoriale, un factor care de multe ori își pierde originea în timp, care tinde să fie perceput și de către comunitate și de către autorități ca un dat, dar care determină cele mai importante aspecte ale segregării. Vom continua colectare datelor cu informații privind statutul legal, cel administrativ ca și cel al proprietății. Acestea definesc exclusiunea de la locuire a zonei sau a așezării în termeni de legalitate a locuirii.

2. Statut legal

Așezare formală	Așezare informală	Așezare semi-legală (forme mixte sau în curs de legalizare)
OBSERVAȚII		

Pentru a avea o imagine clară a situației trebuie consultată toți actorii locali. De foarte multe ori variantele diferă și este nevoie de un travaliu semnificativ pentru a ajunge la adevăr. Refacerea istoricului așezării este cea care ne lămurește cu privire la evoluția acestui statut, poate releva prezența unei discriminări inițiale sau o dezvoltarea elementelor de segregare în timp.

3. Statut administrativ

Teritoriu intravilan ocupat legal	Teritoriu extravilan (teren agricol)	Teritoriu al altei entități administrative	Teren în proprietate privată a persoanelor fizice
Teren în proprietate publică	Zonă industrială	Domeniu privat al administrației	Teren în proprietate privată a persoanelor juridice
PUG			

Pentru determinarea statutului va fi contactată primăria iar pentru verificarea compatibilității locuirii cu regulamentul de zonă se va consulta Planul de Urbanism General (PUG) al localității. Vom considera discriminare neinclusiunea în planurile de urbanism a unei zone locuite, mai ales a uneia în care se locuiește de vreme îndelungată. În opinia noastră acestea trebuie să fie prezente în

acest fel de documentații sub formă de perimetre defavorizate, descrise în amănunt și însoțite de elemente de regulament urbanistic care să propună îmbunătățirea locuirii.

Condiții improprii de locuit

Evaluarea locuirii improprie începe de obicei cu evaluarea zonei și nu se limitează niciodată la evaluarea locuințelor. De cele mai multe ori comunitățile discriminate au un grad înalt de omogenitate ceea ce permite o evaluare globală a locuințelor sau împărțirea lor în cel mult trei grupe valorice. Chiar și în cazurile individuale, condițiile generale care țin de zona în care locuința este așezată, sînt determinante. Pentru a putea evalua gradul de confort al locuirii și pentru a putea face o comparație obiectivă cu restul așezării trebuie să inventariem utilitățile și dotările publice. În cazul orașelor simpla prezență a obiectivelor sau rețelelor de utilități nu este un indicator relevant, va trebui să adăugăm și starea lor iar acolo unde există date și numărul sau procentul estimativ al celor care au acces real la acestea.

Starea utilităților publice reflectă existența condițiilor minime de funcționare pentru o locuință. Acestea pot fi descrise în amănunt, mai ales dacă vreuna dintre ele este asociată cu o acțiune discriminatorie. Suma lor este însă și ea reprezentativă pentru relevarea caracterului impropriu locuirii. Am ales un tabel în care litera A va fi folosită pentru insuficient, inacceptabil, impropriu, nefuncțional, inexistent (de exemplu la apă, surse de apă plasate la mai mult de 50 de metri), litera B reprezintă funcționarea minimală iar C este standardul localității în care e plasată zona defavorizată. În cazul prezenței mai multor rețele (gaze, telefonie, televiziune prin cablu, internet) și a situațiilor de discriminare prin refuz sau limitare a accesului la acestea tabelul se poate completa, acestea fiind relevante doar atîta vreme cît ilustrează o diferență față de un standard local. Categoriile alese de noi sînt însă cele minime pentru o locuire decentă iar diferența față de restul localității este un indicator grav de discriminare.

1. Utilități publice

		A	B	C
i	Apă potabilă accesibilă la o distanță sub 50 de m			
ii	Evacuare ape menajere			
iii	Evacuare ape pluviale			
iv	Energie electrică			

O altă categorie care influențează locuirea și în care măsurăm de fapt accesibilitatea la servicii publice în termeni spațiali este cea a obiectivelor de utilitate publică.

2. Obiective de utilitate publică

		A	B	C
i	Magazin cu produse de primă necesitate			
ii	Grădiniță			
iii	Școală			
iv	Edificiu de cult			
v	Cimitir			
vi	Sală de întruniri			
vii	Cămin cultural			

Ca și pentru categoriile precedente, discriminarea este relevantă de distanța între standardul localității și situația din zona defavorizată. Lista pe care o prezentăm mai jos conține o serie de dotări minimale dar ea poate continua pînă la cele mai sofisticate dotări dacă o anumită zonă este în mod vizibil subechipată în raport cu vecinătățile. Scorurile proaste obținute pe această listă indică cu claritate o proastă calitate a mediului de viață.

3. Dotări comunitare

		A	B	C
i	Telefon public			
ii	Iluminat public de siguranță			
iii	Loc de colectare a gunoiului (platforme, tomberoane, etc)			
iv	Stație transport în comun			
v	Căi de acces pentru handica-pați			
vi	Loc de joacă			

Deprivarea în materie de locuire este cel mai ușor vizibilă în starea locuințelor. Cu toate acestea, asocierea stării proaste cu acțiuni discriminatorii este dificilă și cere o investigație în care calitatea spațiilor de locuit este doar punctul de pornire care ne poate conduce către sursa discriminării. Problemele locuinței și locuirii sînt de multe ori rezultanta complexă,

Unul dintre indicatorii cei mai puternici este cel legat de numărul de persoane care locuiesc în aceeași încăpere și al gospodăriilor aflate în aceeași unitate locativă. În cazul locuințelor sociale administratorul este obligat să respecte măcar regulile minimale a de a nu avea decît o familie pe apartament, de a avea dormitoare separate pentru părinți și copii și de a avea minim 12 m³ de persoană în spațiile de dormit. Fișa listează o serie lungă de caracteristici ale locuinței fără a le lega de standardele actuale. Motivul se găsește în faptul că standardele sînt prea înalte iar evaluarea riscă să se raporteze la o scală prea lungă pentru o situație oricum evidentă. Am ales ideea de a marca pe de o parte starea de criză iar pe de alta diferența față de standardul local.

4. Locuințe

Fișă de evaluare a locuinței					
Nr. total persoane					
Nr. Gospodării					
Nr. Camere					
Suprafața utilă totală					
Regim de înălțime					
CARACTERISTICI STRUCTURALE					
		A	B	C	OBS
1.	Sistem constructiv				
	baracă	Cărămi zi de chirpici	Pămînt pe sche- let de lemn		
	Paiantă	lemn	Zidărie		
	Cadre BA	beton	prefabricate		
2.	Stabilitate structurală				
CAPACITATEA DE A ASIGURA PROTECȚIA LA FACTORII DE MEDIU					
3.	Frig				

4.	Căldură				
5.	Ploaie, Vânt				
6.	Mirosuri exterioare, Praf				
CARACTERISTICI IGIENICE					
7.	Iluminat natural (iluminat de zi)				
8.	Iluminat artificial				
9.	Volum minim de aer/persoană				
10.	Ventilație				
11.	Mirosuri (surse de mirosuri și miros al elementelor constructive)				
12.	Insecte parazite				
13.	Animale parazite				
14.	Prezența animalelor domestice în locuință				
15.	Prezența animalelor de companie și starea lor				
SPAȚIUL DE LOCUIT					
16.	Loc de dormit				
17.	Loc de luat masa				
18.	Loc pentru gătit				
19.	Loc pentru igienă personală				
20.	Loc pentru spălat hainele				
21.	Spațiu de depozitare a hainelor				
22.	Spațiu de depozitare a inventarului minimal al gospodăriei				
23.	Spațiu de depozitare a alimentelor				
24.	Spațiu de depozitare a apei				
25.	Spațiu de uscat rufe				
26.	Nivel de "îngheșuire"				

Rasism de mediu

Atunci cînd avem de-a face cu condiții de locuire care sînt agravate de prezența unor factori de mediu improprii se poate vorbi de rasism de mediu. În toate cazurile prezența unor locuințe în astfel de zone este împotriva normelor în vigoare.

		A	B	C	OBSERVATII
1.	Teren inundabil				
2.	Teren instabil				
3.	Pericol de avalanșă				
4.	Emanații sau infiltrații de substanțe toxice, inflamabile sau explozive				
5.	Evacuarea apelor meteorice				
6.	Evacuarea apelor uzate				
7.	Evacuarea gunoiului				
8.	Depozitarea gunoiului (minim 5 metri față de ferestre)				
9.	Linii de înaltă tensiune (f de putere – 20Kv, 40Kv, 110Kv distanța de la ultimul conductor este de 5, 8, sau 20 m + 1 m pentru balans)				
10.	Surse de zgomot				
11.	Surse de mirosuri neplăcute (groapa de gunoi, ferma zoo-tehnica, stație de epurare etc.)				
12.	Surse de praf				
13.	Surse de vibrații				
14.	Surse de fum				
15.	Surse de pericol epidemiologic				
16.	Sol contaminat (deșeuri industriale, medicale etc.)				
17.	Insecte parazite				

18.	Animale parazite				
19.	Adăposturi pentru animale (la mai puțin de 12 m)				
20.	Toalete fără fosă septică (wc de țară)				
21.	Amplasarea în zone de protecție industrială (15 m mica industrie)				

Primele poziții enumeră condiții de mediu, igienice și tehnice. Ele se regăsesc în diverse normative tehnice ale Ministerului Sănătății, Ministerului Mediului sau în Legea Energiei. Din păcate, nerespectarea lor nu este asociată și cu niște sancțiuni sau, sancțiunile se adresează locatarilor și nu celor

Rasismul de mediu, mai ales în mediul urban, se definește și prin subechiparea deliberată a unor zone sau prin refuzul furnizării de servicii comunitare sau private legate de locuire. Acest tip de discriminare poate fi numit rasism locațional și are întotdeauna asociat un stigmat.

22.	Alimentarea cu apă				
23.	Alimentarea cu energie electrică				
24.	Funcționarea sistemelor de încălzire				
25.	Cablu TV				
26.	Telefonie fixă				
27.	Telefonie mobilă				
28.	Prezența zonelor verzi și de recreere				
29.	Loc de joacă pentru copii				
30.	Transport în comun				
31.	Transport cu taxiul				
32.	Parcaje (10 m)				
33.	WC-uri publice				

Documentarea fotografică

Evaluarea comunităților în criză rezidențială este relativ simplă din punctul de vedere al celui care merge pe teren. Problemele legate de locuire sînt evidente, chiar izbitoare. Atunci cînd ele se transformă în să într-un raport narativ sec sau, mai rău, rămîn ca date într-un tabel, esența tragică a situației se diluează. Împărțirea problemelor pe categorii ne ajută la analizarea situației de fapt fără însă a ne lămuri complet dacă ceea ce se întîmplă în locul respectiv este în marja comună sau este de-a dreptul inacceptabil. În acest sens documentarul fotografic aduce o întărire indispensabilă raportului, asigură o viziune sintetică și instantanee a obiectului cercetării, fiind astfel o parte indispensabilă a dosarului de evaluare a unei comunități.

Documentarea fotografică se face urmărind trecerea de la relația teritorială la detaliile semnificative. În mod ideal ar trebui să avem o panoramă a întregii zone. Este imaginea cel mai greu de realizat pentru că presupune găsirea unui punct de stație înalt și folosirea unui aparat cu performanțe bune. Ea poate fi suplinită însă de un plan de situație, care trebuie să fie suficient de detaliat. Acesta are rolul ca, alături de ilustrarea elementelor definitorii, să poată compune o bună imagine de ansamblu. Planurile de acest fel se găsesc de obicei la primărie. Se va urmări în primul rînd ilustrarea relației zonei cu restul localității. După aceasta se vor fotografia limitele și accesesele cu accent pe cele care constituie un obstacol major. Se vor inventaria deasemenea și obiectivele de interes public precum și drumurile. Fotografiile urmăresc situarea în context, se recomandă deci o cadrare mai largă. Dacă există detalii semnificative (inscripții ostile sau stigmatizante, dispozitive de siguranță sau închidere, surse de pericol etc.) acestea se vor fotografia separat, după realizarea unei imagini de context în care acestea se află.

Se va cere acordul pentru realizarea de fotografii. Se va explica cu claritate scopul pentru care vor fi folosite. Nu se acordă nici un fel de recompense materiale în schimbul acordului de a fotografia. Dacă este posibil, fotograful va fi însoțit de un reprezentant al comunității pe tot parcursul documentării fotografice. Acest lucru reduce timpul necesar explicațiilor la fiecare schimbare a punctului de stație.

Listă de control foto

1. imagine de ansamblu (panoramă)
2. limite (garduri, ziduri, bariere, clădiri, elemente naturale: rîu, munte, vale...)
3. accese
4. inscripții
5. una sau două locuințe reprezentative
6. locuința în cea mai bună stare
7. locuința în cea mai proastă stare
8. sursele de poluare

9. sursele de pericol (elemente de construcție instabile, instalații electrice neprotejate, poduri fără balustrade, stradă cu trafic intens dar fără trecere de pietoni etc.)

10. dotări comunitare

- Cișmele publice
- Iluminat public
- Sistem de evacuare ape pluviale
- Loc de colectare a deșeurilor
- Loc de joacă pentru copii
- Terenuri pentru sport
- Trotuare
- Etc.

11. altele

Evacuare

Florin Botonogu

Însăși termenul de „evacuare forțată” este unul problematic. Unii spun că e o tautologie, alții resping și termenul de „evacuare ilegală” (pe considerentul că legea asigură protecție împotriva evacuărilor). În contextul acestui studiu care tratează problema în special cu referire la comunitățile de romi, „evacuarea forțată” este o acțiune a autorităților locale care nu este desfășurată în conformitate cu prevederile legislației românești și internaționale în domeniu. Nu orice evacuare a unui cetățean, fie el și rom, este una „forțată” (poate doar în sensul în care nimănui nu îi place să își părăsească domiciliul sau în sensul în care persoana în cauză crede că autoritățile române au comis o ilegalitate și atunci poate apela la instanțele internaționale).

După cum se observă și din titlul acestui capitol, am plasat evacuarea undeva la mijloc între discriminare și segregare. Evacuarea unei întregi comunități care a locuit în interiorul unui spațiu bine definit, dacă este ilegală, poate fi suspectată a avea în spate motive legate de discriminare. În România fenomenul a început să ia amploare în ceea ce privește comunitățile de romi. Un alt motiv pentru care această problemă a devenit îngrijorătoare este că, de cele mai multe ori, rezultatul evacuării este fie segregarea (cartiere noi de romi formate de obicei la periferie), fie lipsa unei locuințe (persoane care nu mai au un acoperiș deasupra capului). Sigur că nu este de condamnat intenția primăriei de a renova imobilele din proprietate și de a gestiona cât mai bine stocul de locuințe sociale. Formarea de cartiere noi și extinderea orașelor este inevitabilă. Problema apare atunci când se observă intenția de a crea cartiere segregate pe criterii etnice, cartiere în care de obicei condițiile sunt mai proaste decât în celelalte cartiere. O altă problemă apare atunci când acest fenomen începe să ia amploare. Și probleme vor mai apărea atunci când locuitorii acestor zone își vor exprima nemulțumirea față de condițiile de viață. Cei care ar trebui să sesizeze această problemă nu sunt numai romii, ci și urbanistii și alții care au în vedere dezvoltarea durabilă a orașului.

Discriminarea în domeniul locuirii nu este un lucru ușor de demonstrat. E greu, dacă nu imposibil de verificat dacă motivele pentru care consiliul local ia o anumită decizie sunt într-adevăr întemeiate, iar motivația prezentată de ei stă în picioare. De aceea primul pas care poate fi făcut de către un monitor al drepturilor omului este acela de a verifica în primul rând că legislația în domeniu a fost respectată. Scopul chestionarului este pe de o parte de a oferi informații referitoare la situația existentă, iar pe de altă parte de a încerca să surprindă elemente care să demonstreze tratamentul inegal aplicat unei categorii (de aceea și titlul

chestionarului nu este în totalitate adecvat). Chestionarul se adresează în special situațiilor în care are loc evacuarea unui grup compact.

EVACUARE

Primul chestionar va fi completat de către operator la PRIMĂRIE, din datele aflate în evidența primăriei. Al doilea chestionar va fi aplicat în comunitate, dar nu la fiecare gospodărie în parte, ci în cadrul unei discuții cu membrii (reprezentativi) ai comunității.

FISA NR. 1

I. Date generale

Localitatea:.....

Județul:.....

Data completării fișei:.....

Nume monitor:.....

Locația de unde au fost evacuați:.....

Locația unde au fost mutați:.....

Numărul celor evacuați (nr. de persoane și număr de familii).....

Număr romi în localitate.....

Documente atașate: copie decizie de evacuare

.....

II. Tipul de locuință din care au fost mutați

- Locuință socială
- Locuință de serviciu
- Locuință de necesitate
- Casă naționalizată
- Unitate locativă aflată în proprietatea primăriei
- Statut incert

Distanța locuinței față de centrul orașului.....

III. Tipul de locuință în care au fost mutați

- Locuință socială
- Locuință de necesitate
- Unitate locativă aflată în proprietatea primăriei

Distanța locuinței față de centrul orașului.....

Au fost luate în calcul alte locații pentru mutarea celor evacuați?

Da Nu

Dacă da, care a fost motivul pentru care a fost aleasă această locație?

.....
.....
.....

IV. Calitatea persoanelor care au locuit în imobilul (locația) evacuat:

Calitate	Nr. familii/procent
Proprietar	
Chiriaș	
Tolerat	
Ocupare abuzivă	
Subînchiriere	

V. Motivele evacuării

- schimbarea statutului juridic al imobilului din locuință..... în locuință.....
- renovarea construcției
- schimbarea proprietarului
- schimbarea formei de proprietate
- schimbarea destinației locuinței
- reabilitare
- demolare
- revendicare teren
- nerespectarea clauzelor contractuale
- săvârșirea de infracțiuni/comportament ce face imposibilă conviețuirea socială (valabil pentru pentru cazuri individuale, nu pentru comunitate)
- lipsa unui document de identitate valabil în localitatea respectivă
- lipsa unui document justificativ pentru locuirea persoanelor în acel imobil
- locuință construită ilegal

VI. Procedura de evacuare

- În baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile investită cu titlu executor
 - Numele persoanelor menționate în hotărâre
- În baza unei decizii administrative a consiliului local
- Nu există nici o decizie/hotărâre de evacuare
- A existat o somație în vederea evacuării?
Da Nu

- Dacă da au fost somații nominale?
Da Nu

VII. Modalitatea în care au fost evacuați:

- A fost asigurat un spațiu pentru depozitarea bunurilor celor evacuați?

Da Nu

- Au existat bunuri distruse?

Da Nu

- A fost folosită violența de către autorități?

Da Nu

- Fără probleme însemnate la evacuare

VIII. Demolare

Motivul demolării

- Locuințe construite ilegal pe terenul primăriei
- Locuințe construite ilegal pe teren aflat în proprietate privată
- Lipsa actelor de proprietate asupra terenului respectiv
- Revendicarea terenului

Proprietatea locuințelor/pământului

Proprietate pământ		Proprietate locuințe	
Tip de proprietate		Tip proprietate	Număr locuințe
Proprietate privată a persoanei care locuiește acolo		Casă construită ilegal	
Proprietate privată a altei persoane/instituții		Proprietate privată a altei persoane/instituții	
Proprietate primărie		Proprietate primărie	

Case construite legal/ilegal

Număr locuințe	Număr locuințe construite ilegal	Număr locuințe construite legal

IX. Componenta etnică a comunității evacuate și repartizarea lor

Care este etnia persoanelor evacuate?

Etnia	Nr. familii/procent
Rom	
Român	
Maghiar	
Altele	

Care este locația în care au fost mutate persoanele evacuate?

Locația	Nr. familii/ persoane	Etnia			
		Romi.....	Români.....	Maghiari....	Altii.....
1.....		Romi.....	Români.....	Maghiari....	Altii.....
2.....		Romi.....	Romani.....	Maghiari...	Altii.....
3.....		Romi....	Romani....	Maghiari....	Altii.....

X. Repartizarea locuințelor sociale în oraș în funcție de etnie

Câte locuințe sociale/de urgență au fost date în folosință în ultimii 3 ani?

Adresă locuințe sociale/locuințe de urgență	Număr apartamente

S-a ținut cont de criteriul mixității sociale atunci când au fost repartizate noile locuințe sociale?

Locuințe sociale/de urgență	Distanța față de centrul orașului	Nr. de persoane repartizate pe etnie
1.....		Total:
		Romi
		Români
		Altii (.....)
2.....		

XI. Diverse

Aveți o listă a persoanelor evacuate în ultimii 3 ani?

Da Nu

Dacă da, puteți aproxima procentul romilor din totalul persoanelor evacuate?

Fisa Nr. 2

Pierderi în urma evacuării:

- Bunuri materiale (enumerati)
- Mărirea distanțelor față de centru/utilități publice
- Dezintegrarea familiei
- Sănătate

Ați înaintat o cerere scrisă către primărie care să conțină dorințele dvs. de orice fel referitoare la noua locație?

Da Nu

S-a ținut cont de părerea dvs. în repartizarea locuințelor în ce privește alegerea vecinilor?

Da Nu

Au existat declarații rasiste ale autorităților/proprietarului făcute înainte de evacuare?

Da Nu

Alte informații referitoare la evacuare considerate relevante de către comunitate

Precizări pentru folosirea chestionarului

Primele 3 capitole urmăresc obținerea unor date foarte generale. În al doilea capitol este menționat „statut incert” al locuinței de unde au fost evacuați întrucât am întâlnit situații în care reprezentanții primăriei nu știau care era statutul exact al locuinței, în afară de faptul că aceasta aparținea primăriei. Un alt lucru important este distanța față de centrul orașului. De obicei aceste distanțe sunt approximate de către interlocutor dar este bine ca ele să fie verificate de către monitor. Distanțele se vor exprima în metri sau în minute. Este bine ca datele legate de alegerea locației în care au fost mutați cei evacuați să se obțină de la o persoană care a făcut parte din comisia care a hotărât asupra locației, pentru ca să se poată obține detalii în legătură cu modul în care s-a făcut alegerea, o persoană care cunoaște și situația celorlate terenuri unde puteau fi mutați cei evacuați sau unde se puteau construi locuințe sociale (acolo unde monitorul crede ca e nevoie să dezvolte acest

subiect poate lua legătura cu cineva de la serviciul de urbanism din cadrul primăriei) .

Informațiile referitoare la numărul de familii (care apar în mai multe locuri în chestionar) vor reflecta strict informațiile din documentele primăriei. În cazul în care într-un apartament/unitate locativă, pe lângă cel care deține un contract de închiriere, mai locuiește altă familie, acestea sunt menționate în cap. IV la „ocupare abuzivă”. La același capitol prin „tolerat” înțelegem situația în care primăria nu a mai reînnoit contractele de închiriere pentru locatari dar ei locuiesc în același imobil, sau situația în care primăria este informată despre persoanele care ocupă acel imobil, sau chiar persoane care au primit acceptul verbal din partea unui reprezentant al primăriei să ocupe un imobil/teren.

Capitolul VIII va fi completat doar în cazul în care ca avea loc demolarea imobilului din care au fost efectuate evacuări.

Capitolul IX urmărește traseul persoanelor evacuate, în funcție de etnie. Chiar dacă în comunitatea respectivă (evacuată) exista 1 familie care nu aparține grupului etnic majoritar, atunci ea trebuie menționată. În cazul în care reprezentanții primăriei nu pot fi siguri de componenta etnică, acest lucru va fi verificat în discuția cu reprezentanții comunității (chestionarul 2).

Capitolul X, împreună cu capitolul precedent, urmărește aplicarea principiului mixității sociale (în funcție de etnie) în repartizarea locuinței sociale și eventual aplicarea unui tratament inegal.

Fisa nr. 2 conține mai mult sugestii pentru o discuție cu reprezentanții comunității evacuate. Spre exemplu dacă este relevant, monitorul poate detalia exact care sunt pierderile în cazul relocării respectivei comunități. O altă problemă importantă pentru comunitate este posibilitatea de a-și alege vecinii, mai ales în cazul comunităților care au o componentă etnică diversă sau în cazul în care comunitatea este formată din mai multe neamuri de romi.

Monitorul va trece în fișă și alte informații relevante oferite de comunitate și poate adăuga și comentariile sale.

METODOLOGIE DE EVALUARE A CALITĂȚII LOCUIRII

AȘEZĂRILE ÎN SĂRĂCIE COMUNITARĂ EXTREMA. EVALUARE ȘI DIAGNOZA. Fazele procesului de evaluare / diagnostic

Mariana Celac

În acest capitol vom urmări felul în care se constituie colecția de date, informații, rating și reprezentări privind sărăcia extremă.

Procesul de evaluare /diagnostic al saraciei extreme este un instrument necesar pentru construcția politicilor anti-excluziune și anti-discriminare. Metodologia prezentată în continuare are în vedere aspectele precise al sărăciei extreme legate de componente și condiționări spațiale și anume:

- Starea de mediu, situațiile de risc de mediu
- Amplasament în teritoriu
- Infrastructura comunitară
- Construcții și echiparea sanitară și tehnică a locuințelor
- Acces la echipamente și servicii sociale.

Măsurile propuse nu se referă la sărăcia extremă în general. Metodologia are un caracter aplicat și este orientată spre evaluarea și diagnosticul sărăciei în locații concrete și perimetre definite, pe nivele succesive de detaliere spațială (județ, oraș / comună, cartier / vecinătate).

În consecință, atât constituirea fondului inițial de informații cat și stocarea și comunicarea lor va folosi instrumente legate intrinsec de localizarea situațiilor descrise, de felul cum starea mediului, terenurile, construcții, servicii și infrastructura interacționează și influențează viața în sărăcie. În mod firesc, vom opera nu atât cu măsurile monetare ale sărăciei agregate pe populații mari ci cu informații, date și indicatori cu caracter descentralizat, multidimensionale, legate de „sursele” lor în teritoriu și localități. Această metodologie presupune folosirea, în numeroase cazuri, a cartării datelor pe hărți și planuri. Cartogramele și planurile vor fi folosite ca material preliminar indispensabil în formularea variantelor de prefezabilitate și argumentarea studiilor de fezabilitate și dezvoltare.

Identificarea, descrierea și ratingul situațiilor de locuire în sărăcie extremă cere cunoașterea și cercetarea comunităților cărora li se adresează.

Echipa de evaluare / diagnostic implicată în lansarea programelor de combatere a discriminării, excluziunii și sărăciei extreme va avea în vedere

- Contact direct și examinarea realității din teren
- Folosirea reprezentărilor pe hărți și planuri a observațiilor efectuate

- Compararea rezultatelor evaluărilor obținute prin indicii propuși cu constatările empirice de teren.
- Actualizarea periodică, la interval de 12 luni a observațiilor.
- Consemnarea lor în cartograme, hărți și serii dinamice de date compatibile pentru a putea dezvolta evaluări calitative ale proiectelor și programelor executate.

Inițierea evaluării în teritoriu a așezărilor în sărăcie extremă revine, în viziunea acestei metodologii. Activitatea de evaluare și diagnoză se desfășoară în faze, pe nivele succesive de detaliere și responsabilitate. Aceste faze sunt următoarele:

- Faza A, la nivelul județului.
- Faza B, la nivelul ZLD⁸⁹ din orașe și comune

○ **Faza A**

Faza A este efectuată la nivel județean și privește localizarea perimetrelor în sărăcie extremă în raport cu rețelele principale de infrastructură, cu localitățile purtătoare de servicii sociale și oportunități de muncă și cu zonele de risc de mediu.

În urma parcurgerii acestei faze se constituie o imagine globală asupra dimensiunii, caracteristicilor și ZLD pe întregul teritoriu al județului. Prin urmare, identificarea și diagnosticul vor avea un grad de generalitate, pertinente pentru construcția variantelor de politici de amenajare teritorială.

Rezultatele Fazei A documentele întocmite și actualizarea lor periodică vor fundamenta propunerile de politici și evaluarea efectelor politicilor promovate

De asemenea, parcurgerea fazei A poate declanșa, alături de alte canale de inițiere, faza locală B din programele de locuire în ZLD..

La finalul operației, Grupul de lucru notifică primăriile de oraș respectiv comună asupra rezultatelor recensământului, diagnozei, ratingului și priorităților rezultate din politicile naționale și cele județene Fazei B.

Faza A cuprinde

- recenzarea ZLD
- diagnoza preliminară la nivel teritorial
- concluzii și recomandări.

I. _____
⁸⁹ ZLD – acronimul pentru Zone de locuire defavorizată

1.1.9. Recenzarea ZLD

- Identificarea ZLD. Explorarea de teren înregistrează, distinct, zonele locuite în sărăcie extremă. Aceasta înseamnă că în aceeași localitate pot fi identificate mai multe ZLD. Explorarea de teren presupune observații directe, culegerea unor date primare și evaluări empirice pe scări convenționale ce vor fi specificate în paragraful următor.
- Documentarea asupra situațiilor de risc de mediu în teritoriul județului (Terenuri în panta, alunecări, terenuri inundabile, terenuri instabile, gropi de gunoi, terenuri alterate, poluare chimică, terenuri cu restricții generate de echipamente tehnologice - linii de înaltă tensiune, rezervoare de gaz etc)
- Caracterizarea morfologică a ZLD în funcție de relația cu așezarea principală.
- Caracterizarea discriminării în ZLD în funcție de indicii de discriminare.
- Constituirea fondului de date de recensământ al ZLD, ce va fi actualizat periodic (listare, număr locuitori, număr gospodării, tipul de relație cu localitatea principală, eventuala prezență a formelor de discriminare)
- Cartarea rezultatelor
- Analiza datelor de recenzare a ZLD. Concluzii și recomandări

În continuare se prezintă, cu titlu de exemplu, folosind date și localizări fictive, cartarea unor informații și date de teren.

- Cartograma 1 - localizarea perimetrelor în sărăcie extremă, în mediul urban respectiv rural, clasate în trei categorii de mărime (<19 gospodării / 100 locuitori, între 20 gospodării / 100 locuitori și 200 gospodării / 1000 locuitori și > de 200 gospodării / locuitori. Pragul de 19 gospodării / 100 locuitori este preluat din studiul Proromi D. Sandu 2006.
- Cartograma 2 - Morfologia relației ZLS cu așezarea principală
- Cartograma 3 – Manifestări de discriminare

Pe planul de bază vor fi indicate perimetrele cu risc de mediu în teritoriul județului.

Pentru regăsirea datelor primare în baza de date, pe cartograme ZLS vor fi marcate în mod explicit (denumire, număr, cod etc)

Exemplificare. FAZA A (date fictive)

CARTOGRAMA 1. Localizarea perimetrelor în saracie extremă.

Riscuri de mediu

- Alunecari de teren
- Gropi de gunoi, depozite deșeuri nocive
- Risc de inundatii
- Culoare de protecție infrastructura etc.

LOCALIZAREA ZLD

Exemplificare. Date fictive – FAZA A

CARTOGRAMA 2. MORFOLOGIA RELAȚIEI ZLD CU AȘEZAREA PRINCIPALĂ

Riscuri de mediu

- Perimetre expuse la alunecari de teren
- Gropi de gunoi, depozite deseuri industriale nocive
- Zone inundabile
- Culoare protejate de infrastructura majora etc. etc.

Morfologia ZLD - RELAȚII CU LOCALITATEA PRINCIPALĂ

ZLD AUTONOME

- izolat
- satelit
- tangent
- diseminat

ZLD ATASATE

- inglobat neintegrat
- periferic integrat
- enclava
- integrat

1.1.10. Diagnostic și concluzii. Aspecte teritoriale ale locuirii în sărăcie

Secvența de evaluare cantitativă ilustrată în paragraful următor va fi însoțită de o analiză calitativă, exprimată într-un scurt raport narativ, în care vor fi evidențiate

- Situațiile critice identificate în ZLD
 - Amplasate în condiții de risc de mediu
 - Izolate, fără legături la rețeaua de drumuri etc
 - Marcate de discriminare
- Suprapunerea de două sau mai multe situații critice (spre exemplu, asocierea între izolare și risc de mediu, asocierea între discriminare și risc de mediu etc).
- Asocierea mai multor factori critici (de ex. mai multe ZLD în proximitate teritorială, izolate pe terenuri cu risc de mediu)

Această secvență va fi completată prin diagnosticul privațiunii în ZLD. Acest diagnostic folosește aceeași procedură și cu diagnosticul complet al stării de privațiune detaliat pentru faza B.

În cazul analizei teritoriale procedura se concentrează în jurul unui număr mai mic de observații, dar care, efectuate coerent în întregul teritoriu de studiu, vor permite o ierarhizare a stărilor critice – element important în construcția unor variante de politici, programe în spațiul fizic și de angajare de resurse. Aceste observații se referă la descrierea stării de privațiune. În sumar, starea de privațiune se măsoară în felul următor :

Agregarea acestor date se face conform algoritmului descris în paragraful 3.2.2 respectiv:

$$ISC = \sqrt[3]{\frac{IS^3 + IC^3 + IL^3}{3}}$$

unde **ISC** este acronimul pentru Indice de sărăcie comunitară. Valorile acestui indice se situează între 1 și 100. Cu cât valoarea lui ISC este mai mare cu atât situația în respectiva ZLD este mai severă.

ISC poate fi util și ca un instrument obiectiv de ranking pentru ierarhizarea stării de privațiune în comunități. Rezultatele acestei operațiuni trebuie să fie în contact cu evaluările calitative, rezultate din cunoașterea și observarea terenului.

Pentru ZLS cu <20 gospodării / 100 locuitori, ISC poate fi estimat empiric, pe teren, pe o scară de la 1 la 100, cu 1 – echivalent al unei situații pozitive ideale a locuirii comunitare și 100 – echivalentul unei stări de deprivare totală a șanselor, serviciilor și locuințelor.

Cartografierea ranking-ului ISC va înlesni analiza simultană a factorilor de risc de mediu, indicelui de segregare și a coagulărilor în teritoriu în zonele clar și multiplu defavorizate din punctul de vedere al locuirii – cu rezultate interesante pentru formularea priorităților în programele integrate de dezvoltare.

- **Faza B. Analiza și diagnosticul în ZLD.**

- Faza B se desfășoară în plan local, pentru fiecare perimetru de locuire defavorizată în parte. Ea poate să fie inițiată, așa cum se arată în capitolul de realizare a programului, de către oricare dintre părțile implicate.

Primăria de oraș / comună, prin direcțiile specializate și grupuri de lucru acolo unde este cazul au obligația să întocmească documentațiile detaliate și să asocieze planurile legate de sărăcie și exclusiunea în comunități la documentațiile de urbanism. Dincolo de inițiativa formală prin administrația locală, inițiativa de combatere a exclusiunii și sărăciei prin planuri de dezvoltare spațială poate aparține unuia sau mai multor actori sociali.

1.1.12. Măsurarea nivelului de privațiune în ZSE - faza B. Indicatori primari

Prin analogie cu alți indici compoziți mult utilizați, scenariul construit aici va măsura pe o scară de la 1 la 100 **gradul de privațiune** la care sunt expuși membrii unei comunități de componente ale viețuirii legate de următoarele **dimensiuni** spațial-teritoriale

- dificultăți în calea echilibrării șanselor S
- lipsa unor servicii comunitare primare C
- starea deficitară a locuirii - locuințe și /sau a loturilor L

În arborele din figura care urmează sunt explicitate trei etape, la capătul cărora a fost obținut un set de indicatori primari cantitativi. Selecția indicatorilor primari a urmărit logica descrierii stării așezărilor umane devenită un standard promovat mai ales documentele ONU sau ale programelor anti-sărăcie din ultimul deceniu. Procedeele sunt constituite în jurul alegerii - dintr-un set de indicatori a căror variație este oarecum simultană, caracteristici pentru dimensiunea sub scrutin - a unui „ambasador”, unui „reprezentant”. Pentru rigoarea raționamentelor, „simultaneitatea” poate fi probată prin analizarea corelațiilor statistice semnificativ pe serii dinamice suficient de lungi.

Lectura „verticală” a valorilor indicatorilor primari selectați poate da o primă imagine asupra stării și celor mai acute surse ale sărăciei extreme. Sub rezerva analizei ulterioare, Valori foarte mari ale mortalității premature, analfabetismului și absenței unor venituri stabile susțin ipoteza unei situații sociale critice, instalată pe o lungă durată. O morbiditate importantă de boli cronice la copii anunță curențe ale sistemului sanitar dar, posibil și teren și apă infectate. Valori notabile ale curenței de venituri, asociate cu lipsa accesului la transport este un semn pentru considerarea foarte atentă a poziției așezării față de piața forței de muncă. și lista exemplurilor poate fi continuată. Astfel, parcurgerea „verticală” schițează primul contact cu diagnoza situației în respectiva comunitate.

Indicatorii au fost aleși pentru a descrie lipsuri, carențe ce formează o stare negativă, denumită aici **privațiune (respectiv S –privațiunea de șanse, C- privațiunea de servicii comunitare, L – privațiunea de locuință**. Citirea indicatorilor și indicilor agregați va avea în vedere faptul că, în măsura în care valoarea înregistrată (sau rezultată) este mai mare, situația așezării/viețuirii (în raport cu categoria respectivă - scolarizare, speranța de viață, venituri, acces la apă etc.) este mai gravă.

Această procedură se construiește în jurul folosirii unor **semnale indirecte**, traduse prin efectul pe care îl au asupra oamenilor. Validarea relevanței indicatorilor indirecti este un capitol de cercetare în sine. Vom semnala doar că indicatorii agregați ai sărăciei sau ai dezvoltării umane, consacrați de cercetările și clasamentele ONU și PNUD folosesc acest tip de măsurare indirectă a privațiunilor (materiale, culturale, de mediu etc).

1.1.13. Starea de privațiune. Indici agregați pentru evaluarea sărăciei comunitare în ZLD - faza B. Calculul indicilor compuși

Procedura de agregare a indicatorilor primari identificați în paragraful anterior urmează o un algoritm simplu, validat mai ales în programele ONU și PNUD⁹⁰.

Vom semnala că indicii agregați produși de acest tip de algoritmi sunt utilizați la nivel global, dar și în interiorul unor țări, pentru evaluarea, diagnoza și *ranking* al regiunilor sau localităților. Folosirea lor în raport cu entități mici, ca cele propuse aici, necesită o etapă de validare, care nu face obiectul acestui studiu. Pentru fiecare comunitate se poate deci calcula

- indicele de privațiune în ce privește șansele **IS**, în cazul nostru
- indicele de privațiune - absența serviciilor comunitare **IC**
- indicele de privațiune - locuința **IL** și
- indicele agregat al sărăciei comunitare **ISC**

Indicele agregat de sărăcie comunitara ISC are forma:

$$I = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i_n^3 \right]^{\frac{1}{3}}$$

adică, în cazul nostru

$$ISC = \sqrt[3]{\frac{IS^3 + IC^3 + IL^3}{3}}$$

unde

$$IS = \sqrt[3]{\frac{S_1^3 + S_2^3 + S_3^3 + S_4^3}{4}}$$

I. _____

⁹⁰ Iată câțiva indici ONU PNUD ce se calculează prin acest tip de agregare, din care rezultă, printre altele, mult discutatele clasificări ale țărilor lumii:

HPI 1 – Human poverty index for developing countries
HPI 2 – Human poverty index for selected OECD countries

Alți indici ce folosesc același demers logic, apelează la algoritmi de calcul diferiți. Este cazul, de exemplu, al HDI – Human Development Index, GRDI - Gender Related Development Index sau GDI - Gender Empowerment Measure

$$IC = \sqrt[3]{\frac{C_1^3 + C_2^3 + C_3^3}{3}}$$

și

$$IL = \sqrt[3]{\frac{L_1^3 + L_2^3 + L_3^3 + L_4^3}{4}}$$

IS, IC și IL sunt respectiv, indicii care descriu carențele, privațiunile în ce privește dimensiunea cantitativă pentru șanse, servicii comunitare și locuire, în cadrul scenariului logic și al definițiilor categoriale propuse în acest studiu .

Se poate reproșa acestei proceduri de evaluare cantitativă, ca și algoritmului subsecvent împrumutat din practica ONU, caracterul simplist. În măsura în care instrumentul este folosit extensiv, cu rezultate confirmate de cercetarea calitativă și de dinamicile observate în teren, el poate servi, credem, cu acuratețe care trebuie evaluată, diagnoza și ierarhizarea priorităților pe care comunitățile în sărăcie extremă le au de rezolvat.

După cum se vede, fiecare indicator și fiecare indice se exprimă printr-un număr de tip %, ce poate lua valori între 1 și 100. Cu cât valoarea obținută este mai mare cu atât starea de privațiune comunitară este mai acută. O procedură de validare în prezența unui număr suficient de cazuri concrete va putea stabili praguri pentru stadiile sărăciei comunitare (sărăcie comunitară, sărăcie comunitară severă, sărăcie comunitară extremă).

1.1.14. Lista de cumpărături” pentru descriere și diagnostic în ZLD (faza B). Fișa de observație de teren

Amintim ca Indicatorii au fost aleși pentru a descrie lipsuri, carențe ce formează o stare negativă, denumită aici **privațiune (respectiv S –privațiunea de șanse, C- privațiunea de servicii comunitare, L – privațiunea de locuință.** Citirea indicatorilor și indicilor agregați va avea în vedere faptul că, în măsura în care valoarea înregistrată (sau rezultată) este mai mare, situația așezării/viețuirii (în raport cu categoria respectivă - scolarizare, speranța de viața, venituri, acces la apa etc.) este mai gravă.

Date generale

- Număr locuitori
- Număr gospodării
- Număr case/ locuințe
- Număr loturi

Date specifice pentru analiza / diagnoza

- S1** % persoane cu < 8 clase → Număr locuitori cu studii sub 8 clase în învățământul public
- S2** % decese sub 40 ani → Număr total decese în ultimii 3 ani
→ Număr decese sub 40 ani în ultimii 3 ani
- S3** % gospodării – numai ajutor social → Număr gospodării cu ajutorul social ca singurul venit în ultimul an
- S4** % boli cronice grave la copii 0-14 ani → Număr copii 0-14 ani
→ Număr copii cu boli cronice (tuberculoză, hepatită cronică, SIDA, malformații / disabilități grave)
- C1** % case - acces transport la > 1500 m. → Număr case/locuințe situate la peste 1500 m. (15-30 minute mers pe jos) de o stație de transport public
- C2** % gospodării - la > 500 m. de servicii comunitare minime → Număr locuințe situate la peste 500 m. de un punct de servicii minime (telefon public, punct sanitar, magazin cu pâine, ulei, sapun)
- C3** % gospodării – apa la distanță > 200 m. → Număr case situate la peste 200 m. sau situate pe o pantă în amonte sursei de apă potabilă de calitate adecvată
- L1** % gospodării/ case fără documente → Număr de case / locuințe / parcele fără documente
- L2** % loturi în suprafața < 100 mp → Număr loturi în suprafață sub 100 metri pătrați
- L3** % locuințe din materiale non-construibile → Număr case / locuințe din materiale nonconstruibile sau improvizate în spații improprii (hale industriale, vestiare de stadion, depozite de materiale nocive etc)
- L4** % locuințe cu o singură încăpere → Număr case / locuințe cu o singură încăpere

1.1.15. Concluziile diagnosticului în ZLD

Procedeul descris mai sus este un instrument necesar pentru fazele următoare de dezvoltare de programe și proiecte în ZLD. El trebuie privit ca un instrument necesar pentru că furnizează cercetătorului și decidenților argumente și informații coerente, rezultate dintr-un set ferm și constant de criterii și condiții.

Odată efectuată, analiza folosind Indicii de privațiune poate fi „citită” pe câteva nivele succesive.

a. Un prim nivel este furnizat de considerarea indicilor primari. Astfel, spre exemplu

- Valori mari pentru S1 și S3 semnaleză nevoia de programe speciale pentru formare
- Valori mari pentru S2 semnaleză lipsa unor locuri de muncă adecvate
- Valori mari pentru C3 trimit la o situație gravă de izolare, cu toate consecințele ei
- Valori mari pentru L1 trimit la acțiuni specifice de legalizare.

b. Un al doilea nivel de semnale este dat de indicii parțiali de privațiune. Prin comparația valorilor obținute, se poate construi o primă ierarhizare a priorităților în comunitate, utilă pentru variantele de alocare a resurselor și luarea unor decizii raționale.

- Priorități, programe (educație adulți, formație vocațională, medicina bolilor cronice, educație sanitară) în absența cărora echilibrarea șanselor va fi iluzorie →
IS
- Priorități – asigurarea de servicii primare (mobilitate, apă, servicii comunitare esențiale etc.) →
IC
- Priorități – legalitate, parcelar, locuințe →
IL

c. Cel de al treilea nivel de analiză este susținut de valoarea ISC. El

- semnaleză starea generală a așezării/comunității pe o scară obiectivată a privațiunilor
- permite o comparație cu alte ZLD din aceeași comună / oraș
- susține o alocare rațională a resurselor publice locale în comună / oraș
- este un instrument coerent de evaluare în decizia în cazurile extreme de relocare transfer parțial etc

- susține prevederile PUG sau PUZ specializat

Trebuie subliniat că, deși necesar, instrumentul formal bazat pe ideea de privațiune și concluziile lui nu este și suficient. Folosirea metodelor formalizate trebuie să urmeze – nu să înlocuiască – cunoașterea directă a terenului. În egală măsură, formularea analizelor formalizate trebuie să fie constant completată cu

- reveniri iterate „la fața locului”,
- contacte cu stakeholderii din comunitate și din ambientul ZLD
- judecați calitative asupra relevanței, avantajelor și limitelor formalizării unui instrument de cunoaștere în cazul unei realități dinamice, cu multe aspecte sensibile, ca cea pe care o implică orice acțiune pozitivă în comunitățile în sărăcie extremă.
- Reevaluare teoretică a instrumentului în lumina rezultatelor cercetărilor de teren

Principii de intervenție și de proiectare

De ce trebuie să intervenim?

Cătălin Berescu

Pentru a avea o viziune asupra sarcinii care se află în fața celor care au drept preocupare intervențiile în zone cu probleme de locuire, trebuie luat în calcul faptul că procesul de creștere a mărimii zonelor, dar și cel de accentuare a diferenței dintre acestea și restul localităților, sînt în plină activitate. În aceste condiții o bună parte a analizei noastre va adresa problema cauzelor să va încerca să identifice posibile soluții.

Între prevenirea și tratarea fenomenelor nu există o ordine a priorităților, ambele procese sînt complexe, multifactoriale și au un înalt grad de interdependență, ceea ce face să nu poată fi abordate decît împreună. Cu alte cuvinte: nu vom reuși niciodată să stopăm formarea a ghetourilor dacă nu vom ști cum să le transformăm în zone cu locuire normală și nu avem nici o șansă de a stopa fenomenul de formare a noilor zone de criză a locuirii dacă nu acționăm asupra fenomenelor care îl provoacă. Ciclicitatea procesului de excluziune socială poate fi spartă de o îmbunătățire a locuirii dar aceasta nu este o garanție suficientă pentru eliminarea vulnerabilităților.

Intervenția în comunitățile defavorizate este o temă care dă naștere cu repeziune celor mai mari controverse în conștiința celor care intră în contact cu subiectul sărăciei extreme. Parcursul logic cunoaștere-proiectare-intervenție este pus în criză de nenumăratele paradigme ale intervenției. Se poate spune că intervenția e doar o oglindă a felului și a gradului în care respectivul actor cunoaște problema. Se vede asta din reacțiile celor care sînt puși față în față pentru prima oară cu o comunitate de săraci sau cărora li se prezintă un raport asupra chestiunii. Puterea auditorilor de a zăbovi asupra detaliilor care descriu modul de viață al săracilor este extrem de redusă, dorința de a discuta despre natura, posibilitatea și limitele intervenției este însă foarte mare și se manifestă cu promptitudine. Dorim să accentuăm asupra faptului că orice intervenție este o continuare logică, simplă, profund adecvată cunoașterii unei situații particulare.

Marile principii de intervenție sînt doar părți ale unui cadru metodologic menit să ordoneze gîndirea celor care produc un proiect și nu părți ale soluției. O observație de aceeași natură trebuie făcută și cu privire la motivațiile intervențiilor. De ce ar trebui să intervenim pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din comunitățile defavorizate? Putem să ne propunem să eradicăm sărăcia? Este oare sărăcia o fatalitate? Răspunsul la aceste întrebări reflectă valorile politice, morale și religioase ale individului sau ale grupului din care acesta face parte. Atîta vreme cît cel care proiectează o intervenție nu își expune explicit valorile și nu le plasează în raport cu paradigma locală intervențiile nu vor fi altceva decît gesturi ideologice ce urmăresc o autojustificare sau acțiuni politice conjuncturale.

A sprijini construirea de locuințe nu se oprește la întocmirea unui ghid de proiectare care să conțină descrierea unor proceduri adaptate temei sărăciei extreme. Arhitecții și constructorii împart cu autoritățile locale o responsabilitate mult mai mare: aceea de a oferi soluții durabile, de a combate segregarea și de a promova incluziunea socială. Pentru romii săraci, căutarea acestor soluții nu e o problemă de definire politică sau de dezbateri de idei, ci de maximă urgență și imediată nevoie, care ar trebui definită mai degrabă de aspecte tehnice și organizatorice. Rațiunile intervenției țin de minima abilitate de a governa și de necesitatea imperioasă de a asigura pacea socială și o dezvoltare reală și echilibrată a societății românești.

Mangalia, 2007

Foarte recente declarații ale fostului președinte ONU, Kofi Anan, declarații făcute la încheierea deceniului de luptă pentru eradicarea sărăciei arată tocmai falimentul politicii de argumentare care recurge la milă. Astfel, Secretarul General ONU a afirmat cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului că lupta împotriva sărăciei este o problemă de obligație iar nu una de bunăvoință caritabilă. “Dacă vrem să luăm în serios respectarea drepturilor omului trebuie să arătăm că luăm foarte în serios lipsurile în care se află atât de mulți oameni astăzi.” a spus domnul Anan. Comisarul Onu pentru drepturile omului, Louise Arbour a afirmat că astăzi ne aflăm într-un moment în care conștiința faptului că miliarde de oameni se zbat în sărăcie este mai vie ca niciodată în trecut. Ea a adăugat că apelurile pentru reducerea sărăciei sînt însă prea des confundate cu apelurile la milă sau altruism. “Dorim să reafirmăm că eliberarea de lipsuri este un drept fundamental al omului nu o

problemă de compasiune. Lupta împotriva sărăciei este o datorie la fel de importantă pentru cei care conduc ca și asigurarea libertății de exprimare sau a celei religioase”.

Președintele Adunării Generale ONU, Șeicul Haya Rashed Al Khalifa a spus că lumea are o datorie morală și strategică în a lupta împotriva sărăciei în condițiile în care atât de mulți oameni se află într-o stare de suferință atât de gravă. “Cei mai săraci se află în cel mai mare pericol de a fi discriminați. A fi sărac înseamnă a nu îți putea găsi o slujbă, a nu avea acces la servicii de bază: sănătate, educație, locuire. Sărăcia este caracterizată de lipsa de putere și de lipsa dreptului la exprimare. De-a lungul istoriei am asistat la prea multe eșecuri ale programelor împotriva sărăciei. Astăzi trebuie să ne concentrăm asupra cauzelor: discriminarea și excluziunea socială.”

Principala noastră preocupare a fost formularea liniilor de orientare și conduită pentru intervențiile promovate de administrațiile locale și de organizațiile care lucrează pentru săraci, cu referiri cât mai concrete și cât mai specifice la construcția de habitate și de locuințe, orientate spre acțiunea directă și spre operaționalizarea unor proiecte. Am concentrat aceste intenții în două capitole care conțin principii de intervenție și scenarii de intervenție. Credem că ele îi pot ghida pe proiectanți și pe decidenți în acțiunile lor și urmăresc în primul rând să prevină numeroasele greșeli care s-au făcut pînă acum. Sînt convins că numai demarînd un proces în care să fie testate o multitudine de soluții și posibilități de rezolvare, se poate ajunge la formule în stare să ducă la rezolvarea la nivel național a problemei sărăciei extreme.

Principii de intervenție⁹¹

Cătălin Berescu

Dinamica accentuată a populației afectate de sărăcie extremă (indici demografici, mobilitate) face ca trendurile care reies prin analiză statistică să fie valabile pe termen relativ scurt. Un alt aspect, deloc neglijabil, este *caracterul eluziv* al sărăciei extreme. Deși oamenii sînt în general dispuși să își exhibe revendicativ sărăcia, în cazul celei extreme avem de-a face cu numeroase persoane care au o capacitate redusă de a se exprima sau sînt lipsite total de această capacitate, fie din motive fizice (imobilizați la pat), psihice (afecțiuni ale vorbirii, depresie severă) sau culturale (insuficienta cunoaștere a limbii române, absența vocabularului). Aceste motive fac ca analiza statistică să fie dificilă și, dincolo de stabilirea unui ordin de mărime și a trendului de dezvoltare, relativ puțin relevantă pentru stabilirea unor strategii generale. Vom schița o serie de **principii de intervenție** pe care ne vom construi strategia de intervenție în comunitățile de romi săraci:

Principiul pachetului de măsuri (1)

Primul principiu este acela că orice intervenție constă într-un **pachet de măsuri**. Locuințele au un primat, ca importanță și valoare de investiție dar, în absența modernizării serviciilor comunitare, a rezolvării situației juridice, a educației, planningului familial, locurilor de muncă, asistenței sanitare, nu rămîn decît conserve de lux pentru sărăcie și mizerie. Insistăm asupra priorității pe care ar trebui să o aibă rezolvarea urbanistică ca primă măsură și rezolvarea locuințelor ca o consecință logică a stabilității așezării pentru că se remarcă faptul că astăzi, majoritatea intervențiilor sînt de natură educativă, formativă și sanitară. Există un întreg curent de opinie care afirmă că problemele legate de ocupație și educație oferă soluția pentru a rezolva problemele sărăciei și ale excluderii sociale. Starea comunităților pe care le-am vizitat pe parcursul documentării ne permite însă să afirmăm că îmbunătățirea locuirii este o măsură *sine qua non* pentru întreruperea cercului vicios al excluderii sociale. Există suficiente exemple în care oamenii muncesc și copiii se duc la școală fără a avea perspective reale de incluziune pentru a afirma primatul locuirii în strategiile de intervenție.

Aceste măsuri combinate nu au efect operațional decît dacă sînt aplicate simultan sau într-o perioadă compactă de timp. La sfîrșitul acestei perioade persoana sau comunitatea vizată trebuie să fi făcut un salt pe scara socio-economică (sau, pentru comunități, trebuie să existe un număr suficient de mare de membri ai grupului care să-și fi îmbunătățit semnificativ viața) pentru ca intervenția să fie reușită. Măsurarea efectului se face în termeni de **salt real** și de **stabilitate** (mărimi cuantificabile).

I. _____

⁹¹ Principiile sînt reluate din lucrarea „Tipologii de locuire ale populației roma”, MTCT 2005

Pachetul de măsuri trebuie să realizeze unui **salt real** al comunității și să asigure **stabilitatea** acestuia. În cadrul pachetului de măsuri prioritatea zero o constituie realizarea intervențiilor de **urbanism comunitar**.

Așa cum afirmă Mariana Celac (Berescu, Celac 2006), ca măsură singulară, construcția de locuințe noi nu este o soluție la sărăcia extremă. Soluția trebuie căutată într-o acțiune concertată asupra locuirii ce trebuie să includă:

- organizare corectă a spațiului comunității (drumuri și alei, parcelare, evacuarea dejecțiilor în condiții sanitare sigure, a apei de ploaie și gunoaielor).
- oportunități de muncă.
- acces la educație și servicii sanitare.
- susținerea întreținerii adecvate.

Principiul integrării spațiale și sociale (2)

Al doilea principiu vizează **integrarea spațială**.

Aceasta este definită de localizarea așezării în funcție de localitatea principală (v. capitolul de topologie), de lungimea și calitatea căilor de acces, de natura limitelor și de prezența și gradul de continuitatea al serviciilor comunitare. Dezvoltarea spațială omogenă este contraindicată pentru că nu asigură mixitatea socială care permite evoluția economică prin contact direct. Trebuie încurajate orice inițiative care duc la crearea de locuințe de standard înalt sau de activități productive în interiorul sau în proximitatea ariilor de sărăcie extremă.

Instalarea, în perimetrele cu locuințe defavorizate, a serviciilor esențiale de incluziune socială (asistență medicală, educație, formație vocațională, asistență socială) este esențială dar nu trebuie să contribuie la segregarea spațială a așezării. În cazul în care segregarea comunității este deja prezentă și este foarte accentuată ele trebuie să se afle pe o graniță fizică. De multe ori, existența serviciilor pe teritoriul majorității, deși generează probleme de acces sau posibile conflicte latente, este, pe termen lung, un factor de integrare și de coeziune socială. Din analiza intervențiilor curente am remarcat tendința de a realiza dotări pe teritoriile comunității. Acest gen de intervenții trebuie să ia în calcul întotdeauna o dezvoltare pe termen lung.

Teritoriile pe care se locuiește în sărăcie extremă trebuie să aibă un **acces facil** la restul localității, să aibă **limite permeabile** și să **permită dezvoltarea localității prin includerea comunității sărace**. Localizarea serviciilor publice definește gradul de integrare spațială a unei comunități. Acestea servicii trebuie să fie o interfață socială și spațială cu majoritatea.

Principiul non-discriminării etnice (3)

Problematica locuirii cu standard foarte scăzut sau în degradare severă nu este proprie numai unor comunități de etnie romă. Examinarea distribuției spațiale a locuirii sub-standard, ale situației locuirii celor ce cad sub incidența categoriilor de sărăcie extremă și sărăcie severă, fie ei majoritari sau de alte etnii pe sub-perimetre și enclave sugerează că soluțiile nu pot fi decât integrate și aplicate pe teritorii delimitate prin studiu multicriterial și nu pe criterii etnice. Soluția de relocare pe criterii etnice duce la formarea de enclave etnice și ghetto-uri și creează premisele pentru excludere și discriminare etnică.

Strategiile programatice trebuie să aibă în vedere că orice proiect cu componentă spațială (locuințe, comunități, evicțiuni, transmutări) formulat în termeni de etnie poate avea efecte contraintuitive, prin adâncirea segregării, excluziunii și prin ghettoizare.

Alegerea terenurilor, proximitatea spațială a comunităților, existența unor instituții care să favorizeze contactul (școli, instituții sanitare) trebuie să țină seama de intențiile esențiale ale unei societăți deschise, opusă discriminării, excluziunii și formării enclavelor etnice și sociale (în cazul nostru de romi în sărăcie extremă).

Intervențiile spațiale care accentuează criteriul etnic duc cu necesitate la formarea de enclave.

Principiul particularizării și al diversificării (4)

Al patrulea principiu statuează că fiecare intervenție are ca destinatar o comunitate particulară în interiorul căreia există o diversitate ce nu trebuie simplificată. Fiecare comunitate reclamă o soluție particulară în raport cu tipul în care se încadrează, cu mărimea ei, cu mărimea investiției, cu strategiile locale de dezvoltare etc.. Standardizarea soluțiilor duce la pierderea acordului fin care trebuie realizat între comunitatea de bază și comunitatea minoritară, între posibilitățile locale și standardele de construire.

În interiorul unui grup coexistă întotdeauna mai multe niveluri de sărăcie. Dacă diferențele sînt semnificative este necesar ca, pentru fiecare familie, să fie definit un *salt optim*. Pentru a crea un efect de *scară rulantă* treptele trebuie să fie vizibile. Ele trebuie să coexiste în interiorul sau în proximitatea aceluiași sit.

Cu alte cuvinte nu este recomandabil să faci o așezare de săraci extremi la marginea unui cartier foarte sărac, nici la marginea orașului unde nu există nici un reper de locuire și nici unul cultural și economic de dezvoltare, unde nu există treapta superioară, capabilă să exercite o *forță de atracție* care trebuie să fie la o distanță infinit mică pentru a fi eficientă. Folosirea întregii game de forme de combatere a sărăciei severe și extreme constă în locuințe sociale, locuințe de tip provizoriu, locuințe foarte ieftine, adăposturi temporare, concesionare de terenuri, ajutor în materiale de construcție etc.

Fiecare indicator trebuie parametrizat în funcție de situația existentă. În cadrul oricărei comunități există cazuri care nu se pot rezolva prin soluția comună și care cer un surplus de atenție și o rezolvare specială. Inexistența unor strategii de rezolvare a acestor cazuri (i.e. configurații spațiale diferite) poate induce presiuni majore asupra mediului construit. Este imposibil să faci o proiectare diferențiată pentru fiecare familie în parte dar este greșit să introduci forțat o diversitate de cazuri sociale într-o unică formulă spațială și de locuire.

Standardizarea și simplificarea locuirii accentuează tendințele negative și distructive ale locuirii. Omogenizarea produce decompensare.

Principiul saltului optim (5)

Saltul trebuie făcut pe treapta imediat superioară. Saltul lung implică riscul de revenire la starea inițială prin declanșarea unei crize de inadaptare (decompensare). Există, din păcate, numeroase exemple în care mutarea unor comunități roma în locuințe noi nu a produs nici un efect pozitiv. A arunca vina asupra comunităților respective pentru insuccesul intervenției este o greșeală de înțelegere. Saltul prea scurt înseamnă conservarea excluziunii și a problemelor conexe. Înlocuirea bordeielor cu diverse adăposturi realizate prin tehnologii de ultimă oră este un exemplu clasic de ratare a esenței problemei.

Definirea saltului maxim și a celui minim este principala sarcină metodologică a unei intervenții într-un caz dat.

Principiul continuității (6)

Intervenția trebuie să fie masivă pentru o primă fază, bine determinată, în care se produce *saltul*. Ea nu se oprește decât în momentul în care s-a produs *stabilizarea*. Intervențiile „nehotărâte”, discontinue, în care nu s-au identificat corect prioritățile, sînt doar o risipă de mijloace.

Orice plan de intervenție trebuie făcut pe termen mediu sau lung și trebuie să conțină în mod obligatoriu măsuri de evaluare a eficienței postocupaționale.

Principiul cooperativ (7)

Numai parteneriatul între autoritatea locală și asociațiile societății civile (etnice, de locatari, filantropice, religioase) va putea să se adreseze cu soluții valabile problemei sărăciei și excluziunii sociale. Lipsa reprezentanților societății civile duce la imposibilitatea implementării *pachetului de măsuri*, mai ales în condițiile în care, nici o autoritate administrativă din

România nu are nici capacitatea și nici mijloacele de a produce o transformare pozitivă unor grupuri mari și cu probleme atât de grave. Intervenția participativă, cea mai cunoscută temă a proiectelor de acest fel, funcționează însă mai puțin în cazurile de sărăcie extremă. Acest gen de abordare se poate constitui chiar ca frână în cazurile în care coeziunea internă este slabă și capacitatea de muncă este extrem de redusă. Este de reținut ca principiu de lucru atunci când timpul în care se are în vedere realizarea intervenției este suficient de lung și numărul de mediatori implicați este suficient de mare.

Consultarea comunității și a societății civile deschide calea pentru rezolvarea durabilă a problemelor. Implicarea directă a beneficiarilor intervenției se poate face după o evaluare corectă a capacităților lor reale de a participa la intervenție iar nu ca principiu infailibil sau ca o condiție pentru acordarea ajutorului.

Principii de proiectare

(i) Urbanism

1. alegerea locului

1.1 contiguitate cu așezarea de bază – lipit sau inclus în perimetrul așezării de bază. Dacă nu există un model vizibil de locuire al majorității și o relație de vecinătate aceste comunități dezvoltă moduri de locuire anarhice

1.2 acces direct la un drum principal, lipsa oricărui fel de baraj – barieră, gard, poartă, cale ferată; proximitate față de mijloacele de transport în comun

1.3 loc cu posibilități de dezvoltare economică. În lipsa locurilor de muncă încurajează activitățile antisociale. Nu se recomandă plasarea acestor comunități în zone exclusiv rezidențiale. Trebuie să existe o posibilitate de absorbție de muncă slab calificată în proximitate.

1.4 plasarea așezării pe un teren bun

loc lipsit de defecte majore – mirosuri neplăcute, poluare, instabilitatea solului, pericol de inundații. Loc care întrunește toate condițiile pentru construit și sănătatea mediului. Trebuie tratate drept cetățeni cu drepturi egale altfel premiza inițială nu favorizează dezvoltarea. Această alegere este esențială pentru promovarea incluziunii sociale și pentru evitarea discriminării.

2. urbanism preliminar cu servicii esențiale

ex novo

modernizare – operațiuni de demolare și reconstrucție, de reparcelare și trasare de străzi. În funcție de situația din teren se urmărește realizarea, cel puțin parțială, a operațiunilor în ordine inversă; întâi se construiesc casele noi și după aceea se demolează cele vechi.

2.1 rezolvarea legăturii cu așezarea principală - drum modernizat, pe care să poată circula utilaje, mașini de pompieri, salvare, în orice anotimp, iluminat

2.2 parcelare, trasare drumuri, alei

dimensionarea parcelelor se face în funcție de tipul comunității.

2.3 apă – cișmele publice echipate cu dispozitive de manevrare de mare rezistență (antivandalism) și dispuse la o distanță maximă de 200 m și care deservește un număr de maxim 40 familii. Dimensionarea rețelei pentru a asigura posibilitatea ulterioară de racordare individuală.

2.4 evacuare deșeuri – asigurarea distanțelor sanitare pentru wc-uri, puncte de colectare a gunoiului menajer, sistem de autogestiune

2.5 iluminat public – asigurarea unei situații de control urban

2.6 elemente de sistematizare verticală: evacuarea apelor pluviale

Pentru comunitățile care au un disponibil de forță de muncă se va urmări folosirea acesteia pentru realizarea de amenajări în interiorul teritoriului comunitar.

Ex.: str. Dealului, Tg. Mureș – colectarea gunoiului se face în cadrul orelor de muncă prevăzute pentru asigurarea VGM. Curățenia este impecabilă. Str. Digului – canalizarea pluvială este improvizată deși romii prestează muncă de săpat șanțuri în alte locuri în oraș; idem Geoagiu; Dorohoi – pentru noile locuințe sociale au fost folosiți la săpat numai români. Romii și-au găsit totuși loc la săpăturile pentru utilități și la amenajările finale.

3. configurare spațiilor publice

Chiar dacă nu există fonduri pentru realizarea lor într-o primă etapă trebuie să prevăzute locuri pentru dezvoltarea de servicii publice și spații publice.

- loc de joacă pentru copii (obligatoriu),
- clădire comunitară (obligatoriu) care să cuprindă o încăpăre cu funcție sanitară (planning familial, consulatății ocazionale, tratamente medicale și asigurarea asistenței de urgență), telefon public, chioșc cu produse de primă necesitate (pâine, alimente nealterabile, produse pentru igienă personală, presă)
- spațiu de cult – nu este obligatorie prezența acestuia dar asigură un arbitru, suplinește absența figurii paterne, aduce pace socială. Din păcate trebuie să remarcăm efectul de potențare a natalității produs de cultele neoprotestante.
- spații de învățământ – trebuie să fie integrate, clase mixte. Este recomandat să fie localizate în interiorul localității principale sau pe limita dintre comunități. Se recomandă clasele mixte.

Rolul parohului și al învățătorului este esențial în asigurarea coeziunii comunitare. Chiar dacă nu există spații specializate ei trebuie să fie prezenți în spații alternative, care să le asigure comunicarea

Așezările trebuie să fie mici. Nu este cazul să aibă o rezervă de dezvoltare pentru a descuraja formarea de ghetouri. Se va urmări atingerea unor parametri urbani de densitate și folosirea rațională a terenurilor.

Se atrage atenția asupra elementelor de separare, existente sau care pot apărea prin dezvoltarea așezării principale, și care trebuiesc eliminate din start pentru asigurarea contiguității.

Folosirea rațională a terenului

Fără dubiu, una din problemele cele mai dramatice ale comunităților în sărăcie extremă este calitatea și folosirea terenurilor. Nivelul de locuire extrem de scăzut, adesea minat de pericole directe la viața locuitorilor are câteva surse generate de terenul propriu zis - în datele sale de dimensiune și calitate – și de modul de folosire.

- Așezarea (fie spontană fie uneori direcționată de decizii locale) pe terenuri reziduale sau degradate (umpluturi, terenuri inundabile, gropi de gunoi, depozite de deșeuri industriale, rîpe friabile etc).
- Densități foarte mari de ocupare care agravează efectele densităților foarte mari de locuire. În aceste condiții apropierea între latrine, sursele de apă și locuințe explică ratele foarte înalte ale îmbolnăvirilor de hepatită, parazitoze și infecții ale sistemului digestiv.
- Densitățile excesive și lipsa distanțelor între case (dictate și de nevoia de a economisi energia) sînt responsabile pentru incendiile frecvente.
- Sisteme elementare de gospodărie comunală (drumuri, alei între case, șanțuri etc) sînt rare și par a nu intra decît accidental în preocupările autorităților sau conducătorilor comunităților.

În aceste împrejurări a lămuri ce înseamnă o folosire rațională a terenului pentru comunitățile de sărăcie extremă dar și pentru administrațiile care gestionează terenurile comunităților locale nu este o problemă banală.

În cazul locuinței propriu zise avansul „în trepte” către structuri mai sigure, cu densități de ocupare mai mici și o diviziune funcțională rațională flancat de asigurarea prioritară a drumurilor, apei, evacuării deșeurilor și accesului la servicii comunale primare pare o soluție durabilă, chiar dacă mai lentă. În cazul organizării și utilizării terenurilor pentru comunitățile sărace marginale, formate sau în formare, problema raționalizării se pune în termeni similari. Ca și în cazul locuirii, ea are două componente:

- o componentă tehnică, care se exprimă prin distanțe de siguranță, suprafețe, rezerve de teren pentru echipamente comunale.
- o componentă educațional-socială, de explicare a normelor, distanțelor de gardă, modului de amplasare al caselor, al dependențelor și al gestiunii apei.

Alocarea rațională a unor terenuri propice pentru viața umană, asigurarea echipării comunale primare și normele sanitare vor trebui să facă obiectul unei grile simple, inteligibile, ușor de aplicat, dublate de o misiune de explicare și educare în comunități.

Arhitectură

Vom enunța o serie de principii de lucru desprinse dintr-o experiență empirică, aplicabile, după părerea noastră în cazul României, azi. Analiza se referă în principal la comunități de romi.

Strategiile arhitecturale care pot genera construcții adecvate presupun observarea situației sociale, a standardului economic și a unei culturi a locuirii care trebuie sprijinită în evoluție dar care nu trebuie pusă în criză. Situația locală trebuie înțeleasă nemijlocit de către proiectant. Arhitectura clădirilor care se realizează în aceste comunități este rezultatul unor opțiuni primordiale funcționale, dimensiunea estetică lipsește sau se regăsește în subsidiar. Discursurile despre importanța frumosului pentru transformarea vieții individului, stimabile și de dorit a fi prezente, se pot găsi fără obiect atîta vreme cît înțelegerea situației reale este în suferință și rezolvarea funcțională nu este corectă.

În ceea ce privește sistemul structural și tehnicile constructive se cere imperios folosirea unor tehnologii intermediare (nici *high-tech* nici *low-tech*) și a tehnicilor locale, meșteșugărești. Acestea presupun o îndrumare meticuloasă pentru a realiza, în final, o construcție la standarde cît mai înalte folosind forța de muncă locală. Principiile de proiectare a locuințelor sociale de urgență nu trebuie să ducă la diferențe prea mari față de cele vernaculare.

Dacă urmărim organizarea spațial-funcțională a acestor construcții remarcăm că este vorba despre una simplificată, în care nu există spații tampon, spațiile de depozitare lipsesc sau sînt reduse la minim iar în absența canalizării grupurile sanitare se află în afara locuinței. Prisma apare doar la țară, ca un ecou al arhitecturii locale, în zonele urbane existînd sub forma unei verande improvizate, cu rol temporar, o etapă intermediară în construirea unei noi camere.

Ordinea dezvoltării unei scheme spațiale și funcționale în cazul arhitecturii vernaculare este următoarea:

1. o cameră care include o sobă pe timp de iarnă. Soba este mutată afară pe timp de vară. Pentru spălat se folosește aceeași încăpere prin succesiune temporală. Iarna aproape că nu există activități de igienă personală.
2. două camere, una pentru părinți una pentru copii. În camera părinților se și gătește.
3. două camere și o bucătărie.
4. două camere, o bucătărie și o baie.
5. trei camere: un dormitor pentru părinți, unul pentru fete și unul pentru băieți. Bucătărie și, eventual, baie.

Camera de zi nu este o prioritate, separarea pe generații și pe sexe da. Prin urmare toate camerele trebuiesc proiectate pentru a putea cuprinde locuri de dormit în configurații corecte. Baia vine mult în urma bucătăriei ca importanță. E mai important să nu gătești în locul în care dormi decît să ai un loc special pentru făcut baie. Spațiile de

depozitare sînt absolut inutile pentru nivelurile de jos al sărăciei, cea severă și cea extremă. Ele au un rol real în îmbunătățirea condițiilor de locuire doar un nivel mai de sus, cel al sărăciei relative. Acești oameni nu au ce să depoziteze, gospodăriile nu dispun de un inventar atît de complex încît să fie nevoie de un spațiu specializat mai mare decît un dulap.

Atunci cînd se găsesc într-o casă cu astfel de spații, locatarii le percep ca inutile și le transformă imediat ce le iau în primire. O locuință „prea împărțită”, care excede nevoile de bază, acelea de a adăposti un număr destul de mare de oameni se cere adaptată.

Există un stereotip cu privire la obiceiul și dorința romilor de a locui într-o singură cameră. O parte din proiectele propuse pînă acum par să fixeze acest stereotip. Atragem atenția asupra dorinței explicite de a avea mai multe camere. Locuirea într-o singură cameră,

oricît de mare ar fi aceasta, nu este un deziderat real al romilor ci doar o soluție de minimă rezistență pentru asigurarea supraviețuirii.

Încălzirea centrală generează costuri care nu pot fi suportate de către familiile beneficiare. Soluția corectă este cea cu sobe. Încălzirea individuală a camerelor permite folosirea pe post de combustibil a unei diversități mai mari de materiale. Trecerea la un nivel superior de confort se poate face gradat și exact la momentul în care gospodăria este pregătită pentru aceasta. Sistemele de încălzire centralizate nu fac decît să elimine locuitorii cu venituri reduse sau, dacă devin inutile prin debranșare, pot fi distruse. Instalațiile de apă sînt de obicei prevăzute a fi realizate cu materialele și cu echipamentele cele mai ieftine. În exploatare aceasta generează probleme insurmontabile de întreținere. Este de preferat să ai un singur robinet pentru o gospodărie dar cu o fiabilitate ridicată, decît să ai mai multe puncte de apă cu pierderi însemnate și pericol de scurgeri. La scara comunității însă, existența a cît mai multe puncte de apă este un deziderat care trebuie urmărit.

Instalațiile electrice sînt de multe ori suprasolicitate din cauza folosirii echipamentelor de încălzire improvizate. Proiectarea trebuie să țină cont de aceasta. Dat fiind numărul redus de echipamente este suficientă o priză dublă în fiecare cameră. Aceasta poate fi plasată lîngă întrerupător, lîngă ușa circuitelor devenind astfel foarte scurte, deci ieftine și ușor controlabile.

Tema de proiectare

În situația unei intervenții este obligatoriu ca tema de proiectare să conțină o fișă a comunității care să cuprindă următoarele elemente:

1. tipul comunității

se stabilește conform tipologiei enunțate

2. număr de persoane

numărul total dă dimensiunea problemei la nivel local. Chiar dacă intervenția este dimensionată doar pentru o parte a comunității, proiectantul va avea în vedere conservarea șanselor de intervenție pentru toată comunitatea.

3. număr de familii (gospodării)

structura gospodăriei (familie extinsă) – marcarea generațiilor și a familiilor componente prin recenzarea fiecărui membru și marcarea gradului de rudenie soț/soție/bunică/copil. Scopul este identificarea unităților familiale distincte care au nevoie de locuințe distincte. Se face prin anchetă socială pentru a permite exprimarea opțiunilor personale.

Se atrage atenția asupra stereotipului că le place să stea împreună. Adevărul e că generațiile tinere vor să se despartă.

În urma analizării acestei structuri proiectantul va stabili numărul de case și numărul de încăperi necesare pentru fiecare locuință în parte.

4. situația sărăciei pe familii (tabel arbore)

Nr. gospodării															
Nr. familii															
Nr. membri	<10			7-10			4-6			2-3			1		
Nr. familii															
grad de sărăcie	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Nr. familii															

OBS.: numărul de familii este mai mare decât cel al gospodăriilor și se obține prin defalcarea gospodăriilor în unități familiale de bază. Gradul de sărăcie determină nivelul de echipare, finisaje și suprafața totală.

5. situația legală – dacă au documente personale, acte de proprietate, acte de închiriere

6. dacă au animale mari

grajdurile și orice altă anexă fac parte din gospodărie, nu pot fi grupate la marginea localității

7. bolnavi cronici, handicap, boli psihice, alcoolism
se va urmări internarea celor contagioși în spitale. Se atrage atenția asupra frecvenței ridicate a cazurilor de tuberculoză.
8. opțiuni personale: de vecinătate, de exercitare de activități meșteșugărești etc.

Distribuția unităților familiale de bază după numărul de membri și după gradul de sărăcie trebuie să producă o corelare a numărului de persoane cu numărul de camere. De obicei, acest lucru se face conform legii locuinței 114/97 care, la anexa 1, prezintă un tabel în care sînt precizate: numărul de camere, suprafețele minimale și distribuția lor în funcție de numărul de persoane. În cazul sărăciei extreme aceste standarde nu funcționează

În situația în care resursele economice nu sînt suficiente pentru îndeplinirea dezideratelor enunțate de lege proiectantul va reevalua critic posibilitatea de a rezolva integral problema locuirii pentru fiecare familie în parte și pentru întreaga comunitate în general prin adaptarea soluției de proiectare la problematica specifică sărăciei extreme. În acest context trebuie precizată cvasi-inutilitatea spațiilor de depozitare și a spațiului tampon de la intrare. Este de preferat ca, în condițiile unei improbabile racordări la rețeaua de canalizare să se prevadă WC-uri în curte. Se atrage atenția asupra faptului că, deși în covârșitoarea majoritate a cazurilor se doarme lîngă locul de preparat hrana, separarea bucătăriei de camerele de dormit este primul deziderat al familiilor, înaintea existenței unei băi. Nu se recomandă deci soluții de tip bucătărie americană. Existența unei camere de zi, în accepțiunea arhitecturală curentă, nu este în chestiune. Aceasta este o cameră pentru dormit.

O foarte mare parte dintre romii săraci nu au caracteristici etnice sau rasiale pregnante. O parte dintre ei, deși complet marginalizați de societatea românească, nu mai prețuiesc valorile tradiționale și nu mai vorbesc limba. Identitatea etnică se poate manifesta în forme arhitecturale, în special prin decorație și culoare, numai de la un nivel economic mediu. Culorile mai intense la interior sînt una dintre puținele modalități de racordare la un specific etnic. Problema specificității este însă deschisă și o include cu necesitatea și pe cea a specificității locale, de multe ori mai puternică.

Dimensionare

Unitatea medie de bază întîlnită în aceste comunități este de patru pe patru metri. Nivelul următor de dezvoltare, dedus din observarea locuințelor întîlnite în cercetare, presupune adăugarea încă a unei camere și apoi a unei verande-bucătărie, de dimensiune mai mică. Locuințele cu mai multe niveluri provoacă mari probleme de utilizare în comun. Este indicat ca, în funcție de disponibilul de teren să se realizeze

preferențial locuințe parter cu acces separat. O grupare a locuințelor, fie prin cuplare fie prin înșiruire este însă de urmărit, mai ales atunci când există posibilitatea de a racorda construcția la rețelele edilitare. Dată fiind dimensiunea problemei și lipsa de terenuri care să îndeplinească condițiile tehnice și dezideratele incluziunii sociale, economia de teren este vitală.

Priorități de acțiune pentru România

Aspecte critice ale problemei locuirii de sărăcie extremă care trebuie preluate de programele strategice cu caracter politic, de cadrul administrativ și legislativ (Berescu, Celac, 2006):

- Populația afectată de sărăcie extremă (incluzând aspecte locative și comunitare) este de ordinul a 1.000.000 persoane, respectiv cca 200.000 nuclee familiale de 4-5 persoane.
- Spre deosebire de celelate segmente ale sărăciei, care inregistrează o tendință de scădere, sărăcia extremă și deteriorarea condițiilor de locuire (locuință, localitate, mediu) are o tendință de creștere ce trebuie documentată prin studii și anchete specializate.
- Programele existente nu contracarează fluxul către așezări/ghettouri de sărăcie extremă, formarea altor așezări spontane și rata de reproducere a sărăciei extreme.
- În absența unei monitorizări post-predare a locuințelor construite prin programele destinate categoriilor celor mai dezavantajate, inclusiv pentru etnicii romi, și a unor acțiuni comprehensive de integrare socială concomitente, cu toate sumele relativ mari implicate, rezultatul pare a avea doar un caracter demonstrativ, de multe ori diluat sau anulat în timp.
- Este necesară extinderea prevederilor legii locuinței minimale prin prevederi care să încurajeze „saltul prim” de la formația spontană și adăposturile din materiale non-constructive la locuințe adaptate la condiții de sărăcie.
- Experiența internațională menționată în documente subliniază eficiența unor programe bazate pe:
 - proiectare urbanistică integrată.
 - accesul la echipamentele comunitare de bază (apă sănătoasă, telefon, transport).
 - reglementarea problemelor de proprietate și stabilitate.
 - coordonarea cu programele sociale și de creere de locuri de muncă.
 - accesul la educație și asistență sanitară.
 - folosirea de tehnologii intermediare.
 - acordarea de granturi și credite în materiale pentru auto-construcție dirijată de o concepție arhitecturală intermediară, cu tehnicieni care să supervizeze construcția de locuințe.

- Specialiștii Băncii Mondiale estimează, pornind dela experiența unor programe din Bosnia, Georgia, Azerbaidjan, Vietnam că, granturi/credite în materiale de cca 2000 USD, împreună cu dotări comunitare primare, pot susține realizarea prin auto-construcție îndrumată a nucleului prim al unei locuințe adecvate situațiilor de sărăcie extremă. Observațiile de teren ale acestui studiu confirmă această estimare.

Recomandările OSCE privind legalizarea așezărilor informale

Recomandări pentru legalizarea așezărilor informale și prevenirea evacuărilor forțate pentru populațiile de roma, sinti și travelleres (Berescu, Macura 2006)

OSCE - Human Dimension Implementation Meeting, Varșovia, octombrie 2006

1. Statele membre trebuie să dezvolte intervenții pe scară largă pentru a legaliza așezările informale, pentru a combate insecuritatea locativă și pentru a clarifica drepturile de proprietate.
2. Guvernele centrale trebuie să recunoască nevoia de a crea strategii și planuri de acțiune și de a furniza finanțare pentru îmbunătățirea situației locuirii pentru comunitățile de romi. Strategiile trebuie să includă instrumente detaliate de intervenție, implementare și monitorizare la nivel local.
3. Administrațiile locale trebuie să dezvolte și să implementeze planuri de acțiune locală, să deschidă linii bugetare și să fie deschise la noi forme de finanțare.
4. Pentru a îmbunătăți nivelul de încredere și toleranță comunitățile locale trebuie implicate de la bun început în crearea politicilor, planurilor de intervenție și a celor de legalizare. Consultarea cu populația majoritară este absolut necesară.
5. Donatorii sînt încurajați în a își construi proiectele pe baza viziunilor locale de dezvoltare și în a își adapta standardele la nevoile și resursele locale.
6. Departamentele de urbanism trebuie să includă așezările informale și alte situații de insecuritate locativă în documentațiile pe care le elaborează. Trebuie avută în vedere planificarea infrastructurii, străzilor, spațiului public, serviciilor și utilităților în astfel de zone. Planurile trebuie să prevină segregarea spațială și să încurajeze mixitatea socială și etnică.
7. Scopul legalizării este acela de a crea baza unei dezvoltări durabile. Atunci cînd o comunitate este așezată pe un teren impropriu decizia relocării trebuie avută în vedere.
8. Pentru a preveni evacuările forțate romii trebuie să obțină o formă de proprietate asupra terenurilor pe care le locuiesc de generații, garantînd astfel respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Cei care locuiesc în chirie nu vor fi evacuați pînă cînd nu se poate asigura un adăpost minim adecvat.

9. Locuirea trebuie să fie o parte importantă a abordării pentru realizarea unei dezvoltări comunitare integrate. Obiectivele dezvoltării durabile trebuie să vizeze de asemenea prin măsuri din domeniul educației, ocupării și sănătății.

10. Statele membre trebuie să considere locuirea o prioritate și să se preocupe de nevoile de locuire ale celor mai săraci și mai vulnerabili dintre membrii comunității, inclusiv populația de origine roma. Se recomandă adaptarea legilor cu privire la locuințe și a altor legi și standarde conexe pentru a asigura nevoile specifice acestor categorii, cu respectarea integrală a principiilor unei locuiri adecvate. Adaptarea trebuie să creeze posibilitatea unor intervenții pe scară largă.

Capitolul III

Metodologie de intervenție

Plan strategic de combatere a excluziunii sociale prin îmbunătățirea condițiilor de locuit

Cătălin Berescu

Îmbunătățirea condițiilor de locuit este o condiție esențială pentru realizarea incluziunii sociale prin educație și muncă, pentru asigurarea sănătății și pentru respectarea drepturilor fundamentale ale cetățeanului.

Pentru a atinge acest obiectiv am ales sintagma *combaterea excluziunii sociale* care poate părea simetrică și echivalentă cu varianta ei pozitivă „promovarea incluziunii sociale”. În cazul României de astăzi se poate observa o dramatică lipsă de echilibru între procesul de excluziune și cel de incluziune. Ne aflăm în mijlocul unui proces de accentuare a excluziunii sociale și de adâncire a decalajului dintre societate și cei care nu au reușit să țină pasul cu dezvoltarea economică. Observația noastră cu privire la raportul dintre cele două părți este că *responsabilitatea se găsește în terenul majorității*, a celor care au produs și produc excluziunea, și că aceștia au datoria și mijloacele de a face reparațiile necesare în primul rând. Vizibila rezistență la schimbare a celor aflați în sărăcie nu ține de fatalitate și poate și trebuie să fie depășită prin concentrarea eforturilor și *profesionalizarea* demersului de incluziune.

Discursurile publice despre sărăcie sînt cantonate astăzi între tentația de a da mereu vina pe autorități pentru lipsa de eficiență în combaterea sărăciei și expunerea revendicativă a stigmatelor asociate acesteia. Trebuie însă introduși mai mulți actori în această ecuație pentru a avea un tablou comprehensibil și trebuie procedat la eradicarea stereotipurilor. Pentru a ajuta la aceasta, abordarea noastră urmărește o descriere *tehnică* a proceselor și a efectelor acțiunilor de pînă acum legate de locuire și propune premise de lucru pentru ca *politicile publice* să introducă valori cu adevărat democratice în realizarea celor viitoare.

Combaterea excluziunii înseamnă în primul rând asumarea de responsabilități din partea autorităților. Ea se realizează prin întărirea cadrului legislativ privitor la discriminare și prin instituirea de sancțiuni pentru nerespectarea normelor. Corecta funcționare a instituțiilor, informarea publică și educația cu privire la discriminarea în materie de locuire fac și ele parte din responsabilitățile autorităților cu privire la combaterea și prevenirea excluziunii.

Realizarea incluziunii presupune asumarea de programe, conduite și valori de către societate, autorități și grupurile de excluși. Planul strategic poate descrie o variantă a felului în care se face incluziunea dar responsabilii politici și societatea trebuie să își asume răspunsul la întrebarea *de ce trebuie să se realizeze acest proces*. Acesta implică existența unor *politici* active, pe termen scurt, mediu și lung dar și o planificare participativă. *Continuitatea* în acțiune este un principiu fundamental al unor astfel de politici și o condiție esențială pentru reușita planului. Lipsa unui management orientat către intervale de timp naturale, specifice problematicei locuirii sărace este echivalentă cu o

neasumare a problemei. Obiectivele generale enunțate de Planul strategic sînt însoțite de comentarii și presupun următoarele obiective specifice:

Obiectivul 1

Legalizarea așezărilor informale

Obiective specifice

- a. Legalizarea tuturor situațiilor de informalitate în următorii cinci ani.
- b. Crearea unui cadru legal și a instituțional care să prevină formarea de zone de locuire informală.

Obiectivul 2

Eradicarea locuirii în condiții nedemne

Obiective specifice

- a. Relansarea programelor de locuințe sociale.
- b. Lansarea de programe de construcții de locuințe în sisteme asistate parțial: autoconstruire, parteneriat public-privat, subvenții.
- c. Îmbunătățirea infrastructurii, a echipării edilitare și a locuințelor.
- d. Eliminarea discriminării în materie de locuire.

Obiectivul 3

Integrarea teritorial-urbanistică a comunităților de romi prin îmbunătățirea condițiilor de locuit

Obiective specifice

- a. Repararea situațiilor de discriminare în materie de locuire, atât a celor istorice cît și a celor contemporane.
- b. Realizarea unei planificări spațial-teritoriale inclusive.
- c. Crearea de programe de eliminare a stigmatului asociat locuirii romilor.

Obiectivul 4

Prevenirea excluziunii de la locuire

Obiective specifice

- a. Controlul evicțiunilor prin instituirea unui cadru legislativ și instituțional cu reguli clare și în deplină concordanță cu practica europeană.
- b. Asigurarea unui stoc de locuințe de urgență, de necesitate și sociale.
- c. Definirea dreptului la locuire prin lege și crearea de planuri de locuire locale.

Obiectivul 1

Legalizarea așezărilor informale

Legalizarea este o operațiune care urmează evaluării unei zone și luării deciziei de modernizare. Ea poate îmbrăca mai multe forme: concesiune, eliberare de tiluri, punere în posesie ca urmare a dreptului de uzucapiune sau de superficie, închiriere, drept de folosire cu titlu gratuit etc. Legalizarea este singura cale spre stabilitate iar fără aceasta nici un program ulterior nu poate avea efecte durabile.

Legalizarea nu este un scop în sine ci o etapă a planurilor de amenajare a teritoriului, a intervențiilor de urbanism precum și o condiție a dezvoltării durabile. În acest sens atragem atenția asupra faptului că ea nu trebuie tratată strict ca o operațiune juridică și cadastrală ci că ea necesită o documentație de planificare de natură urbanistică.

Obiective specifice

- a. *Legalizarea tuturor situațiilor de informalitate în următorii patru ani, includerea obiectivului în planurile și strategiile guvernamentale.*

Legalizarea trebuie făcută, în mod ideal, pentru toate cazurile în același timp. Dezechilibrul în timp sau nehotărârea nu pot duce decât la translarea zonelor de locuire ilegală sau la formarea de zone noi.

- b. *Realizarea unei metodologii intersectoriale de legalizare a așezărilor.*

Legalizarea presupune o decizie politică la nivel local, o acțiune juridică și una de urbanism și amenajarea teritoriului. Abordarea separată a acestor aspecte ale legalizării este o greșeală strategică majoră care duce la subdezvoltare.

- c. *Reevaluarea și îmbogățirea cadrului legal cu privire la formele de folosire a terenurilor pentru construcții.*

Alături de concesiune și vânzare este nevoie de introducerea de forme de parteneriat public-privat care să stimuleze inițiativa în materie de investiții în locuințe sociale.

- d. *Crearea unui cadru legal și a instituțional care să prevină formarea de zone de locuire informală.*

Monitorizarea situațiilor de criză a locuirii dar și existența unor politici de sprijin pentru locuințele vulnerabile pot ușura sarcina incluziunii. În condițiile în care populația aflată în zone de locuire defavorizată crește, preocuparea pentru prevenirea formării de ZLD trebuie să fie egală cu cea pentru rezolvarea problemelor existente. Este de remarcat că astăzi, mecanismele care generează excluziunea în materie de locuire sînt mai puternice decât cele care produc incluziune.

Obiectivul 2

Eradicarea locuirii în condiții nedemne

Problema locuirii în condiții nedemne în România este mare, gravă, omogenă și lipsită de vizibilitate. Introducerea ei pe agenda publică urmărește promovarea valorilor democratice legate de solidaritate, pace socială și demnitate a persoanei, egalitate de șanse dar și a unor idei cu caracter tehnic: de multidimensionalitate a problemei, de trepte ale sărăciei, de necesitate a profesionalizării intervențiilor. Procesul nu este strict tehnic, este unul educațional.

Obiective specifice

- a. *Relansarea programelor de locuințe sociale, definirea foarte exactă a locuinței sociale și a regulilor de folosire a acestora.*

Pentru păturile foarte sărace și pentru tineri, locuința în proprietate personală nu este posibilă din punct de vedere economic. Pentru a menține echilibrul social și a favoriza dezvoltarea, toate statele moderne europene au la dispoziție atât un stoc semnificativ de locuințe cât și reguli stricte de folosire a lor. Pentru a evita problemele derivate din prezența standardelor naționale minime trebuie luată în calcul definirea unui mod de lucru cu dublu standard care include și modul de trecere de la unul la celălalt.

- b. *Lansarea de programe de autoconstruire (subvenții).*

Majoritatea programelor din România se bazează pe licitații. Pentru o parte importantă a locuințelor însă, sistemul de subvenții se poate dovedi mult mai eficient, din punct de vedere economic în primul rând, și mai adecvat situației. Implicarea corpurilor profesionale poate avea efecte benefice în asistența necesară pentru programele de autoconstruire. Sistemul actual de ajutoare date de primărie sau de stat pentru reparații, pe criterii de urgență, trebuie înlocuit cu unul în care cel care subvenționează are o strategie, niște obiective majore și capacitatea de a monitoriza rezultatele acțiunilor.

- c. *Îmbunătățirea infrastructurii, a echipării edilitare și a locuințelor.*

Locuirea în condiții nedemne se găsește de cele mai multe ori în zone subechipate, cu infrastructură nedezvoltată sau în criză. Orice program pe termen lung trebuie să înceapă cu eliminarea dezavantajelor structurale ale unei arii de locuire în criză. Locuințele dezavantajate existente, fie ele în proprietate de stat sau privată, au nevoie de monitorizare și de programe de intervenție care să elimine situațiile de locuire improprie, insalubră, care pune în pericol viața locatarilor sau dezvoltarea normală a acestora.

d. Eliminarea discriminării în materie de locuire.

Este nevoie de dezvoltarea unui cadru legislativ nou dar și de crearea de structuri de monitorizare și control care să aplice legislația existentă. Singura cale de a întări cadru legal pentru sancționarea discriminării este prevederea de sancțiuni bine definite și suficient de aspre pentru a descuraja practicile negative curente. Locuirea poate fi îmbunătățită numai prin eliminarea situațiilor de rasism de mediu, segregare rezidențială și expunere la condiții improprii de locuit.

Obiectivul 3

Integrarea socială a comunităților de romi prin îmbunătățirea condițiilor de locuit

Populația cea mai puternic afectată de probleme de locuire este cea de romi. Integrarea socială prin îmbunătățirea locuirii trebuie văzută în acest caz ca o acțiune care anulează efectele excluziunii și nu ca o acțiune de impunere a culturii majoritare asupra unei minorități etnice.

Obiective specifice

- a. Repararea situațiilor de discriminare în materie de locuire, atât a celor istorice cât și a celor contemporane.*

Situația dramatică a locuirii romilor are rădăcini istorice adânci care se perpetuază în zilele noastre prin probleme de legalitate și evacuări forțate.

- b. Realizarea unei planificări spațial-teritoriale inclusive.*

Respectarea dreptului la diferență presupune acceptarea dorinței de a avea o identitate dar nu în condițiile creării de enclave sau teritorii autonome.

- c. Crearea de programe de eliminare a stigmatului asociat locuirii romilor.*

Educația pentru locuire presupune și o educare a majorității ca și recuperarea pentru localități a unor zone cu potențial turistic, economic, cultural care sînt grevate astăzi de o limitare a accesului bazată pe stereotipuri.

Obiectivul 4

Prevenirea excluziunii de la locuire

Obiective specifice

- d. Controlul evicțiunilor prin instituirea unui cadru legislativ și instituțional cu reguli clare și în deplină concordanță cu practica europeană.*

Momentul actual este unul în care în România se practică evacuări pe timp de iarnă și fără asigurarea unui adăpost de urgență, a unui sistem de depozitare a bunurilor gospodăriei sau de ocrotire a copilului. Legislația actuală face ca, familiile supuse evacuării să fie nu

numai deposedate de o locuință dar și în pericol de a își pierde copiii. Degingoladei legislative în materie de evacuare i se adaugă și o practică curentă care frizează cruzimea.

e. Asigurarea unui stoc de locuințe de urgență, de necesitate și sociale.

Pentru a preveni situațiile de degradare socială generate de pierderea locuinței, pentru a face un management corect al dezvoltării familiilor tinere, pentru a face față situațiilor de urgență ca urmare a unor calamități și catastrofe este nevoie de un stoc de locuințe aflat în proprietatea autorităților centrale și a celor locale. Atât privatizarea excesivă a anilor 90 cât și abandonul construcției de locuințe sociale au dus la pierderea acestui puternic instrument de guvernare

f. Definirea dreptului la locuire prin lege și crearea de planuri de locuire locale.

Locuirea este prezentă în toate textele majore ale convențiilor internaționale la care România este parte dar are un statut incert în legislația națională. Mai mult decât atât, descentralizarea a dus la deprofesionalizarea construcției de locuințe și la o diminuare nepermisă a rolului planificării urbane. Este de dorit ca statutul locuirii în România să devină mai clar și ca autoritățile locale să se profesionalizeze în ceea ce privește amenajarea teritoriului, urbanismul și arhitectura.

Program de intervenție în zone afectate de degradare fizică și excuziune socială

Programul de intervenție are drept obiectiv strategic ameliorarea condițiilor de locuit în zone defavorizate. Pentru a produce această îmbunătățire se va urmări realizarea de planuri și proiecte care să se adreseze diferitelor probleme ale locuirii în criză:

- 1) eradicarea locuirii în condiții nedemne și insalubre,
- 2) combaterea discriminării și a excluziunii sociale,
- 3) rezolvarea problemelor de legalitate,
- 4) promovarea dezvoltării durabile.

Atingerea acestor obiective se face cu respectarea principiilor de intervenție enunțate în capitolele anterioare. Atît programul cît și planurile specifice trebuie să respecte ideea de dezvoltare integrată, cu alte cuvinte trebuie să fie corelate cu programele educaționale, de integrare în muncă, de sănătate sau cu diverse programe adresate unor grupuri sau categorii sociale (tineri, femei, romi, mineri etc). Metodologia stabilește etapele realizării programului și enumeră planurile care trebuiesc dezvoltate pentru fiecare domeniu al locuirii sau, după caz, pentru fiecare obiectiv specific.

Trebuie să subliniem ideea că atît crearea cît și implementarea unui astfel de program sînt opera unui grup destul de mare de actori sociali și că ambele procese se desfășoară în timp. Metodologia de elaborare a programului cuprinde o schemă logică care unifică etapele principale de lucru cu principiile de intervenție și face trimitere la un întreg set de instrumente legislative, administrative și metodologice care o sprijină dar care nu fac obiectul lucrării noastre (proces participative, legalizarea locuirii informale, politici publice).

Schema logică a programului

I. Inițierea programului

Prima etapă este cea a *inițierii*, vitală pentru definirea actorilor, a importanței problemei și a țelurilor programului. Ea este de multe ori percepută ca un dat, ca un factor exogen (cerință legală, prevedere a unui program politic), ca o oportunitate apărută din exterior (programe de finanțare, posibilitatea de a accede la o rețea etc.), care activează un comportament de tip „oportunism de finanțare” sau este un răspuns reactiv la o provocare (revolte, acuzații de discriminare, stare de urgență etc.). Modul în care apare însă problema, numărul actorilor care se implică în definirea ei și durata în care aceștia ajung la ideea de a declanșa un proces de planificare în vederea rezolvării problemei sînt esențiale pentru pașii următori. Este de remarcat că atunci cînd nu avem suficienți participanți inițiali sau cînd procesul durează foarte mult este foarte probabil că rădăcinile stării de criză sînt adînci și că procesul de reparație va fi la rîndul său lung și dificil.

În mod ideal procesul, care poate porni de la orice nivel, trebuie să ajungă să intereseze și să includă toate componentele societății: administrația centrală, cea locală, grupul de excluși, societatea civilă, mass media. În practică însă există o slabă cultură a dialogului și o semnificativă lipsă de consens cu privire la locuirea în criză. Semnalăm aici necesitatea unui plan strategic național care să construiască acest consens cu privire la imperativul rezolvării problemei locuirii în condiții nedemne. Acesta ar putea crea cadrul pentru activarea sau stimularea inițiativelor locale.

Inițierea programului este etapa în care se răspunde la întrebările *de ce este nevoie de acest program* și *unde* anume. Aici se lămurește raportul politic între majoritate și minoritatea sau persoanele care fac obiectul excluziunii, se definește zona de intervenție și se asumă deja o poziție de interes care fie derivă dintr-o responsabilitate definită legal fie duce la asumarea uneia care se definește conjunctural. Este o etapă politică, în sensul în care un grup urmărește atingerea unui țel, și poate apărea ca urmare a mai multor situații cum ar fi:

1. hotărîre a administrației locale sau centrale
2. cerere a populației majoritare sau a opiniei publice în general
3. cerere a comunității sau persoanelor aflate în situație de criză a locuirii

Indiferent cine este primul actor public care lansează tema, etapa se poate considera încheiată cu succes numai atunci cînd ideea este asumată de toate grupurile susmenționate. Ideea pe care o susținem este aceea că este bine ca actorii principali care contribuie la realizarea programului să se implice de la bun început în proces, acesta să aibă un *caracter public* și colaborarea lor în definirea temei să fie baza unui *parteneriat*.

Pentru a avansa, tema de program trebuie să capăte o formă scrisă, unul dintre actori să își asume rolul de purtător de proiect și să fie identificate instituția sau persoana care va elabora studiul de fezabilitate ca și resursele financiare pentru această activitate. Dacă aceste etape nu sînt parcurse nu se poate considera că avem un program ci doar un proiect de investiții promovat unilateral. Acest tip de proiect este, deși mai comod pentru promotori, unul fatalmente lipsit de sprijin din partea altor acționari locali și nu duce niciodată la rezultate stabile în timp.

Conducătorul de proiect trebuie să fie primăria dar spiritul programului trebuie să fie animat de ideea de parteneriat, adică de împărțire a riscurilor și responsabilităților.

Finanțarea studiului de fezabilitate se face din bani publici. În cazul în care există donori, aceștia pot contribui doar pe bază de parteneriat cu autoritățile locale, respectiv centrale.

Se recomandă emiterea unui ordin al MDLPL către autoritățile locale pentru a institui obligativitatea identificării ZLD și a declanșării programelor locale de intervenție.

INIȚIERE PROGRAM

1. **Inițiativa primului actor social**
2. **Implicarea celorlalți actori și transformarea în temă publică (prima formă a parteneriatului, constituirea grupului de lucru)**
3. **Identificarea organizației leader**
4. **Scrierea unei teme pentru elaborarea programului**
5. **Demararea studiului de fezabilitate.**

II. Evaluarea

Schema logică a programului continuă cu etapele de evaluare și propuneri. Evaluarea este o etapă tehnică și se face conform metodologiilor de evaluare prezentate în capitolul anterior de către instituții specializate și de către echipe de cercetători. Ea include colectarea de date primare și de date structurate pe problema locuirii. Aici se face o evaluare a **discriminării** în materie de locuire, a **calității locuirii**, a **stării de deprivare** a comunității, un recensământ minimal și un inventar al locuințelor. În funcție de natura și complexitatea situației se pot adăuga și studii istorice, etnografice, arheologice, geologice, tehnice, medicale etc. Acestea vor urmări definirea cu precizie a unor probleme ale cadrului fizic sau social. De exemplu, pentru clădiri în stare avansată e degradare este nevoie de o expertiză tehnică, pentru locuințe aflate într-o zonă inundabilă este nevoie de un raport detaliat de mediu, pentru o situație de conflict între două comunități este nevoie de un raport de cercetare asupra istoriei recente, pentru o zonă cu alunecări de teren de un studiu geologic etc.

Subliniem însă faptul că *evaluarea este deja parte a intervenției într-o comunitate* și că interacțiunea cercetător-comunitate induce deja comportamente și atitudini. Această etapă reclamă o experiență de cercetare și abilități de facilitare și mediere fiind de fapt unul din stadiile incipiente ale procesului participativ. Ea nu trebuie să se desfășoare în grabă și în nici un caz înainte de construirea unui parteneriat solid cu comunitatea respectivă. Se cere o intervenție profesionistă, mediată de facilitatori sau de persoane cu experiență de lucru în comunități defavorizate, care să nu inducă speranțe false și să nu declanșeze conflicte sau temeri nejustificate.

Este de dorit ca o parte a acestor date să fie deja prezente la nivel județean în cadrul unor birouri specializate.

EVALUARE

1. Evaluarea calității locuirii (discriminare și condiții generale de locuire).
2. Evaluarea stării de deprivare.
3. Alte studii specifice.
4. Clasarea zonei ca zonă de locuire defavorizată ZLD.

III. Propuneri

Evaluarea este urmată de propuneri sintetice, de principiu, care au rol de studiu de pre-fezabilitate. Acestea vor pune la dispoziție membrilor parteneriatului, variante de lucru care să permită declanșarea unui proces participativ care să poată duce la luarea unei decizii. Propunerile vor fi făcute de către un colectiv multidisciplinar, de preferat cu un minim de experiență în domeniu, care să includă cel puțin un urbanist sau un arhitect și o persoană cu background profesional diferit (geografie, sociologie, asistență socială, psihologie, antropologie, istorie). Dat fiind faptul că experiența în domeniul problematicii sociale este greu de cuantificat, că planificarea presupune competențe tehnice destul de avansate și că situațiile de pe teren sînt de o diversitate copleșitoare, definirea unei formule de echipă ideale nu este posibilă. Se va considera însă obligatorie îndeplinirea condiției de colectiv multidisciplinar.

Studiul de prefezabilitate este, în funcție de mărimea și natura problemei, fie o documentație de proiect sub formă de material scris și ilustrat fie un PUZ cu elemente speciale, similar ca grad de complexitate și consistență a studiilor de fundamentare cu un studiu pentru zone protejate. Recomandăm realizarea unui PUZ în condițiile în care comunitatea vizată depășește 19 familii sau în care zona de locuire are un caracter profund diferit față de împrejurimi. De exemplu, un bloc afectat de sărăcie aflat într-un cartier de blocuri nu reclamă un PUZ, nici o margine de sat în care caracterul parcelarului și al circulațiilor nu este diferit de restul localității. Dacă însă avem de-a face cu enclave, zone satelit, așezări izolate, cartiere, grupuri de zone de sărăcie interrelaționate, zone expuse la riscuri de mediu, se recomandă realizarea propunerilor sub forma unei documentații specifice de urbanism. Studiul de prefezabilitate se contractează cu o persoană juridică de specialitate, aplicîndu-se prevederile O.G. nr.12/1993, republicată în 1995.

Menționăm că studiul, fie el SF sau PUZ are un caracter participativ și are trei etape care funcționează în regim circular și prin dialogul între elaboratori și actorii sociali implicați. Evaluare și propunerile pot și trebuie să sufere schimbări prin procesul de decizie prin metode participative. Alegerea variantei de intervenție și aprobarea finală trebuie să aparțină în măsură egală celor implicați în proces; autoritate centrală, autoritate locală, comunitate, societate civilă, proiectanți.

Studiul de prefezabilitate trebuie să includă următoarele capitole:

1. **Analiza situației existente** (teritorial-geografic, topologic, tipologic, demografic, locativ, legal, cadastral etc). Pentru această etapă avem nevoie doar de o trecere în revistă a principalelor informații. În principiu, dacă Primăria este implicată corect sau dacă au mai fost cercetări aceste date pot fi colectate rapid. De asemenea, pentru comunități mici sau pentru cele foarte omogene, datele necesare pentru declanșarea programului sînt minimale și trebuie să se restrîngă la cele relevante pentru stabilirea soluțiilor de principiu.
Lista minimală de control se găsește în fișele de evaluare.
2. **Istoricul așezării** cu accent pe identificarea factorilor care au condus la existența unor condiții improprii de locuit. Se va urmări evidențierea evenimentului fondator, menționarea incidentelor majore, istoricul intervențiilor etc
3. **Identificarea actorilor instituționali și sociali** și o scurtă descriere a acestora. Această analiză se aplică fie unui parteneriat existent, în ideea că acesta trebuie să și implementeze soluția, fie este o schiță a unui parteneriat viitor. Pentru aceasta trebuie făcută o testare a gradului de intoleranță, xenofobie, rasism înainte de a promova orice program. Observația noastră este că un program promovat de un grup rasist are mari șanse de a fi un program discriminatoriu, indiferent de cît de aproape respectă o metodologie. Găsirea unor persoane cu adevărat deschise către rezolvarea locuirii în criză este o precondiție esențială pentru succes. Trebuie făcută o foarte clară diferențiere a *parteneriatului de start* al programului, cel care urmărește producerea unei decizii și *parteneriatul pentru implementarea soluției*, în care aspectele de management, cele tehnice și financiare devin foarte importante. Grupul de lucru pentru implementare este unul cu putere de decizie. Formarea unui parteneriat de acest fel se poate face în urma recomandărilor echipei și are în vedere:
 - a. Includerea tuturor actorilor sociali care au interese în zonă.
 - b. Desemnarea unui conducător de proiect cu capacitate managerială reală.
 - c. Desemnarea unor persoane de contact cu putere de decizie.
4. **Variante de rezolvare** pentru următoarele capitole de intervenție:
 - a) Delimitarea zonei de locuire defavorizată (ZLD) și a subzonelor de intervenție
 - i. Definirea limitelor și justificarea acestei alegeri.
 - ii. Definirea subzonelor și a caracterului acestora.
 - b) Identificarea urgențelor
 - i. Identificarea persoanelor a căror viață este pusă în pericol prin locuirea în condiții insalubre sau în construcții instabile structural.
 - ii. Identificarea situațiilor de risc de mediu.
 - iii. Identificarea riscurilor sociale (conflict intracomunitar sau cu comunități învecinate, criminalitate, abuz, alcoolism, violență intrafamilială).
 - c) Măsuri de legalizare a zonei
 - i. Integrarea în planurile de urbanism ale localității sau în sistemul teritorial și administrativ ca zonă de locuire defavorizată ZLD.

- ii. Clarificarea sau dobândirea statutului legal al zonei.
- d) Măsuri de integrare spațială a zonei
 - i. Legătura rutieră.
 - ii. Transportul în comun.
 - iii. Eliminarea barierelor artificiale.
- e) Măsuri de urbanism minimal și amenajare comunitară
 - i. Circulații: drumuri interioare, alei, scări, căi de acces, refugii auto, parcări.
 - ii. Parcelare – schemă de reconfigurare care propune mărimea și tipologia parcelelor.
 - iii. Evacuarea apelor pluviale.
 - iv. Evacuarea deșeurilor.
 - v. Rezolvarea problemei latrinelor.
 - vi. Iluminat public de siguranță.
 - vii. Dotări comunitare și servicii publice.
- f) Legalizarea locuirii
 - i. Legalizarea parcelelor – definirea ariei și a metodei de legalizare.
 - ii. Legalizarea locuințelor – identificarea cazurilor și propuneri de soluții.
- g) Eliminarea diferitelor forme de discriminare
 - i. Managementul evacuărilor.
 - ii. Eliminarea segregării rezidențiale.
 - iii. Expunerea concluziilor raportului de rasism de mediu și propuneri de măsuri.
 - iv. Eliminarea condițiilor improprii de locuit, eradicarea insalubrității.

5. Propunerea propriu-zisă de soluție la nivel de zonă sau de subzone cu identificarea riscurilor și oportunităților pe termen lung

- v. Relocare
- vi. Modernizare
- vii. Non-intervenție

Este vorba despre identificarea soluției de principiu care se va aplica unei zone, luând în calcul factorii obiectivi și principiile de intervenție. Propunerea nu este rezultatul analizei opțiunilor diverșilor membri ai parteneriatului ci al unui exercițiu profesional de analiză și planificare.

PROPUNERI

- 1. Analiza situației existente**
- 2. Istoricul așezării**
- 3. Identificarea actorilor instituționali și sociali și propunerea de parteneriat local**
- 4. Variante de rezolvare pentru fiecare capitol**
- 5. Propuneri de rezolvare pe subzone sau integral**

Dacă din analiza stării de deprivare rezultă un indice de deprivare mare zona va fi clasificată ca ZLD - Zonă de Locuire Defavorizată și inclusă în documentațiile de urbanism ca atare. Clasarea ca ZLD se face prin hotărîre a Consiliului Local și atrage după sine obligativitatea actualizării PUG-ului sau a elaborării unui PUZ. Decizia finală cu privire la soluția ce va fi adoptată pentru ZLD se ia de către primărie prin hotărîre de Consiliu Local și constituie elementul central al elaborării PUZ-ului.

Studiu de fezabilitate este un studiu de PUZ preliminar sau un Studiu de analiză strategică.

Planul național de combatere a locuirii neadecvate trebuie să includă obligativitatea includerii ZLD în PUG sub sancțiunea blocării programelor de dezvoltare și cu stimulentele financiar al deschiderea de programe de finanțare în cazul declarării acestora ca atare. Monitorizarea ZLD trebuie făcută printr-o rețea de Birouri Județene care trebuie să facă cercetare de teren, să colecteze date, să propună spre clasificare zonelor cartate și să producă hărți ale locuirii defavorizate care pot fi folosite pentru elaborarea programelor.

IV. Decizia

Decizia se poate lua numai ca urmare a unui proces participativ. Definirea modului de lucru al grupului și a felului în care se iau hotărîrile poate varia, de la caz la caz, prin hotărîre *ad hoc*. Nivelul de coparticipare la decizie la care se poate ajunge este de asemenea unul care presupune fie experiențe anterioare, fie prezența unui facilitator, fie acceptarea unei metodologii de proces participativ.

Grupul minim trebuie să includă următoarele părți, prin reprezentanții lor:

- Autoritatea locală
- Comunitatea vizată
- Proiectantul (realizatorul evaluării și propunerilor tehnice)
- Finanțatorii
- Deținătorii locali de interese (comunitate, investitori)

În mod ideal, un grup extins poate cuprinde mai multe servicii ale primăriei (urbanism, investiții, taxe și impozite, cadastru, ADP etc), poliție, oameni din educație, biserică, ONG-uri, reprezentanți ai unor subgrupuri ale comunității, reprezentanți ai autorităților centrale, AJOFM, Direcția pentru protecția copilului etc.

Grupul trebuie să cadă de acord asupra unui calendar al întâlnirilor care conține date precise, liste de participanți și o scurtă descriere a obiectivelor întâlnirii. Următoarele hotărîri trebuie să definească nivelul de participare: informare, consultare, co-participare etc. Decizia are de obicei o perioadă de gestație cuprinsă între 4 și 9 luni. Este bine ca ea să se cristalizeze la sfîrșit, mai degrabă pe baza unui dialog cu elaboratorii de soluții decît pe jocul de interese și pe alianțele dintre participanți. Decizia este definitivă atunci cînd capătă o formă scrisă, aprobată de un for decizional (consiliul local) și care este adusă la cunoștința publicului.

Purtătorul de proiect, membrul parteneriatului care trebuie să își asume responsabilitatea pentru program, este Primăria. Factorul de decizie trebuie să pună în balanță interesul public și național cu cel local, cel al minorității cu cel al majorității. Dată fiind natura complexă a situațiilor de locuire defavorizată, care face puțin probabilă existența unui consens, dar și rolul major pe care primăriile îl au în implementarea programelor este bine ca acestea să își asume această decizie. Atragem însă atenția asupra faptului că există cazuri în care autoritățile locale sînt agenți ai discriminării sau factori favorizanți ai excluziunii și că nu este de așteptat o schimbare radicală a comportamentelor și valorilor unei organizații de acest tip. Din acest motiv reiterăm ideea necesității absolute a definirii unui cadru legislativ antidiscriminatoriu în materie de locuire și a promovării unui plan național în materie de incluziune.

Este de remarcat că pozițiile sînt întotdeauna foarte inegale și că acest exercițiu urmărește și investirea cu cunoștințe, influență și capacități decizionale a grupului defavorizat (empowerment). Echilibrarea deciziei prin deschiderea procesului participativ este însoțită întotdeauna de riscul blocării dialogului de aceea recomandăm medierea procesului de către facilitatori profesioniști și promovarea de metodologii de lucru pentru procese participative. Mimarea sau evitarea participării se răsfrînge direct asupra calității soluției alese. Lipsa oricărui dintre deținătorii principali de interese (stakeholderi) periclitează șansele de a avea un program realist pe termen lung.

Aducerea la cunoștința publicului se face printr-un proces de diseminare care trebuie să includă:

- a) prezentarea în cadrul unui eveniment public a elementelor care au dus la luarea deciziei.
- b) punerea la dispoziția publicului a documentației de evaluare.
- c) prezentarea în presă a principalelor elemente de analiză și a propunerilor.

Procesul de aducere la cunoștința publică trebuie să depășească standardele în vigoare. Atragem atenția asupra faptului că obligațiile legale actuale în ceea ce privește consultarea publică sînt total insuficiente și că lipsa de transparență în cazul programelor adresate ZLD poate avea efecte dezastruoase asupra programului în sine.

DECIZIA

- 1. Definitivarea grupului de lucru.**
- 2. Desfășurarea întîlnirilor de lucru conform unui calendar**
- 3. Luarea deciziei (alegerea variantei)**
- 4. Aducerea la cunoștința publicului.**

V. Cele trei variante

Pentru a rezolva problemele locuirii există trei variante și opțiunea trebuie exprimată în primă instanță la nivel de zonă urmînd ca la nivel individual decizia să fie luată prin planul de execuție. Cele trei sînt: relocarea, ameliorarea și non-intervenția. Decizia pentru primele două variante este urmată de realizarea planurilor de intervenție printr-un studiu de fezabilitate. Pentru a realiza acest plan se va folosi tema care a rezultat din procesul participativ al deciziei. Cea mai mare parte a proiectului este deja stabilită prin studiul de fezabilitate și prin alegerea și validarea variantelor prin procesul decizional. Rolul planului este de a atașa parametri exacti fiecărei acțiuni în parte, de a face un calendar de activități și de a produce o estimare de buget. Pentru acțiunile care presupun planuri tehnice (consolidări, construcții, lucrări inginerești) se vor implica proiectanți specializați cu observația că aceștia trebuie să fie conduși, prin temă, către soluții care respectă dimensiunea etică a proiectului. Reiterăm ideea respectării principiilor de intervenție și a raportării critice la normele existente, în sensul adaptării la condițiile din teren.

Cea de-a treia variantă este nu mai puțin relevantă decît cele care vizează intervenția și marchează fie o lipsă de voință politică, fie o slăbiciune a actorilor locali fie, pur și simplu, este rezultatul unei evaluări inițiale greșite sau frauduloase. Este de altfel de presupus că există un număr semnificativ de zone în care auto-aprecierea subiectivă a situației duce la percepția lor ca zone defavorizate. Nu orice disfuncționalitate sau inegalitate califică o zonă pentru un program de acest tip ci numai evaluarea obiectivă realizată prin metodologia specifică și comparată cu celelalte zone.

Non-intervenția

Decizia de non-intervenție este una puțin probabilă, profund contradictorie cu etapa de inițiere și pune sub semnul întrebării fie pe inițiatori, fie pe cel care a realizat studiul de fezabilitate, dacă acesta a recomandat varianta. Ea poate apărea atunci cînd problema nu a fost bine definită. Dificultatea logică poate fi rezolvată prin re-inițierea proiectului.

O altă situație este cea în care decizia este amînată foarte mult timp. Considerăm că procesele de evaluare și propuneri trebuie să dureze în medie șase luni iar cele de decizie restul de timp pînă la nouă luni sau cel mult un an. Depășirea cu mult a acestor durate echivalează cu o amînare indefinită a soluției. Încă o dată se cere reinițierea proiectului și negocierea unui nou parteneriat. Felul în care se poate constata eșecul real prin amînare și persoana sau organismul care poate reiniția procesul sînt imposibil de formalizat. Totuși, judecata cea mai apropiată de realitate o au cei care trebuie să suporte intervenția: comunitatea.

Monitorizarea situației deciziei ar putea fi făcută de:

1. Prefectură – prin Biroul Județean de Sărăcie Extremă.
2. M.D.L.P.L.
3. prin regula de expirare a programului la 6 luni de la declararea ZLD dacă acesta nu este adoptat.

NON-INTERVENȚIA

- 1. Justificarea deciziei**
- 2. Redefinirea problemei și reinițiere**
- 3. Constatare opririi procesului**
- 4. Reinițiere**

Programul și Studiile de fezabilitate

Decizia de ameliorarea și cea de relocarea a unei zone presupun realizarea de planuri detaliate realizate conform metodologiilor curente, folosite de către proiectanți autorizați și conform normelor în uz. Studiile de fezabilitate pentru intervenții în ZLD sînt planuri de intervenție pe specialități care sînt corelate prin programul de intervenție.

Pentru a realiza programul se va folosi tema reieșită din procesul participativ al deciziei. Cea mai mare parte a programului este deja stabilită prin studiul de fezabilitate și prin alegerea și validarea variantelor prin procesul decizional. Rolul coordonatorului este de a atașa parametri exacți fiecărei acțiuni în parte, de a face un calendar de activități și de a produce o estimare de buget. Pentru acțiunile care presupun planuri tehnice se vor folosi proiectanți specializați cu observația că aceștia trebuie să fie conduși, prin temă, către soluții care respectă dimensiunea etică a proiectului.

Ne referim aici la obligativitatea de a furniza soluții care:

- să acopere o nevoie reală și urgentă (nu se fac canalizări în zone lipsite de apă și în care gospodăriile nu își pot permite costurile de racordare la canal – ex: Tg. Mureș, Mangalia),
- să creeze diferențe în comunitate (nu se merge pe soluția de a îmbunătăți locuirea doar pentru o parte a locuitorilor – ex: Tg. Mureș, Dorohoi etc)
- să fie durabile (nu se fac reparații la case care trebuiesc de fapt demolate, nu se folosește cărămida „țigănească” pe motiv că e un produs local – Nușfalău, Geoagiu)
- să implice pe cît posibil forța de muncă locală (nu se aduc muncitori din Ungaria pentru săpatul șanțurilor – Tg. Mureș)
- să promoveze incluziunea spațială (nu se crează cartiere de locuit segregate, ca la Piatra Neamț, Mangalia, Dorohoi)
- să propună soluții tehnice adecvate (nu se montează instalații de calitate slabă în zone în care există suprasolicitare)
- etc.

Responsabilitate socială a proiectantului nu poate fi normată, iar ceea ce ține de partea tehnică a unui proiect de specialitate este deja normat. Subliniem însă faptul că proiectele

destinate unor zone dezavantajate ies din zona exercițiului curent și a soluțiilor comune și implică un efort mai mare de adecvare la o situație specifică.

Proiectantul va urmări respectarea interesului public, în sensul în care soluția aleasă trebuie să folosească cu maximă eficiență banii investiți și să aibă efecte durabile. Proiectarea este, pentru aceste zone, nu numai expresia competenței tehnice dar și o expresie a solidarității sociale.

Relocare

Consecințele analizei pot fi atât de proaste încât să necesite luarea unei decizii radicale: relocarea. Este varianta cea mai dificilă, nu numai la nivel de decizie, unde poate genera conflicte majore, ci și la implementare. Posibilitatea de a lua o astfel de decizie este direct determinată de probabilitatea de a o pune în practică. Chiar și atunci când legislația prevede expres interdicții referitoare la locuire într-o anumită zonă, trebuie procedat cu răbdare și respect pentru viața oamenilor și evitate planurile de urgență, evacuările în forță și orice alt fel de operațiuni realizate în timp scurt și într-o singură etapă.

Relocarea pentru zone constituite istoric și de dimensiuni mari este, din aceste considerente, o operațiune care cere existența unor fonduri considerabile. Pentru subzone și cazuri individuale însă, aceasta poate fi o soluție în măsura în care contribuie la:

- a) dedensificarea locuințelor insalubre și refacerea unui parcelar echilibrat
- b) reconfigurarea urbanistică a zonei și crearea de spații publice minimale (alei, piețe)
- c) crearea condițiilor pentru refacerea mixității sociale și etnice
- d) evitarea expunerii la riscuri de mediu

Relocarea se face minim pe parcursul unui an și în mai multe etape. Etapele obligatorii sînt:

- a) informarea și consultarea *întregii* comunități, pînă la ultimul om
- b) identificarea unei noi locații (sau a mai multora)
- c) echiparea noii locații (în funcție de situație: reparații, echipare teren etc.)
- d) realizarea unui calendar al mutării
- e) mutarea
- f) demolarea vechii locații și viabilizarea sitului

RELOCARE

- 1. Recensămîntul populației și al locuințelor**
- 2. Identificarea sitului în care oamenii vor fi relocați și acceptarea prin consultare**
- 3. Echiparea, modernizarea locației**
- 4. Programe pentru noile locuințe**
- 5. Relocare**
- 6. Demolare și viabilizarea sitului**

Ameliorare

Ameliorarea este o decizie de păstrare a sitului și de viabilizare a lui. Ameliorarea poate fi un program în sine și trebuie împărțită în mai multe proiecte în funcție de natura problemelor locale. Pentru a produce o îmbunătățire a locuirii se va respecta cu strictețe ordinea operațiilor din schema logică. Pentru realizarea unui proiect calibrat și care să valorifice la maxim resursele bugetare va efectua un recensământ și o mapare a cadrului fizic al zonei. Acesta urmărește colectarea de date recente, foarte detaliate cu privire la structura familiilor și cu privire la toate elementele cadrului fizic: dimensiuni, număr de camere, număr de persoane pe cameră, structură constructivă, starea elementelor constructive, instalații, echipamente etc.

Pentru variantele de locuire pe terenuri și în locuințe aflate în stadii de legalitate diferite, incerte sau conflictuale primul pas al intervenției este legalizarea zonei. Planul de legalizare este consecutiv includerii în planurile de urbanism prin recunoașterea ariei ca ZLD. Al doilea pas este regularizarea urbanistică a zonei în sensul unui urbanism minimal, care urmărește să producă dezvoltarea pe termen lung dar fără a pune în criză locuirea existentă. Acesta presupune refacerea sau configurarea acceselor și circulațiilor, reconfigurarea loturilor nefuncționale, îndepărtarea disfuncționalităților majore și realizarea unei echipări optime a terenului. A treia etapă presupune legalizarea individuală a loturilor și locuințelor. Ultima, este declanșarea de programe destinate îmbunătățirii locuirii, conform principiilor de intervenție și proiectare. Subliniem faptul că îmbunătățirea locuirii nu începe ci mai degrabă se termină cu programe pentru locuințe.

Varietatea de tipuri de locuințe cere o soluție locală, la alegerea proiectantului, cu respectarea principiilor de proiectare, în special al celui al saltului optim.

Principala sarcină a unui proiectant care vizează îmbunătățirea locuirii este definirea saltului optim.

Opțiunile de rezolvare pot fi unitare sau combinate și se poate merge de la simple reparații, la subvenții pentru programe de autoconstruire asistată până la locuințe sociale.

AMELIORARE

- 1. Recensământul populației și al locuințelor**
- 2. Legalizarea zonei**
- 3. Regularizarea - urbanism minimal**
- 4. Legalizarea parcelelor și locuințelor**
- 5. Programe pentru îmbunătățirea locuirii**

Exemplu de sumar de program pentru o zonă periurbană

Programul cuprinde următoarele planuri, în ordinea logică în care acestea ar fi bine să fie realizate:

Planuri pe termen scurt:

1. Plan de evacuare gunoi
2. Plan de evacuare ape pluviale
3. Plan de realizare a toaletelor și de evacuare ape menajere
4. Plan de consolidare teren

Planul pe termen mediu cuprinde:

1. Plan de legalizare a zonei
2. Plan de urbanism minimal
3. Plan de legalizare a terenurilor
4. Plan de construcție de locuințe (autoconstrucție + construire de locuințe sociale)

Plan pe termen lung

1. Plan de destigmatizare
2. Plan de integrare spațială și de realizare a mixității sociale și etnice

Planurile pe termen scurt cuprind acțiuni care se desfășoară în intervale de trei luni pînă la doi ani, cele pe termen mediu de doi pînă la patru ani iar cele pe termen lung pe maxim 9 ani.

De ce nu se începe cu construcția de locuințe?

- Pentru că, de cele mai multe ori, nu se pot face case pentru toți cei care ar avea nevoie, deci se introduce un element de inegalitate socială și se produc dezechilibre irecuperabile.
- Pentru că o locuință este doar o parte a procesului de integrare socială iar dacă vine ca singura măsură de intervenție se degradează. Saltul cultural și economic de la o locuință improprie la o locuință standardizată este prea mare pentru o familie în criză, fapt demonstrat și de efectele investițiilor de pînă acum.
- Pentru că, dacă sînt locuințe sociale, generează costuri de întreținere greu de acoperit de către locuitorii aflați în sărăcie extremă și costuri de mentenanță la fel de greu de acoperit, mai ales în cazul micilor orașe monoindustriale și a satelor. Dacă locuințele se vînd, se pune problema inegalității față de persoanele aflate în sărăcie în alte zone sau care fac parte din alte grupuri sociale.
- Pentru că standardele actuale sînt prea ridicate pentru problema locuirii în sărăcie.
- Pentru că terenul trebuie să fie impecabil pentru construcții, lucru care nu se confirmă pentru nici unul dintre programele pe care le-am analizat în România.

- Pentru că sînt percepute ca fiind un cadou sau un drept și crează o așteptare.
- Pentru că, de cele mai multe ori, oamenii care locuiesc în locuințe improprii nu au capacitatea de a întreține un apartament standard.
- Pentru că rata de creștere a populației nu poate fi egalată de rata de construire.
- Pentru că sînt modul cel mai ineficient de a cheltui banii publici atunci cînd se raportează sumele cheltuite la numărul de beneficiari. În toate cazurile de probleme comunitare trebuie găsite soluții de care să beneficieze întreaga comunitate.
- Pentru că cei care sînt demolați nu au unde să stea pe parcursul construirii.
- Pentru că transformă o zonă de intervenție în pol de atracție în cadrul sistemului de zone de locuire defavorizată.
- Pentru că produc o densificare necontrolată.

Propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional

1. Elaborarea și adoptarea unui **Plan strategic național pentru combaterea excluziunii sociale prin îmbunătățirea condițiilor de locuit.**
2. Emiterea unei legi sau a unei hotărâri de guvern prin care să fie posibilă **clasarea unei zone ca Zonă de Locuire Defavorizată – ZLD.**
3. Realizarea unui **plan național de finanțare a programelor adresate ZLD** ca măsură de stimulare a autorităților locale.
4. Elaborarea unei **Metodologii de legalizare a locuirii informale.**
5. Elaborarea unui **Ghid metodologic de realizare a parteneriatelor locale pentru îmbunătățirea locuirii.**
6. Elaborarea unei **Metodologii pentru procese participative.**
7. Crearea unui departament specializat în cadrul Prefecturii, subordonat Comisiei Județene pentru Incluziune Socială și Arhitectului Șef de Județ cu atribuții de colectare de date și elaborare de strategii județene **Biroul Județean pentru Zone de Locuit Defavorizate (BJZLD)**
8. Crearea unei **rețele de unități de implementare a intervențiilor în ZLD** și în locuirea de urgență, subordonate Birourilor Județene care să dispună de oameni specializați, utilaje, kituri pentru locuințe de urgență.
9. Elaborarea de **Norme privind evacuarea persoanelor** din locuințe.
10. Crearea unor prevederi care să permită aplicarea de **sanțiuni pentru nerespectarea normelor legale** privind aspecte legate de locuire, protecție industrială și mediu (Legea locuinței, normele Ministerului Sănătății, Legea energiei, etc.).
11. Întărirea cadrului legislativ privitor la **discriminare** în materie de locuire și definirea responsabilităților de monitorizare în cadrul structurilor existente. Crearea unor **Norme de combatere a discriminării în materie de locuire.**
12. Promovarea programelor de **locuințe sociale.**

13. Realizarea de **planuri locale de locuire** cu includerea obligatorie a ZLD (Zone de locuire defavorizată).
14. Îmbunătățirea și **completarea legii locuinței** cu prevederi specifice și detaliate pentru locuințele sociale, de urgență și de necesitate.
15. Realizarea și implementarea unui **Plan de urgență pentru eliminarea locuirii nedemne** pentru cazurile cele mai flagrante din România: Pata Rât, Miercurea Ciuc, Orăștie, București etc.
16. Crearea unui consens național privind necesitatea eradicării locuirii în condiții nedemne prin **popularizare, educație, programe anti-discriminare**.
17. Crearea unor **programe de training** adresate proiectanților și administrațiilor care se vor ocupa de ZLD.

Capitolul IV

Elemente de ghid de intervenție

Scenarii, Roluri, Interacțiunea cu cadrul legislativ

Amenajarea complexă în ZLD. Aspecte urbanistice

Mariana Celac

1.1. Considerații generale.

Reabilitarea locuirii în zonele afectate de deteriorare fizică și excluziune socială a făcut din 1990 încoace obiectul unor preocupări, intenții, declarații și acțiuni frecvente și diferite prin sursa și natura lor. La acest proces au contribuit impulsuri, practici, semnale și criterii formate în practica marilor organizații mondiale sau regionale (ONU și organisme sale, Uniunea Europeană), au participat fonduri externe, instituții naționale și proiecte finanțate public, mișcări non-guvernamentale, programe filantropice și religioase. Au fost cheltuite sume importante, s-a scris mult și a fost prestată o activitate considerabilă de teren de cercetare, cunoaștere, analiză.

Cu toate acestea tendințele negative ale fenomenului nu au fost inversate iar extinderea și deteriorarea locuirii în zonele de sărăcie severă și extremă nu s-au modificat în mod sensibil. În continuare apar noi perimetre de locuire defavorizată, în special în orașele mari, alimentate de transformarea economiei, de o imigrație specifică de rural și de acțiuni de evacuare. Comunitățile sărace informale sunt în creștere numerică și de populație. Aceste așezări sunt amplasate în condiții de teren periculoase, izolate față de locurile de muncă și sursele de educație și viață socială. Extinderea enclavelor de locuire dezavantajată este încurajată de conjuncturi de naturi diferite. Vom numi, printre cei mai activi factori care alimentează fenomenul :

- Ignorarea de către autorități, de liderii de opinie și presă a dimensiunii demografice, a gravității sociale și economice a locuirii în ZLD;
- Formarea unor cercuri vicioase între situația reală în ZLD și constrângerile legale, prescripții, standarde și norme în vigoare; incertitudinea statutului legal al multor ZLD blochează acțiunea pozitivă;
- orientarea autorităților locale spre programe de prestigiu, plasate de regulă în centrele localităților; în consecință alocarea de fonduri și eforturi locale pentru ZLD rămâne o preocupare marginală;
- absența unei viziuni organice asupra dezvoltării localităților, care să fie înscrisă în documentațiile principale de urbanism și care să includă problematica specifică a ZLD;
- menținerea în cadrul administrațiilor locale a unui *mindset* și a unor practici inacceptabile (evacuări forțate, nereglementate, transferuri forțate de comunități, bariere și izolare deliberată, plasarea pe terenuri improprii sau degradate etc.);
- construcția de locuințe curente la costuri mari, cu echipamente sofisticate, distribuite privilegiat, ca principal răspuns la situația din aceste zone; volumul redus al construcției de locuințe adecvate;

- legislația în domeniu; standarde excesive, imposibil a fi satisfăcute de oamenii aflați în sărăcie, la dimensiunile programului cerut de actuala situație; proceduri greu inteligibile de avizare și aprobare;
- asistență tehnică redusă pentru programele de *self help* (micro-credite, asistență tehnică, sprijinul auto-efortului, educație în materie de standarde de locuire etc.)
- efectele contraintuitive pe termen lung ale ajutoarelor sociale (VMG, alocația de copii, în forma lor actuală) ca înlocuitor pentru integrarea în muncă;

Chiar dacă experiența internațională a produs un corp elaborat de prescripții, instalații, soluții probate în condiții de locuire defavorizată și adecvate unei modernizări în trepte, în mediul academic și de cercetare-dezvoltare există doar preocupări sporadice pentru aspectele tehnice, economice și de tehnologiile alternative care să poată susține un avans treptat, organic, spre o locuire adecvată în ZLD.

Vom adăuga la acești factori contribuția sporadică, puțin vizibilă a comunității de intelectuali și oameni de știință, la reflecția asupra viețuirii dezavantajate, la raționamentele critice și la evaluarea lucidă a programelor trecute sub criteriul durabilității, coerenței între scop și rezultat, a eficienței și onestității cheltuirii banilor. În mass media, locuirea în condiții dezavantajate are parte de o acoperire în căutare de senzațional, de pitoresc adesea ironizat când nu e minat de un discurs rasist. De cele mai multe ori accentul relatărilor cade pe imaginile mizerabilismului, a cazurilor extreme, cu apel la mila, de gustul sau oprobiul publice. În locul unei campanii fervente pentru *empowerment* personal și comunitar, se întreține așteptarea acțiunii „de sus” a statului, a autorităților, a ajutoarelor providențiale, a străinătății.

Legătura între învățarea normelor de conviețuire, calificarea profesională, etica muncii, formarea vocațională în învățământul public sau asistența sanitară de nivel primar, contribuția cultelor religioase la viețuirea în comunitate rămâne rodul unor laudabile dar rare angajamente personale.

Dacă procesele în ZLD vor continua așa cum le observăm astăzi, vom asista la restrângerea posibilității de a avea acces la o locuință legală, construită în condiții legale și la extinderea slums-urilor periurbane, la întărirea orientării spre violență, consolidare de gang și soluții anti-sociale în ghetto-urile urbane în creștere.

Este iluzoriu să ne închipuim că nevoile stringente de cazare de ordinul a cca 1 milion de persoane vor putea fi rezolvate altfel decât în trepte, printr-un efort concertat. Acest efort va trebui să se constituie în jurul participării și auto-ajutorării, a unei viziuni modificate a autorităților locale, a folosirii scrupuloase a resurselor, a contribuției soluțiilor tehnice sustenabile și tehnologiilor alternative în materie de structură constructivă, materiale și soluții funcționale adecvate și evolutive.

Populația și viețuirea în ZLD trebuie considerată o problemă esențială a devenirii moderne a societății românești. Această problemă cere re-orientarea radicală a viziunii, politicilor, programelor și practicilor în aceste comunități a tuturor *stakeholders* /

actorilor. Prioritatea acordată măsurilor de amenajare a localității – ceea ce va fi numit în continuare un concept de urbanism primar – ar putea fi primul punct din această reorientare.

1.2. Urbanismul primar. Observații critice și reguli primare

Avansul „în trepte” către o evoluție pozitivă spre o locuire adecvată în ZLD începe prin măsuri care privesc amplasarea și amenajarea teritoriului așezării. În cadrul unor politici, programe și proiecte care urmăresc eliminarea excluziunii prin locuire inadecvată, măsurile de urbanism primar sunt purtătoare ale unor îmbunătățiri care se adresează tuturor locuitorilor. În acest paragraf sunt prezentate pe scurt câteva prescripții elementare ce trebuie instalate în spațiul fizic în ZLD. Fără îndoială, aceste prescripții trebuie incluse în documentațiile de urbanism. În același timp, având un caracter minimal, primar, ele servesc drept ghid pentru activitatea operațională, cotidiană, a autorităților locale, liderilor comunitari, a persoanelor cu autoritate morală în comunitate care participă la

În termenii urbanismului primar, problema cea mai frecventă a comunităților în sărăcie extremă este calitatea și folosirea terenurilor.

Nivelul de locuire inadecvat din ZLD este în primul rând marcat de pericole directe la viața locuitorilor și are câteva surse generate de amplasamentul propriu zis (în dimensiune și date de mediu) – și de modul de folosire al terenului. Astfel:

- Așezarea (fie spontană fie uneori direcționată de decizii locale) pe terenuri reziduale sau degradate (umpluturi, terenuri inundabile, gropi de gunoi, depozite de deșeuri industriale, râpe friabile, perimetre sau fâșii de protecție pentru echipamente majore – linii de înaltă tensiune, rezervoare de combustibil, stații de epurare, CF, drumuri rapide etc).
- Diviziunea terenului în loturi foarte mici, întâmplătoare, cu locuințe / case / adaposturi plasate în apropiere directă. Densitatea urbanistică se adaugă supraocupării locuințelor. În aceste condiții ignorarea distanțelor sanitare între latrine și locuințe, infectarea panzei freatice, neprotejarea surselor de apă explică ratele foarte înalte ale îmbolnăvirilor de hepatită, parazitoze și infecții ale sistemului digestiv. Densitățile excesive și lipsa distanțelor între case (dictate și de nevoia de a economisi energia) sînt responsabile pentru incendiile frecvente.
- Sistemele elementare de infrastructură comunală (drumuri, alei între case, șanțuri de evacuare a apelor de ploaie, evacuarea gunoaielor etc) sînt rare și par a nu intra decât accidental în preocupările autorităților sau conducătorilor comunităților.

Secvențele preliminare ale urbanismului primar – secvențe obligatoriu se situează în amonte construcției de locuințe, de dotări sau infrastructură de orice fel, fie publică sau privată. Aceste secvențe se referă la

- A. Alegerea amplasamentului pentru o dezvoltare ex novo. Această secvență este crucială în cazul strămutării unei comunități și este îngreunată de lipsa

terenurilor adecvate locuirii, costuri ridicate și / sau absența unor măsuri publice care să asigure stocul necesar de teren pentru o dezvoltare sustenabilă

- B. Restructurarea unei ZDL existente. Parcelar și circulație
- C. Configurarea spațiilor publice
- D. Servicii edilitare prime

Promovarea și respectarea regulilor de urbanism minimal are, pe de o parte, o componentă tehnică, care se exprimă prin specificații clare și realiste (distanțe de siguranță, suprafețe, rezerve de teren pentru echipamente comunale etc). In același timp succesul său se bazează pe componenta educațional-socială, de formulare a normelor in termeni inteligibili, accesibili oricui, de explicare perseverentă a rostului respectării acestor reguli, dublată de incentive pozitive și de un control eficace.

În cazul **secvenței A**, exigențele de prim ordin se referă la:

- contiguitate cu așezarea de bază – apropiat, tangent sau inclus în perimetrul așezării de bază. In felul acesta se incurajează dezvoltarea organică, simultană a intregii localități.
- acces direct la un drum principal, lipsa oricărui fel de baraj – barieră, gard, poartă, cale ferată; proximitate față de mijloacele de transport în comun
- apropiere de locuri de muncă posibile, oportunități de activități și dezvoltare economică. În lipsa locurilor de muncă încurajează activitățile antisociale. Nu se recomandă plasarea acestor comunități în zone exclusiv rezidențiale. Trebuie să existe o posibilitate de absorbție de muncă slab calificată în proximitate.
- Teren bun, fără restricții sau pericole de mediu. Amplasamentul pentru un cartier transmutat nu poate fi situat pe terenuri instabile, umede, inundabile, umpluturi de gunoi, zone de protecție pentru echipamente cu risc pentru locuire
- Prezența unei surse corecte de apă potabilă

În cazul **secvenței B**, restructurarea / modernizarea in ZLD va reclama operațiuni de de reparcelare, trasare de străzi și alei de acces, uneori cu demolare și relocare parțială. Programe desfășurate până acum au neglijat această chestiune. Case noi au fost construite fără o schemă de parcelar, accese și soluție pentru echipamente sanitare primare (latrine, grajduri). În funcție de situația din teren se urmărește realizarea, cel puțin parțială, a operațiunilor în ordine inversă; suita operațiunilor va ține seama de priorități, anume:

- proiectarea și promovarea unei scheme de parcelar și de alei secundare care să permită accesul serviciilor de salvare și evacuarea în caz de pericol
- dimensionarea parcelelor, în funcție de tipul comunității;
- legătura cu așezarea principală - drum modernizat, iluminat, pe care să poată circula utilaje, mașini de pompieri, salvare, în orice anotimp,
- acces convenabil la o stație de transport public.

Secvența C se referă la configurarea spațiilor publice, cu următoarele priorități

- loc de joacă pentru copii ;
- echipamente de servicii primare
 - sediu comunitar cu funcție sanitară (mediator sanitar, planning familial, consulatații ocazionale, tratamente medicale și asigurarea asistenței de urgență),
 - telefon public;
 - comerț cu produse de primă necesitate (pâine, alimente nealterabile, produse pentru igienă personală, presă)

Un spațiu pentru cult situat în interiorul unei comunități defavorizate participă direct, prin rolul de arbitru, reper patern și sfătuitor al parohului, la formarea spiritului comunitar, a eticii muncii și relațiilor sociale, la soluționarea cu autoritate a conflictelor, la lămurirea nevoii de respectare a regulilor și legilor. În comunitățile neoprotestante biserica militează împotriva formelor de control al natalității.

Rolul social al instituțiilor de cult, sanitare și de educație asumat de slujitorii lor (educator, învățător, mediator sanitar) este esențial în asigurarea coeziunii comunitare și promovarea unor standarde primare de urbanism rațional. Chiar dacă nu există spații specializate, aceste instituții trebuie să funcționeze în spații alternative.

Secvența D trimite la următoarele priorități:

- accesul corect la apa de buna calitate, folosirea unor dispozitive de manevrare de mare rezistență (antivandalism); securitatea calității sursei de apă potabilă; dimensionarea sursei sau rețelei pentru a asigura posibilitatea ulterioară de racordare a unor noi gospodării;
- distanțe sanitare obligatorii pentru wc-uri,
- colectarea și evacuarea gunoiului menajer și deșeurilor
- iluminat public – asigurarea unei situații de control urban
- sistematizare verticală: evacuarea apelor pluviale

Alocarea rațională a unor terenuri adecvate pentru viața locuitorilor în sărăcie extremă, asigurarea echipării comunale primare și introducerea unor norme sanitare și de conviețuire vor trebui să facă obiectul unei grile simple, inteligibile, ușor de aplicat, dublate de o misiune de explicare și educare constantă în comunități.

Problema urbanismului primar este esențială pentru angajarea reabilitării în ZLD. Oricât de bune, complete, moderne ar fi, oricât de aționate din punct de vedere al mediului sau al obiectivelor unei vieți contemporane, oricât de perseverenți ar fi promotorii lor, standarde și specificații disproporționate în raport cu resursele comunității, neadaptate la posibilitățile individuale actuale ale membrilor ei, vor rămâne literă moartă. Aceasta trimite la o practică care se multiplică pe plan internațional, aceea de elaborarea de reglementări și standarde în trepte, care să susțină îmbunătățiri incrementale și avansul spre o locuire corectă.

În același timp, neparticiparea la decizii a beneficiarilor, distribuirea de ajutoare care nu cer implicare, muncă și responsabilități din partea beneficiarilor, ignorarea unei concertări educaționale și vocaționale în materie de viață comunitară, neglijarea unei economii care să absoarbă o forță de muncă cu caracteristici specifice - toate acestea vor alimenta în continuare segregarea, accentuarea dramatică a disparităților sociale, distribuția inechitabilă a unor avantaje, corupție, deturnări ale scopului programelor. Acestea sunt câteva din pericolele ce pândesc programele care nu sunt gândite organic, neadecvate la realitate, în domeniul reabilitării locuirii în zone afectate de deteriorare fizică și excluziune socială.

Scenarii de intervenție

Cătălin Berescu

(ii) Evaluarea

1. Evaluarea tipului de comunitate

Se va evalua în primul rând situația topologică a comunității pentru a determina corect *influența distanței față de localitatea principală și ușurința accesului* ca factori determinanți pentru potențialul de dezvoltare a zonei. Pasul al doilea constă în evaluarea tipului de comunității, conform tipologiei prezentate, din punct de vedere al datelor de amplasament, istoricului, ocupațiilor majoritare, gradului de integrare, etc. Această încadrare urmărește relevarea caracteristicilor principale ale populației țintă și evaluarea corectă a relației ei cu teritoriul pe care îl ocupă.

2. Evaluarea amplasamentului și culegerea datelor

a) descrierea amplasamentului și a relației cu vecinătatea. Evaluarea lui pe o scară de la 1 la 5 unde 1 corespunde lui *foarte bun* și 5 lui *foarte prost*.

		calificativ	obs
1.	Stabilitatea solului		
2.	Zona inundabilă		
3.	Înclinarea terenului (declivitate generală)		
4.	Proximitate groapă gunoi		
5.	Legătura cu așezarea de bază		
6.	Apă		
7.	Canal		
8.	Energie electrică		
9.	Gaz		
10.	Telefonie		
11.	Evacuare gunoi		
12.	Iluminat public		
13.	Drumuri principale		

14.	Drumuri secundare		
15.	Evacuare ape pluviale (șanțuri)		
16.	Proximitatea poluare		
17.	Amplasament neconstruibil tehnic (respectarea distanțelor de siguranță și de protecție sanitară față de: linii înaltă tensiune, stații epurare, groapă gunoi, cale ferată, zonă industrială)		
	Evaluare generală		

b) mărimea comunității

număr de persoane, număr de gospodării, număr de familii, număr copii

c) evaluarea gradului de sărăcie și al omogenității

pe o scară de la unul la 5, evaluări calitative, simple, cu menționarea procentului estimativ

d) istoric: data înființării, originea locuitorilor, istoria relațiilor cu autoritățile, personalități, evenimente etc.

Culegerea de date se va face în mod direct, în comunitate, cu verificarea exactității datelor aflate în momentul respectiv la primărie sau la liderii comunității. Se atrage atenția asupra fluctuației acestor date și a necesității imperative de a obține date recente și realiste, singurele care pot fundamenta decizia.

Decizia

Cine ia decizia?

În momentul de față există numeroase cereri de rezolvare a situației locative venite din partea autorităților locale către cele centrale. Deciziile de finanțare se iau la nivel central, în majoritate în funcție de afilierea politică a primarului, iar cele tehnice la nivel local. Lipsa de expertiză, evaluările incomplete sau greșite, stereotipurile își fac simțite din plin prezența.

Cei chemați să rezolve o situație în care o comunitate se află sînt de cele mai multe ori la prima intervenție de acest fel iar decizia se ia sub imperativul urgenței. De obicei decizia amplasamentului se ia de către primar, cu ajutorul consiliului local, la inițiativa acestora. Fundamentarea locuirii viitoare este astfel grevată de alegerea inițială. Menționăm cazul

Dorohoi, în care primăria a hotărât construirea pe un teren care este separat de oraș printr-o zonă industrială, pe un teren pe care erau depozitate deșeuri industriale, cazul Satu Mare, în care s-a construit peste un fost loc de depozitare a deșeurilor dintr-un spital, cazul Pata Rât 2 (Cantonului), Cluj, în care colonia nou înființată se găsește la 4 km de oraș într-o zonă industrială lipsită de orice parametru urban.

Primarul și consiliul local trebuie să ia o decizie strategică, care vizează un orizont cât mai lung de timp și care asigură o dezvoltare durabilă. Decizia se ia pe baza unor analize profesionale exhaustive și a unei previziuni bugetare realiste în urma consultărilor cu comunitatea vizată și cu comunitatea locală.

Aceste decizii sînt fundamentate pe: necunoașterea terenului, stereotipuri și rasism - care determină o decizie deliberată de segregare, lipsă de viziune asupra dezvoltării localității. Deși practica este cea de a trata aceste decizii (strămutare, modernizare, așezare nouă), ca decizii politice, la îndemîna autorităților locale, se impune trecerea lor printr-un filtru profesional și integrarea oricărui gest de acest tip în planul de dezvoltare al localității. Implicarea unui proiectant de specialitate în fazele timpurii ale deciziei poate echilibra, cu argumente tehnice, decizia politică. La decizie trebuie să participe și comunitatea majoritară.

Decizia se ia numai după efectuarea unei analize complete și după verificarea ei de către cel puțin o sursă independentă. Informarea comunității este absolut esențială, nu neapărat pentru a obține un acord (improbabil în cazul desființării) ci pentru a da posibilitatea membrilor comunității de a lua decizii individuale și pentru a obține un eventual sprijin în acțiunile care trebuie întreprinse. Decizia se ia numai după ce sînt identificate soluțiile pentru toate operațiunile care trebuie aplicate în decursul intervenției. Nu se pot face evacuări fără a avea deja locuri în care să așezi oamenii evacuați.

Care sînt factorii care determină decizia?

Respectarea principiilor de intervenție determină calitatea deciziei. Deciziile trebuie să se ia pe termen mediu sau lung, nu numai pe termen scurt. Decizii de urgență trebuie să vizeze adăpostirea nu rezolvarea locuirii. Identificarea priorităților este esențială pentru impactul pe termen scurt dar principala sarcină este dezvoltarea pe termen lung.

Decidentul are de obicei la dispoziție mai multe mijloace pentru a impune soluții de forță și mai puține pentru a realiza proiecte de integrare pe termen lung. Pentru niște politicieni cu un mandat limitat tentația soluției rapide este foarte mare. Atragem atenția însă că, oricît ar fi de grave situațiile în care se află comunitățile respective, rezolvarea de urgență implică riscul de a rata rezolvarea pe termen lung.

Analiza economică trebuie să conducă la o alocare rațională a resurselor pentru a rezolva un număr rezonabil de cazuri în acord cu bugetul local. Ca regulă generală, din

cauza costurilor mari implicate, tendința este de a rezolva puține cazuri. Această abordare este sortită eșecului pe termen lung. Alternativa constă în dezvoltarea unor soluții care să permită rezolvarea în masă a unor probleme ale acestui gen de comunități. Folosirea rațională a terenului este esențială pentru stabilitatea soluției și pentru viabilizarea ei economică. În cadrul ei, parcelarea este gestul inițial fundamental.

Propuneri

- *Analiza profesională* trebuie să preceadă decizia. Aparent aceasta se realizează și astăzi prin studiul de fezabilitate. Cunoașterea reală a situației a fost însă înlocuită de gesturi birocratice sumare. Pentru a introduce parametrii realității în studiile care fundamentează decizia cei care realizează raportul de evaluare ar trebui să fie încărcăți cu mai multă responsabilitate.
- Faza de fundamentare a deciziei se cere completată cu *demersuri consultative* în care să fie implicate asociațiile de romi și societatea civilă în general. Transformare problemei sărăciei extreme în *subiect de dezbatere publică* la nivel local este o bună strategie care, deși poate crea neliniști inițiale, va elimina tensiunile și blocajele pe termen lung.
- Este necesară o fază de instructaj, training, problematizare, sensibilizare în care să fie implicați *arhitecții șefi de județ și de municipiu*. Aceștia sînt cei care pot și care trebuie să devină actori principali în luarea deciziei la nivel local. Este de asemenea de dorit efectuarea unui studiu la nivel național de diagnosticare a comunităților care să fie sintetizat într-o hartă.
- Trebuie emise acte normative care să se refere la *interdicția demolărilor și a evacuărilor fără a asigura o alternativă de locuire*. Totodată trebuie întărită cunoaștere efectelor grave pe care aceste practici, curențe în momentul actual, le produc.

Cele două opțiuni de intervenție

Ce fel de decizii se pot lua cu privire la o comunitate aflată în sărăcie extremă? Demolarea construcțiilor ilegale și/sau evacuarea construcțiilor în care se locuiește fără forme legale sînt astăzi soluțiile cele mai populare. Nimeni nu se întrebă unde se duc acei oameni și dacă nu cumva beneficiile rezultate din eliberarea unui spațiu nu sînt întrecute de prețul pe care societatea trebuie să îl plătească în timp pentru rezolvarea problemelor sociale create prin acea evacuare. De aceea, orice decizie de evacuare luată fără relocare nu este o opțiune. Chiar și demolarea de urgență, care este la prima vedere o decizie pur tehnică, nu poate justifica abandonul administrativ pe care îl practică astăzi autoritățile la adăpostul scuzei lipsei de resurse.

Din acest motiv cele două decizii nu pot fi decît *modernizarea și relocarea*.

▪ **Modernizare *in situ* (1)**

Se poate lua numai în cazul în care există toate condițiile pentru integrare, sau atunci cînd ele pot fi îndeplinite într-un viitor apropiat. Se recomandă atunci cînd sînt îndeplinite condițiile de mediu, cînd vecinătatea este favorabilă ridicării standardului de locuire. Nu se recomandă realizarea de intervenții în comunități destructurate.

Nu se recomandă intervenții de modernizare la blocuri. În cazul aglomerărilor de sărăcie extremă în blocuri se recomandă relocarea comunității în alt sistem de locuire și modernizarea blocului pentru alte nevoi. Cei care vor fi relocați la bloc trebuie să aibă un standard economic care să le permită suținerea unei astfel de locuiri.

Se recomandă pentru comunitățile peri-urbane care au o istorie de stabilitate și o situație de tangență și în rural. Proximitatea unor locuri de muncă este un criteriu esențial pentru decizia modernizării.

▪ **Relocare (2)**

a) desființarea unei așezări compromise → construcția unei așezări noi

Ordinea operațiilor este de fapt inversă, întîi se construiește noua locație și după aceea se demolează. Logica deciziei pleacă însă de la necesitatea desființării. Este o decizie care trebuie luată atunci cînd șansele de dezvoltare sînt inexistente sau atît de depărtate în timp încît devin improbabile.

b) evacuarea unei locații în criză locativă → modernizarea locației + relocarea temporară a comunității → revenire pe situl inițial (operațiune tip sertar)

Este un model consacrat dar cu rezultate improbabile pentru cazul în care populația vizată se află în sărăcie extremă deoarece, de fiecare dată, valoarea construcției modernizate va crește mai rapid decît veniturile familiilor respective. Analiza post-ocupare arată că: fie populația care revine este doar într-o măsură insignifiantă cea care a plecat (Satu Mare), fie construcția va fi degradată din nou (Energeticienilor, Orăștie).

c) evacuarea unei locații în criză locativă → modernizarea locației și folosirea ei pentru alte scopuri + relocarea comunității → construcția unei așezări noi

Este soluția cea mai bună atunci cînd ai de-a face cu comunități omogene social, din punct de vedere al modului de viață și al veniturilor. Este soluția ideală pentru blocuri și pentru clădiri cu valoare economică aflate în oraș.

d) evacuarea unei locații în criză locativă → modernizarea locației și folosirea ei pentru alte scopuri + relocare individuală

Este un proces care presupune existența unui număr suficient de locuințe care să preia familiile respective dar și faptul că acele locuințe nu depășesc saltul maxim pe care îl

poate face familia respectivă. Procesul mai presupune și o rezervă de timp dat fiind numărul relativ mare al membrilor, un aparat administrativ mobil și activ și se pretează unor comunități recente, mici și nestructurate. Pericolul constă în pierderea controlului asupra rezultatelor intervenției dar și în refacerea comunității dacă procesul de desființare durează prea mult timp.

Desființarea

Se ia atunci când nu există nici o șansă de dezvoltare sănătoasă, chiar dacă situația prezentă la data evaluării este relativ stabilă. Nu este o decizie de urgență. Nu se face prin soluții de forță ci prin negociere cu comunitatea respectivă.

Desființarea unor comunități destructurate implică crearea unor structuri care să susțină dezvoltarea individuală. Energeticienilor, Zăbrăuți, Rovinari și toate celelalte comunitățile de bloc au nevoie să fie relocate pentru a repara blocurile respective dar evacuarea nediscriminată și necontrolată crează probleme mai mari decât beneficiile.

Construirea *ex novo*

Rezolvarea problemei locuințelor pentru romi trebuie să se facă printr-o soluție care să fie în primul rând corectă din punct de vedere economic și de abia după aceea să fie în acord cu caracteristicile etnice. Acest acord fin cu modurile și valorile specifice de locuire are o valență secundară și fiecare proiectant în parte îl poate realiza printr-un balans de tradiție și modernitate, în grade diferite pentru fiecare comunitate în parte. În cazul sărăciei extreme și a celei severe nu se poate porni de la etnicitate pentru a ajunge la o soluție de locuire corectă ci de la adecvarea locuirii la standardul economic al familiei respective. Estimăm că, pentru aproximativ 70% dintre romi, adică exact pentru cei care au nevoie presantă de o locuință decentă, problema locuirii nu trebuie adresată în termeni etnici. Un factor cu greutate în luarea deciziei îl reprezintă condițiile de mediu.

Distanța și poziționarea față de așezarea principală sînt cheia dezvoltării comunității. Crearea unei așezări noi trebuie să respecte toate principiile enunțate. În caz contrar cercul vicios se încheie.

Deciziile de intervenție trebuie să întrerupă cercul vicios al sărăciei prin soluții durabile și cît mai puțin dependente de comandamente politice imediate.

Observații finale

Statul, autoritățile centrale, trebuie să se implice în centralizarea acestor intervenții, în controlul modului de alocare și în toate activitățile de sprijin logistic. Decizia trebuie însă să aparțină autorităților locale care să se sprijine pe un cadru normativ care să le permită dezvoltarea de soluții creative.

Pentru o parte, destul de mică, a romilor aflați în sărăcie soluția autoconstruirii este fezabilă. Ea nu trebuie fetișizată sau ridicată la rang de soluție unică, deși literatura de specialitate mai veche a transformat-o în loc comun.

Filozofiile de intervenție sînt, desigur, determinate de culoarea politică aflată la guvernare. Acestea pot determina o anumită concentrare a intervenției către cei ce se pot ajuta singuri sau către cei care nu se pot ajuta deloc, către o nivelare a standardelor sau către o totală liberalizare a lor ș.a.m.d.. Contrar gândirii curente afirmăm că problema intervenției în astfel de comunități nu este una atașată gândirii de stînga sau valorilor creștine care însoțesc dreapta politică. Imperativul intervenției nu ține cont de orientarea politică a guvernării ci de necesitatea de a asigura pacea socială și dezvoltarea durabilă a societății. Nu trebuie să uităm că multe dintre soluții trebuie să privească comunitățile, în multe cazuri să se sprijine pe recunoașterea unor nedreptăți istorice față de romi și pe înțelegerea sărăciei extreme ca problemă mai degrabă administrativă și tehnică decît ideologică sau politică.

Rolul actorilor instituționali și implicațiile pentru cadru legislativ și instituțional al locuirii în sărăcie extremă

Vera MARIN

Analiza de cadru instituțional este prezentată prin raportare la etapele propuse de prezenta metodologie pentru elaborarea și implementarea programului local de intervenție cu raportări permanente la actele normative specifice care se constituie în prezent ca suport, dar sunt evidențiate deasemenea blocajele și neajunsurile cadrului instituțional existent.

Tabelul de mai jos prezintă sintetic modul în care actorii și participă sau ar trebui să participe în fiecare din etapele elaborării și implementării programului local de intervenție:

- resurse de informații și cunoaștere a terenului
- resurse de lobby
- resurse financiare
- ◇ resurse umane – gestiune a proiectelor, implicare directă în derularea activităților

ACTORI	Etapele unui program de intervenție				
	I. Inițiere și activități premergătoare inițierii	II. Evaluare și propuneri	III. Decizie Alegerea variantei de intervenție	IV. Implementare	V. Monitorizare și Evaluare
Comunitatea în criză cu sub-grupurile și reprezentanții săi	■	■	■ □	◇ ◇ ◇ ◇	■
sprijin direct: ONG-uri, biserică, donori locali (sponsori) și donori internaționali	■ □ □ □	■ □ □ □	■ □ □ □	■ ◇ ● ●	
opinia publică: presa, societate civilă în sens larg	□ □ □				
experți, specialiști în diverse domenii, firme de proiectare de urbanism și arhitectură					
aleșii locali din cadrul Primăriilor					
funcționari publici din diverse departamente – în special responsabil					

urbanism și responsabil investiții					
agenți economici care gestionează servicii publice					
Consiliul Județean și aparatul propriu					
Prefectura și aparatul propriu					
Guvernul și în special MDLPL					

Propuneri și principii generale legate de cadrul instituțional și legislativ al ZLD:

DECALOG

1. respectarea de către toți actorii a legilor în vigoare privind calitatea locuirii – introducerea mecanismelor de sancționare, a unor proceduri coercitive pentru nerespectarea prevederilor legale privind riscurile de mediu, exigențele minimale privind locuința locuința, responsabilitățile administrației locale (transformarea recomandărilor în obligativități!)
2. completarea legislației locuinței în sensul extinderii exigențelor minimale privind locuința către condițiile care definesc locuirea adecvată! Nu sunt suficiente numai normele de suprafață și echipare a locuinței, ci și echiparea minimală a zonelor de locuit, normele absolut necesare de protecție împotriva riscurilor de mediu, etc
3. eficientizarea aplicării în teritoriu a strategiilor guvernamentale (pentru populația romă, pentru incluziune socială, pentru dezvoltare durabilă): trebuie să aibă mai mulți indicatori de rezultat și o monitorizare mult mai eficientă a implementării la nivel local. Este nevoie de mecanisme de sancționare a persoanelor și instituțiilor care nu își îndeplinesc sarcinile pe care și le-au asumat prin Strategiile Guvernamentale.

4. completarea legislației locuirii (politică publică la nivel național) pentru introducerea unor sectoare ale parcului de locuințe special concepute pentru grupurile sociale defavorizate: locuința socială să poată să existe în mai multe variante de exigențe minime pentru a face loc și locuinței foarte sociale, locuinței de necesitate, locuinței de urgență (safety net și mobilitate crescută pentru montaje operaționale care necesită relocări temporare sau definitive) – nevoia de definire a treptelor locuirii (standarde la nivel de Județ în conformitate cu nevoile locale aprobate prin ordin de Ministru). Completarea legislației privind rolurile actorilor administrației publice (MDLPL, ANL, Consilii Județene, Consilii Locale) în promovarea și gestiunea locuințelor sociale, de urgență, de necesitate.
5. introducerea în legislația privind LOCUIREA a unor mecanisme de constrângere și a unor mecanisme de încurajare care să sprijine responsabilizarea autorităților publice locale pentru ca acestea să poată pe de o parte argumenta necesitatea investițiilor din bugetul local pentru zonele de locuire defavorizată și pe de altă parte să fie interesate de obținerea de fonduri de la bugetul central sau de la Uniunea Europeană
6. integrarea grupurilor de lucru interministeriale pentru combaterea sărăciei și pentru promovarea incluziunii sociale cu alte grupuri de lucru la nivel central cu expertiză și putere de decizie privind infrastructura de locuire (locuințe, servicii publice)
7. introducerea obligativității autorităților publice de la nivel județean (fie Prefectură, fie Consiliu Județean) de a avea o evaluare a situației locuirii defavorizate în teritoriu, o ierarhizare a necesităților de intervenție (praguri de criză) și de a transmite atât la nivel central cât și la nivelul localităților din județ a unor rapoarte, notificări, evaluări ale rezultatelor programelor locale de intervenție derulate
8. utilizarea structurilor instituționale existente (există deja acumulată experiență de lucru), dar clarificarea statutului și definirea precisă a rolurilor acestora: BJR - birourilor județene pentru problemele romilor au nevoie de o metodologie de funcționare cu sarcini precise, care să elimine constrângerile politice și aleatoriul din activitățile angajaților acestui birou. În ceea ce privește combaterea locuirii nedemne, formarea angajaților BJR pentru recunoașterea

zonelor de locuire defavorizată conform grilelor de evaluare propuse de prezenta metodologie și pentru sprijinirea comunităților în criză să participe în mod real la procesele de decizie pentru soluționarea crizei.

9. obligativitatea autorităților locale de a elabora o strategie locală a sectorului locuirii (Planul Local de Locuire) în care să existe un capitol special pentru zonele de locuire defavorizată și în care să se urmărească modul în care se leagă condițiile de locuire de celelalte sectoare ale dezvoltării locale (educație, locuri de muncă, sănătate, programe de combatere a infracționalității, programe speciale pentru tineri, pentru vârsta a treia, mediu asociativ, mediu cultural, etc). Autoritățile locale trebuie să urmărească și modul în care se leagă între ele Programele de acțiune pentru toate buzunarele de sărăcie de pe teritoriul administrat de primăria respectivă

10. Așa cum există recent obligativitatea ca autoritățile județene și cele locale ale municipiilor și orașelor să aibă în organigramă cel puțin un angajat cu cunoștințe de management de proiect⁹², trebuie să existe obligativitatea angajării pe post de funcționar public sau prin contract a unor specialiști în comunicare (facilitatori, moderatori, mediatori chiar) care să asigure cadrul necesar proceselor participative și negocierii între interesele actorilor programelor locale de acțiune⁹³

I. _____

⁹² **LEGE nr. 339 din 3 decembrie 2007**

privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale

⁹³ extras dintr-o Hotărâre de Consiliu Județean: „Grupul de Lucru Mixt pentru pentru implementarea Strategiei de îmbunătățire a situației romilor va avea ca moderator de ședință pe consilierul Prefectului pentru problemele rromilor. În cazul lipsei acestuia, Biroul Județean pentru Rromi va desemna ca moderator o altă persoană din cadrul acestuia”

INTRODUCERE

AXIOMĂ: Locuirea nedemnă și excluziunea socială nu pot fi dissociate conceptual și nici tratate separat în termeni de planificare.

În România, nu există deocamdată în legislație o definiție clară a conceptului de *locuire nedemnă* așa cum nu este nici cel de *locuire adecvată*. Diverse acte normative fac referiri la calitatea locuinței. Sunt o serie de condiționări impuse de norme de igienă pentru clădirile rezidențiale, dar nu sunt incluse aspectele socio-economice sau culturale care intră în mod normal în sfera conceptului de locuire. Cuvântul „locuire” este folosit oarecum accidental, ca parte a unor expresii, în situații în care cuvântul „locuință” nu este suficient de cuprinzător: „funcțiune de locuire” sau „politică de locuire” sau „condiții de locuire” pentru a arăta că este vorba despre ceva mai mult decât locuința ca obiect fizic.

În documentele internaționale se operează nu numai cu sintagma „locuință adecvată”, ci și cu conceptul de „locuire adecvată” și acest lucru înseamnă că sunt incluse în discuție nu numai aspectele legate de cadrul fizic (la nivelul unității de locuit sau la nivelul așezării urbane sau rurale), ci și cele care privesc situația socială și economică a ocupanților, adecvarea culturală între cadrul fizic și modul de viață/locuire, chestiuni juridice legate de protecția legală împotriva evacuării forțate, principii de combatere și prevenire a excluziunii (accesibilitate la locuire a grupurilor sociale dezavantajate).

Structura definiției locuirii adecvate acceptată și utilizată de diverse instituții internaționale⁹⁴ a stat în permanență la baza principiilor și etapelor propuse de prezenta metodologie, și raportarea la această definiție este un ghid și pentru interpretările acestei secțiuni privind cadrulul legislativ specific:

I. _____

⁹⁴ ONU – Office of the High Commission for HUMAN RIGHTS - CESCR General Comments 4 - (art 11 (1) of the Covenant – 13/12/1991

<p><u>A. Factori care tin de de cadrul fizic – la nivelul localitatii, la nivelul asezarii, al vecinatatii, la nivelul locuintei:</u></p> <p>garantia sigurantei fizice a ocupantilor</p> <ul style="list-style-type: none"> -protectie fata de factori de imbolnavire -protectie de umezeala, frig/caldura, vant, -protectie fata de pericolul prabusirii cladirii <p>acces la servicii:</p> <ul style="list-style-type: none"> -apa potabila, -forme de energie pentru gatit, pentru incalzire, pentru lumina, -igiena corporala (spalat si closet) -depozitare alimente -salubritate <p>caracteristici ale asezarii (LOCALIZARE)</p> <ul style="list-style-type: none"> -evitarea siturilor poluate sau a proximitatii cu surse de poluare -evitarea izolarii: distante mari pana la locuri de munca, spital, scoala... 	<p><u>B. Factori legati de cadrul socio-economic si cultural</u></p> <p>raport intre costurile locuirii si venituri (necesitatea de a satisface si celelalte nevoi primare)</p> <ul style="list-style-type: none"> -controlul chiriilor -subventii pentru costurile locuirii (ca APL pentru chirii in Franta, ca subventiile pentru incalzire in Romania = aide a la personne) -sprijin pentru constructie – aide a la pierre sau furnizare de materiale <p>Adecvare culturala</p> <ul style="list-style-type: none"> -diversitatea locuirii si exprimarea identitatii culturale -modernizarea nu trebuie sa sacrifice identitatea culturala
<p><u>C. Factori aflati pe „zona de suprapunere” care au efecte in plan fizic, dar tin de decizii politice si de contextul socio-economic</u></p> <p>securitatea posibilitatii de utilizare a locuintei in viitor (security of tenure)</p> <p>statut juridic al ocuparii: protectie legala impotriva evacuarii fortate</p> <p>accesibilitatea la o locuinta decanta a grupurilor dezavantajate - efecte in plan spatial: segregare</p>	

ETAPA I

inițierea programului local de acțiune

ROLUL AUTORITĂȚILOR CENTRALE

Această primă etapă este cea mai dificilă din punctul de vedere al analizei de cadru instituțional și va ocupa cea mai mare parte a acestui capitol. Pentru evaluarea situației existente (diagnostic), pentru planificarea unor scenarii de intervenție (studiul de fezabilitate), pentru implementarea planurilor locale de ameliorare a locuirii există o serie întreagă de instrumente, metode și proceduri care au inspirat propunerile prezentei metodologii și care au fost deja verificate atât în plan internațional cât și în România. Dar despre procesele premergătoare inițierii unui program local de intervenție în zonele de locuire defavorizată precum și ulterior în ceea ce privește procesele de decizie se poate afirma că sunt destul de vag reglementate în prezent în România. Acest lucru se datorează faptului că legislația specifică pentru dezvoltarea urbană suferă în general de lipsa unor clarificări privind rolurile efective ale actorilor și a modului în care aceștia trebuie să interacționeze unii cu alții, precum de lipsa unui sistem eficient de urmărire a exercitării responsabilităților impuse de actele normative și sancționarea acelor actori care nu își fac datoria.

Pentru ca situația să fie și mai complicată, procesul de tranziție economică și cel de descentralizare a administrației publice a condus la o situație în care autoritățile locale au foarte multe responsabilități și destul de puține mijloace materiale și resurse umane pentru a-și exercita rolurile.

Rezolvarea problemelor zonelor de locuire defavorizată și ale comunităților aflate în situații de criză este dificilă pentru autoritățile locale și pentru că adesea, reprezentanții acestora se află la mijloc între nevoile de dezvoltare ale localității afirmate și susținute de populația majoritară, în general mai bine reprezentată în Consiliul Local și datoria morală de a nu lăsa fără nici un sprijin grupurile defavorizate și slab reprezentate. Nu există reguli speciale conform cărora să se negocieze între aceste două categorii de interese care împart deocamdată aceleași resurse, și așa destul de reduse în condițiile de penurie economică în care se află multe din localitățile rurale mai ales.

Recomandările acestei secțiuni se îndreaptă către necesitatea constituirii unui cadru legislativ și instituțional special pentru combaterea locuirii nedemne și excluziunii sociale. Este nevoie de o definiție cât mai exactă a responsabilităților actorilor existenți și de introducerea în sistem a unor actori noi care ar acționa pentru rezolvarea aspectelor care sunt în acest moment descoperite (evaluarea discriminării prin locuire,

identificarea în teritoriu și urmărirea în timp a zonelor de locuire defavorizată, planificarea specifică pentru ameliorarea locuirii nedemne, ect). Un cadru instituțional și legislativ funcțional precum și resurse financiare pentru programe locale de intervenție presupun existența unei politici publice în acest sens.

Revenind la etapa de inițiere, se poate afirma că este momentul în care factorii exogeni sunt deosebit de importanți pentru ca autoritățile locale să își concentreze eforturile pentru planificarea unei intervenții. Derivă de aici importanța existenței unui program național, a unor exigențe legale, a unor oportunități de finanțare, toate acestea acționând în sensul încurajării administrației locale să se imbarce în aventura elaborării și implementării unui program local de intervenție.

ROLUL AUTORITĂȚILOR LOCALE

Un program local de intervenție pentru ameliorarea condițiilor de locuire și pentru combaterea excluziunii sociale nu poate fi complet și eficient fără ca autoritatea locală să fie direct implicată, și de preferat să coordoneze întregul proces. Prezenta metodologie prezintă principiile și etapele de intervenție și reiese cu claritate faptul că, fie că este un proces de relocare, fie că se face ameliorarea condițiilor de locuire pe teritoriul ocupat de comunitate, autoritatea locală are multiple roluri de îndeplinit pe direcții de acțiune care intră în sfera sa de responsabilități: legalizarea așezării (introducerea în documentațiile de urbanism), îmbunătățirea situației serviciilor publice (transport în comun, infrastructură edilitară, iluminat public, etc), introducerea unor reglementări de urbanism, autorizarea construcțiilor, construcția sau reabilitarea unor locuințe sociale, etc.

Literatura de specialitate la nivel internațional definește **rolurile fundamentale ale autorităților locale** în îmbunătățirea condițiilor de viață ale grupurilor sociale defavorizate în următoarele domenii și fundamentează concluzia conform căreia, fără participarea autorității locale, nu se poate acționa eficient în rezolvarea pe termen lung a problemelor din aceste zone de locuire defavorizată ⁹⁵:

- constituirea unui cadru reglementar local (reguli de urbanism și de gestiune a terenurilor, avizarea construcțiilor și a lucrărilor de îmbunătățire a cadrului fizic, autorizarea de funcționare pentru activități economice, regim de taxe și impozite, etc),

I. _____

⁹⁵ Stren R., Gombay C. – *The Alleviation of Urban Poverty at the Municipal Level: a Review of the Literature* (Reducerea sărăciei urbane la nivelul municipalității: trecere în revistă a studiilor din domeniu), Universitatea din Toronto pentru Programul de Management Urban al UNCHS Habitat, 1994, p. 14

- acces la serviciile publice
- sprijin pentru crearea de locuri de muncă
- protecție împotriva dezastrelor naturale
- protecție împotriva infracționalității
- coordonarea și integrarea ariilor de acțiune (deși în practica internațională, sectoarele de intervenție se discută separat la nivelul politicilor municipale, pentru ariile defavorizate există moduri de integrare a sectoarelor de intervenție într-un cadru unitar care să permită identificarea priorităților și formularea unei strategii operaționale pentru o anumită zonă din oraș)

Analiza unor exemple de bună practică⁹⁶ au demonstrat faptul că inițiativele societății civile de la nivel local (NGO și CBO) necesită sprijinul autorităților locale pentru a avea un impact eficient.

Practic, semnalarea necesității de intervenție poate să vină de la orice actor: comunitatea în criză, organizații de binefacere, presă, cercetători, organizații de protecție a drepturilor minorităților și a drepturilor omului în general, Prefectură, Minister, foruri ale Uniunii Europene, etc.

Pentru a considera că un program local de intervenție a demarat, este neapărat necesar să fie întrunite **toate** condițiile de mai jos:

- implicarea autorității locale
- asigurarea reprezentării comunității aflate în situație de criză
- transformarea în temă publică și recunoașterea importanței intervenției de către opinia publică
- formalizarea parteneriatului care să cuprindă **cel puțin** autoritatea locală și reprezentanții comunității
- adoptarea de către membri parteneriatului a unei teme pentru studiul de pre-fezabilitate
- asigurarea finanțării pentru studiul de pre-fezabilitate

I. _____

⁹⁶ Wegelin E.A. – *Urban Shelter, Municipal Services and the Poor* (Adăpost în mediul urban, servicii municipale și sărăcie) în *Urban Poverty in Asia: a Survey of Critical Issues* (Sărăcie urbană în Asia: o trecere în revistă a aspectelor critice), editor Ernesto M Pernia, 1994

Indicatorii prin care se poate verifica dacă se îndeplinesc condițiile care marchează inițierea unui program local de acțiune sunt :

condiție	indicatori
implicarea autorității locale	Desemnarea cel puțin a unei persoane din cadrul aparatului primăriei (de preferat un angajat cu competențe tehnice minime de urbanism și un angajat cu competențe economice) responsabile pentru programul local de intervenție
asigurarea reprezentării comunității aflată în situație de criză	Desemnarea prin vot în cadrul comunității cel puțin a unui reprezentant
transformarea în temă publică și recunoașterea importanței intervenției de către opinia publică	Articole în presă, dezbateri ale Consiliului Local, luări de poziție din partea partidelor politice și a ONG-urilor
formalizarea parteneriatului care să cuprindă cel puțin autoritatea locală și reprezentanții comunității	Semnarea unui Memorandum, a unui Acord de Parteneriat care schițează responsabilitățile și drepturile membrilor parteneriatului pentru fiecare etapă a elaborării programului local de intervenție (secțiunea PRINCIPII ALE PARTENERIATULUI)
adoptarea de către membri parteneriatului a unei teme pentru studiul de pre-fezabilitate	Cel puțin o dezbatere urmată de scrierea unui proces verbal în care să fie fixate obiectivele studiului de fezabilitate și termenul limită până la care acesta trebuie elaborat
asigurarea finanțării pentru studiul de pre-fezabilitate	-Hotărâre a Consiliului Local pentru alocarea din bugetul local a sumei necesare pentru elaborarea studiului de prefezabilitate și organizarea licitației pentru realizarea studiului -existența unor fonduri de tip grant de la organizații de caritate -accesarea de către autoritățile locale sau de către ONG-uri a unor fonduri special destinate pentru astfel de studii dintr-un program național sau internațional

ROLUL NIVELULUI JUDEȚEAN ÎN IMPULSIONAREA AUTORITĂȚILOR LOCALE

În România, raritatea exemplelor de intervenție coordonată și eficientă pentru ameliorarea condițiilor de locuire nedemnă și pentru combaterea excluziunii sociale dă măsura dificultăților pe care trebuie să le depășească autoritățile locale în acest moment. Dacă, în ce privește organizarea unor licitații, a urmăririi de șantier, a organizării financiare a investițiilor publice, autoritățile publice au la dispoziție o serie întregă de acte normative și proceduri, acestea nu dispun de instrumente pentru eficientizarea politicilor publice locale care să meargă în același sens cu strategiile naționale și care să aplice în teritoriu acorduri internaționale ratificate și de România.

De aceea, este important să existe actori la nivel județean (fie în cadrul aparatului Prefectului, fie în cadrul aparatului Consiliului Județean). În contextul descentralizării, aceste structuri ar putea asigura legăturile dintre autoritățile locale și obiectivele strategiilor de la nivel național. Condițiile derivate din principiile autonomiei locale fiind respectate, primăriile ar putea fi totuși să găsească la nivel județean îndrumare metodologică, sprijin politic financiar și moral, dar și informații despre contextul regional și național al locuirii nedemne și al excluziunii sociale.

Analiza cadrului legislativ⁹⁷ a demonstrat existența unor prevederi care, acolo unde au fost aplicate, au putut conduce la constituirea unor structuri în cadrul Consiliilor Județene care aveau ca obiectiv sprijinirea autorităților publice locale în elaborarea și aplicarea unor programe anti-sărăcie și de promovare a incluziunii sociale. Dacă până în prezent nu au existat atribuții specifice la nivel județean privind combaterea locuirii nedemne, au funcționat pentru o vreme așa numitele CJASPIS Comisiile Județene Anti-Sărăcie și Promovarea Incluziunii Sociale și Secretariatele Tehnice aferente. **Acest demers ar putea fi preluat și continuat prin completarea competențelor sociale ale Secretariatului Tehnic cu cele tehnice de urbanism și construcții, obținându-se astfel integrarea celor două categorii de probleme ale comunităților aflate în situații de criză a locuirii.**

I. _____
⁹⁷ HG 705/2002 abrogată de [H.G. nr.1.217/2006](#) privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România, care mai abroga și [H.G. nr.385/2006](#) privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale

Mai mult, prin introducerea unor Comisii Județene pentru combaterea Locuirii Nedemne și a Excluziunii Sociale, s-ar pune bazele parteneriatelor descrise în prezenta metodologie, care să includă alături de reprezentanții aleși și funcționarii publici din instituțiile publice județene și locale, și reprezentanți ai societății civile, experți și cercetători din mediul academic, reprezentanți ai comunităților din zonele de locuire defavorizată, etc.

Pe lângă reprezentanții direcțiilor cu profil social din Consiliul Județean și ai Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului (reprezentanți ai serviciilor publice descentralizate: Direcția generală de muncă și solidaritate socială; Direcția județeană de statistică; Inspectoratul școlar județean; Direcția de sănătate publică; Inspectoratul județean de poliție; Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă), trebuie să se alătore și reprezentanți ai direcțiilor de urbanism și planificare a teritoriului din aparatul Consiliului Județean ⁹⁸ și din Primării (funcționarii publici), reprezentanții Comisiilor de Urbanism ale Consilierilor din Consiliu Județean și Local (aleși locali), reprezentanți ai Comisiilor Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului de la nivel județean și local⁹⁹.

Pentru chestiunile legate de locuirea nedemnă, Comisiile Tehnice de la nivel județean pot fi deja **nucleul dur al parteneriatelor absolut necesare pentru aplicarea în bune condiții a prevederilor prezentei metodologii**. Deși are doar rolul de for consultativ (deci nu decizional), CTUAT are de obicei în componență, pe lângă profesioniști membri ai organizațiilor profesionale ale arhitecților și urbanistilor,

- reprezentanți ai Agenției Județene de Protecție a Mediului,
- șeful Inspectoratului de Poliție a Județului,
- inspectorul șef de la Inspectoratul pentru situații de urgență,
- directorul Direcției Județene de Sănătate Publică,
- directorul Secției de Drumuri Naționale,
- directorul Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
- directorul societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice,
- directorul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

I. _____

⁹⁸ Conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, art. 114, 117, Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, art. 21, 22, 36, precum și a prevederilor Legii nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, art. 37

⁹⁹ Conform prevederilor art. 37, din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată prin Legea nr.289/2006, În temeiul articolului 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr.286/2006,

Pe lângă acești membri cu drept de vot, mai există și posibilitatea participării unor membri invitați care sunt numiți de obicei prin Hotărâre a Consiliului Județean:

- Arhitectul Șef de Municipiu,
- directorul Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții din Consiliul Județean,
- inspector șef la Inspectoratul Județean în Construcții,
- reprezentantul Oficiului Județean de Poștă
- reprezentantul Direcției Județene de telecomunicații de la SNT Romtelecom SA,
- reprezentantul Regionala CFR,
- reprezentantul Sucursala Județeană a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

Un Birou Județean (Secretariatul Tehnic) special creat pentru combaterea locuirii nedemne ar putea fi și o soluție pentru cunoașterea exactă a dimensiunilor fenomenelor de locuire nedemnă și excluziune socială în teritoriu. În prezent, datele statistice care indică buzunarele de sărăcie și de locuire nedemnă nu sunt teritorializate suficient.

Comisia Județeană pentru combaterea locuirii nedemne și a excluziunii sociale împreună cu secretariatul său tehnic ar putea deci să articuleze atribuțiile atribuite deja sau care nu sunt acoperite încă, atât cele legate de programele de sprijin social, cât și cele care țin de reabilitarea și modernizarea cadrului fizic din programele de dezvoltare urbană și rurală. Pe lângă crearea unei baze de date a locuirii nedemne asociate cu sărăcia severă și cea extremă la nivel județean, ar putea realiza studii, analize și investigații pentru evaluarea discriminării și a privațiunii de șanse prin locuire (etapa de evaluare a prezentei metodologii), ar putea organiza grupuri de lucru cu specialiști în domeniu, ar putea colabora în parteneriat cu ONG-uri care pot realiza programe specifice, ar putea contribui la pregătirea specifică și atestarea echipelor de profesioniști care realizează studiile de fezabilitate și cele de fezabilitate pentru programele locale de intervenție.

Cu sau fără o Comisie Județeană specială pentru problemele locuirii nedemne și ale excluziunii sociale prin locuire defavorizată, este imperios necesară colaborarea între forurile care au competențe specifice și roluri de decizie în domeniul promovării incluziunii sociale cu cele care pot acționa pentru ameliorarea condițiilor de locuire care țin de cadrul fizic.

Cooperarea între structuri și organizații existente (deci fără constituirea unor noi structuri) poate fi susținută prin programe guvernamentale de încurajare a cooperării dintre actorii cadrului fizic cu cei ai protecției și promovării incluziunii sociale. Dacă la nivel central, diverse Ministere și Agenții Naționale reușesc să coopereze eficient pentru integrarea aspectelor de cadru fizic și juridic cu cele de ordin social, structurile lor din teritoriu vor putea la rândul lor să facă această integrare.

Indiferent dacă responsabilitatea coordonării eforturilor de la nivel județean pentru incluziune socială revine Consiliului Județean (până în 2006) sau Instituției Prefectului¹⁰⁰, trebuie să existe o măsură de politică publică prin care să fie aduse împreună obiectivele legate de incluziune socială cu cele legate de dezvoltarea urbană și rurală echilibrată, de legalizarea așezărilor informale, de evitarea riscurilor de mediu, de asigurare a accesibilității tuturor categoriilor sociale la servicii publice de calitate.

Analiză succintă a actelor normative și a modului în care a funcționat până în prezent implementarea în teritoriu a diverselor strategii guvernamentale¹⁰¹ ne oferă o ilustrare a faptului că există o sectorializare foarte puternică, o separare între programele de protecție și asistență socială și alte programe de dezvoltare a infrastructurii și a locuințelor sociale (în mod evident mult mai puține decât primele). Doar în cazul politicilor

I. _____

¹⁰⁰ Hotărâre nr. 1217 din 06/09/2006, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 26/09/2006, privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România

¹⁰¹ **exemple de acte normative prin care au fost aprobate diverse strategii din sectorul protecției sociale:**

- Hotărârea Guvernului nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013;
- Hotărârea Guvernului nr. 541/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2005-2008;
- Strategia Națională în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului 2006-2013;
- Hotărârea nr. 669/24.05.2006 privind aprobarea Strategiei naționale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului;
- Hotărârea nr. 686/12.07.2005 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului violenței în familie;
- Hotărârea nr. 1.826/22.12.2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;
- Legea nr.47/2006 pentru aprobarea Sistemului Național de Asistență Socială;
- Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea nr. 723/07.06.2006 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale;
- Hotărârea nr. 1.896/21.12.2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului;
- Strategia Națională Antidrog pentru perioada 2005-2012;
- Hotărârea nr. 616 din 21 aprilie 2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind migrația;
- Hotărârea nr. 1.342 din 26 august 2004 privind aprobarea Strategiei naționale pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu HIV/SIDA în perioada 2004-2007;
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 875/ 28 iulie 2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt și mediu pentru formare profesională continuă 2005-2010;

publice care privesc ameliorarea situației romilor¹⁰² a existat în ultimii 10 ani o preocupare sporită pentru integrarea în foruri interministeriale și comisii județene sau locale a mai multor sectoare: educație, sănătate, justiție și ordine publică, economie și securitate socială, dezvoltare comunitară, cultură și culte, protecția copilului, și nu în ultimul rând locuințe.

Cu toate acestea, studiul funcționării acestor foruri și comisii arată însă că:

-dezbaterile rămân destul de fragmentate prin faptul că sunt organizate grupuri de lucru și sub-comisii care discută separat obiective și strategii locale¹⁰³,

-aplicarea măsurilor concrete și derularea de acțiuni care să conducă la atingerea obiectivelor pe care le stabilesc comisiile este condiționată de asumarea responsabilităților de către actori care fie că nu participă în mod real la întâlnirile comisiilor, fie nu fac parte din aceste comisii¹⁰⁴

-raportul între numărul reprezentanților instituțiilor publice și numărul reprezentanților asociațiilor și fundațiilor care reprezintă etnicia romi este adesea în favoarea acestora din urmă¹⁰⁵: asociațiile non-guvernamentale pot contribui la definirea

I. _____

¹⁰² Hotărârea Guvernului nr.522/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind adoptarea Strategiei Guvernului de îmbunătățire a situației romilor;

¹⁰³ extras dintr-o Hotărâre a unui Consiliu Județean:

-În cadrul Grupului de Lucru Mixt se vor forma și funcționa comisii de specialitate pe cele șase domenii sectoriale prevăzute în H.G. 522/19.04.2006. Din aceste comisii fac parte membrii Grupului de Lucru Mixt și reprezentanți ai organizațiilor de romi. Comisiile se vor reuni lunar, sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Biroului Județean pentru Rromi. Deciziile Comisiilor se vor adopta prin majoritate simplă.

-Comisiile de specialitate vor efectua deplasări în teren, vor identifica soluții și vor elabora strategii, planuri de acțiune, proiecte, recomandări comune bugetare a domeniilor sectoriale, în scopul aplicării eficiente a Planului General de Măsuri. Comisiile vor raporta lunar Biroului Județean pentru Rromi activitățile desfășurate. Deplasările pe teren vor fi asigurate din bugetul serviciilor publice deconcentrate pentru angajații acestora.

¹⁰⁴ extras dintr-o Hotărâre a unui Consiliu Județean

-responsabilizarea este în continuare foarte vagă: *Fiecare instituție reprezentată în Grupul de Lucru Mixt va realiza sarcinile care îi sunt stabilite potrivit prevederilor H.G. 430/2001 cu modificările și completările ulterioare și a legislației care reglementează propria activitate*

-sunt percepute ca „eligibile” numai două categorii de actori: *Grupul de Lucru Mixt se constituie pe o durată de timp nedeterminată, urmărind atragerea în organizarea și desfășurarea activităților sale specifice și a altor ONG-uri și instituții publice*

¹⁰⁵ exemplu Comisia de Sănătate a Grupului Mixt Consiliu Județean Cluj numără 3 reprezentanți ai instituțiilor publice (Instituția Prefectului Județului Cluj, Direcția de Sănătate Publică – Cluj, Casa de Asigurări de Sănătate) și 10 reprezentanți ai romilor (Organizația Amare Phrala, Asociația pentru Emanciparea Femeilor Rome, Partida Romilor filiala Dej, Asociația Wassdas, Asociația Studenților Romi Romano Suno, Fundația Sindy Humanitas, Asociația Roma Umanitate, Fundația Gange, Asociația Romilor din Huedin, Mediatori sanitari), iar Comisia pentru Locuințe numără 7 reprezentanți ai instituțiilor publice (Prefectură, ANL, Agenția Națională pentru Romi-Birou Regional N-V, Primăriile orașelor mari din județ) și 7 reprezentanți ai organizațiilor și fundațiilor.

corectă a problemelor, la argumentarea unor opțiuni în procesele de decizie și la implementarea programelor, dar nu pot nici să aprobe și nici să finanțeze activitățile unui program local de acțiune. Aceasta poate fi o cauză a faptului că deși există numeroase intenții bune și strategii pe hârtie, acestea nu se transformă în realitate dacă nu sunt prezenți la elaborarea lor acei actori care să aibă putere de decizie și resurse pentru a le implementa.

Prezenta metodologie nu este centrată pe problemele locuirii defavorizate ale populației de etnie romă, dar ia în considerație componenta etnică mai ales datorită faptului că datele statistice și analizele din teritoriu arată că majoritatea comunităților în criză a locuirii sunt comunități de etnie romă. Planul General de Masuri al HG 430/2001 include un capitol al locuinței¹⁰⁶ dar nu sunt precizate însă articularele necesare ameliorării condițiilor de locuit cu obiectivele prevăzute în alte secțiuni cum ar fi: punctul 30 la capitolul Securitate Socială, «... plan de obținere... a actelor de identitate și stare civilă » sau punctul 121 la capitolul Comunicare și participare civică, ce prevede „participarea liderilor romi la procesul de luare a deciziilor.....”

ROLUL COMUNITĂȚII AFLATE ÎN ZONELE DE LOCUIRE DEFAVORIZATĂ

Pornim de la definiția conform căreia o comunitate este definită de ceva ce mai multe persoane au în comun. În studiul de față, persoanele membre ale comunității împart un teritoriu delimitat. Există însă grade foarte diferite ale nivelului de coeziune în cadrul acestor comunități care țin de evoluția sa în timp, de caracteristicile zonei, de interese specifice ale fiecăruia, etc . Völker, Flap și Lindenberg (2007) notează patru condiții care pot facilita apariția unei comunități coezive în spații de proximitate spațială a locuirii¹⁰⁷:
(a) *Prezența unor locuri de întâlnire*. Dacă oamenii nu au unde se întâlni, interacțiunea directă este dificilă, dispărând practic posibilitatea de a-ți cunoaște vecinii. Școlile,

I. _____

¹⁰⁶ punctul 25 - „...programe de reabilitare a locuințelor și a mediului înconjurător...”, punctul 26 - “Elaborarea unui program de finanțare guvernamentală și/sau în parteneriat, a firmelor de stat sau private și a organizațiilor nonguvernamentale, pentru proiecte locale care vizează asigurarea condițiilor normale de locuit în zonele populate de romi (energie electrică, apă potabilă, canalizare, gaz metan, salubritate)”, punctul 29 - “Finanțarea parțială a proiectelor care vizează lucrări de reabilitare a locuințelor sau de construcția de locuințe în comunitățile de romi”.

¹⁰⁷ **BOGDAN VOICU, Riscurile politicilor de dezvoltare bazate pe formarea capitalului social, articol susținut parțial prin** Grantul de visiting researcher la Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung – Universität zu Köln în ianuariefbruarie 2007 (grant FP6, 026142 RITA, ZA-EUROLAB 01-07-MV, “Social Capital and the Welfare State” coordinator Mălina Voicu)

parcurile, cârciumile, magazinele mici (nu supermarket-urile), bisericile, orice loc de recreare etc. oferă localnicilor prilejul de a petrece mai mult timp împreună.

(b) *Interesul indivizilor de a investi în relații locale.* Similaritatea vecinilor (în termeni de stil de viață), resursele proprii și ale celorlalți determină implicarea în relații sociale, în care schimbul informațional, obținerea de gratificații din realizarea intereselor comune recreative, de dezvoltare personală și materială, precum și accesul la resursele controlate de ceilalți devin elemente cheie, transformând simpla proximitate spațială în comunități emergente.

(c) *Lipsa de alternative de interacțiune.* Implicarea în relații în afara grupului alcătuit din vecini determină un interes mai scăzut de a interacționa cu aceștia, gratificațiile asociate interacțiunii fiind deja realizate.

(d) *Interdependența.* Existența unor probleme comune generează nevoia de colaborare, stimulând interacțiunea și colaborarea și în alte domenii. Să notăm însă că, în România rurală, în condițiile în care o comunitate se confruntă cu probleme grave, precum catastrofele naturale, nivelul încrederii generalizate și cel al frecvenței reunirii în adunări generale devine chiar mai redus decât în colectivitățile care nu au experimentat astfel de situații extreme (Mircea Comșa, 2006:). Interdependența, în acest caz excepțional, nu mai generează apariția spiritului comunitar.

Experiența de lucru din cadrul unor proiecte anterioare a arătat că, în general, sunt posibile câteva forme de reprezentare și de auto-organizare în cadrul unei comunități, forme care pot exista și simultan în anumite cazuri, cu toate beneficiile și neajunsurile acestor suprapuneri.

- leader al comunității desemnat prin alegeri democratice (fie în cadrul unui proces electoral oficial pentru funcții în administrația locală - mai ales în mediul rural), fie printr-o procedură „internă” a comunității respective
- reprezentant al comunității care are un post în organigrama primăriei și care în situații de conflict între primărie și comunitate, pierde din legitimitatea reprezentării comunității pentru că este perceput ca apărător al intereselor autorităților locale pentru a nu-și pune în pericol poziția
- leader de opinie care deși poate nu locuiește în perimetrul respectiv, are puterea de a influența membrii comunității și este desemnat de aceștia să vorbească în numele lor în relațiile cu autoritățile (reprezentant al unor culte religioase, reprezentant al Partidei Romilor, reprezentant al unor organizații non-guvernamentale care a desfășurat proiecte în cadrul comunității, mediatorul sanitar, etc.)

-

<p>Grupuri socio-economice ale comunității vizate</p> <p>O persoană poate sa fie parte din mai multe grupuri socio-economice din cadrul unei comunități!</p> <p>Toate grupurile trebuiesc luate in considerație atunci când se face o strategie!</p> <p>Nabeel HAMDİ – prof. Oxford</p>	Criterii de vârstă și sex
	copii
	adolescenți
	femei
	bătrâni
	Criterii legate de sistemul de evidența a populației
	Șomeri, pensionari – persoane înregistrate în sistem
	persoane active care nu au documente de identitate și nu sunt în sistemul asigurărilor sociale
	Criterii legate de venituri
	Grupul familiilor aflate în sărăcie extremă
	Grupul familiilor aflate în sărăcie severă
	Grupul familiilor aflate în sărăcie relativă
	Criterii legate de trecut
	Grupuri care sunt de multă vreme pe acel teren
	Grupuri instalate recent
	Criterii de reprezentativitate
Lider-ul sau liderii comunității	
Purtatori de cuvânt	
Alte criterii...	

În primul rând, trebuie spus faptul că, în general, **comunitățile aflate în condiții de locuire precară și de excluziune socială se definesc ca actori slabi**, care de multe ori nu sunt reprezentați în forurile decizionale locale, sau în numele cărora vorbesc adesea persoane care, primind un salariu de la autoritățile locale pentru postul de consilier pe problemele romilor de exemplu, nu mai au credibilitate în rândul comunității.

PROBLEMĂ:	Sugestii, recomandări:
<p>Multe din sub-grupurile socio-economice ale acestor comunități nu au o voce, sunt invizibile. Copiii, deși pot constitui o majoritate numerică, nu sunt luați în considerație ca subgrup de cele mai multe ori în exemplele de intervenție realizate până în prezent. Fiind în discuție un program de ameliorare a condițiilor de locuit, și luând în considerație rolul tradițional al femeii, un rol esențial în identificarea problemelor și evaluarea unor variante de soluționare l-ar putea avea femeile comunității și ele nu sunt în general în poziție de reprezentare a comunității și de cele mai multe ori nici într-o poziție de decizie în comunitate sau chiar în cadrul familiei.</p>	<p>Este imperios necesară identificarea și implicarea tuturor categoriilor de membri ai comunității în toate etapele programului de intervenție.</p>

Pentru a avea o bună reprezentativitate, există în principiu posibilitatea constituirii unei **asociații a comunității**. Funcționarea asociației de proprietari pentru clădirile de locuit plurifamiliale (blocuri) este reglementată în prezent foarte exact de o serie de acte normative care au cunoscut o dinamică foarte importantă în perioada 2000 – 2007¹⁰⁸. O astfel de organizare care ar conferi comunității statut de persoană juridică nu numai că ar permite reprezentativitatea comunității, și ulterior negocierea directă a obiectivelor unui program de intervenție, dar ar facilita și alocarea de resurse financiare de tip grant, sau obținerea de micro-credite pentru implementarea unor proiecte din programul local de intervenție.

<p>PROBLEMĂ: Procedurile legale de constituire a unei organizații¹⁰⁹ non-profit sunt complicate chiar și pentru persoane care au timpul, informația și resursele necesare. Trebuie să existe dovada existenței unui sediu, minim 3 persoane fizice sau juridice, aproximativ 500 ron pentru constituirea patrimoniului inițial, 400 ron costuri de notariat, și alte taxe, 3-4 săptămâni de lucru și de deplasări sau angajarea unui jurist pentru alcătuirea unui Statut, hotărâre de constituire a asociației și din 2003, aprobarea ministerului din domeniul de activitate</p>	<p>Sugestii, recomandări: O variantă de asociere a membrilor comunității mai apropiată de realitățile de criză este „organizația comunitară” (GLOSAR CBOs community based organizations) prin care se înțelege atât o organizație privată non-profit cât și „un grup informal de cetățeni, alcătuit din membrii unei comunitati, care se asociază pentru a iniția activități ce contribuie la creșterea bunăstării colective, răspunzând la nevoile identificate local de membrii comunității”¹¹⁰. Există deci posibilități de obținere a unor fonduri și pentru grupuri de cetățeni care reprezintă o comunitate fără să fie înregistrați ca asociație non-guvernamentală.</p>
--	---

I. _____

¹⁰⁸ Legea 114/1996 Legea 145/1999 H.G. 1275/2000 H.G. 366/2001 O.G. 85/2001 Ordinul 2329/2001 Legea 234/2002 H.G. 400/2003 H.G. 1386/2003 Ordinul 233/2004 Ordinul 255/2006 Legea 325/2006 , **Legea 230/2007 privind înființarea și organizarea asociațiilor de proprietari**

¹⁰⁹ asociatiile, persoane juridice de drept privat se pot constitui in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003 cu privire la asociatii si fundatii, Ordinul ministrului justitiei nr. 954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial si Ordinul ministrului justitiei nr. 1076/C din 15 mai 2000 privind aprobarea tarifelor pentru accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

¹¹⁰ <http://www.ardc.ro> Asociația Română de Dezvoltare Comunitară

Organizațiile comunitare prezintă următoarele caracteristici:

- sunt formate din membrii unei comunități (lideri comunitari formali sau informali, persoane cu inițiativă care vor să contribuie la bunăstarea comunității) și prezintă interesele unei comunități
- pot fi atât organizații non-profit constituite cât și grupuri informale, fără personalitate juridică; în general sunt organizații puțin formalizate, având o ierarhie internă minimă
- sunt localizate în comunitățile pe care le servesc, în mediul urban sau rural
- au o abordare participativă și consultativă în planificarea și derularea activităților lor
- sunt implicate în livrarea de servicii pentru comunitățile lor

<p>PROBLEMĂ:</p> <p>Situațiile de deteriorare fizică și de excluziune socială sunt în general asociate cu probleme legate de statutul juridic al terenurilor și al construcțiilor în cauză. Nu se poate vorbi de o asociație a proprietarilor sau chiar de una a chiriașilor dacă nu există actele doveditoare privind dreptul acelor persoane de a locui în acele spații.</p>	<p>Sugestii, recomandări:</p> <p>Nu se poate discuta de un program de intervenție fără rezolvarea problemelor de statut juridic al comunității în ansamblul ei (legalizarea așezării în sensul recunoașterii existenței acestora și includerea în documentațiile de urbanism) și a situației statutului de ocupare al fiecărei familii în parte.</p>
---	---

Dintr-o analiză foarte generală a proiectelor finanțate în ultimii ani, reiese că obiectivele urmărite în programele care ofereau finanțări pentru CBOs urmăreau în special transferul către comunități a unor metode de comunicare și a unor cunoștințe de management de proiect. Se poate însă afirma că după 2007 s-au redus drastic finanțările de la ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene pentru proiecte de întărire a capacității de organizare a societății civile din România (GLOSAR „community empowerment”). Deasemenea, putem spune că, cel puțin deocamdată, există dificultăți mari de comunicare între autoritățile locale care pot aplica pentru finanțările europene și grupurile aflate în criză pentru definirea într-un mod transparent și echitabil a obiectivelor de dezvoltare care pot fi sprijinite de aceste fonduri.

În directă legătură cu comunitatea aflată în criză prin natura profesiei sau prin faptul că sunt în același teritoriu sunt câteva categorii de actori care pot sprijini sau pot frâna inițierea unui program de intervenție. Sprijinul ar putea consta în transmiterea informațiilor pe care le dețin datorită cunoașterii directe a realităților din teren prin natura contactelor pe care le au cu comunitatea în criză. Cei care pot furniza aceste informații fără să aibă în general interese proprii în contradicție cu obiectivele unui program de ameliorare a locuirii sunt în special angajați care trebuie să meargă pe teren prin natura fișei lor de post. Aceste informații sunt necesare în diverse etape ale programului pentru ONG-uri, pentru mass media, pentru echipele de evaluare și proiectare, pentru angajații autorităților publice, într-un cuvânt pentru ceilalți actori care vor să aibă un diagnostic complet și piste de reflecție pentru aflarea soluțiilor pentru problemele comunității.

- Poștasul
- Polițistul Comunitar sau Jandarmul
- Personalul tehnic de întreținere a rețelelor edilitare (cititorii de contor pentru electricitate, cei care fac verificările conductelor de gaze, etc
- Asistenta maternală
- Medicul și asistentul medical (salvare, dispensar)
- Pompierul

Rezistența care ar veni din partea unor actori care sunt și ei în directă legătură cu comunitatea respectivă poate fi bineînțeles motivată de faptul că percepția lor asupra propriilor interese este că acestea ar fi în contradicție cu ceea ce înțeleg că sunt interesele de legate de derularea unui program pentru rezolvarea problemelor de locuire ale comunității aflate în criză.

- vecini,
- proprietari de terenuri în zonă
- reprezentanți ai altor comunități aflate în criză și care se află pe același teritoriu administrativ și deci împart aceleași resurse ale autorității publice locale (competiție)
-

<p>PROBLEMĂ:</p> <p>În multe din cazurile de comunități aflate în sărăcie extremă, există și o componentă etnică foarte puternică și situații de discriminare etnică între populația în cauză și populația majoritară din vecinătate.</p>	<p>Sugestii, recomandări:</p> <p>Este imperios necesară evaluarea discriminării pentru a putea evidenția încă de la primele semne stările de conflict pentru a împiedica situațiile în care se poate produce polarizarea în două tabere care nu mai pot discuta sau negocia fără mediator.</p>
<p>PROBLEMĂ:</p> <p>Atunci polarizarea în tabere cu interese opuse devine evidentă, comunicarea este dificilă sau chiar imposibilă și sunt foarte puține persoane specializate în facilitarea dialogului și în medierea conflictelor</p>	<p>Sugestii, recomandări:</p> <p>Negocierile privind dezvoltarea urbană și reabilitarea unor zone afectate de condiții de locuire improprie și excluziune socială trebuie arbitrate de către Autoritatea Locală care trebuie să găsească zonele de suprapunere de interese ale actorilor locali. Este deci necesar ca autoritatea locală să conștientizeze această responsabilitate și să apeleze fie la facilitatori profesioniști, fie să investească în specializarea unui angajat al primăriei în medierea conflictelor.</p>

ROLUL ORGANIZAȚIILOR NON-GVERNAMENTALE DIN EXTERIORUL COMUNITĂȚII

Prin urmare, pentru a sprijini comunitatea să iasă din criză sunt șanse mai mari dacă există **organizații și fundații care să intervină din exteriorul comunităților** din zonele afectate de deteriorare fizică și excluziune socială. Există o serie de organizații specializate în domenii de intervenție pentru populația romă și există deasemenea un profil specific pentru proiectele acestor organizații în care fie șomerii își pot găsi locuri de muncă, fie sunt oameni bolnavi care primesc medicamente și îngrijiri medicale, fie este rezolvată problema lipsei actelor de identitate, fie sunt femeii și copiii care primesc haine și mâncare de la sponsori sau fonduri de caritate. **Sunt foarte rare însă proiectele unor organizații și fundații care urmăresc obiective legate de condițiile de locuit.**

Explicațiile pentru raritatea acestor intervenții care să fie coordonate de ONG-uri este legată pe de o parte de nivelul ridicat al costurilor pentru reabilitarea unei locuințe de exemplu și pe de altă parte de faptul că nu se pot ameliora condițiile de locuit la nivelul unei comunități fără intervenția autorităților locale care să asigure echipamentele edilitare și serviciile publice necesare unei zone locuite.

PROBLEMĂ:	Sugestii, recomandări:
Organizațiile non-guvernamentale la nivel local nu au componentă de lucru pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit.	Încurajarea implicării și a experiențelor de lucru pentru ameliorarea condițiilor de locuit printr-un program național sau local de finanțare a organizațiilor non-guvernamentale care să sprijine comunitatea locală să își definească nevoile de locuire, să se reprezinte la negocierile de soluționare a crizei (misionariat) și apoi să susțină comunitatea în implementarea programului de intervenție („bare foot architects)

În etapa premergătoare inițierii unui program de intervenție, un rol deosebit de însemnat revine organizațiilor non-guvernamentale care pot face enorm pentru **aducerea** situațiilor de criză **în atenția opiniei publice** și în atenția administrației publice atât la nivel local cât și la nivel național. Rolul organizațiilor non-guvernamentale din sectorul combaterii sărăciei și al excluziunii sociale este deci esențial în identificarea comunităților care sunt prinse în capcanele excluziunii sociale și ale condițiilor improprie de locuit.

Pentru aspectele legate de locuire, organizațiile non-guvernamentale pot conta pe cadrul legislativ care prevede sesizarea cazurilor de discriminare¹¹¹ și printre drepturile economice, sociale și culturale de la litera e) a articolului 1 este enumerat și dreptul la

I. _____

¹¹¹ **Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare** (publicată în Monitorul Oficial nr. 69 din 31 ianuarie 2002)

locuință, iar la litera **f) dreptul de acces la toate locurile și serviciile destinate folosinței publice**, conform definiției locuirii adecvate utilizată în cadrul acestui studiu trebuie să înțelegem și echiparea cu rețele edilitare și iluminat public, precum și accesibilitate la transportul în comun. Acest cadru legislativ introduce noi actori care pot avea un rol însemnat în faza premergătoare demarării programului de intervenție cum ar fi Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).
(secțiunea cu evaluarea discriminării)

Legislația specifică funcționării administrației publice la nivel local și la nivel de prefectură deschide o cale pentru asociațiile și fundațiile care vor să semnaleze cazurile de criză a locuirii. Sunt deja cazuri în care sesizări privind condițiile improprie de locuit care au fost adresate autorităților locale sau Prefectului și au fost semnate de reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale care promovează egalitatea de șanse, protecția împotriva discriminării¹¹².

<p>PROBLEMĂ: Sesizări foarte puține care să vină din partea ONG-urilor în ce privește calitatea locuirii -rasism de mediu -discriminare prin alocarea de locuințe sociale neadecvate</p>	<p>Sugestii, recomandări: Prezentul studiu și metodologia ar putea sprijini reprezentanții ONG-urilor să înțeleagă mai bine ce implică o locuire adecvată și să poată în consecință să acționeze mai eficient în identificarea și aducerea în dezbatere a cazurilor de criză a locuirii.</p>
---	---

Fiind cazuri de o extremă gravitate, soluțiile paleative care conduc la o ameliorare relativă și pentru un termen scurt a problemelor unei comunități în criză nu sunt cele mai bune. Există și câteva exemple de proiecte derulate de ONG-uri sau organizații internaționale (PNUD – Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Fundația Soroș, Habitat for Humanity) care au realizat investiții în construcții sau amenajări destinate ameliorării condițiilor de viață în comunități defavorizate urbane sau rurale.

<p>PROBLEMĂ: Cazurile studiate au arătat că o dată ce organizații și sponsori locali încep să facă acte de binefacere într-o anumită comunitate, soarta acesteia iese din sfera de responsabilitate asumată a autorităților locale. Acest lucru împiedică prin urmare inițierea unui proces participativ de planificare pentru un program local de intervenție.</p>	<p>Sugestii, recomandări: Soluția la această problemă rezidă într-o mai strânsă colaborare între organizațiile de binefacere și autoritățile locale pentru a rezolva în parteneriat situația de criză și pentru a asigura rezolvări durabile, eficiente, cât mai complete.</p>
--	---

1. _____
¹¹² www.romanicriss.org

Pentru etapa care precede inițierea unui program de intervenție, profilul uman cel mai potrivit este cel al misionarului care, în acest sector al carității, își găsește cel mai bine locul. Acesta ar sprijini cel mai bine comunitatea în identificarea propriilor nevoi, în negocierea la interiorul comunității a priorităților, în încurajarea tuturor sub-grupurilor comunității să participe la acest proces intern.

Deasemenea, prin legăturile pe care un preot, un reprezentant al unei organizații de binefacere le are cu exteriorul comunității, acest personaj poate să dea sfaturile potrivite pentru ca procesul de inițiere să pornească de jos în sus, pentru ca membrii comunității să știe ce drepturi au și cum le-ar putea obține.

Printr-o înțelegere cuprinzătoare a mecanismelor și a rolului celorlalți actori din sistem, a modului în care funcționează societatea în general, misionarul poate el însuși să semnalizeze autorităților locale sau centrale starea de criză a comunității, și dacă nu există reacții, să încerce prin alte mijloace să aducă în atenția opiniei publice problemele și nevoile dintr-o zonă de locuire defavorizată.

ROLUL OPINIEI PUBLICE

presa – mass media

La nivel local mai ales, articolele în ziare și pe internet și emisiunile televizate pot face diferența de la indiferență la mobilizarea actorilor pentru inițierea unui program de ameliorare a condițiilor de locuit într-o zonă de locuire defavorizată.

<p>PROBLEMĂ:</p> <p>Relatările jurnaliștilor sunt în căutare de senzational: vom afla de condiții precare de locuit într-o zonă defavorizată mai ales dacă acolo se întâmplă crime oribile, acte de violență: documentarea nu urmărește deci să adune informații despre condițiile de viață și despre cauzele crizei pe care o traversează o comunitate, ci se concentrează asupra efectelor stării de criză.</p>	<p>Sugestii, recomandări:</p> <p>Strategiile guvernamentale de combatere a excluziunii sociale ar putea include un pachet de programe prin care opinia publică, prin intermediul jurnaliștilor, să capete o cunoaștere obiectivă și sistematică a comunităților aflate în criză.</p>
--	---

Aceiași actori care dispun de aceleași instrumente de comunicare pot însă bloca sau întârzia foarte mult procesele de inițiere. Ei pot deasemenea „premia” inițiative ale decidenților politici, și acest instrument poate influența într-un mod foarte constructiv demersurile de responsabilizare cu condiția să fie relatări obiective.

Prefectura X a demarat, miercuri, un program de incluziune sociala a romilor, transmite corespondentul ROMPRES. Prefectul xxx a declarat, pentru ROMPRES, ca, pentru inceput, **lucratorii institutiei vor inventaria societatile comerciale cu locuri de munca disponibile in localitatile in care acestia domiciliaza, iar in cea de-a doua etapa, in functie de ofertele identificate si de calificarea romilor, se va sprijini incadrarea acestora in munca.**

"La nivelul teritoriului, neoficial, exista circa 15.000 de romi. Ei isi au domiciliile in 13 comunitati locale. Rata somajului in randul acestora este de 90%. In acest sens, pana la sfarsitul saptamanii, voi invita agentii economici care cauta forta de munca la o discutie. Trebuie sa facem ceva si pentru acest grup defavorizat", a precizat Bazoi. Prefectul Bazoi isi propune sa diminueze, totodata, si abandonul scolar, prin promovarea unor proiecte educative finantate de stat. Unul dintre acestea se refera la stimularea financiara si sociala a familiilor de catre consiliile locale ale comunelor in care acestea domiciliaza.

<http://www.stirilocale.ro>

societatea civilă în sens larg – organizațiile populației majoritare

Abordarea pe care o vom utiliza pentru a defini societatea civilă este conformă cu cea înscrisă în GLOSARUL de termeni și cuprinde o serie de organizații care nu țin de guvern sau administrație publică și care alătură, pe lângă organizațiile comunitare și ONG-urile locale analizate anterior, ONG-uri și instituții religioase la nivel național și sectorul de afaceri. Există și o alternativă de definire a societății civile care exclude interesele legate de profitul economic (societățile comerciale). Am considerat însă că este imperios necesară evaluarea rolului pe care îl pot avea reprezentanții comunității locale de afaceri, poate nu neapărat în etapa de inițiere, dar în mod sigur în etapa de dezbateri a variantelor de soluționare (decizie) precum și în etapa de implementare.

Revenind la procesele premergătoare inițierii unui program local de intervenție, autoritatea publică locală este obligată să informeze societatea civilă de intențiile de inițiere a unui program și să facă posibilă exprimarea reprezentanților societății civile locale. Pentru minimizarea unor riscuri de blocaj, trebuie ca purtătorul de proiect (autoritatea publică) să se asigure că societatea civilă locală recunoaște necesitatea de a interveni pentru rezolvarea problemelor comunității în criză și importanța pentru întreaga localitate a unor măsuri de sprijin pentru echilibrarea condițiilor de viață pe teritoriul administrat.

Tot din categoria actorilor societății civile fac parte și cercetătorii și experții care au studiat problemele zonelor de locuire defavorizată și care pot furniza informații relevante către lideri de opinie (sau pot fi chiar ei lideri de opinie). Rezultatele activităților lor și modul în care acestea pot interveni în dinamizarea proceselor care conduc la inițierea unui program local de intervenție sunt descrise în prima parte a secțiunii care urmează și care este dedicată evaluării și propunerilor de variante de soluționare pentru zonele de locuire defavorizată.

ETAPA II

Evaluare și propuneri de soluționare

Etapa de evaluare a situației existente și de configurare a unor scenarii de rezolvare a problemelor comunității aflate într-o zonă de locuire defavorizată demarează numai dacă au fost întrunite condițiile necesare încheierii cu succes a etapei de inițiere. Semnalarea crizei, transformarea sa în temă publică și recunoașterea importanței intervenției de către opinia publică, implicarea autorităților locale, asigurarea reprezentării comunității aflate în situație de criză, formalizarea parteneriatului care să cuprindă **cel puțin** autoritatea locală și reprezentanții comunității, adoptarea de către membri parteneriatului a unei teme pentru studiul de pre-fezabilitate, asigurarea finanțării pentru studiul de pre-fezabilitate.

Înainte de a trece însă la analiza rolurilor actorilor în elaborarea studiului de pre-fezabilitate, este necesară clarificarea unei secțiuni care deși poartă numele de evaluare, reprezintă totuși o parte din etapa precedentă:

II.1. PRE-EVALUARE

România se confruntă în prezent cu lipsa unor reglementări clare care să conducă la sancționarea actorilor instituționali care nu duc la îndeplinire responsabilitățile care derivă (adesea prea vag) din legislație. Ar fi deci foarte util să existe un actor care să vegheze asupra modului în care sunt duse la îndeplinire măcar obligațiile legale în vigoare referitoare la calitatea locuinței și a zonelor de locuit (norme de igienă pentru zonele locuite¹¹³, , exigențe minimale de suprafață raportată la numărul de membri ai unei gospodării¹¹⁴, etc).

În urma unor analize obiective realizate la nivel județean (o pre-evaluare a situației din teritoriu) s-ar putea face un rating al comunităților aflate în situații de criză de pe teritoriul județului și s-ar putea trimite notificări către administrațiile publice locale care administrează teritoriul în care se află situațiile cele mai grave

I. _____

¹¹³ ORDIN nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, ANEXA - NORME DE IGIENA SI RECOMANDARI din 23 iunie 1997 privind mediul de viata al populatiei, CAPITOLUL I: Norme de igiena referitoare la zonele de locuit,

¹¹⁴ Lege nr.114 din 11 octombrie 1996 – Legea Locuinței,

pentru inițierea de urgență a unui program local de intervenție pentru ameliorarea condițiilor de viață în zonele de locuire defavorizată.

În afara unor obligații clare pentru administrația locală, există și o serie de recomandări care derivă din acte normative și metodologii de aplicare a acestora privind pe de o parte planificarea urbană a zonelor rezidențiale¹¹⁵, și pe de altă parte privind inițiativele administrației locale de constituire a unui parc propriu de locuințe sociale¹¹⁶.

Recomandările, deși foarte utile, rămân fără ecou în realitate dacă nu sunt susținute de măsuri stimulatorii. Forurile consultative și decizionale de la nivel județean ar avea posibilitatea să determine în mod obiectiv (folosind grile de criterii clar precizate) și printr-o legătură mai directă cu problemele locale decât cea pe care o poate avea un organism al administrației publice centrale, care să fie cea mai eficientă modalitate de acordarea a sprijinului financiar de la bugetul central și cum acest sprijin material ar putea să impulsioneze autoritățile locale spre decizia de inițiere a unui program local de acțiune.

Tot în sensul dinamizării cooperării între nivelele administrației publice și pentru impulsionarea deciziei de intervenție atât la nivel central cât și la nivel local, este nevoie de implicarea cercetătorilor în elaborarea unor scenarii predictive care să fundamenteze decizia politică prin analize de beneficii-costuri și analize de riscuri ale variantelor posibile. Este mare nevoie de construirea unor argumentații obiective pentru orientarea deciziilor politice și cadrul legislativ recent pentru elaborarea politicilor publice poate să asigure această nevoie în cadrul proceselor de elaborare a politicilor publice ¹¹⁷.

I. _____

¹¹⁵ HOTĂRÂRE nr.525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

¹¹⁶ Lege nr.114 din 11 octombrie 1996 – Legea Locuinței și NORMELE METODOLOGICE, aprobate prin HOTĂRÂRE nr.950 din 5 septembrie 2002 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe

¹¹⁷ în ordine cronologică:

-Hotărârea Guvernului nr. 1226/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, [Publicata în M.Of. nr. 716/23-10-2007](#)

-Hotărârea Guvernului nr.870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial nr.637 din 24 iulie 2006;

-Hotărârea Guvernului nr.1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr.843 din 12 octombrie 2006

-Hotărârea Guvernului nr.50/2005, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.243 din 17 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare,

-Hotărârea Guvernului nr.775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central, publicată în Monitorul Oficial nr.685 din 29 iulie 2005,

Modul în care sunt utilizate rezultatele cercetărilor și informațiile statistice în sistemul de actori prezintă deficiențe importante: funcționarea eficientă a cadrului instituțional este condiționată de schimburi permanente de informații între actori. Bazele de date de la nivel central (Institutul Național de Statistică sau de la Ministerul Internelor și Reformei Administrative) trebuie să fie prelucrate și rapoartele specifice privind zonele de locuire defavorizată trebuie folosite intens la nivel județean.

II.2. EVALUAREA PENTRU STUDIUL DE PRE-FEZABILITATE

Evaluarea urmărește definirea unor relații cauzale între simptomele crizei și factorii care pot fi schimbați prin acțiuni cuprinse într-un program local de acțiune. Așa cum o demonstrează lista de criterii propuse de prezenta metodologie, evaluarea nu urmărește la această etapă date statistice precise, ci o explorare de teren a zonei de locuire defavorizată pentru a identifica natura problemelor și potențialul local de rezolvare a acestora.

Grilele de evaluare propuse de prezenta metodologie sunt conforme cu legislația în vigoare, dar aduc în plus și criterii care nu sunt încă suficient susținute de acte normative cum ar fi:

(din treptele locuirii - scara lui Maslow:

-factori de cadru fizic: risc de mediu, servicii publice obligatorii

-factori de siguranță: securitatea ocupării unei locuințe

-factori de dezvoltare comunitară: norme privind existența unor locuri de socializare

-factori de respect: criterii de sesizare a unui tratament inegal al grupurilor

minoritare (deci nu individual) din partea autorităților publice în ce privește condițiile de locuire (discriminare prin locuire)

ROLUL ACTORILOR CARE FAC EVALUAREA

În ceea ce privește cadrul instituțional, la această etapă trebuie analizate rolurile actorilor care intervin în procesele de evaluare și propuneri, așa cum sunt ele definite de legislație și cum sunt exercitate în practica profesională curentă. Pe lângă comanditarul studiului de evaluare și propuneri și comunitatea aflată în zona de locuire defavorizată care constituie subiectul studiului, actorul principal al acestei etape este echipa de

specialiști. Fie că sunt funcționari în cadrul administrației locale¹¹⁸, fie că lucrează în cadrul unei firme private sau a unei organizații non-guvernamentale, membrii echipei de specialiști trebuie să aibă posibilitatea de a integra aspectele legate de cadrul fizic al zonei cu aspectele sociale ale grupurilor defavorizate. Echipa reprezintă mai mult decât însumarea competențelor unui sociolog cu cele ale unui arhitect-urbanist: prin sesiuni de formare specifice, acești specialiști trebuie să găsească un limbaj comun și să funcționeze sinergic pentru a găsi variante de rezolvare care se află în arii de suprapunere a competențelor.

Analiza surselor de informații privind locuirea nedemnă și a calității acestor informații a reliefat faptul că nu există în România în acest moment un sistem general de gestiune a datelor privind calitatea locuirii (nu numai a locuințelor ci și a dotărilor și echipamentelor necesare unei locuiri adecvate). Nu există în prezent posibilitatea de a face legături între informațiile rezultate din recensământ și respectiv localizarea și caracteristicile zonelor de locuire defavorizate.

Instrumentele cu care lucrează specialiștii în urbanism și amenajarea teritoriului¹¹⁹ sunt în mod surprinzător indicatori foarte generali care nu descriu spațial situația nici măcar la nivelul circumscripției de recensământ, datele fiind cumulate pentru a întocmi fișa întregii localități care nu dă decât niște valori medii.

<i>Indicator</i>	<i>Tipul instrumentului de măsură și nivelul măsurătorii</i>	<i>Obiective / scopuri</i>	<i>Sursa datelor</i>
Locuințe	Număr	Reflectă gradul confortului de locuire al populației, respectiv mărimea medie a locuințelor, a camerelor și a gradului de echipare în raport cu standardele europene. Urmărirea în	INS Fișa statistică a localității Recensământul populației și locuințelor 1992 și 2002 Evidențe statistice curente
Suprafața medie locuibilă pe o locuință	Mp suprafață locuibilă pe o locuință		
Suprafața medie locuibilă pe o cameră	Mp suprafață locuibilă de o cameră		
Suprafața medie locuibilă pe o persoană	Mp suprafață locuibilă pe o persoană		
Număr mediu de persoane pe o locuință	Raportul dintre numărul total de locuitori și numărul total de locuințe		
Număr mediu de camere pe o locuință	Raportul dintre numărul total de camere și numărul total de locuințe		

I. _____

¹¹⁸ Evaluarea discriminării nu poate fi făcută de reprezentanți ai instituțiilor care au luat decizii ce au condus la situația de discriminare.

¹¹⁹ Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de amenajare a teritoriului - Anexa la OMTCT

Locuințe dotate cu instalații de alimentare cu apă 1992-2002	Număr și procent în total locuințe	evoluție a indicatorilor reflectă ritmul de construire și modificările în ceea ce privește gradul de confort și de înzestrare cu echipări edilitare de bază
Locuințe dotate cu instalații de canalizare 1992-2002	Număr și procent în total locuințe	
Locuințe dotate cu instalații de alimentare cu energie electrică 1992-2002	Număr și procent în total locuințe	
Locuințe încălzite prin termoficare sau prin centrale termice 1992-2002	Număr și procent în total locuințe	
Locuințe dotate cu bucătărie 1992-2002	Număr și procent în total locuințe	
Locuințe dotate cu baie 1992-2002	Număr și procent în total locuințe	

Scenariile operaționale pe care trebuie să le propună echipa de specialiști au șanse reduse să se transforme în realitate dacă nu sunt fundamentate pe :

- analiza a trecutului așezării pentru a evidenția cauzele care au condus la condițiile improprie de locuit
- analiza actorilor (stakeholder analysis) pentru a evalua șansele implicării acestora în realizarea obiectivelor propuse de programul local de acțiune
- analiza stării de discriminare prin locuire și a excluziunii sociale pentru a evalua riscurile și blocajele pe care programul trebuie să le poată depăși
- evaluarea necesităților de intervenție pentru ca măsurile propuse să se adreseze în primul rând sub-grupurilor comunității care sunt cele mai fragile (cele care ar rămâne în capcana sărăciei extreme sau severe și în condiții de locuire nedemnă dacă nu intervine un sprijin din exterior)

Toate aceste considerente dau specificul acestui studiu și îl diferențiază de alte tipuri de studii de fezabilitate sau de studiile de fundamentare prevăzute de metodologiile de întocmire a documentațiilor de urbanism.

<u>Problemă</u> Echipele de specialiști cu adevărat interdisciplinare sunt rare în România.	<u>Recomandări, sugestii de rezolvare</u> La nivel județean și la nivel central (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței) autoritățile publice ar putea organiza module de formare urmate de eliberarea unui atestat. Autoritățile publice locale ar putea astfel să contracteze echipe înscrise într-o bază de date sau să trimită la specializare funcționari publici pentru a evita îndelungi căutări și situații în care calitatea studiului nu este satisfăcătoare.
--	---

Prin urmare, studiul care se realizează la această etapă a programului local de intervenție în zonele de locuire defavorizată (ZLD) nu este un studiu de fezabilitate propriu-zis și nici un Plan Urbanistic Zonal Preliminar așa cum sunt acestea definite de legislație. Deși preia elemente de la fiecare din aceste instrumente de planificare, rezultatele evaluării și propunerile pentru ZLD răspund la o comandă foarte specială: **trebuie să fie suportul unui proces participativ de decizie privind soarta unui grup de oameni care se află într-o situație de criză.** Nu are deci valoare de planificare pe termen lung așa cum sunt documentațiile de urbanism pentru că la situația de criză trebuie un răspuns în regim de urgență. Nu are nici scopul de-a demonstra oportunitatea unei investiții publice, așa cum au de obicei studiile de fezabilitate, pentru că decizia privind intervenția a fost deja luată odată cu încheierea primei etape de inițiere. Cadru legislativ¹²⁰ care definește aceste instrumente, precum și practicile profesionale curente sunt însă un ghid util pentru definirea conținutului acestei etape a prezentei metodologii.

Similaritatea cu rezultatele unui studiu de pre-fezabilitate ar consta într-o elaborare de variante de rezolvare a problemelor prin proiecte care să alcătuiască programul local de intervenție și pentru fiecare din variante ar trebui să existe evaluări beneficiu-cost precum și riscurile pe care le prezintă aplicarea fiecărei variante. Însă, fiind un studiu în variante nu numai pentru un singur proiect de investiție, trebuie să fie evidențiate și relațiile dintre proiectele care compun un program.

Între rolurile actorilor în cadrul etapelor elaborării unui Plan Urbanistic Zonal și rolurile aceluiași actori în elaborarea studiului și variantelor de soluționare există și similarități și diferențe¹²¹:

-inițierea elaborării unui PUZ aparține **de regulă** colectivității locale prin hotărâri ale Consiliului Local, pe baza unui program de dezvoltare a localității

Diferența constă în faptul că, în cazul Zonelor de Locuire Defavorizată, studiul nu face referiri doar la dezvoltarea urbanistică, ci și la dezvoltarea socio-economică a localității și deci la analize și propuneri de măsuri care țin de ridicarea nivelului de educație, ameliorarea stării de sănătate, acces la locuri de muncă, dezvoltare comunitară

I. _____

¹²⁰ HOTĂRÂRE nr.727 din 18 decembrie 1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitațiilor, prezentarea ofertelor și adjudecarea proiectării investițiilor publice, Normele metodologice privind conținutul cadru al proiectelor - pe faze de proiectare - al documentațiilor de licitație al ofertelor și al contractelor pentru executia investițiilor, aprobate prin Ordinul M.F. nr.1743/09.09.1996 și al M.L.P.A.T. nr.89/N/26.09.1996 și publicate în Monitorul Oficial nr.232/bis/26.09.1996

¹²¹ Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, reglementare tehnică indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176-N- din 16 august 2000

în general și echilibrarea șanselor între populația din zona de locuire defavorizată și restul populației din acea localitate.

Mai mult decât pentru celelalte PUZ-uri, se poate accepta ca inițiativa de elaborare a studiului și propunerilor de soluționare a problemelor ZLD să aparțină și unor persoane juridice care sunt, în viziunea elaboratorilor prezentei metodologii, organizații non-guvernamentale locale, naționale sau internaționale. Acestea ar putea acționa ca și comanditari în situațiile în care autoritățile locale nu dispun de resursele financiare necesare elaborării studiului. Nu este recomandat însă ca aceste persoane juridice altele decât autoritățile locale să acționeze independent de acestea din urmă pentru rațiuni care au fost expuse anterior privind rolul extrem de important al autorităților publice în decizie și în aplicarea măsurilor propuse de studiu.

-informarea populației asupra intenției de elaborare a documentației se face prin grija inițiatorului: intenția elaborării PUZ precum și scopul elaborării acestuia se aduc la cunoștința populației prin afișarea informațiilor, publicarea în presă sau difuzarea prin alte mijloace de comunicare în masă.

Problemă: Recomandările ghidului metodologic de elaborare a PUZ privind informarea populației nu sunt respectate în practică	Recomandări, sugestii de rezolvare: Reforma legislativă privind documentațiile de urbanism trebuie să introducă și mecanisme de sancționare pentru actorii care nu respectă aceste prevederi.
--	---

În cazul elaborării unei lucrări privind zonele de locuire defavorizată, doar informarea populației nu este suficientă. Cel puțin în ceea ce privește comunitatea din ZLD, ca semnatori ai unui acord de parteneriat scris în faza de inițiere a programului local de intervenție, trebuie să li se ceară în acest moment reprezentanților comunității să pregătească membri comunității pentru o cooperare eficientă cu echipa care va elabora lucrarea.

Orice vizită pentru culegere de date într-o comunitate aflată în criză, deci orice demers de evaluare este deja parte din programul local de intervenție.

-desemnarea elaboratorului PUZ se face prin selecție sau prin licitație, conform procedurilor legale în vigoare (dat fiind specificul documentației pentru Zonele de Locuire Defavorizată, se recomandă ca echipa să aibă o atestare a faptului că specialiștii sunt

familiarizați cu problematica specifică ZLD, fapt ce este mai important în această etapă decât dreptul de semnătură acordat de Registrul Urbaniștilor din România¹²²).

Elaboratorii trebuie să beneficieze de legitimitatea necesară să facă interviuri cu membri comunității și cu ceilalți actori locali pentru analiza de actori. Este deci necesar ca desemnarea elaboratorului să aibă vizibilitate în acea localitate.

-comanda pentru elaborarea PUZ este emisă de inițiatorul lucrării către elaboratorul desemnat prin selecție sau licitație și se materializează printr-o **temă-program** care a stat la baza organizării procedurii de selecție.

Unele elemente ale temei program sunt stabilite deja în hotărârea consiliului local de inițiere a programului local de intervenție. Tema program se poate stabili împreună cu elaboratorul ca în cazul PUZ-urilor, dar este preferabil ca inițiatorul, pe baza prezentei metodologii să configureze deja cerințele minime obligatorii pe care să le introducă în temă.

-tarifarea lucrării pentru PUZ-uri reprezintă însumarea evaluării fizice și financiare a operațiunilor cuprinse în Metodologia de calcul a onorariilor și prețurilor pentru proiectarea investițiilor și studiilor din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului¹²³ și operațiuni care se evaluează pe baza normelor interne ale unității elaboratoare (de regulă pentru studiile de fundamentare). Ambele categorii de operațiuni se exprimă în număr de ore medii convenționale. Pentru PUZ, **contractul** se întocmește de elaborator pe baza comenzii de la inițiator și conține obligațiile părților semnate în elaborarea și recepționarea PUZ, termenele și valorile fazelor decontabile, alte clauze contractuale.

Specificul lucrării pentru ZLD (**urgenta și penuria de resurse**) ar trebui să găsească răspuns într-o procedură simplificată de tarifare și contractare, care poate fi reglementată prin ordin ministerial separat. Se recomandă introducerea unor categorii de tarifare raportate la complexitatea problemelor din Zonele de Locuire Defavorizată prin integrarea unor criterii cantitative de suprafață a zonei și număr de locuitori, cu criterii calitative de localizare (o lucrare în mediul urban să aibă tarife mai mari decât o lucrare în mediul rural). Se consideră că numărul de ore convenționale este foarte dificil de apreciat în cazul acestor lucrări.

Se recomandă impunerea unor plafoane maxime de tarifare pentru a descuraja crearea unei „industrii” producătoare de astfel de studii, astfel încât câștigul material să nu fie singura motivație pentru echipa elaboratoare de a contracta astfel de lucrări. Trebuie evitat

I. _____

¹²² LEGE nr.289 din 7 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

¹²³ Ordin MLPAT nr. 11-N-06.1994

un profil al elaboratorului care are un înalt nivel de expertiză (și care cere un nivel înalt de retribuție), dar care nu este suficient de modest și dedicat pentru a merge sistematic în comunitățile din zonele de locuire defavorizată.

Se recomandă ca Planurile Urbanistice Generale să pună obligatoriu în evidență Zonele de Locuire Defavorizată din teritoriul intravilan precum și pe cele din extravilan, și tot prin PUG să fie cerute documentații specifice de tip *evaluare și propuneri ZLD* pentru aceste zone așa cum se cer pentru alte tipuri de „zone care necesită PUZ” prevăzute în legislația în vigoare (zona centrală a localității sau alte zone mixte de interes; zone protejate: naturale sau construite, centrului istoric / zonă istorică, de memorie urbană; unitate de peisaj/arhitectura locului; zonă de restructurare urbană; zone de conversie urbană; zonă de protecție a graniței; zonă de protecție a țărmului mării; zone cu caracter balnear / turistic; zonă de agrement; parc industrial; zonă supusă operațiunilor de parcelare / reparcelare; alte zone funcționale stabilite prin PUG și RLU)

Ghidul metodologic pentru elaborarea PUZ-urilor impun niște etape generale de elaborare a lucrării care se păstrează și în cazul lucrării pentru ZLD:

1. faza de documentare

Pentru ZLD, culegerea datelor se va face conform cu grilele de evaluare propuse de prezenta metodologie.

2. elaborarea studiilor de fundamentare

Studiile de fundamentare **obligatorii** pentru ZLD sunt, așa cum apare descris și în prezenta metodologie:

-istoricul așezării cu accent pe identificarea factorilor care au condus la existența unor condiții improprii de locuit

-identificarea actorilor sociali și instituționali și analiza poziționării acestora față de posibilele măsuri ale unui program local de intervenție

Analiza poziționării actorilor (STAKEHOLDER ANALYSIS) trebuie să aducă informații despre legăturile pe care le are comunitatea cu actorii care vizitează spațiul așezării dintr-un motiv sau altul (poștașul, angajații companiilor furnizoare de rețele edilitare care vin periodic să citească contoare sau să facă reparații branșamente sau de-branșări), dar și cu actorii aflați în imediată apropiere (vecini, proprietari de terenuri, etc.). Analiza pozițiilor acestor actori contribuie la aflarea unor informații foarte valoroase care să poată permite o evaluare a discriminării și ulterior a șanselor de integrare în viitor.

3. redactarea unor propuneri preliminare

Redactarea propunerilor preliminare pentru ZLD este diferită de cea pentru PUZ.

Spre deosebire de un PUZ, propunerile pentru ZLD nu înseamnă piesele scrise și desenate prevăzute de metodologia de elaborare PUZ¹²⁴, ci așa cum este descris în prezenta metodologie, trebuie să însemne descrierea unor pachete de proiecte (cu cel puțin două variante de rezolvare pentru fiecare aspect critic ce contribuie în prezent la situația de criză, și cu analiză de riscuri și cu analiză de cost-beneficiu pentru fiecare variantă). Planificarea detaliată a fiecărui proiect se face după etapa de decizie.

Următoarele faze ale elaborării și aprobării unui PUZ reprezintă activități prevăzute în prezenta metodologie ca parte a etapei de decizie pentru programului local de intervenție și se va analiza în secțiunea următoare.

4. consultarea autorităților publice locale
5. consultarea populației
6. introducerea propunerilor enunțate de populație după discutarea și acceptarea acestora de către Consiliul Local
7. obținerea avizelor și acordurilor organelor abilitate

Se recomandă ca pentru studiul și propunerile privind ZLD, avizele și acordurile „clasice” pentru PUZ de la Regiile Autonome de administrare a rețelelor edilitare, de la administratorii de drumuri, de la „organisme centrale și teritoriale interesate”¹²⁵, să fie cerute într-o formă diferită chiar înainte de redactarea propunerilor preliminare și să existe **discuții directe cu reprezentanții acestor organisme și instituții, ca parte a proceselor participative care trebuie să existe pe tot parcursul elaborării și implementării programului local de intervenție.**

8. definitivarea PUZ
9. aprobarea PUZ prin Hotărârea Consiliului Local – sarcina proiectantului se consideră încheiată.

I. _____

¹²⁴ PIESE SCRISE: Memoriul general, Regulamentul aferent PUZ, PIESE DESENATE: plan încadrare în zonă; situația existentă și disfuncționalități, reglementări urbanistice, echipare edilitară, obiective de utilitate publică

¹²⁵ Metodologie privind conținutul – cadru al documentațiilor de urbanism, Urban Proiect, 2004

Bibliografie

1. Hotararea nr. 430/2001- *Strategia Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor* - 23 aprilie 2001
2. *Planul național anti-sărăcie și de promovare a incluziunii sociale*
3. Legea 48/2002 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
4. Evaluarea strategiei guvernului României pentru îmbunătățirea situației romilor (http://www.romanothan.ro/romana/rapoarte/docs/ev_str_guv_rom_.htm#1)
5. ACHIM, Viorel: *Țigani în istoria României*, Ed. Enciclopedică, București, 1998
6. NASTASA, Lucian, SALAT, Levente: *Interethnic relations in post-communist Romania, Centrul de resurse pentru diversitate culturală*, Cluj Napoca, 2000
7. FRASER, Angus: *Țigani*, Ed. Humanitas, București, 1998
8. VET - *Étude sur les standards du logement des plus démunis au Viêt-nam*
<http://vet.asso.free.fr/>
9. PATRIN - <http://www.geocities.com/Paris/5121/patrin.htm>
10. ZAMFIR, Elena și Cătălin: *Țigani, între ignorare și îngrijorare*, Ed. Alternative, București 1993
11. IONESCU, Maria și CACE, Sorin: *Practici pozitive în comunitățile de rromi*, Agenția de dezvoltare comunitară "Împreună", București, 2000
12. PONS, Emmanuelle: *Țigani din România, o minoritate în tranziție*, Ed. Compania, București, 1999 (©1995)
13. MARTINEZ, Nicole: *Romii*, Editura de Vest, Timișoara, 2001
14. HARRIS, Steve; BERKE, Deborah: *Architecture of the everyday*, PA Press, New York, 1997
15. HATCH, Richard: *The scope of social architecture*, Van Nostrand, New York, 1984
16. CANGUILHEM, G.: *Le normal et le Pathologique*, Paris, 1972
17. DRAGOMIRESCU, V.: *Psihosociologia comportamentului deviant*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1976
18. FROMM, Erich: *Texte alese*, Ed. Politică,
19. HACKNEY, Rod: *The good, the bad & the ugly*, Muller, London, 1990
20. OGIEN, Albert: *Sociologia devianței*, Polirom, Iași, 2002 (©1995)

Documente referitoare la rromi

1. H.G. Nr. 430 / 2001 Strategia Guvernului Romaniei de imbunatatirea situatiei rromilor
2. H.G. Nr. 430 / 2001 Strategia Guvernului Romaniei de imbunatatirea situatiei rromilor - Plan general de masuri
3. [Recomandarea 17 / 2001 cu privire la îmbunatatirea situatiei economice si de angajare în munca a romilor / tiganilor si "nomazilor" din Europa](#)
4. [Recomandarea 4 / 2000 cu privire la educatia copiilor romi din Europa](#)
5. [Recomandarea 1 / 1983 asupra nomazilor apatrizi si a celor cu nationalitate nedeterminata](#)
6. [Rezolutia 13 / 1975 cu privire la situatia sociala a nomazilor din Europa](#)
7. [Recomandarea 1557 \(2002\) privind situatia juridica a rromilor in Europa](#)
8. [Recomandarea 1203 / 1993 referitoare la romii din Europa](#)
9. [Recomandarea 563 / 1969 cu privire la situatia romilor si altor populatii nomade din Europa](#)

Documente referitoare la minoritati

1. O.G.137 / 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
2. O.U.G Nr. 31 din 13 martie 2002